

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 2: Повышение качества управления социально-
экономическим развитием региона**

6-7 июня 2018 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международной науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2018, г. Донецк. Секция 2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 269 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- | | |
|-------------------------|--|
| Захарченко А.В. | – Глава Донецкой Народной Республики |
| Трапезников Д.В. | – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР |
| Горохов Е.В. | – Министр образования и науки ДНР |
| Костровец Л.Б. | – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» |

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- | | |
|-----------------------|--|
| Пушили Д.В. | – Председатель Народного Совета ДНР |
| Матющенко Е.С. | – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР |
| Никитина И.П. | – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР |
| Романюк В.В. | – и.о. Министра экономического развития ДНР |
| Оприщенко А.А. | – Министр здравоохранения ДНР |
| Громаков А.Ю. | – и.о. Министра молодежи, спорта и туризма ДНР |
| Кулемзин А.В. | – и.о. Главы администрации города Донецка |
| Букреев А.М. | – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ |
| Полухин О.Н. | – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» |
| Худин А.Н. | – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» |
| Каменская Н.В. | – директор Департамента управления проектами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области |

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непромышленной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Барышникова Л.П.** – проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», модератор секции
- Жадан А.В.** – заведующий кафедрой менеджмента производственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС», сомодератор секции
- Малиненко В.Е.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Смирнова Е.А.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!!!

Актуальность проведения Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» определяется необходимостью формирования наиболее эффективных подходов к стратегическому управлению развитием экономики на завершающей стадии государственного строительства.

В частности, требуется выработка рациональных решений по реализации на государственном уровне системных организационно-правовых и экономико-управленческих мероприятий для стимулирования социально-экономического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики – как обязательного условия обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики и сохранения производственного потенциала нашего государства.

Проведенная в рамках конференции аналитическая и экспертная работа применительно к ее тематике **приводит к выводу о том, что для успешного развития экономической и социальной сфер Республики необходимо обратить внимание на следующие основные аспекты:**

– активное развитие научно-практического сотрудничества научных и высших учебных заведений Донецкой Народной Республики, занимающихся исследованием проблем стратегического управления развитием экономики, а также российских и зарубежных научных и высших учебных заведений, с целью развития научной дискуссии и выработки действенных подходов для повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики;

– поддержку постоянно ведущегося диалога между органами государственной власти с одной стороны, и научным и вузовским сообществом, с другой, – по вопросам эффективности обеспечения стратегическим управлением социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, своевременного реагирования на динамично меняющийся набор современных вызовов, угроз, рисков, нейтрализации деструктивных тенденций в экономике и социальной сфере Донецкой Народной Республики;

– содействие становлению стратегического партнерства органов государственной власти, бизнес-структур, профильных организаций системы образования и науки, общественных, политических организаций и средств массовой информации, ответственного за формирование благоприятного инвестиционного имиджа Донецкой Народной Республики.

*Глава Донецкой Народной Республики
Александр Захарченко*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АВДЕЕНКОВА Е.С.,

ассистент кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из основных характеристик XXI века является увеличение масштабов экологических проблем, связанных с нерациональным использованием ресурсов, утратой оптимальности потребительского спроса, несоответствием между потреблением и удовлетворением реальных потребностей человека, заблуждением и потерей истинных ценностей, непомерным увеличением объёмов бытовых и промышленных отходов. Следует отметить, что в структуре маркетинговой деятельности современные промышленные предприятия всё чаще ориентируются на социально-этический аспект, основы которого составляет экологический маркетинг. В связи с этим, доминирующей составляющей в реализации стратегии устойчивого развития на промышленных предприятиях выступает концепция экологического маркетинга.

Исследования в данной области приобрели широкое развитие не так давно. Относительная новизна экологического маркетинга обуславливает отсутствие ориентированных на эту сферу деятельности научно обоснованных маркетинговых методик и инструментария, приводит к эпизодическому их использованию. В методологическом плане вопросы изучения сущности экологического маркетинга, его принципов, методов и инструментов освещены в трудах таких отечественных и зарубежных исследователей, как Марченков П.Е. [1], Минете С. [2], П. Хавкен, Лопатин В.Н. [3], Г. Ассел, Сабадаш В.В. [4] и др.

Экологический маркетинг (англ. «green marketing») – специфический вид маркетинга, который предусматривает ориентацию всей деятельности предприятия (разработка продукции, её производство, упаковка, транспортировка, реализация, продвижение, переработка и утилизация) на формирование и удовлетворение экологически ориентированного спроса и сохранение окружающей среды и здоровья людей [1]. Причиной формирования данного направления в маркетинге послужило выявление угроз достижения устойчивого развития как на предприятиях, так и государств в целом.

Основной целью экологического маркетинга является создание таких экономических условий на предприятии, при которых они будут стремиться изменить технологии производства в пользу рационального использования,

сохранения и обновления природно-ресурсного потенциала страны, либо прилагать усилия по возмещению причинённых убытков в обществе. Ключевым заданием экологического маркетинга на промышленных предприятиях выступает не только создание экологически чистых товаров, услуг и экологически безопасных условий, но и максимальное стимулирование потребителей к приобретению экологически чистой продукции и сохранению высокого качества экосистемы.

Рисунок. Аспекты развития экологического маркетинга

Важнейшие аспекты экологического маркетинга в рамках общей стратегии предприятий промышленной отрасли представлены на рисунке.

К основным направлениям экологического маркетинга можно отнести:

– формирование и стимулирование спроса на рынке экологических потребностей;

– производство и реализация конкурентоспособных экологически безопасных товаров, сбыта, торговых операций;

– создание новых видов упаковки товаров, поддающихся переработке, повторному использованию либо качественной утилизации, не приносящей вред экологии (работа по схеме замкнутого цикла);

- осуществление деятельности, связанной с сохранением и выбором экологически безопасного товародвижения;
- использование экомаркировки, стандартизации и сертификации продукции;
- организация экологически безопасного обслуживания потребителей.

Для эффективного внедрения экологического маркетинга конкретными субъектами хозяйствования необходимо знать, под влиянием каких факторов он формируется, а также в каких направлениях наиболее целесообразно его развивать. Таким образом, использование принципов экологического маркетинга даёт возможность хозяйствующим субъектам промышленной отрасли устранить противоречия между несбалансированным экономическим ростом и непропорциональным увеличением нагрузки на окружающую среду, тем самым создать условия для достижения устойчивого развития.

Литература

1. Марченков П.Е. К вопросу о механизме формирования и функционирования экологической экономики /П.Е.Марченков //Проблемы современной экономики. – 2005. – № 4 (12). – С. 14-16.
2. Минете С. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач /С.Минете, А.О.Старостина, В.А.Кравченко. – М.: Вильямс, 2012. – 208 с.
3. Лопатин В.Н. Экологический менеджмент и маркетинг /В.Н. Лопатин. – М.: Фарго XXI век, 2009. – 169 с.
4. Сабадаш В.В. Екологічні конфлікти: теоретико-методологічні аспекти еколого-економічного дослідження /В.В.Сабадаш // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях /Н.М.Андрєєва, В.О. Бараннік, Є.В. Белашов та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В. Хлобистова. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 336-357.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИЕЙ

АГИШЕВА Е.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время физическая активность и спорт всё в большей степени проникает в общественную жизнь – повсеместно возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, растёт количество и качество предоставляемых

спортивных товаров и услуг, а также спортивных средств массовой информации. Массовый спрос со стороны потребителей обеспечивает прибыль производителям, что ведёт к конкуренции на рынке спортивной индустрии. В этих условиях выиграть конкурентную борьбу можно лишь прибегнув к маркетинговым инструментам. Именно за счёт грамотного применения современных маркетинговых инструментов станет возможным привлечение и побуждение людей покупать товар или пользоваться какой-либо услугой. Одним из неоспоримых фактов в спорте является развитие в нём бизнеса. Центральное место, хотел бы кто-то этого или нет, занимают спортсмены, команды, тренеры, федерации, менеджеры и собственники, привлекая спонсоров и спортивную аудиторию. Маркетинг в сфере спорта является составной частью общего маркетинга. Ориентация на рыночное производство товаров и услуг сферы спорта предполагает более высокую степень организации, технического оснащения, профессиональной подготовки. Маркетинг не может быть создан мгновенно, он формируется постепенно. Он начинается не столько с изучения рынка, сколько с формирования структуры услуг, рекламы, политики цен. Является основным продуктом системы информации, обеспечивает эффективное принятие решений менеджерами в клубах и других организациях, создающих спортивные товары (события) или оказывающих физкультурно-спортивные услуги. Ориентация на рыночное производство товаров и услуг сферы спорта предполагает более высокую степень профессиональной подготовки.

Спортивный маркетинг – это непрерывный поиск возможностей комплексного решения задач потребителей спорта, компаний, работающих в спортивной сфере, и других организаций, связанных со спортом, в условиях изменчивой и непредсказуемой среды, характерной для самого понятия «спорт». Спорт – это особая отрасль, и если маркетологи осознают его особенности, то он будет оставаться привлекательным для всех участников спортивного рынка.

Многие специалисты сходятся во мнении, что традиционные методы маркетинга в приложении к спортивной сфере имеют крайне низкую результативность, поэтому сегодня с изменениями в обществе и в экономике были поставлены ряд проблем, связанных с сохранением и восстановлением спортивных баз, финансированием и кадрами. Это направление на сегодняшний день активно развивается.

Чтобы избежать сложностей в сфере спорта, необходимо знать принципы, функции и задачи спортивного маркетинга.

Принципами спортивного маркетинга являются знание возможностей рынка в данном регионе; изучение потребителя (возраст, интеллектуальный уровень, размер доходов); производство в соответствии со спросом, а также формирование спроса (реклама, пропаганда спортивных товаров и услуг и т.п.).

К функциям спортивного маркетинга можно отнести такие действия, как мониторинг рынка; планирование ассортимента, стимулирование продажи товаров и услуг, реклама различных видов товаров и услуг.

Спортивный маркетинг решает ряд следующих задач:

- заинтересовать зрителя, болельщика и предоставить ему впечатляющее зрелище;
- формировать информацию для СМИ и прессы;
- создать связь между брендом профессионального клуба (команды) и брендом производителя, вовлеченного в спортивный процесс в качестве спонсора;
- извлечь из спортивного события прибыль для спонсора, для клуба (федерации).

Спортивный маркетинг довольно новое направление, которому стоит уделять особое внимание, развивать и открывать новые идеи. Рассматривая проблемы развития спортивной индустрии её маркетинговой составляющей, важно сопоставить перспективы развития видов спорта и спортивных клубов, которые служат базой развития спорта в государстве. Развитие физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике получило новый импульс. Сейчас в ДНР функционируют множество федераций, таких, как федерация бокса, функционального многоборья, боевого самбо, спортивной акробатики, кикбоксинга, волейбола, баскетбола, планируется создание организаций профессионалов автотоспорта и бильярда. Задача маркетологов в спортивной сфере – понять, что именно хочет потребитель, чего именно ему не хватает в данном товаре или сфере услуг, а главное, как правильно ему преподнести, навязать этот уникальный товар, понять психологию человека.

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что спортивный маркетинг связан с удовлетворением потребностей большего количества комитентов с целью получения финансовой выгоды. В свою очередь их деятельность заключается в создании спортивного товара или услуги с дальнейшим их продвижением на рынок. Он позволяет решать множество задач, начиная с привлечения зрителя, вовлечения его в спортивный процесс, заканчивая нахождением спонсоров и извлечением максимальной выгоды от спортивного процесса. Достичь этой цели можно путём проведения мониторинга по изучению:

- спроса посетителей (зрителей) спортивных мероприятий на зрелища, спортивные игры и выступления;
- поведения потребителей;
- спонсорства, источников финансирования, среди которых могут быть региональные и местные бюджеты, инвесторы, частный капитал и др.;
- специфики работы со СМИ и проведения рекламных кампаний;

- особенностей продажи билетов, абонементов и работа со зрителями;
- спроса на производство спортивной одежды и атрибутики;
- перспективности строительства спортивных сооружений.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ И МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АНТРОПОВА О.С.,
*канд. мед. наук, доцент,
доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения,
экономики здравоохранения и истории медицины
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького»*

Здравоохранение в настоящее время – одна из самых интенсивно развивающихся и перспективных профессиональных сфер. Медицине и фармакологической индустрии нужны менеджеры, управленцы, инженеры, экономисты и системные интеграторы [1]. Особенно это актуально для такого молодого государства, как Донецкая Народная Республика.

Особенность современного здравоохранения заключается в необходимости услуг двух типов руководителей: менеджеров и управленцев. Это связано с тем, что сегодня в области здравоохранения функционируют два типа организаций.

Первый тип – государственные учреждения здравоохранения (амбулатории, поликлиники, больницы, Центры санитарно-эпидемиологического надзора, центры здоровья и др.), функционирующие как организации, которые не являются самостоятельными хозяйствующими субъектами. Такие учреждения здравоохранения получают финансирование из государственного бюджета. Государство в этом случае чётко определяет и контролирует все статьи расходов. Перечень медицинских услуг, которые могут оплачиваться пациентами, незначительный. Поэтому руководителя государственного ЛПУ можно назвать управленцем, а не менеджером [2]. Вторая категория управленцев – государственные служащие, работники органов государственной власти, руководители органов управления здравоохранением. Они формируют государственную политику и стратегию в области охраны здоровья, организуют социальное управление охраной общественного здоровья.

Второй тип – учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, которые функционируют как самостоятельные хозяйствующие субъекты в условиях рынка. Управление такими организациями обеспечивают менеджеры в области здравоохранения.

Особенно возрастает роль менеджера в условиях рыночной экономики, в которой сложность управленческих задач резко повышается. А, как известно, отечественное здравоохранение перешло к социально ориентированным рыночным отношениям. Поэтому необходим собственный медицинский менеджмент, что, в свою очередь, требует наличия качественно нового специалиста управления – менеджера здравоохранения (медицины).

В Российской Федерации на протяжении многих лет успешно функционируют вузы и факультеты, которые готовят организаторов здравоохранения – менеджеров по самым современным программам, рассчитанным от нескольких месяцев до 2-х лет прохождения курсов последиplomного обучения.

Наше молодое государство нуждается в специалистах, подготовленных для управления здравоохранением по различным образовательно-квалификационным уровням – бакалавр, специалист, магистр, просто управленец здравоохранения. Востребованы различные специалисты: и менеджер медицинского учреждения, и менеджер по маркетингу в области здравоохранения, и менеджер по финансовому планированию, и системный администратор и др. В настоящее время руководители в системе ЗО приобретают свои управленческие навыки чаще всего непосредственно на рабочем месте или в Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики.

На базе ГОО ВПО «ДОННМУ им. М. Горького» студенты 6 курса медико-профилактического отделения изучают дисциплину «Основы менеджмента в здравоохранении». Темы занятий привязаны к профессиональным умениям специалиста «Медико-профилактическое дело», но никаких дипломов или сертификатов по менеджменту они после изучения дисциплины не получают. Вуз может организовать работу по подготовке менеджеров и управленцев здравоохранения как на додипломном, так и последиplomном профессиональном уровне обучения.

Во-первых, на додипломном уровне особо актуальной для отрасли может быть первичная (базовая) подготовка организаторов (менеджеров) здравоохранения нового поколения [2, 3]. Путь к должности нужно начинать в медицинском вузе, с клинической ординатуры по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». На руководящие посты следует назначать только лиц, прошедших эту специальную подготовку в области управления.

Во-вторых, необходима существенная оптимизация системы последиplomной подготовки руководителей органов и учреждений здравоохранения. В нашем вузе на этом уровне врачи уже сейчас могут расширить и улучшить профессиональный уровень подготовки на тематическом усовершенствовании по управлению здравоохранением: «Менеджмент. Актуальные вопросы в здравоохранении». Кроме этого, у них

есть возможность повысить свой образовательный уровень на курсах повышения квалификации факультета последипломного образования.

Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса очевидна. ГОУ ВПО «ДОННМУ им. М. Горького» может занять достойное место в подготовке руководящих кадров для системы здравоохранения. Пополнение качественного кадрового состава управленцев здравоохранения является одним из основных стратегических направлений для реализации поставленных задач перед Донецкой Народной Республикой.

Литература

1. Столяров С.А. Менеджмент в здравоохранении – актуальная составляющая современного управления /С.А.Столяров, И.Е.Госсен //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5.
2. Дефицит кадров: как удержать специалиста в ЛПУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.zdrav.ru/articles/77493-defitsit-kadrov-kak-uderjat-spetsialista-v-lpu?ustp=W>
3. Лень Л.С. Управление медицинским учреждением в современных условиях: проблемы и пути решения /Л.С.Лень, Т.Н.Никулина //Вестник АГТУ. – Серия Экономика. – 2016. – № 2. – С. 73-80.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ – ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА

БАЛКО М.В.,

*д-р филол. наук, доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Управленец – коммуникативно-насыщенная профессия, требующая от него не только узкоспециальных знаний и умений, но и навыков устной речи, способствующих осуществлению сознательного влияния на слушателей. Добиться такого влияния можно в результате грамотного использования интонационных возможностей русской речи, делающих её, в одних случаях, плавной, гибкой, мелодичной, обладающей суггестией, а в других – ритмичной, интенсивной, побуждающей к действию.

Работу над развитием интонационной выразительности речи нужно начинать, безусловно, ещё в школе, но целенаправленной она может стать только в высшем учебном заведении (когда студент осознаёт важность таких навыков для успеха в будущей профессиональной деятельности), после чего должна продолжаться в течение всей жизни.

Развитие выразительности речи управленца направлено на реализацию следующих задач: 1) формирование умений находить и применять

оптимальные методы и приёмы речевого взаимодействия и воздействия как ключевого компонента профессионального мастерства; 2) воспитание лидерских коммуникативных качеств; 3) выработка навыков быстрого ориентирования в разнообразных коммуникативных ситуациях [1, с. 36].

Умение расставить интонационные акценты в профессиональной сфере общения зачастую решает исход встречи, переговоров, дискуссии и т.п. Но, к сожалению, выразительно воспроизвести текст многим людям крайне сложно (их речь монотонна, прерывиста, неэмоциональна, немелодична), они испытывают затруднения в интонировании и паузировании собственных высказываний, не соблюдают логических ударений. Поэтому важной задачей подготовки современных конкурентоспособных управленцев является формирование у них умений и навыков пользоваться разнообразными интонационными средствами речи.

Обычно различают логическую и экспрессивную интонацию. Первая создаётся при помощи расстановки логических ударений и использования пауз, вторая – при помощи повышения/понижения тона, темпа, высоты голоса. Управленцу для достижения желаемого эффекта на слушателей необходимо развивать оба вида интонации, поскольку они органично дополняют друг друга и позволяют сделать собственную речь максимально выразительной (так, ещё классик теории ораторского искусства П.Л. Сопер подчёркивал важность интонационной амплитудности речи оратора: «Если даже на протяжении одной фразы высота меняется только на два-три тона, то речь остаётся монотонной» [3, с. 181]).

Отдельное внимание при работе над выразительностью речи следует уделить формированию навыков расстановки логических ударений, которые представляют собой акцентирования слов из ряда смежных слов при помощи модуляции голоса.

Устная речь управленца обязательно должна учитывать экспрессивный компонент интонации, предусматривающий передачу разнообразных эмоциональных нюансов высказывания, подчёркивающих состояние и общий настрой говорящего. Эмоциональная составляющая зачастую предшествует семантической, реализуясь уже на стадии речевой интенции (намерения) [2, с. 35].

Более того, непосредственно в процессе речи эмоциональная сфера задействует все виды памяти (смысловую, образную, двигательную и др.), в результате чего интонационный рисунок каждого высказывания и всей речи неповторим и ориентирован, в первую очередь, на оказание запланированного (а иногда и незапланированного) влияния на слушателей.

Ввиду вышесказанного для формирования умений и навыков интонирования речи целесообразными видятся следующие формы работы (как под руководством преподавателя, так и в виде самостоятельной проработки):

– произношение слов по слогам с удлинением ударного слога;

- выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов;
- составление речевых тактов, высказываний с регулярной сменой ударных и безударных слогов;
- произношение предложений, включающих несколько фраз с чередованием восходящего и нисходящего движения тона;
- чтение текстов, содержащих паузы различной продолжительности;
- чтение и разыгрывание драматических отрывков;
- определение базового тона высказываний, фиксация в них дополнительных эмоциональных оттенков;
- выражение при помощи изменений тона заданных чувств и настроений;
- воспроизведение по интонационным схемам движения тона;
- акцентирование силой голоса важных для понимания смысла высказывания слов (расстановка логических ударений);
- установление характера и назначения пауз, оценка их уместности;
- членение текста на фразы, самостоятельное паузирование;
- определение характера темпа речи (очень быстрый, быстрый, нормальный, медленный, очень медленный);
- отработка навыков использования различных видов темпа;
- развитие артикуляционных навыков (работа над дикцией), произношение звуков, звукосочетаний, скороговорок;
- рассмотрение свойств динамики (громкости) речи, выработка навыков целесообразного использования различной громкости;
- прослушивание музыкальных отрывков и целых произведений с целью изучения ритмичности и чётко выраженной мелодичности; «музыкальные обертоны, как утверждает А.А. Мурашов, помогают ориентировать речь» [1, с. 250].

Как видим, обозначенные формы работы по усовершенствованию выразительности речи охватывают три основных направления: 1) выработка ритмико-интонационной выразительности, овладение разнообразными типами интонационных моделей; 2) овладение артикуляционным мастерством; 3) проработка эстетической составляющей речи (речь должна доставлять слушателям эстетическое удовольствие).

Таким образом, выразительность речи можно считать одним из ключевых факторов успеха управленца в его профессиональной деятельности. Устойчивые ритмико-интонационные навыки, проявляющиеся в отсутствии монотонности, вялости речи, чёткости артикуляции, уместной смене по ходу говорения тона, тембра, темпа речи и т.д., крайне важны для него.

Работа над оттачиванием этих навыков должна быть кропотливой и систематической, предусматривающей разные уровни (слово – фраза – текст) и формы.

Литература

1. Мурашов А.А. Педагогическая риторика /А.А. Мурашов. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 480 с.
2. Основы теории речевой деятельности /Под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Наука, 2008. – 368 с.
3. Сопер Л.Поль. Основы искусства речи /Л. Поль Сопер. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996. – 448 с.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ МАРКЕТИНГОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ

БАРЫШНИКОВА Л.П.

д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга и логистики

МАКАРОВА О.В.,

аспирант кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях формирования нового экономического пространства Донецкой Народной Республики выражена необходимость поиска методов и инструментов маркетинговой адаптации хозяйствующих субъектов для применения в экономике нового импульса.

Механизм управления взаимоотношениями рассматривается как комплекс мер по определению и реализации маркетинговых целей хозяйствующего субъекта, осуществляемых при помощи коммуникационного инструментария. Формирование продуктивного механизма управления взаимоотношениями и построение долговременных взаимоотношений как с бизнес-структурами, так и с конечным потребителем приобретает исключительную важность не только с точки зрения маркетинговой ориентации, но и с позиции оценки возможностей формирования совокупности сложных управленческих задач, определяющих принципиальные особенности реализации маркетинговой функции, среди которых наиболее заметными являются:

- обеспечение стратегической рыночной устойчивости;
- развитие ключевых компетенций;
- формирование потребительской ценности;
- достижение стратегических конкурентных преимуществ.

Выраженная тенденция к развитию долгосрочных отношений альтернативного типа детерминируется рядом изменений, происходящих в реальной практике бизнеса, главными из них являются:

- стремительное расширение сферы услуг;

- тенденции к усложнению межфирменных взаимоотношений;
- развитие информационных технологий [1].

В настоящее время хозяйствующие субъекты используют стратегии развивающегося взаимодействия партнёрства и обеспечения доверительных отношений бизнес-структур. Формирование хозяйствующими субъектами эффективного взаимодействия интегрирует их действие в одно целое, определяя необходимость координации действий отдельных субъектов, структурных элементов предприятий, рыночной среды в целом.

Использование механизма управления взаимоотношениями как инструмента координации становится одной из важнейших форм хозяйствования, позволяющей на более детальном уровне изучить:

- первостепенные процессы, препятствующие эффективной работе хозяйствующих субъектов;
- методику усовершенствования межгрупповых отношений в процессе управления;
- оптимизацию процедуры регулирования работы государственных служб;
- систему управления многих сфер бизнеса.

Примером организации отдельных хозяйствующих субъектов, интегрировавших в одно бизнес-сообщество, выступает ОО «Союз Предпринимателей Донецкой Народной Республики», основанный в 2015 году. Целью создания Союза является развитие предпринимательства, расширение возможностей участников в их производственном, научно-техническом и социальном развитии.

В данном бизнес-сообществе определённые хозяйствующие субъекты получают и оказывают информационную, моральную и материальную поддержку друг другу для развития своего бизнеса, создают совместные бизнес-проекты с деловыми партнёрами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации [2].

Подводя итог и учитывая все указанные возможные перспективы дальнейшего развития ДНР в целом и сферы бизнеса в частности, можно удостоверить важность формирования эффективного механизма управления взаимоотношениями хозяйствующих субъектов, несущего глобальный характер в становлении экономики государства.

Литература

1. Куц С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках /С.П. Куц. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2008. – 272 с.
2. Официальный сайт ОО «Союз Предпринимателей ДНР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sp-dnr.ru/>
3. Столяров А.С. Развитие партнёрских отношений в маркетинговом управлении организаций профессионального образования. – М., 2007. – 24 с.

МАРКЕТИНГ – СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

БАРЫШНИКОВ С.А.,

*канд. ист. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие маркетинга как философии бизнеса исторически совпадает с 50-ми годами прошлого века. А сегодня уже существуют Европейское сообщество исследования маркетинга и общественной мысли, Европейская Академия маркетинга, Мировая Ассоциация маркетинга. На основе маркетинговых принципов организовано управление крупными фирмами экономически развитых стран.

Маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров, услуг с помощью обмена, удовлетворения целей отдельных лиц и организаций.

Маркетинг – это инструментарий взаимодействия хозяйствующих субъектов социально-экономической системы по изучению, формированию и реализации спроса конечных потребителей с целью получения экономической выгоды.

На макроуровне маркетинг выступает в роли инструмента формирования рыночной среды, на микроуровне – это инструмент встраивания предприятия в рыночную среду. Маркетинг – это процесс согласования возможностей компании и запросов потребителей, социально-управленческий процесс, благодаря которому отдельные индивиды и их группы путём создания продуктов и их обмену получают то, в чём нуждаются.

Маркетинг – это ориентированное на рынок управление предприятием, которое заключается в планировании, координации и контроле всей его деятельности, и связано с действующими и потенциальными рынками.

Маркетинг характеризуется как комплексная организация производственно-сбытовой деятельности компании, направленная на обеспечение оптимальной реализации продукции, на бесперебойную поставку товаров от производителя к потребителю с целью максимизации прибыли.

Как видим, существует множество трактовок маркетинга, которые можно разделить на четыре группы, соответствующие этапам эволюции этого понятия.

Первоочерёдной формой маркетинга был сбытовой маркетинг, который возник и развивался в 1900-1930 годы. Следующей формой стал функциональный маркетинг, развитие которого пришлось на 1940-1960 годы. Маркетинг как рыночная концепция – это следующий период развития маркетинга, который был востребован на протяжении 1960-1980 годов.

Последний – информационный маркетинг начал своё развитие в середине 80-х годов XX столетия и продолжается по сей день.

Такая кардинальная смена взглядов на предмет маркетинга привела к тому, что в конце концов утвердился новый подход к трактовке маркетинга, это маркетинг в его современном понимании как рыночной концепции управления. Именно в этом понимании маркетинг становится основной целевой функцией, определяющей все аспекты деятельности субъекта хозяйственной деятельности и тем самым трансформируясь из обычной хозяйственной функции в содержание, саму философию бизнеса – получение максимальной прибыли.

Маркетинг как рыночная система управления отражает качественно новые условия рынка, формирующиеся под воздействием прогнозируемого поведения потребителей. Он выступает как объективная необходимость, которая диктуется новой ступенью развития рынка, где все элементы системы формируют рыночную конъюнктуру.

Реалии сегодняшнего дня требуют использования концепции маркетинга в управлении территориями. Ещё недавно доминировал принцип «производство ради производства», что приводило к возникновению городов-заводов, городов-гигантов, моноотраслевых городов. Сегодня меняется философия, принципы и цели развития территорий. Всё больше набирают вес гуманистические принципы, утверждающие город, как территорию ведения бизнеса, предпринимательской деятельности. Отсюда цели – устойчивое развитие, создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности.

Для решения многочисленных проблем территорий возможно использовать приёмы и принципы городского маркетинга, который выступает действенным инструментом формирования конкурентных преимуществ. В этом понимании территория рассматривается как «продукт», предлагаемый «целевым группам» – населению, туристам, инвесторам и т.д. Территорию характеризуют по известной методике SWOT-анализа, разложив её слабые и сильные стороны. Такой аналитический подход к характеристике и классификации территорий даст возможность тщательно выделить недостатки и проблемы, требующие первоочередного разрешения. Приёмы маркетинга позволяют управлять развитием городского потребительского рынка, рационально использовать налоговые поступления от продаж, разрабатывать и управлять размещением рекламы, развивать выставочно-ярмарочную и презентационную активность и т.д.

Таким образом, можно утверждать, что использование концепции маркетинга в управлении территорией даёт принципиально новые возможности органам власти прежде всего проанализировать текущее состояние дел, а затем повысить статус территории, привлечь к ней внимание, разработав и обосновав рыночную стратегию развития.

Литература

1. Таланова А.В. Экономика и менеджмент инновационных технологий /А.В. Таланова, О.А.Лымарева //Современная российская модель управления: особенности применения зарубежного опыта. – 2013. – № 12 (27). – 185 с.
2. Белявский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: учебное пособие /И.К.Белявский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 320 с.
3. Позиционирование vs Брендинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.reklamodatel.ru/?id=393>

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

БЕССАРАБОВ В.О.,

*ассистент кафедры бухгалтерского учёта
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*

Современные тенденции развития социально ориентированной экономики, поиск новых подходов к ведению предпринимательской деятельности и методы принятия социально ориентированных управленческих решений характеризуются существенными изменениями в социальной и экономической сферах деятельности субъектов хозяйствования.

Управленческие решения, направленные на снижение социальной напряжённости, улучшение качества жизни населения, защита окружающей среды, участие в преодолении социальных проблем приобретают особую актуальность. Всё это свидетельствует о росте значимости социальной ответственности при формировании стратегических интересов бизнеса.

Тем не менее, до сих пор не существует единого общепринятого определения социальной ответственности бизнеса (несмотря на значительное количество работ, среди которых можно выделить исследования Акимовой И.М., Грековой Г.И., Колота А.М., Корсунова А.С., Петрова М.А., Ткаченко Н.В., Туркина С.В., Фролова Д.П., Шихвердиева А.П.), так как учёные, международные организации, отечественные компании характеризуют данное явление с разных сторон: с точки зрения этического поведения, устойчивого развития, окружающей среды и т.п.

Правомерно утверждать, что отсутствие единого мнения в трактовании сущности социальной ответственности бизнеса обуславливает необходимость формирования подхода, который бы гармонично объединял экономическую и социальную компоненты в реализации цели ведения

бизнеса, отражал бы те связи и отношения, которые характерны предпринимательской среде.

Речь идёт об институциональном подходе, который характеризуется как направление социально-экономических исследований, рассматривающих развитие общества посредством объединения граждан, формирования институтов. Вышесказанное обуславливает цель исследования, которая заключается в изучении роли института социальной ответственности бизнеса в развитии предпринимательской среды.

Не вдаваясь в критические размышления по поводу трактовок «предпринимательская среда», на основе анализа работ Ильина А.В. [1], Левушкиной С.В. [2], Лоншаковой А.Н. [3], отметим, что корпоративная предпринимательская среда включает в себя всю совокупность корпоративных связей и отношений, которые характерны предпринимательской деятельности (на всех этапах её исторического развития).

Логика достижения цели представленного исследования требует последовательного рассмотрения именно категории «институт», «экономический институт», «социальный институт». Здесь стоит отметить, что отдельному изучению исследуемой проблематике наше внимание уже было уделено, и нашло своё отражение в монографии [4].

Исходя из результатов данного исследования, следует полагать, что роль института социальной ответственности бизнеса в развитии предпринимательской среды необходимо рассматривать через призму структурных элементов одноимённого института.

К структурным элементам института социальной ответственности относятся: совокупность формальных и неформальных норм, совокупность ролей и статусов субъектов, совокупность организаций, структурирующих взаимоотношения в институте, и комплекс социальных действий.

Схематично иерархия структурных элементов института социальной ответственности бизнеса изображена на рисунке 1.

В ходе исследования усовершенствована структура и иерархия элементов института социальной ответственности, в основе которой лежит совокупность формальных и неформальных норм, нацеленных на формирование и развитие предпринимательской среды посредством развития корпоративных связей и отношений, свойственных предпринимательской деятельности и направленных на согласование интересов заинтересованных сторон.

В свою очередь процесс формирования предпринимательской среды подчёркивает необходимость субъектов хозяйствования в информации о направлениях и результатах социальной ответственности бизнеса.

Находясь под влиянием ряда внешних и внутренних факторов, в предпринимательской среде формируются образцы поведения, которые составляют основу необходимых «правил игры» для долгосрочных перспектив бизнеса.

Рис. 1. Структурные элементы института социальной ответственности бизнеса

Очевидно, что такие «правила игры» формируются не только на уровне предприятия, отрасли, а и на уровне национальной и мировой экономики, обуславливая тем самым перспективные направления исследований основных источников «правил игры», которыми, являются международные стандарты социальной ответственности бизнеса.

Литература

1. Ильин А.В. Формирование и развитие корпоративной предпринимательской среды в аграрном секторе: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /Александр Вячеславович Ильин. – Тамбов, 2012. – 26 с.
2. Левушкина С.В. Интегрированная совокупность факторов предпринимательской среды и тенденции их развития /С.В.Левушкина //Современные исследования социальных проблем. – 2012. – №9 (17). – С. 14.
3. Лоншакова А.Н. Формирование и развитие корпоративной предпринимательской среды: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /Анастасия Николаевна Лоншакова. – СПб., 2011. – 19 с.
4. Петренко С.Н. Понятие и сущность института социальной ответственности бизнеса /С.Н.Петренко, В.О. Бессарабов //Факторы устойчивого развития регионов России: монография /Под ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – Гл. 5. – С. 107-133.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

БЕССОНОВА Е.А.,

д-р. экон. наук, профессор,

зав. кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита,

КЕЛЕШ Ю.В.,

преподаватель,

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»

Формирование эффективной системы управления социально-экономической системой региона является неотъемлемым условием поступательного регионального развития, преодоления проблем и кризисных явлений, обеспечения условий для нормальной жизнедеятельности населения территориального образования.

Уровень и темпы развития социально-экономических систем регионов России существенно отличаются друг от друга. При этом можно выделить четыре типа регионов:

– высокий уровень социально-экономического развития при сохранении высоких темпов роста;

– низкий уровень социально-экономического развития, сопровождающийся незначительным темпом роста;

– низкий уровень социально-экономического развития, сопровождающийся высоким темпом роста;

– высокий уровень социально-экономического развития при медленных темпах роста.

На высокую степень дифференциации современных российских регионов существенно влияет сложившаяся система управления региональным развитием [2].

При формировании системы управления социально-экономическим развитием региона необходимо учитывать специфические особенности конкретного территориального образования, обусловленные природно-климатическими условиями, географическим положением, историческими предпосылками развития, обеспеченностью различными видами ресурсов, размещением производительных сил и др.

Под управлением социально-экономической системой региона мы понимаем целенаправленное воздействие региональных органов власти на социально-экономическое развитие при помощи различных административных и экономических методов и инструментов.

По нашему мнению, ряд проблем регионального развития обусловлен отсутствием действенных инструментов воздействия региональных органов власти на социально-экономическую систему, а также неэффективной реализацией существующих механизмов. Во многом это связано с отсутствием чёткой системы разработки и реализации региональной

социально-экономической политики, закреплённости задач за конкретными органами власти территориального образования, разграничения функций и налаженной координации деятельности этих органов [2].

Для обеспечения эффективного развития территориального образования необходимо создание системы управления, способной быстро реагировать на постоянно меняющиеся внешние и внутренние условия функционирования региона, обеспечение регулирующего воздействия на объект управления для достижения положительных результатов в процессе функционирования и развития социально-экономической системы региона [1]. На рисунке 1 представлены основные этапы управления социально-экономической системой региона.

Рис. 1. Основные этапы управления социально-экономической системой региона

Последовательная реализация перечисленных на рисунке этапов позволит повысить эффективность системы управления региональным развитием и обеспечить повышение качества и величины показателей, характеризующих социально-экономическое развитие территориального образования.

Литература

1. Бялоблудская С.М. Методические вопросы формирования системы управления эффективностью регионального социально-экономического развития //С.М.Бялоблудская //УЭкС. – 2013. – №4 (52) [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <http://uecs.ru/uecs52-522013/item/2105-2013-04-25-06-20-19>.

2. Назифуллин Р.И. Эффективность государственного управления региональным экономическим развитием / Р.И. Назифуллин // УЭКС. – 2013. – №7 (55) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-gosudarstvennogo-upravleniya-regionalnym-ekonomicheskim-razvitiem-1>

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БЕССОНОВА Е.А.,

д-р экон. наук, профессор,

зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита

СКОТНИКОВА Н.С.,

аспирант

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»

На современном этапе развития экономики России и её субъектов одним из действенных механизмов повышения эффективности функционирования социально-экономической системы страны и отдельных регионов является государственно-частное партнёрство (ГЧП).

ГЧП даёт возможность для развития различных отраслей экономики, повышения конкурентоспособности территориальных образований, повышения уровня инновационной активности, улучшения качества жизни населения и др.

Тем не менее, на пути эффективной реализации механизма ГЧП существуют определённые препятствия, которые не дают возможности сторонам партнёрства выполнять возложенные на них функции, а также негативно отражается на устранении существующих социально-экономических проблем:

– несовершенство нормативно-правовой базы в сфере регулирования и применения механизмов ГЧП, комплексного подхода к формированию законодательных документов и единого координирующего органа, осуществляющего работу по реализации проектов государственно-частного партнёрства;

– отсутствие единых базовых принципов для выстраивания партнёрских отношений между частным бизнесом и государством;

– нехватка высококвалифицированных кадров в области реализации и совершенствования механизмов ГЧП;

– наличие негативных факторов и тенденций социально-экономического развития страны и её отдельных территориальных образований [1].

Государственно-частное партнёрство представляет собой процесс взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса, в результате которого осуществляется использование имеющихся материальных, трудовых, финансово-экономических и других видов ресурсов для решения общественно значимых задач на условиях, выгодных всем сторонам партнёрства.

Основные преимущества механизма ГЧП представлены на рисунке [3].

Рис. 1. Основные преимущества механизма ГЧП

Согласование интересов частного бизнеса, государства и общества позволяет обеспечить эффективное воспроизводство экономических, социальных, демографических, инфраструктурных и иных процессов на территории каждого региона страны. Реализация механизма ГЧП является действенным инструментом привлечения инвестиций в общественно значимые сферы каждого территориального образования. Совместные проекты органов власти и бизнеса позволяют обеспечить поступательное развитие региона, сопровождающееся экономическим ростом во всех сферах экономики за счёт увеличения размера и улучшения качества показателей, характеризующих финансово-экономический, трудовой, материально-технический и другие виды потенциала территориального образования, а также показателей, характеризующих социальную и природно-экологическую составляющую социально-экономической системы.

В регионах формируется понимание того, что применение механизма ГЧП способно повысить качество жизни населения за счёт реализации

социально-значимых проектов, увеличить бюджетные поступления и минимизировать расходы, улучшить ситуацию в сфере занятости населения [2]. ГЧП следует рассматривать как сбалансированный инструмент реализации интересов государства и общества с помощью привлечения средств частного бизнеса, который в таком случае вправе рассчитывать на определённое содействие и поддержку, а также на получение дополнительной прибыли.

Литература

1. Боджаева В.В. Государственно-частное партнёрство как эффективный механизм развития экономики /В.В.Боджаева, И.В.Слободчикова, Т.Г. Деликова и др. //Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11 (часть 2) – С. 343-346.
2. Колмаков В.В. Государственно-частное партнёрство как инструмент обеспечения регионального развития /В.В. Колмаков //Инновации в науке. – № 28. – 2013. – С. 228-233.
3. Окольнишникова И.Ю. Внедрение механизмов государственно-частного партнёрства как фактор развития регионального бизнеса и экономик регионов /И.Ю.Окольнишникова, В.Г.Куватов //Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2009. – № 21 (154) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-mehanizmov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-kak-faktor-razvitiya-regionalnogo-biznesa-i-ekonomik-regionov>

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКТИРОВКИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

БОГДАНОВ А.В.,

*канд. наук по гос. упр., доцент,
доцент кафедры краеведения*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях интеграционных процессов одной из задач современного образования становится создание условий для того, чтобы граждане ДНР получали опыт развития умений и навыков общения с представителями других национальностей.

Проблемы национально-культурной стереотипизации изучали специалисты по социолингвистике, лингвокультурологии, этнолингвистике, психолингвистике, теории межкультурной коммуникации.

Стереотип – это представление человека о мире, которое формируется под влиянием культурного окружения в виде ментального образа или

вербальной оболочки. В качестве стереотипов могут выступать представления одной нации о культуре другой нации в целом.

Национальный характер предстаёт как специфическая совокупность реальных черт нации: самосознание, привычки, вкусы, традиции, связанные с национальными чувствами, национальная культура, быт, национальная гордость и национальные стереотипы в отношении других этносов, которые формируются под влиянием культурного и исторического развития данной страны. Понятие «стереотип» и «характер» почти тождественны, но понятие «характер» родовое, а понятие «стереотип» видовое.

В результате межкультурного общения в одних культурах складываются определённые стереотипы относительно других культур, которые фиксируют наиболее характерную для определённой нации черту. Например, главное в английском национальном характере – уравновешенность, во французском – страстность, в американском – прагматичность, в немецком – пунктуальность [1, с. 125-126]. Немецкому мышлению присущи философская широта и глубина абстрагирования, английскому – стремление не прибегать к абстракциям; французскому свойственны упорство и живость воображения, идеи для них лучше фактов; наоборот, англичан отличает сдержанность воображения, они ориентируются на факты, числа, а не теории [2, с. 83-85].

Нации, которые находятся на высоком уровне экономического развития, подчёркивают в себе такие качества, как ум, деловитость, предприимчивость, а нации с более отсталой экономикой – доброту, искренность, гостеприимство. Так, в английском обществе больше ценят профессионализм, трудолюбие, ответственность, а в русском – гостеприимство, общительность, справедливость [3, с. 255].

Существуют две категории стереотипов: поверхностные и глубинные [4]. Поверхностные стереотипы – это представления, обусловленные исторической, международной, внутривнутриполитической ситуацией, поэтому меняются в зависимости от ситуации в мире и обществе, их продолжительность зависит от общей стабильности общества. Как правило, это образы-представления, связанные с конкретными историческими реалиями. В отличие от поверхностных глубинные стереотипы неизменны и дают материал для изучения народа как объекта стереотипизации, а оценки характеризуют особенности той группы, в которой они распространены.

Стереотип поведения – важнейший среди стереотипов. Стереотипы имеют много общего с традициями, обычаями, мифами, ритуалами, но традиции и обычаи характеризует их объективированная значимость для других, а стереотипы остаются на уровне скрытых умонастроений в среде «своих». Стандарты поведения характерны для общения (этикета), социализации, технологических процессов, игрового поведения и т.д.

Таким образом, в культуре отдельного народа к стереотипам относятся вербальное и невербальное поведение, национальный характер и

представление о нём других наций, социальные ситуации и поведение в различных ситуациях, особенности быта и повседневной жизни нации, национальная кухня, религиозные и национальные обряды.

Важное место в структурной части картины мира занимают ключевые концепты культуры, которые можно разделить на две группы: универсальные (время, пространство, причина, изменение, движение) и социальные (свобода, право, справедливость, труд, богатство, собственность).

Следует отметить, что в любом языке содержится значительное количество культурно-специфических концептов. Например, картофель для русских это эталон плохого питания («сидеть на одной картошке»), а для белорусов – это привычная национальная пища как второй хлеб.

Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира как фиксацией этого отражения существуют сложные отношения. Картина мира может быть представлена с помощью пространственных, временных, количественных, этических параметров. На её формирование влияют язык, традиции, природа, воспитание, обучение и другие социальные факторы. Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру (природе, животным, самому себе как элементу мира) и задаёт нормы поведения человека в этом мире.

Итак, культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине мира. Картина мира того или иного этноса становится фундаментом культурных стереотипов. Исследователи распределяют существующие стереотипы по следующим принципам:

- 1) принадлежность к той или иной нации (автостереотипы и гетеростереотипы);
- 2) этнические и культурные стереотипы;
- 3) психолингвистический аспект восприятия окружающей действительности (стереотипы-образы и стереотипы-ситуации);
- 4) устойчивость и обусловленность стереотипов ситуационно (поверхностные и глубинные стереотипы, среди последних – внешние);
- 5) существование одних и тех же стереотипов в культуре разных народов (квазистереотипы, совпадающие в целом, но различные по деталям);
- 6) наличие общего и специального в стереотипах (варианты и инварианты);
- 7) целостность культуры, устойчивость и жизнеспособность её структуры (стереотипы поведения, восприятия, понимания, общения).

Наиболее действенный способ эффективной межкультурной коммуникации – это активное использование лингвострановедения на всех этапах учебно-воспитательного процесса.

Главная цель лингвострановедения – обеспечение коммуникативной компетенции в актах международной коммуникации через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка.

Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц, отражающих национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды его существования, а именно:

1) реалии как обозначения предметов или явлений, характерных для одной культуры и отсутствующих в другой;

2) коннотативная лексика как слова, которые совпадают по основному значению, но различаются по культурно-историческим ассоциациям;

3) фоновая лексика как аналоги в сопоставляемых культурах, различающихся по национальным особенностям функционирования, форме, назначению и т.д.

Фоновые знания определённой этнической и языковой общности являются основным объектом лингвострановедения. Краеведческие фоновые знания включают систему мировоззрения, взглядов, господствующих в данном обществе, этических оценок, эстетических вкусов, нормы речевого и неречевого поведения. Такие знания очень важны для осмысления и правильного толкования национальных стереотипов культуры. Поэтому любой иностранный язык нужно изучать на фоне истории и культуры страны. Языковые единицы, представленные в лингвострановедческом аспекте, могут дать исторические и культурологические сведения, необходимые для правильного и эффективного изучения неродного языка [5, с. 85].

Одним из основных объектов лингвострановедения является так называемая реалья как:

1) предмет, понятие, явление, характерное для теории культуры, быта, уклада народа, страны, которое не встречается у других народов;

2) слово, обозначающее предмет, явление; также словосочетание (обычно фразеологизм, поговорка, пословица с такими словами).

Для процесса быстрой аккультурации иностранных студентов наиболее актуальна группа «Реалии как собственные имена», которая делится на несколько подгрупп:

1) «Географические реалии»: объекты физической географии (*яр*) или человеческой деятельности (*лесополоса*), растения (*мать-и-мачеха*, *перекати-поле*) или животного (*хряк*, *бугай*);

2) «Этнографические реалии»: быт как пища (*вареники*), одежда (*косоворотка*), жильё (*сруб*), бытовые учреждения (*столовая*), транспорт (*маршрутка*), искусство и культура как литература (персонажи, афоризмы, крылатые выражения), фольклор (*частушка*); театр; предметы искусства; обычаи, ритуалы (*крестины*, *свадьбы*), праздники (*Рождество*, *Первое мая*), мифология, религиозные культы; календарь, названия лиц по месту жительства (*донбассовец*, *одессит*), меры и деньги;

3) «Общественно-политические реалии»: территориальное устройство (*область*, *район*), населённые пункты (*село*, *посёлок*); органы и носители власти (*городская администрация*), общественные организации («*афганцы*»);

социальные явления; титулы, обращения, степени (*Герой ДНР*); учреждения (*Народный Совет*) и др.

Изучение лингвострановедения должно сформировать у молодёжи систему ценностей, связанных с реальностью модели мира; помочь овладеть способами и навыками последовательной умственной деятельности в интеркультурной коммуникации; сформировать личностные качества, необходимые человеку при интеграции в другую культуру; привить навыки толерантного поведения в мультикультурном обществе.

Литература

1. Кон И.С. К проблеме национального характера /И.С. Кон //История и психология / Под ред. Б.Ф. Поршнева, Л.И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1971. – С. 122-158.
2. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография /Ю.В. Бромлей – М.: Наука, 1973. – 412 с.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация /С.Г.Тер-Минасова. – М.: Слово / Slovo, 2000. – 624 с.
4. Павловская А.В. Этнические стереотипы в свете межкультурной коммуникации. / А.В. Павловская //Вестник МГУ. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 1998. – № 1. – С. 94-104.
5. Томахин Г.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения /Г.Д.Томахин //Иностранные языки в школе. – 1980. – № 4. – С. 84-88.

РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ЖКХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

БУРИК Н.А.,

*преподаватель кафедры менеджмента производственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема низкой эффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства является предпосылкой возникновения негативных тенденций как на макро-, так и на микроуровне, создавая условия для роста дефицита республиканского бюджета и рост дефицита финансовых ресурсов этих предприятий. Поэтому данный вопрос является весьма актуальным в наше время и требует более детального изучения.

Следует отметить, что коммунальная инфраструктура требует существенного улучшения, ведь развитие экономики города не может происходить без развития коммунальной инфраструктуры. Проблемы в этой сфере наносят существенные убытки предпринимателям и являются составными факторами, формирующими бизнес климат.

Анализ деятельности предприятий коммунальной теплоэнергетики показывает, что при уменьшении общей протяжённости тепловых сетей доля сетей в ветхом и аварийном состоянии увеличивается.

Также высокая энергоёмкость производства ЖКХ объясняется значительной энергетической составляющей в составе расходов. Жилищно-коммунальное хозяйство занимает третье место по уровню потребления энергоносителей. При этом расходы энергетических ресурсов при производстве и предоставлении жилищно-коммунальных услуг в два-три раза выше, чем в странах Европейского союза.

В структуре расходов размер энергетической составляющей в различных источниках колеблется от 50 до 80%. По предприятиям теплосети Донецкого региона энергетическая составляющая в структуре расходов достигает 70%. Причём эта доля остаётся практически неизменной в течение ряда лет. Так, в среднем доля затрат на энергоносители в структуре производственной себестоимости составляет в среднем 71,4%.

Высокий уровень износа оборудования, труб, сетей на фоне значительных объёмов потребления энергоресурсов является причиной высокого уровня технологических потерь (протечки воды и потери тепла превышают допустимые нормативные значения) и аварийности основных производственных фондов. Потери тепловой энергии в среднем на предприятиях составляют 11% от объёмов отпущенной тепловой энергии.

Кроме того, высокий уровень износа основных фондов требует дополнительных затрат на осуществление ремонтов в аварийном режиме. В аварийном состоянии находится свыше 35% тепловых сетей. Высокая аварийность основных производственных фондов, в первую очередь, инженерных сетей, как следствие высокой степени их износа, низкого качества труб, нарушений строительных норм и нормативной прокладки труб, приводит к увеличению потерь тепла на коммунальных предприятиях г. Донецка.

К первоочередным мерам, которые могут кардинально улучшить качество тепловых сетей можно отнести:

- проведение предварительного обследования перекладываемого участка с целью определения причин несоблюдения нормативного срока службы и подготовки качественного технического задания на проектирование;

- проведение обязательной разработки проектов капитального ремонта с обоснованием прогнозируемого срока службы;

- проведение независимой приборной проверки качества прокладки тепловых сетей;

- введение персональной ответственности должностных лиц за качество прокладки.

Все перечисленные и охарактеризованные выше показатели можно рассчитывать по-разному. Но главной проблемой остаётся правильное

определение тепловых потерь на коммунальном предприятии, выбор правильной методики в каждом конкретном случае. Этот вопрос остаётся актуальным в наше время и требует более детального изучения и обоснования.

Литература

1. Гура Н.А. Учёт в жилищно-коммунальном хозяйстве: теория и практика / Н.А. Гура. – М.: Знание, 2011. – 351 с.
2. Экологическая составляющая теплоснабжения жилого района города от различных источников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbuu.gov.ua/portal/natural/VDnabia/2009-2/13luk'yanov.pdf>
3. Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuu.gov.ua/portal/natural/Vodaba/2009_33/index.files/St60_33.htm
4. Теплоизоляция, применение в различных регионах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bitwood.kiev.ua/articles/articles-ekonomicheskie-aspekty.html>

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕГИОНА

ВАРАДИ О.А.,

*главный специалист отдела труда и социальной защиты населения
Администрации г. Макеевки*

Обеспечение стабильного развития является одной из главных задач любого современного предприятия. В условиях жёсткой конкуренции и негативного влияния внешних и внутренних факторов выполнение этой задачи является достаточно сложной.

Совершенствование системы и методов управления развитием предприятия – одно из самых важных условий обеспечения жизнедеятельности предприятия и его прибыльного функционирования.

Развитие предприятия является следствием планового, регулярного воздействия на ключевые бизнес-процессы, поэтому реализация управления развитием предприятия в современных условиях требует повышения внимания к вопросам методического обеспечения целевых показателей бизнеса.

Универсальным инструментом, который позволяет систематизировать основные стратегические цели и возможности предприятия, является бизнес-план. В нём формулируются перспективы и текущие цели реализации идеи, оцениваются сильные и слабые стороны бизнеса, приводятся результаты

анализа рынка и его особенностей, излагаются подробности функционирования предприятия в этих условиях, определяются объёмы финансовых и материальных ресурсов для реализации проекта. Именно поэтому актуальным является повышение качества управления развитием предприятия с помощью бизнес-планирования.

Планирование является неотъемлемым элементом управления развитием каждого экономического агента, поскольку позволяет не только предсказать наиболее важные экономические характеристики и параметры хозяйствования, но и согласовать миссию и цели, стратегию и тактику развития предприятия, а также возможности реализации его ресурсного потенциала. Роль планирования заключается в уменьшении уровня неопределённости предпринимательской деятельности и обеспечения жизнеспособности предприятия.

В системе экономического управления предприятием бизнес-планирование выполняет следующие функции, которые целесообразно использовать и внедрять на предприятиях:

- инструмент разработки стратегии бизнеса (эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, а также при разработке новых направлений деятельности);
- инструмент текущего планирования и контроля (позволяет оценить возможности развития нового направления деятельности);
- инструмент для привлечения финансов;
- инструмент для привлечения потенциальных партнёров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию.

Разработка бизнес-плана позволяет значительно повысить качество координации задач в смежных областях управления. Бизнес-план охватывает практически все функциональные направления предприятия, начиная от детального описания технологии бизнес-проекта и заканчивая глубокими финансовыми расчётами эффективности хозяйствования. Поэтому его разработка и контроль реализации значительно способствует как повышению эффективности, так и снижению рисков в учреждении новых направлений предпринимательской деятельности.

Важно заметить, что бизнес-план, в отличие от других плановых документов предприятия, касается:

- 1) планирования создания и реализации отдельного бизнес-проекта предприятия;
- 2) планирования отдельных направлений, видов экономической деятельности или создание отдельного стратегического подразделения предприятия;
- 3) обоснования перспективных направлений развития хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

Соответственно, бизнес-план разрабатывается предприятием перед его созданием (для обоснования целесообразности инвестиций и эффективности хозяйствования, а также размера уставного капитала); для планирования развития (в случае действующего предприятия); для обоснования экономической целесообразности начала новых видов деятельности или создания новых стратегических хозяйственных подразделений, бизнес-единиц предприятия).

Бизнес-план является документом, который содержит систему увязанных во времени и пространстве и согласованных с целями и ресурсами мероприятий и действий, направленных на получение прибыли, в результате реализации предпринимательского проекта. Это результат планирования, зафиксированный в сжатой и понятной форме документа. Он выступает инструментом достижения цели, включает все основные направления деятельности предприятия, который позволит не только эффективно функционировать предприятию, но и развиваться региону в целом с учётом развития каждого отдельного предприятия.

На основе разработанных бизнес-планов каждого предприятия будет возможным сформировать концепцию развития региона, которая обеспечит анализ, оценку, позиционирование, контроль и регулирование деятельности в условиях неопределённости и динамичности внешней и внутренней среды.

Литература

1. Петухова С.В. Бизнес-планирование. Как обосновать и реализовать бизнес-проект /С.В. Петухова. – М.: Омега-Л, 2009. – 176 с.
2. Стрелкова Н.Д. Бизнес-планирование: учебное пособие /Н.Д.Стрелкова. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ВЕРЗИЛОВ А.Н.,

*канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из основных приоритетов государства является стремление построить ориентированное на интересы людей, открытое для всех и нацеленное на развитие информационное общество, в котором каждый мог бы создавать и накапливать информацию и знания, иметь к ним свободный доступ, пользоваться и обмениваться ими, чтобы предоставить возможность каждому человеку в полной мере реализовать свой потенциал, содействуя общественному и личностному развитию, повышению качества жизни.

В настоящее время уже фактически сформировалась фундаментальная зависимость жизнедеятельности личности, общества и государства – экономики, политики, культуры, науки, обеспечения национальной и международной безопасности – от обмена информацией, надёжного функционирования информационных и телекоммуникационных систем, технологий и средств.

Обмен информацией и другие виды информационной активности являются основой реализации экономических процессов. Более совершенная среда информационной активности, сокращая неопределённость хозяйственной деятельности субъектов, позволяет им достигать более высокого уровня эффективности использования ресурсов. Развитие глобальных информационных сетей содействует вовлечению в хозяйственный обмен ещё больших информационных ресурсов, обеспечивая количественное и качественное изменение структуры затрат и предъявляет новые требования к технологической составляющей экономического прогресса. Необходимость сокращения трансформационных и транзакционных затрат, связанных с использованием информации, обуславливает формирование информационного пространства.

Современный научный подход к анализу функционирования хозяйственных систем основан на признании факта, что производство информации и информационный обмен является решающим фактором их существования. Информационное пространство поддерживается всеми компонентами системы, из него субъект получает необходимую информацию о состоянии внешней среды и вырабатывает на основе контекста алгоритм дальнейших действий.

Характеристика информационного пространства региональной экономики должна системно выделять и отображать его аспекты в рамках территориального, функционального и эволюционного подходов.

В территориальном аспекте понятием «информационное пространство» обозначается территория, на которой размещаются информационные ресурсы, источники информации, технологические системы сбора, обработки и распространения информации, а также пользователи разных видов ресурсов, попадающие под юрисдикцию действующего законодательства.

При функциональном подходе информационное пространство определяют как форму существования и интеграции предметно-ориентированных информационных систем, которой свойственны иерархичность, структурированность, протяжённость и дифференцированность. В этом случае получаем динамическое, или действенное, информационное пространство, характеризующее интеграционные свойства функционирующих объектов и субъектов в зависимости от степени их структуризации в предметно-ориентированной информационной системе.

Формализация содержания информационного пространства как отображения направленного взаимодействия субъектов экономического пространства во времени соответствует эволюционному подходу в трактовке информационного пространства. По мере накопления информации свойства функционирующих объектов и субъектов будут изменяться, отображая развитие информационного пространства и экономического пространства в целом.

К основным признакам единого информационного пространства региона можно отнести:

- действие единых принципов и общих правил для всех субъектов информационного взаимодействия при сочетании государственного регулирования и саморегулирующих начал в формировании и развитии единого информационного пространства;
- обеспечение безопасного информационного взаимодействия государственных органов, организаций и граждан;
- максимально полное удовлетворение информационных потребностей субъектов на всей территории региона;
- равный доступ для субъектов информационного взаимодействия открытых информационных ресурсов и их правовое равенство;
- сохранение баланса интересов при вхождении в мировое информационное пространство и обеспечение информационного суверенитета.

В Республике поступательно образуется целостная информационная система, отображением и механизмом саморазвития которой должно стать открытое региональное информационное пространство разнообразных предметных областей, которое служит базой для содержательной и формальной координации, управления, научных исследований, создания системного научного знания регионе. Информация и знания, участвующие в коммуникационном обмене, возобновляются в расширенной форме, генерируя новые знания. Этот процесс открывает практически неограниченные возможности для саморазвития и познания закономерностей развития хозяйственных систем в целом.

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГАРШИНА А.Е.,

*Главный специалист отдела физической культуры и туризма Министерства
молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики*

В XXI веке занятия физической культурой и спортом перестали являться естественной потребностью населения. С распадом СССР распалась и мощная система физического воспитания населения, численность занимающихся физической культурой и спортом снизилась в разы.

Некоторые виды спорта были коммерциализированы, другие, за недостатком финансирования, пришли в упадок. «Играть за Родину» стало не модно, упал патриотический дух, и, как следствие, высокие достижения на мировой спортивной арене.

Немногие понимают, что существование профессионального спорта и достижение высоких результатов на международных спортивных аренах напрямую зависят от уровня развития физической культуры, качества её преподавания в школах, уровня заинтересованности населения в регулярных занятиях физической культурой, наличия преемственности спорта, мощной информационной политики, аргументированной мотивации и маркетинга.

Сегодня спорт и физическая культура ведут непрерывную борьбу за своего потребителя. Ошибочно считать, что маркетинг – это всего лишь инструмент торговли или искусство обманывать потребителей. Сегодня маркетинг является неотъемлемой частью сферы физической культуры и спорта. Маркетинг в спорте в каком-то смысле уникален. В формировании конечного продукта всегда участвует потребитель, и у этого продукта нет жизненного цикла. Популярность занятий физической культурой и спортом напрямую зависит от грамотной информационной политики.

На государственном уровне в первую очередь целесообразно рассматривать развитие системы некоммерческого маркетинга или социального маркетинга, который по своей сути является нематериальным. А это значит, что мы не сможем наблюдать физический результат потребления услуги.

Невозможно оценить, насколько качество предоставляемой услуги соответствует ожидаемому, понятие качества результата мероприятия или результат соревнований не имеет определённости и его невозможно сохранить. Товаром в рассматриваемой сфере могут выступать хобби (любительское занятие спортом), эмоции, достижения, в долгосрочной перспективе здоровый образ жизни и т.д. При этом оплата за «товар» измеряется свободным временем и/или физическими усилиями, которые человек готов на этот товар затратить.

Если рассматривать схему «товар-цена» в данном ракурсе, то спорт и физическая культура конкурируют в первую очередь с человеческой «ленью», киноиндустрией, распитием алкогольных напитков и т.п., т.е. со всем тем, на что человек может потратить своё свободное время. В этом заключается ещё большая сложность в построении маркетинговых коммуникаций в рассматриваемой сфере, суть которой – грамотное формирование «сообщения», правильный подбор инструментов кодирования и каналов его передачи, а также учёт факторов возможных помех при его передаче.

Для планомерного увеличения количества населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом необходимо задействовать все инструменты маркетинговых коммуникаций. Контактной аудиторией в

данном случае выступает всё население Республики независимо от возрастных или социальных групп.

Государство, реализовывая социальную политику, уже становится главным отправителем информации, используя разные способы её кодирования. Однако без чёткой системы коммуникаций, посылаемая информация может не дойти до получателя или дойти в искажённом виде.

Основополагающими целями комплекса маркетинговых коммуникаций являются формирование преимущества и положительного имиджа физической культуры и спорта в целом, формирование спроса, а позже и естественной потребности в них. Не стоит забывать, что система физического воспитания населения также несёт в себе патриотическое воспитание.

В комплексе маркетинговых коммуникаций сферы физической культуры и спорта необходимо сегментировать аудиторию по наиболее используемым инструментам коммуникаций, воздействуя отдельно на каждый сегмент, подключая определённые каналы коммуникации и способы кодирования информации (к примеру, коммуницировать со школьниками и студентами можно наиболее эффективно через социальные сети).

Данный комплекс не может быть краткосрочным или разовым проектом, работать автономно и реализовываться одним органом исполнительной власти. Комплекс маркетинговых коммуникаций сферы физической культуры и спорта должен стать фундаментом системы физического воспитания населения, которая в свою очередь является частью государственной социальной политики.

В реализации мероприятий комплекса должны быть задействованы все субъекты физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, государственные органы законодательной и исполнительной власти, структурные подразделения администраций городов и районов в сфере образования, здравоохранения, профсоюзные и общественные организации, весь потенциал медиа- и интернет-пространства.

Не стоит забыть об установлении устойчивой обратной связи с потребителями услуг. Проведение всевозможных анкетирований и мероприятий по личным продажам, в данной сфере это могут быть мастер-классы со знаменитыми спортсменами, лекции специалистов сферы физической культуры и спорта, открытые уроки и беседы, где можно в процессе личного общения установить обратную связь с потребителем, услышать его предложения и замечания, ответить на интересующие вопросы.

Личные продажи в сфере физической культуры и спорта могут стать наиболее эффективным инструментом маркетинга. Ярким примером тому служит проведение спортивных фестивалей «Ярмарка спорта», когда во время проведения мероприятия посетители, в данном случае дети, могут потрогать спортивный инвентарь, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться со спортсменами. За время проведения «Ярмарки спорта» 3 сентября 2016 года в г. Донецке (длительность мероприятия 3 часа) в

спортивные секции записались 114 человек. Мероприятие проходило без глобальной информационной поддержки, в нём приняли участие отдыхающие парка культуры и отдыха им. Щербакова.

Таким образом, в целях оптимизации и улучшения государственной социальной политики маркетинговые коммуникации, а в целом и весь маркетинг должен стать неотъемлемым и полноценным элементом управления в сфере физической культуры и спорта.

Литература

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. /Ф.Котлер. – М.: «Ростинтэр», 2011. – 704 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГЛУХОВА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент

кафедра теории и методики физической культуры

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

Здоровый образ жизни в качестве мирового тренда стимулирует бизнес-структуры к поиску баланса собственных коммерческих интересов и интересов потребителей, что проявляется в расширении ассортимента экологически чистой продукции, расширении рынка спортивных товаров, фитнес-продуктов. Популяризация спорта и физической культуры в рамках пропаганды здорового образа жизни формирует соответствующие перспективы развития бизнеса в указанном направлении, что подтверждается мировыми тенденциями: рынок спортивных товаров и фитнес-продуктов считается одним из крупнейших в мире с тенденцией к последующему росту. При положительной характеристике массового увлечения здоровым образом жизни и вовлеченности бизнеса в подобные процессы, следует отметить и ряд проблемных аспектов. В частности, экологически чистые продукты, как правило, достаточно дороги; занятия спортом требуют мотивации и определенных сумм дополнительных финансовых вложений на уровне потребителя; соответствующая спортивная инфраструктура для привлечения к физической культуре имеется, преимущественно, в крупных городах. Указанные проблемы на практике проявляются в снижении интереса населения к спорту и физической культуре, проявляющемся тем ярче, чем меньше поселок; росту социальной напряженности, оттоку молодежи, что актуализирует поиск путей развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры.

Развитие бизнеса в сфере спорта и физической культуры способно одновременно стимулировать экономическую и социальную сферы, что связано с особенностями спортивного бизнеса: кроме удовлетворения запросов предпринимателей в получении прибыли как результата деятельности, удовлетворяются жизненно важные потребности населения (стремление к физической активности, укрепление здоровья, общение, развлечения и содержательное проведение досуга). Современные исследования научно доказывают тот факт, что «...в отличие от прочих видов предпринимательской деятельности, спортивный бизнес выполняет социально значимую роль в противостоянии чрезмерному употреблению алкоголя и табака, в борьбе с вредными привычками и малоподвижным образом жизни...» [1].

Физическая культура – это взаимодействие как минимум трёх черт личности человека: правильной ценностной ориентации в образе жизни; определённого уровня физической подготовки и образованности; наличия потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями с целью активного процесса самосовершенствования [2]. В связи с этим популяризация спорта и физической культуры, а также учет бизнес-интересов позволяет снизить социальную напряженность при одновременном решении ряда экономических проблем.

Перспективы развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры ограничиваются сложившимися традициями и наличием или отсутствием определенного спортивного статуса у административной единицы, уровнем урбанизации, традициями и интенсивностью популяризации здорового образа жизни.

В этой связи стоит отметить, что в соответствии с проведенными исследованиями в среде студенческой молодежи пассивное отношение к физической культуре и спорту объясняется рядом факторов, из которых к объективным относят [3]: недостаток финансирования и государственной поддержки программ развития физической культуры и спорта; социальное расслоение общества, при котором невысокий уровень дохода ограничивает доступ к спорту; возрастные особенности населения. Реагируя на выявленные ограничения, бизнес-структуры вынужденно корректируют собственную концепцию, примером чего выступает ярко выраженный тренд расширения бюджетного сегмента спортивных товаров, доступных по ценовой категории большому числу граждан.

Потенциал бизнес-среды в сфере спорта и физической культуры подтверждается соответствующей динамикой рынка спортивных товаров, уровень продаж на котором в странах СНГ растет кратно под влиянием эффекта от проводимых массовых спортивных мероприятий, а также в результате увлечения населения физической культурой и здоровым образом жизни. По информации научных источников, «... с каждым годом возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, а также наблюдается тенденция развития

активного семейного отдыха...» [4]. Привлекательность бизнес-идей в сфере спорта и физической культуры подтверждается количеством поисковых запросов в сети Internet: частотность показов в системе поиска «Яндекс» демонстрирует соответствующую активность в указанном направлении. При этом однозначно положительно характеризует перспективы развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры наличие вариантов организации коммерческого предприятия с минимальными начальными вложениями. Например, перспективным видится коммерческое использование современных популярных видов спортивных увлечений, ориентированных на молодежный сегмент, а также на организацию семейного досуга (скейтбординг, катание на роликовых коньках, скалолазание, полосы препятствий и т.д.).

Предварительно проведенный анализ выявил, что отличительной особенностью реализации подобных бизнес-идей является финансовая доступность при отсутствии потребности в сложной спортивной инфраструктуре: скейтбординг, роллинг, скалодром, веревочный парк территориально могут быть организованы практически в любом месте, а сумма необходимых инвестиций обычно не превышает 15 тыс. дол. при коротких сроках окупаемости.

Выводы. Перспективы развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры обусловлены популяризацией здорового образа жизни, а также проводимыми массовыми спортивными мероприятиями. Мировой опыт отражает положительную динамику рынка спортивных товаров и услуг, темпы роста которого на разных территориях ограничиваются лишь уровнем платежеспособного спроса. При снижении доходов населения бизнес в сфере спорта и физической культуры способен оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям, корректируя ассортимент, ценовую политику, целевую аудиторию.

Поиск точек соприкосновения бизнес-интересов и интересов общества в сфере популяризации спорта и физической культуры однозначно обеспечит общий положительный результат в виде стабилизации психологического климата территории, повышения качества жизни населения.

Литература

1. Разживин О.А. Экономика и спортивный бизнес /О.А. Разживин, С.В. Хусаинова, Р.Х. Бекмансуров // КПЖ. – 2013. – № 6 (101).
2. Шутьева Е.Ю. Влияние спорта на жизнь и здоровье человека /Е.Ю.Шутьева, Т.В. Зайцева // Концепт. – 2017. – № 4.
3. Конкина М.А. Физическая культура и спорт в системе ценностных ориентаций молодежи: социологический анализ //Вестник МГЛУ. – 2013. – № 24 (684).

4. Тойменцева И.А. Сегментирование рынка товаров для спорта и активного отдыха /И.А.Тойменцева, Е.А. Братухина //Концепт. – 2013. – № 6 (июнь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2013/13120.htm>.

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ГОРОДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

ГОНЧАРОВА И.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга

ГОНЧАРОВ О.Ю.,

ассистент кафедры маркетинга

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»*

В современных условиях хозяйствования особую актуальность приобретают проблемы разработки действенного инструментария по обеспечению конкурентоспособности территорий, т.е. способности территорий не только использовать свои конкурентные преимущества, но и создавать их, с целью удержания или улучшения своей рыночной позиции.

В настоящее время городам приходится конкурировать за финансовые, инвестиционные, транспортные и туристические потоки, экологические проекты, специалистов, достопримечательности и исторические имена. Ситуация такой конкуренции активизировала роль позиционирования города путём создания и продвижения его эксклюзивных возможностей.

Самым эффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности города в экономической, социальной и природной сферах, с целью привлечения инвестиций и населения, является маркетинг.

Маркетинг города – это комплекс действий городского сообщества, направленных на выявление и продвижение своих интересов для выполнения конкретных задач социально-экономического развития города. В широком смысле – это продвижение интересов города, не просто инструмент городского управления, а идеология, которая, если взята на вооружение, то видоизменяет все сферы городской жизнедеятельности и заставляет их работать на выполнение своих задач.

Положительное мнение о городе имеет благотворные последствия для городского бюджета, даже если оно не совпадает с действительностью. И наоборот, плохой имидж вредит благосостоянию города и «измеряется» недополученными инвестициями, неприехавшими туристами, непоступившими студентами и т.д. Существующие представления о городе ложатся в основу инвестиционных рейтингов, принимаемых во внимание при размещении инвестиционных проектов, часто являются главным критерием при принятии решения о месте проживания, обучения или отдыха.

Отмеченное выше обосновывает актуальную необходимость формирования положительного имиджа территории – города.

Коллектив авторов – Ф. Котлера (Philip Kotler), К. Асплунда (C. Asplund), И. Рейна (I. Rein), Д. Хайдера (D. Haider) – определяют имидж места как сумму убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении этого места. Имидж – это упрощённое обобщение большого числа ассоциаций и кусков информации, связанных с данным местом. Он является продуктом ума, пытающегося обработать и выбрать существенную информацию из громадных объёмов сведений о месте [1].

С точки зрения российского исследователя Д.В.Визгалова, «имидж складывается на основе информации, поступающей из трёх источников – одного «объективного» (характеристики территории, отражающие объективную действительность) и двух «субъективных» (личный опыт, личное представление о территории, с одной стороны, и чужие мнения, стереотипы и слухи о территории – с другой)» [2].

Поиск привлекательного имиджа города ведёт к культивированию ассоциаций, аналогий и метафор, связывающих город с положительными, привлекательными символами, явлениями, обстоятельствами. Одной из наиболее эффективных стратегий конструирования имиджа города является брендинг.

По определению Д.В.Визгалова, брендинг города – «это процесс осознанного и целенаправленного формирования бренда города, то есть поиска, выражения и развития городской идентичности, а также представления её в ярких, взаимосвязанных образах, привлекательных для целевых аудиторий» [3].

Бренд города – это визуальный или виртуальный символ города, положительный «фирменный» признак, по которому потребители узнают город, «раскрученная» товарная марка города, которая формирует или подтверждает его имидж и репутацию.

С точки зрения Е.В.Богун, алгоритм создания и реализации программы маркетинга и брендинга города состоит из следующих этапов:

1. Формирование рабочей группы.
2. Выявление целевых аудиторий. Постановка целей и формулирование заданий.
3. Маркетинговые исследования.
4. Позиционирование города.
5. Формулирование маркетинговых мероприятий. Разработка концепции бренда города.
6. Визуализация бренда города.
7. Реализация программы маркетинга и продвижения бренда города.
8. Оценка эффективности программных мероприятий [4].

Исследователи Притыченко Т.И., Прохорова Т.П. и Рожко В.И. отмечают, что позиционирование бренда территории должно осуществляться с помощью следующих инструментов:

1. Маркетинговые исследования (социологические исследования, анализ рейтингов, анализ заинтересованных сторон).

2. Стратегическое планирование (SWOT-анализ, определение приоритетов, определение стратегических заданий региона).

3. Планирование маркетинговой стратегии (определение заданий маркетинга в соответствии со стратегией региона, определение целевой аудитории, выбор маркетинговой стратегии).

4. Маркетинг имиджа региона (формирование имиджа, выбор инструментов популяризации (рекламы) имиджа).

5. Формирование уникального предложения региона (уникальные объекты, инвестиционные площадки, идеи, бренды) [5].

Исследование теории и практического опыта разработки бренда различных городов в России, Украине, мире, позволили разработать алгоритм, которым рекомендуется руководствоваться при построении бренда:

1) организация многовекторного участия представителей политической, академической и бизнес элит в формировании стратегии городского брендинга, а также в дальнейшем менеджменте проекта;

2) разработка и внедрение прозрачной организационной структуры, распределение ролей, своевременное принятие решений;

3) поиск и определение конкурентных преимуществ города для построения уникального бренда;

4) обеспечение условий, при которых продукция и услуги городских производителей, экспортируемые за пределы города и потребляемые местным населением, будут отвечать обещаниям, декларируемым брендом;

5) планирование и налаживание постоянных, комплексных и когерентных коммуникаций, связанных с брендом города;

6) достижение принятия местным населением концепции городского бренда;

7) постоянное и бесперебойное финансирование, спланированный бюджет;

8) проведение мониторинга успешности бренда.

Разработка успешного бренда города позволит непосредственно влиять на:

– обеспечение устойчивого и привлекательного имиджа города;

– привлечение внешних инвестиций;

– наращивание хозяйственного потенциала;

– укрепление интеграционных и кооперационных связей;

– трансляцию городских достижений и инициатив.

По мнению Е.Балацкого, мировая экономика уже давно вступила в стадию, которую называют экономикой знаний или информационной экономикой, а одним из главных символов этой фазы общественного

развития стал феномен брендов. Автор утверждает, что вся сегодняшняя экономика представляет собой не что иное, как экономику брендов [6].

Формирование и продвижение позитивного бренда направлено на повышение конкурентоспособности города на региональном, национальном и мировом уровнях, что в конечном итоге оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие всего региона.

Литература

1. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы /Ф.Котлер, К.Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. – 2005. – 377 с.

2. Визгалов Д.В. Маркетинг города /Д.В.Визгалов. – М.: Фонд «Института экономики города», 2008. – 110 с.

3. Визгалов Д.В. Брендинг города /Д.В.Визгалов. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. – 160 с.

4. Богун К.В. Алгоритм створення і реалізації програми маркетингу і брендингу міста /К.В. Богун // Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 40-45.

5. Притыченко Т.И. Формирование бренда территории на примере Харьковской области /Т.И.Притыченко, Т.П. Прохорова, В.И. Рожко //БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – № 3. – С. 83-94.

6. Балацкий Е.В. Экономика брендов /Е.В.Балацкий //Общество и экономика. – 2009. – № 3. – С. 27-52.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГРИДИН А.Н.,

канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Сегодня различные формы функционирования спорта в обществе испытывают всё большее влияние со стороны других сфер деятельности. Мощными из них в течение более чем тридцати лет были экономика, СМИ и рекламная индустрия, благодаря которым спортивные соревнования (и, соответственно, подготовка к ним) из специфического направления общественной деятельности постепенно превратились в индустрию развлечений.

В свою очередь, переход к рыночной экономике в ряде стран мира не мог не найти отражения в формировании и развитии спорта и физической культуры. В последние десятилетия в экономических отношениях в сфере спорта произошли существенные изменения. Во многих странах мира были сформированы новые экономические системы рыночного типа, ориентированные на максимальное удовлетворение потребностей потребителей.

Этот процесс, в свою очередь, сопровождался значительным расширением сферы услуг непродуцированной сферы, к которой принадлежит спорт. Это привело к формированию мирового рынка спортивно-зрелищных услуг, к качеству которых ежегодно выдвигаются всё более высокие требования.

Конечным результатом такой трансформации были многочисленные изменения, в результате которых спорт, особенно на территории стран бывшего СССР, из средства идеологической борьбы превратился в особый вид товара со специфическими характеристиками.

Как следствие, в современных условиях можно наблюдать бурный рост влияния экономики с присущими ей закономерностями на спортивную индустрию. Учитывая это, перспективы развития спорта в целом и отдельных его видов в значительной степени зависят от успешности маркетинговой деятельности, целью которой является продвижение товаров и услуг на рынок и получения максимальной прибыли путём использования различных инструментов (маркетинговые исследования, товарная политика, каналы сбыта, ценообразование, реклама, сервисное обслуживание) [3].

Таким образом, исследование механизмов продвижения товаров и услуг, относящихся к области физической культуры и спорта в современных рыночных условиях, является актуальным.

На наш взгляд, такая мысль была справедливой к началу XXI века, когда данная проблематика практически не была отражена в научно-методической литературе, а большинство разработок по общей теории маркетинга автоматически переносились в отрасль физической культуры и спорта без учёта специфики последней.

В начале XXI века спортивный маркетинг стал предметом исследований многих специалистов, разработки которых позволили адаптировать его к потребностям потребителей физкультурно-спортивных услуг и производителей спортивного зрелища. В отличие от других разновидностей предпринимательской деятельности, в данной области категории спроса и предложения имеют свои особенности, обусловленные в значительной степени социальной направленностью и реализацией культурно-воспитательной функции.

В свою очередь, уровень спроса на товары и физкультурно-спортивные услуги зависит не только от их качества, но и от поведения потребителей и их подготовленности – физической, предусматривающей возможность выбора соответствующих физкультурно-спортивных занятий с учётом

уровня физического развития, и теоретической, что предполагает наличие знаний о разновидностях физкультурно-спортивных услуг. Учитывая последние тенденции развития спорта как вида предпринимательской деятельности, целесообразно рассмотреть особенности спортивного маркетинга в условиях современной рыночной среды.

Одной из прогрессивных технологий продвижения спорта на сегодняшний день является спортивный маркетинг. Его можно считать своеобразной ассимиляцией классического маркетинга, целью которого является продвижение продуктов и услуг на рынке.

Соответственно, под «стратегией маркетинга» понимают процессы формирования и реализации долгосрочной рыночной стратегии по выпуску и продаже товаров с возможностями предприятия; управленческую концепцию, которая обеспечивает рыночную ориентацию производственно-сбытовой деятельности компании; систему управления, которая предусматривает скоординированную и направленную деятельность на изучение рынков сбыта, приспособления фирмы к их потребностям, активного влияния на рыночные процессы, на потребителей с целью увеличения сбыта и получения высоких прибылей [1].

Ценообразование, реклама, сервисное обслуживание – элементы маркетинга, эффективность которых подтверждены в различных сферах предпринимательской деятельности. В области физической культуры и спорта эти инструменты оказываются недостаточно эффективными, поскольку не учитывают специфики данной сферы деятельности, основным товаром которой является спортивное зрелище.

В свою очередь, спортивный маркетинг – это специфическая сфера социо-культурных услуг, которая охватывает организованные формы занятий спортом с различными целями, а также деятельность по их обеспечению.

Одной из главных задач классического маркетинга является создание конкурентоспособного товара и его продвижение на рынке (конечный результат – покупка товара потребителем), то в спортивном маркетинге речь идёт об удовлетворении потребностей трех групп лиц – зрителей, спонсоров и, непосредственно, участников (спортивных функционеров и спортсменов). К «субъектной» сфере спортивного маркетинга относятся такие категории, как болельщики, спонсоры, купля-продажа спортсменов, массовый спорт, спортивный бизнес, здоровый образ жизни, и взаимоотношения между ними [2]. Изменение сферы интересов любой из этих категорий формирует новые задачи и требует внесения корректив в общую стратегию маркетинговой деятельности в области физической культуры и спорта.

В конце XX в. внедрение спортивного маркетинга в сферу физической культуры и спорта было проблематичным, поскольку научно-методических разработок, посвящённых данному направлению деятельности, практически не было. В основном специалисты в области физической культуры и спорта были вынуждены использовать наработки общей теории маркетинга, основой

которой был опыт промышленного производства. На экономическом этапе этот процесс ещё не был достаточно адаптированным к специфике деятельности в области физической культуры и спорта [1].

Основными задачами спортивного маркетинга в то время были концентрация внимания физкультурно-спортивных организаций на обеспечение высокого качества, активация взаимодействия с непосредственными потребителями спортивных услуг; обеспечение приоритета спортивных ценностей относительно возможной коммерческой выгоды; создание законодательной базы, которая бы регламентировала отношения между физкультурно-спортивными организациями, представителями бизнеса и средствами массовой информации; создание системы подготовки специалистов в области спортивного маркетинга и т.д. [3].

В начале XXI в. ряд изменений в экономике привёл к появлению новых и частичной трансформации старых задач спортивного маркетинга. Многими исследователями были выделены такие задачи, как: интерес и впечатления зрителя (болельщика) драматизмом спортивного зрелища, провоцирование эмоционального всплеска; привлечение спонсоров, создание ассоциативной связи между брендом профессионального клуба и брендом производителя; создание информационных поводов, сотрудничество со средствами массовой информации и с культурными организациями [1]. Степень реализации каждой из этих задач показывает эффективность маркетинговой стратегии в целом и величину прибыли в частности.

В то же время, появляется новая отрасль бизнеса – спортивное предпринимательство в Интернете [2, 3].

Несмотря на то, что первые шаги в данном направлении деятельности в большинстве развитых стран мира были сделаны еще в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века, на территории стран бывшего СССР интеграция спортивного маркетинга и интернет-маркетинга состоялась относительно недавно – примерно десять-пятнадцать лет назад. В течение этого периода во Всемирной сети начали появляться первые специализированные интернет-ресурсы спортивных организаций, международных федераций, фан-клубов, спортивных СМИ и др. [2].

Если сначала деятельность спортивных интернет-ресурсов была направлена преимущественно на информационное обеспечение (предоставление информации о перечне услуг, предоставляемых теми или иными организациями физкультурно-спортивной отрасли, по ассортименту спортивных товаров, по отдельным спортивным событиям), то с развитием программного обеспечения спектр возможностей организаторов спортивного бизнеса и пользователей значительно увеличился.

Билетные системы интернет-торговли, информационные ресурсы профессиональных спортивных клубов, международных спортивных организаций, тематические подразделения в рамках новостных порталов, персональные сайты известных спортсменов, форумы для любителей спорта

– количество и качество интернет-ресурсов спортивной тематики растёт в геометрической прогрессии.

Интернет открыл для спортивных функционеров новый мир, свободный для доступа, с низкой конкуренцией (с точки зрения величины рынка сбыта товаров или услуг) и значительным потенциалом для роста. Таким образом, одной из важнейших предпосылок для развития спортивного маркетинга на современном этапе является концентрация внимания спортивных организаций на обеспечении высокого качества услуг и активизация взаимодействия с непосредственными потребителями этих услуг – в значительной степени, путём использования интернет-ресурсов [3].

Тем не менее, в научно-методической литературе практически отсутствуют данные об особенностях использования инструментов интернет-маркетинга в области физической культуры и спорта.

Это, в свою очередь, указывает на необходимость более тщательного изучения новых форм подачи информации, способов предоставления услуг и использования соответствующих технологий в спортивном интернет-маркетинге.

Спортивный маркетинг является специфической сферой социокультурных услуг, которая охватывает организованные формы занятий спортом с различными целями, а также деятельность по их обеспечению. Эффективность реализации маркетинговой стратегии в спорте зависит от степени удовлетворения потребностей трёх групп лиц – зрителей, спонсоров и участников.

Спортивное предпринимательство во Всемирной сети Интернет несёт в себе значительные резервы для повышения эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций, начиная от активизации взаимодействия с потребителями и заканчивая увеличением доходов.

На современном этапе развития спорта существует необходимость в усовершенствовании системы знаний по спортивному маркетингу, в частности изучении механизмов продвижения товаров и услуг, относящихся к области физической культуры и спорта, во Всемирной сети Интернет.

Литература

1. Аронов Г.З. Основы маркетинга в сфере услуг физической культуры // Г.З.Аронов // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 10 (92). – С. 20-24.

2. Галкин В. Маркетинг в спорте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vadim-galkin.ru/sport2/sport/marketing/>

3. Галкин В. Использование интернет-ресурсов в деятельности спортивных организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vadim-galkin.ru/sport-2/sport-business/internet-part-3>.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГУДИЛОВ С.А.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
начальник архивного отдела Администрации г. Макеевки*

Вопросы повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления – одни из ключевых вопросов развития региона. Грамотное распределение обязанностей, высокая мотивация и правильный контроль позволяют увеличить результативность работы органов местного самоуправления.

Согласно «Европейской хартии» местное самоуправление – это право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. Органы местного самоуправления являются одной из главных основ любого демократического строя [1].

Практически данное определение выражается в поддержании и развитии социума в рамках территорий, исторически или юридически определённых (город, посёлок, район и т.д.).

На органы местного самоуправления возложена задача поддержания и развития города (территорий). В новых условиях необходимо решать целый комплекс задач, повышать эффективность проводимых мероприятий при уменьшении затрат на выполнение данных функций.

В городах и районах Донецкой Народной Республики с целью обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности и функционирования предприятий учреждений и организаций, объектов инфраструктуры созданы местные администрации. Местные администрации представляют интересы соответствующих муниципальных общин в переходный период, осуществляя от их имени полномочия местного самоуправления на соответствующей административно-территориальной единице. Временное (типовое) положение о местных администрациях Донецкой Народной Республики, утверждённое Указом Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. № 13, определяет их функции. В частности, Администрация города Макеевки представляет в переходный период муниципальную общину города Макеевки и осуществляет от её имени и в её интересах функции и полномочия местного самоуправления в границах административно-территориальной единицы – города Макеевки.

Одним из структурных подразделений Администрации города Макеевки является Архивный отдел, который выполняет часть функций по социально-правовой защите населения.

Архивный отдел Администрации города Макеевки осуществляет свою деятельность согласно Положению об архивном отделе администрации города Макеевки, утверждённому распоряжением главы Администрации города Макеевки от 15.11.2016 г. № 640 и разработанного на основании Типового положения об Архивном отделе районной (городской) администрации, утверждённого приказом Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела Донецкой Народной Республики (далее – ГГУДОАД ДНР) от 03.09.2015 г. № 15.

Должностные инструкции сотрудников Архивного отдела Администрации города Макеевки предусматривают функции и задачи деятельности Архивного отдела согласно требований Положения об архивном отделе Администрации города Макеевки.

Основными целями Архивного отдела являются:

- хранение документов Государственного архивного фонда Донецкой Народной Республики, которые имеют местное значение;
- хранение документов, созданных в процессе служебных, трудовых и других правовых отношений юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также других архивных документов, которые не относятся к Государственному архивному фонду Донецкой Народной Республики (далее – архивные документы по личному составу);
- управление архивным делом и делопроизводством на территории города.

Планирование работы Архивного отдела осуществляется согласно годовому плану работы архивного отдела (с разбивкой по кварталам), утверждённому и.о. главы Администрации города Макеевки по согласованию с ГГУДОАД ДНР. Ежемесячно о выполнении запланированных мероприятий отделом предоставляются отчёты.

Планирование работы сотрудников Архивного отдела осуществляется в соответствии с недельными планами, утверждёнными управляющим делами Администрации города Макеевки. Выполнение запланированных мероприятий еженедельно рассматривается на оперативных совещаниях, проводимых управляющим делами Администрации.

Также в отделе ежемесячно проводятся оперативные совещания, на которых, кроме текущих вопросов по основной деятельности, рассматриваются и доводятся требования принятых нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики, регламентирующих деятельность Архивного отдела, что позволяет систематически повышать профессиональный уровень сотрудников отдела.

Одним из видов использования архивных документов является исполнение социально-правовых запросов граждан.

К группе запросов социально-правового характера относятся запросы, исполнение которых предусматривает подтверждение данных, необходимых для получения гражданином государственных, социальных льгот, подтверждения права на пенсионное обеспечение.

Информация, необходимая для исполнения запросов граждан социально-правового характера, содержится в документах официального происхождения, образовавшихся в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций.

Из числа многочисленных документов, образующихся в делопроизводстве предприятий, учреждений, организаций, следует выделить документы, отражающие сведения о трудовой деятельности, официальных заслугах перед обществом и государством, другие факты биографии человека, которые определяют его право на соответствующее государственное социальное обеспечение.

Тематика запросов социально-правового характера, исполняемых Архивным отделом, охватывает вопросы о подтверждении трудового стажа, размерах заработной платы, несчастных случаях на производстве, награждении государственными и ведомственными наградами, присвоении почётных званий, опекунов, переименовании улиц, о подтверждении имущественных и других прав. Только за период 2016-2017 гг. в Архивный отдел Администрации города Макеевки поступило более 8000 социально-правовых запросов по указанной тематике. Количество запросов увеличивается ежегодно.

Проведя анализ использования бюджета рабочего времени в 2017 году по основным направлениям работы Архивного отдела, было установлено, что на выполнение запросов юридических и физических лиц по документам Государственного архивного фонда и архивным документам по личному составу было затрачено 77,8% бюджета рабочего времени, а именно по основным направлениям работы (рисунок):

- выполнение запросов по документам ГАФ – 26,7%;
- выполнение социально-правовых запросов (документы по личному составу) – 51,1%;
- работа с документами ГАФ – 4%;
- работа экспертно-проверочной комиссии – 8,9%;
- консультации сотрудников служб делопроизводства – 3%;
- приём граждан – 3,7%;
- работа с сотрудниками пенсионных фондов (проверки) – 2,6%.

Рис. 1. Затраты времени на архивную работу

С целью повышения эффективности исполнения социально-правовых запросов юридических и физических лиц, в отделе была создана электронная база распорядительных документов Макеевского городского совета. Постоянно обновляется научно-справочный аппарат архивных документов (каталоги, списки документов по определённой тематике в электронном виде), что позволяет осуществлять быстрый поиск необходимой информации при помощи поисковых систем.

Кроме того, в отделе создана электронная база исполненных социально-правовых запросов, что позволяет проводить проверку на повторяемость запросов и исключает затраты времени на повторное исполнение запросов или использовать имеющуюся информацию для подготовки других запросов.

Все рабочие места сотрудников Архивного отдела оснащены компьютерным оборудованием, проведена локальная сеть, установлена система мгновенного обмена сообщениями, что позволяет каждому специалисту получить доступ к имеющимся базам данных и оперативно выполнять поставленные перед ним задачи. Таким образом, долгосрочное и краткосрочное планирование работы и контроль выполнения поставленных задач на различных этапах, а также применение информационных технологий, позволяет сотрудникам Архивного отдела успешно выполнять свои функции по социально-правовой защите населения.

В бурлящем мире глобальных перемен хранители архивных документов полны выдержки и терпения, сопереживания и внимания, отдают любимому, но и важному для нашей молодой Республики делу, все свои силы, профессионализм и мастерство. Архивный отдел Администрации города Макеевки, работая с документами прошлого, с уверенностью смотрит в будущее.

Литература

1. Европейская хартия местного самоуправления (European Charter of Local Self-Government) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122> .
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. //Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/.
3. Структура Администрации города Макеевки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mak.makeyevka.ugletele.com/administratsiya/otdely-upravleniya-administratsii-goroda-makeevka>.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГУЛЕНOK A.E.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Физическая культура и спорт (ФКС) так же, как и здравоохранение, образование, культура является важнейшим стратегическим ресурсом развития полноценного и здорового социума и отдельного человека. Они не только зависят от социальной системы, но и сами активно воздействуют на различные стороны и сферы общественной жизни – политику, экономику, культуру и другие. Спорт в Донецкой Народной Республике должен активно внедряться в систему образования и воспитания подрастающего поколения и молодёжи.

Социально-экономическое развитие общества приводит к снижению уровня физического труда и преобладанию умственного труда, что снижает физическую нагрузку на костно-мышечный аппарат человека. В результате человек фактически утрачивает часть своих физических возможностей, что сказывается на здоровье человека и на его функциональных способностях, связанных с физическими данными, что впоследствии сказывается на экономическом и политическом развитии страны. Такое положение стало одной из главных проблем, на решение которой должна быть направлена государственная социально-экономическая политика.

Основной целью государства в области развития физической культуры и спорта является эффективное использование его возможностей в оздоровлении нации, воспитании подрастающего поколения, формировании здорового образа жизни населения и получении международного признания

путём достойного выступления наших спортсменов на международных спортивных аренах.

Современная система управления физической культурой и спортом не в полной мере отвечает насущным потребностям населения как на республиканском, так и на региональном уровнях. На данный момент можно выделить несколько основных проблем, от решения которых зависит развитие физической культуры и спорта в ДНР.

Нормативно-правовая база, регулирующая сферу физической культуры и спорта, не позволяет реализовывать в полном объёме конституционное право каждого гражданина на занятия физической культурой и спортом.

Бюджетное финансирование спортивных программ не обеспечивает как развитие массового и детского спорта, так и потребности профессионального спорта. Одновременно для инвесторов и спонсоров, готовых вкладывать средства в развитие данной отрасли, не создаются необходимые условия.

Материально-техническая база (МТБ) в Донецкой Народной Республике по многим видам спорта практически отсутствует или не соответствует современным требованиям, что не позволяет на данных сооружениях проводить качественную подготовку к различным видам спортивных соревнований. Это последствия военной агрессии со стороны ВСУ. Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) для занятий массовым спортом и физической культурой из-за своего недостаточного количества не могут охватить всех желающих граждан Республики проводить свой досуг активно в занятиях физкультурой или в качестве зрителей спортивных состязаний.

В связи с этим вся система реализации государственной политики ДНР направлена на решение вышеперечисленных задач, в результате чего ожидается вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Для достижения стратегической цели предстоит решить следующие тактические задачи: Обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. Состояние современного общества требует возрождения массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Путь к решению обозначенной проблемы – это восстановление и развитие МТБ в ДНР, реконструкция комплексных спортивных сооружений, обеспечение плоскостными спортивными сооружениями места жительства и отдыха населения, создание на предприятиях физкультурно-оздоровительных и восстановительных центров, обеспечение каждого государственного образовательного учреждения, в соответствии с нормативными требованиями, спортивными комплексами, инвентарём и оборудованием.

Обеспечение вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом детей и юношей в спортивных школах, сдача норм ГСФК «ГТО ДНР» позволит решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни в Республике, отвлечёт молодёжь от многих вредных привычек и негативных явлений.

Формирование различных баз и центров для массового занятия спортом предлагается на базе образовательных учреждений, что позволит им в результате предоставления дополнительных услуг усовершенствовать качество своей МТБ и кадрового потенциала.

И, как следствие, позволит снизить потребность данных учреждений в бюджетном финансировании, что приведёт к экономии бюджетных средств.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЁЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ДИЧУК Т.Л.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современные корпоративные информационные системы (КИС) являются, как правило, функционально распределёнными. Они характеризуются многопоточной системой вычислений, при которой запросы реализуются одновременно и распределяются по нескольким процессорам. Основным средством реализации функций обработки данных и управления в таких системах является программное обеспечение (ПО). Существенной характерной чертой КИС является непрерывность процессов ввода и обработки информации, циклический характер вычислительных действий. В связи с этим важнейшей проблемой, которая возникает при создании КИС, является обеспечение требуемого уровня надёжности их функционирования. В распределительных системах, структура которых гарантирует возможность полного либо неполного резервирования аппаратных средств, основным фактором, определяющим надёжность функционирования, является программное обеспечение.

Многочисленные научные публикации и накопленный опыт исследования программных систем в России и за рубежом свидетельствуют о том, что довольно точно прогнозировать уровень надёжности функционирования ПО трудно. Проблема заключается в том, что существующие методы и модели прогнозирования надёжности ПО не позволяют разработать тестовые программы, полностью учитывающие всё многообразие сочетаний входных данных.

В настоящее время в области машинной обработки данных существуют две взаимозависимые проблемы: стоимость обработки информации и ненадёжность программного обеспечения, которое организует и выполняет процесс обработки информации. При этом первая находится в связи с другой, так как высокая стоимость проектирования, тестирования и сопровождения программ обработки информации обуславливается, в первую очередь, ненадёжностью ПО [2].

Потребность повышения надёжности программного обеспечения определена ещё и тем, что в наше время ПО несёт значительно большую функциональную нагрузку в решении задач управления, чем технические средства.

Программные отказы возникают, как правило, внезапно и по природе своей не совпадают с внезапными аппаратными отказами, потому что вероятность их возникновения не связана с продолжительностью работы системы. Она связана с относительной возможностью того, что имеют место ошибки в данной части программы и вероятностью того, что система станет функционировать под управлением данной части программы [1].

С целью увеличения надёжности программных комплексов следует использовать метод, предусматривающий реализацию одной и той же функции разными алгоритмами и с применением различных средств разработки.

Также предлагается применять глубоко эшелонированную защиту. Данный способ учитывает применение многоуровневой защиты с перекрытием защит различных уровней. Предлагается использовать смягчённую деградацию систем, то есть при выходе из строя одной части системы, другая частично берёт на себя выполнение её функций.

Для минимизации ошибок и отказов возможны также и другие действия: предотвращение ошибок за счёт структурного программирования; сокрытие информации или дозированный доступ к данным со стороны программных средств и объектов в объектно-ориентированном программировании; наладка; устойчивость к отказу; обработка исключительных ситуаций (перехват ошибок, например, деление на ноль) и локализация ошибок и отказов; восстановление программы после отказа.

На основе совершённого обзора возможно установить: на сегодняшний день отсутствует единое решение проблемы надёжности ПО и имеется большое количество частных решений. Не учитывают такие существенные условия, как интенсивность внесения и ликвидация ошибок в программе, время разработки ПО.

Менеджмент в организационной структуре управления предприятием (ОСУП) осуществляется с помощью тех или иных действий персонала. Он выполняет их по определённому алгоритму, иначе говоря, программе.

Показатели надёжности отдельных представителей персонала существенно отличаются друг от друга. Это имеет место вследствие

различного уровня квалификации, разных черт характера, состояния здоровья в текущий момент и т.д.

В связи с этим использование методов оценки надёжности ОСУП может иметь невысокую точность. Предлагается использовать для оценки надёжности ОСУП методы оценки ПО.

Поэтому разработка алгоритмов действия персонала, участвующего в управлении предприятием должны учитывать приведенные выше рекомендации.

Литература

1. Антонов А.В. Методы анализа надёжности (безошибочности) программного обеспечения программно-технических средств /А.В.Антонов, А.С.Степанянц //Труды II Междунар. конф. «Идентификация систем и задачи управления» (SICPRO-2013). – С. 924-942.

2. Ханджян А.О. Анализ современного состояния разработки надёжного программного обеспечения /А.О.Ханджян //Естественные и технические науки. – 2015. – № 2. – С. 220-227.

3. Лисс В.А. Математические модели надёжности программного обеспечения распределённых систем /В.А.Лисс //Известия СПбГТУ «ЛЭТИ». Сер. Информатика, управление и компьютер. – 2005. – № 8. – С. 26–32.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОНА

ДУБОВКА В.Н.,

*первый заместитель главы администрации
Амвросиевского района Донецкой Народной Республики*

Главной задачей развития Амвросиевского района является улучшение качества жизни населения района на основе развития профильных отраслей экономики, формирования благоприятного хозяйственного климата, обеспечения стабильной работы объектов систем жизнеобеспечения.

Амвросиевский район образован 7 марта 1923 года, расположен в южной части Донецкого края, на расстоянии 82 километра от республиканского центра автомобильного транспорта. Центром района является город Амвросиевка. Протяжённость района с севера на юг – 44 км, а с запада на восток – 75 км.

Площадь района составляет 145,548 тыс. га, что составляет 5,9% территории Донецкой Народной Республики.

На севере район граничит с Шахтёрским районом, на юго-западе – со Старобешевским, на юго-востоке граничит с Российской Федерацией, на западе – с землями Макеевской и Донецкой городских администраций.

Пограничной полосой с особым режимом считается 73 км границы.

На территории района расположены 3 железнодорожные станции: Амвросиевка, Кутейниково, Квашино.

С юга и запада город окружает автомагистраль межгосударственного значения Донецк-Ростов. Мостом в юго-восточную часть Донбасса есть дорога республиканского подчинения Амвросиевка-Новоазовск.

В административном подчинении Амвросиевского района находится администрация города Амвросиевка, 3 поселковых и 14 сельских администраций, на территории которых расположено 77 населённых пунктов.

Наличное население района по состоянию на 01.01.2018 г. – 43160 человек, в том числе: городское – 22,8 тыс. человек, сельское – 20,4 тыс. человек. Плотность населения района составляет 29,7 чел./км².

Территория района богата полезными ископаемыми, такими, как: мергель, мел, трепел, известняк мраморизованный, фосфориты, пресная вода, каменный уголь, строительный песок, тугоплавкая глина, строительно-природный камень, флюорит.

Площадь водных объектов (водного зеркала) составляет 680,97 га.

Промышленный потенциал района представлен следующими предприятиями:

- Объединение «Цемент Донбасса»;
- ООО «Техпром»;
- ООО «Промцемент»;
- ООО «Фирма «Каскад-Агро»;
- ЧАО «Амвросиевский хлебозавод»;
- Хлебокомбинат Амвросиевского районного потребительского общества;
- СООО «Тимирязевское»;
- ООО АФ «Кутейниковский агропродукт».

В агропромышленном комплексе функционирует 223 сельскохозяйственных предприятия всех форм собственности, в том числе: 35 сельскохозяйственных предприятий, 71 фермерское хозяйство, 117 физических лиц-предпринимателей, в пользовании которых находится 53800 га пашни. Хозяйства специализируются на выращивании зерновых, технических, овощных и кормовых культур, производстве мяса, молока, яиц.

Предприятиями ООО «Прогресс» и СООО «Тимирязевское» налажено производство элитных и репродукционных (первая репродукция) семян озимых культур – озимая пшеница; яровых культур – ячмень, кукуруза, подсолнечник, производство семян многолетних трав.

Фермерскими хозяйствами: ФХ «Эко-Сад», КФХ «Красный сад», ФХ «Сатурн» выращиваются с применением капельного орошения семечковые и косточковые сады. Общая площадь плодоносящих многолетних насаждений в районе составляет 40,2 га.

Животноводством занимаются 10 предприятий всех форм собственности, наиболее крупные из них:

- ООО «Прогресс»;
- ООО «Многополье»;
- ООО «Амвросиевская птицефабрика»;
- ООО «АК «ИстФарм-Груп»;
- ЧП «Мазайское».

По итогам 2017 года объём реализованной промышленной продукции района составил 1555,4 млн руб., что больше показателя 2016 года на 43,9%.

Показатель производства валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 803,9 млн руб.

В натуральном выражении по видам промышленной продукции возросли объёмы производства цемента на 36,5% и составили 111,4 тыс. тонн.

Основной объём цемента 105,4 тыс. тонн (94,5% от общего объёма производства) в 2017 году был произведён на Амвросиевском цементном заводе Объединение «Цемент Донбасса».

Данный цементный завод работает в регионе с 1896 года. Основная деятельность предприятия – производство различных марок шлакопортландцемента, портландцемента. Цемент, произведённый заводом, использовался на строительстве крупнейших строек бывшего Союза: ДнепроГЭСа, Магнитки, космодрома Байконур, Московского метрополитена, телебашни Останкино.

В двухтысячные годы востребован при строительстве объектов повышенной важности: атомных станций, гидросооружений.

В период с 2006 по 2010 год на предприятии проведена модернизация оборудования, введена система управления качеством ISO 9001, с 2010 года часть печей переведены на угольное топливо.

В период 2010-2012 годов амвросиевский цемент являлся основным сырьём при строительстве Донецкого аэропорта и стадиона «Донбасс Арена». Наибольшие объёмы производства цемента в указанном периоде составили:

- 2010 год – 723,6 тыс. тонн;
- 2011 год – 856,5 тыс. тонн.

Цемент местного производства широко применяется при изготовлении шифера, асботруб, шлакоблока и других видов изделий строительного производства.

Производство шифера и безнапорных асбестоцементных труб диаметром 100, 150, 200 мм освоено на предприятии ООО «Техпром».

Производственная мощность данного предприятия составляет:

– шифера 1-я линия – 38 млн условных плит в год, 2-я линия – 43,0 млн условных плит в год;

– труб асбестовых – 120 км условных труб.

Объёмы производства в 2016-2017 годах составили:

– шифера – 48,1 млн условных плит;

– асбестовых труб – 144,7 км условных труб.

Район имеет достаточное количество собственного сырья для производства высококачественного цемента. На его территории расположены карьеры:

– «Карповский» мело-мергельный карьер;

– «Основной» мергельный карьер;

– «Балка Широкая» меловой карьер;

– «Балка Мокрая» карьер по добыче опоки (трепела).

Общая площадь карьеров составляет 749,55 га. Запасы сырья предположительно составляют:

– мергель – 380 млн тонн;

– мел – 35 млн тонн;

– опока (трепел) – 20 млн тонн.

Район имеет возможность готовить специалистов для цементного производства на базе Амвросиевского индустриально-экономического колледжа по специальностям: автоматизация технологических процессов и производств; производство неметаллических строительных материалов и изделий.

В настоящее время приоритетным направлением социально-экономического развития Амвросиевского района является:

– эффективное использование местной специфики и имеющегося потенциала района;

– создание благоприятного инвестиционного климата;

– содействие развитию градообразующих отраслей экономики, в частности производства цемента и шифера, пищевой и перерабатывающей промышленности;

– повышение производительности сельскохозяйственного производства,

– совершенствование структуры посевных площадей и освоение севооборотов;

– увеличение производства продукции животноводства путём наращивания поголовья, улучшения породных и продуктивных качеств животных.

Литература

1 Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный Ресурс]: <http://mer.govdnr.ru>. – Режим доступа http://mer.govdnr.ru/index._content&view=temid=160

ВЫБОР КОМПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

ЕПИШЕНКОВА А.А.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Внесение преобразований в систему социально-экономического развития организации предполагает всеобъемлющую подготовку управленческих решений, которые как согласуются с внутренней микросистемой предприятия, так и учитывают общие тенденции социально-экономического развития предприятий региона. Преобразования основной особенностью в системе управления изменениями организаций имеют чётко выраженную направленность комплекса систем управления на организационное развитие, тем самым комплекс действий направлен прежде всего на повышение качества управления функционированием и ростом региональных промышленных образований. Преобразования необходимы для формирования стратегической программы развития в соответствии с принятой целью организация. Цель интегрирует преобразования и повышает эффективность менеджмента.

Преобразующий менеджмент должен обладать необходимыми средствами воздействия для создания благоприятной среды и практической реализации преобразований, поэтому общий механизм должен быть ориентирован на восприятие преобразований. С этой позиции немаловажную роль играет отношение руководителя к необходимости осуществления преобразующих воздействий на систему управления как отдельной организации, так и отдельных территорий, если речь идёт о руководстве органов государственной власти.

Всё многообразие подходов управленческой практики представляет некую ситуативную композицию трёх векторов управленческих позиций руководителей высшего звена. К таковым векторам в теории менеджмента относят формализм, фанатизм и фатализм, смешение которых при принятии тех или иных управленческих решений носит ситуативный алгоритм с наложением личностных характеристик руководителя по его восприимчивости и толерантности к организационным изменениям.

В таком контексте, как правило, и принимаются решения по определению компонентной наполненности организационной диагностики как инструмента для подготовки и обоснования стратегических и тактических управленческих решений. Аналитический этап предшествует

подготовке и принятию любых управленческих решений, и в этом контексте существенное влияние оказывает база сравнения и подход к описанию желательного состояния объекта управления. Методология организационной диагностики включает разнообразные алгоритмы и модели проведения и интерпретации полученных результатов. Выбор моделей и подходов к диагностике определяет и положение равновесия при привлечении независимых сторонних консультантов к этому этапу подготовки управленческих решений.

Выделенные управленческие позиции определяют возможную корректность проведенного организационного анализа. Преобладание формальной управленческой позиции определяет в качестве базы сравнения будущее желательное состояние организации, тем самым устанавливая некие нормативы успешного функционирования. Выделяя отклонения при сравнении и патологические состояния систем управления организациями и органами государственной власти. Патологические состояния организационных структур, отношений и системы принятия управленческих решений требуют внесения немедленных и радикальных изменений в функционирование, поскольку их неразрешимость резко ограничивает потенциал организационного развития.

Преобладание фанатичной управленческой позиции исходит из текущего состояния и окружения объекта управления, тем самым диагностика призвана выявить жалобы и претензии организации, что станут основой для разработки проектов управленческих решений. Данная позиция позволяет значительно стабилизировать текущее функционирование организаций и создать фундамент для дальнейшего развития. Если первая позиция отдаёт приоритет мнению внешних экспертов, то объективный подход к оценке уравнивает и стремится к компромиссу в оценках извне и собственных специалистов.

И, наконец, фаталистичная управленческая позиция предполагает отказ от диагностики, поскольку и сами изменения предполагается должны происходить под действием объективных обстоятельств, воздействующих на организацию, поэтому выделять отдельным вниманием процедуры подготовки управленческих решений не предполагается. Но особенностью такой позиции является такое построение системы управления, которое как позволяло бы относительно безболезненно вносить текущие ежедневные изменения, так и на оперативном уровне выявлять и решать возникающие организационные несоответствия как внутренней среды, так и внешнего окружения, совершая превентивные действия, прописанные алгоритмами функционирования существующих организационных систем управления.

Каждый из подходов управленческой теории и практики имеет свои преимущества и ограничения. Принятие всего контекста процедур подготовки управленческих решений с учётом социальных и личностных факторов позволит значительно повысить качество управления социально-

экономическим развитием как организаций, так и территорий ими представленных путём наиболее успешной адаптивности и адекватности современным политико-экономическим условиям хозяйствования и организационного совершенствования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЕРАШОВ В.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Занимая в историческом и социально-демографическом смысле «связующее положение» между государством, работодателями и работниками предприятий, организаций сфера физической культуры и спорта всё больше превращается в активный центр формирования здорового образа жизни населения, социальной стратегии, развития экономики. Проблема эффективного развития сферы физической культуры и спорта имеет актуальное и самостоятельное значение для Донецкой Народной Республики. В исторической практике общий процесс развития проявляет себя через отдельные единичные объекты. Поэтому на данном этапе среди физкультурно-спортивных организаций Донецкой Народной Республики отдельные структуры первыми вводят социальные, организационные и экономические инновации, другие следуют опыту первых.

Цель исследования – проанализировать условия обеспечения стратегического развития сферы физической культуры и спорта в регионе.

Устойчивое развитие рыночной экономики имеет определённые социальные ориентиры, направленные на качество жизнедеятельности населения, воспитание человека, моральную чистоту и физическое совершенство через формирование потребности в ведении здорового образа жизни [2].

Организационная, управленческая и экономическая деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на удовлетворение растущих потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах высокого качества, способствующих развитию человеческого потенциала, внедрению российской системы ценностей и развития сферы физической культуры и спорта в Республике [1, 3].

Обобщив теоретический и практический опыт менеджмента сферы физической культуры и спорта, предлагаем следующий подход к решению этой проблемы:

- комплексная оценка ресурсного потенциала органов республиканского управления физической культурой и спортом;
- анализ организационного механизма республиканского управления физической культурой и спортом на основе методики менеджмент-аудита, с целью оптимизации организационной структуры;
- разработка форм и методов реализации социально-рыночной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике путём использования баланса интересов производителя физкультурно-оздоровительных услуг, региональной власти, населения и конкурентов;
- определение специфических отраслевых, региональных и инновационных характеристик сферы физической культуры и спорта, в том числе: ориентиры развития конкурентной среды в ДНР, степень коммерческого влияния конкурентов на ценообразование в сфере физической культуры и спорта, разработка системы действенного мониторинга;
- разработка практических рекомендаций по совершенствованию систем менеджмента и маркетинга физкультурно-спортивных организаций различных форм собственности;
- разработка рекомендаций по формированию системы внутренних и внешних коммуникаций региональных физкультурно-спортивных организаций.

Целесообразность формирования подходов к стратегическому развитию подтверждается следующими факторами изменения спроса на физкультурно-спортивные услуги в Донецкой Народной Республике в ближайшие пять лет:

1. Рост интереса населения к здоровому образу жизни.

2. Рост благосостояния основной массы населения как следствие роста экономики.

Основными элементами стратегии, во многом определяющими на долгосрочную перспективу развитие физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, станет обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Основой формирования стратегического управления развития сферы физической культуры и спорта являются условия функционирования данной сферы в рыночных отношениях её субъектов.

Заключительной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала нашей Республики в сохранение и укрепление здоровья нации, воспитание молодого поколения.

Литература

1. Гуляев М.Д. Определение физического развития и функционального состояния различных групп населения: методические

рекомендации /М.Д. Гуляев, С.П. Винокурова, Г.Г. Дранаева. – Якутск, ЯГУ, 2006. – 39 с.

2. Починкин А.В. Экономика физической культуры и спорта: монография /А.В.Починкин, С.Г.Сейранов. – М.: Советский спорт, 2011. – 328 с.

НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЖАДАН А.В.,

канд. техн. наук, проф.,

заведующий кафедрой менеджмента в производственной сфере

ДИЧУК Т.Л.,

аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Системы управления предприятием (разновидность организационных систем управления) значительно сложнее технических по их составу и характеру взаимосвязи элементов, так как основным элементом в них являются люди. Также производство осложняется влиянием значительного количества дестабилизирующих факторов.

Основные понятия теории надёжности для технических систем изложены в работах Г.Барлоу, Ф.Прошан [1], Б.В.Гнеденко [4], дальнейшее развитие вопросов было в трудах И.А.Рябина, Г.Н.Черкесова [5], В.П.Стрельникова [6]. Проблемы надёжности производственных систем рассмотрены в работах А.М.Бобрышева, П.П.Долгова [2], В.М.Гранатурова [3]. Цель работы обосновать то, что в условиях рынка надёжность систем управления предприятиями существенно влияет на обеспечение их эффективного функционирования.

Процесс управления подвергнут постоянным изменениям, в частности, его количественных, качественных и структурных компонентов. Развитие системы управления характеризуется её самоорганизацией, обеспечивающей стратегический эффект, отражающий упорядоченность и целенаправленность поведения. Под эффективностью понимают относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [7].

Как считает Р.Барлоу, надёжность – это комплексное свойство систем удовлетворительно выполнять требуемые функции в течение заданного интервала времени, количественной характеристикой которого является вероятность выполнения необходимых функций, устойчивость, живучесть, безопасность и тому подобное [1]. Надёжностью организационной структуры

управления (ОСУ) надо управлять. Предлагается следующий алгоритм управления (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм управления надёжности ОСУ предприятием

Оценка является основополагающим этапом ОСУ. Методы, используемые для оценки надёжности технических систем, не позволяют достоверно оценить надёжность организационной структуры управления (ОСУ), так как они основываются на постулате о равной надёжности одинаковых элементов системы.

Но в системе управления задействован персонал, показатели надёжности которого существенно отличаются друг от друга. Это имеет место вследствие различного уровня квалификации, разных черт характера, состояния здоровья в текущий момент и т.д.

В процессе управления персонал выполняет те или иные действия по определённому алгоритму, иначе говоря, программе. При этом могут измениться как входные данные процесса управления, так и сама программа. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность оценки надёжности ОСУ с использованием методов оценки надёжности программного обеспечения. Поэтому этот вопрос требует тщательного и подробного рассмотрения в дальнейших исследованиях. Повышение надёжности позволит повысить эффект от деятельности предприятия и, как следствие, повысит его эффективность.

Литература

1. Барлоу Р. Математическая теория надёжности /Р.Барлоу, Ф.Прошан. – М.: Сов. радио, 2012. – 312 с.

2. Бобрышев А.М. Надёжность в экономических решениях: показатели и методы измерения /Под ред. П.П.Долгова. – СПб.: Институт социально-экономических проблем, 2017. – 171 с.

3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения /В.М.Гранатуров. – М.: Дело и сервис, 2009. – 345 с.

4. Математические методы в теории надёжности /Б.В.Гнеденко и др. – М.: Наука, 2015. – 412 с.

5. Рябинин И.А. Логико-вероятностные методы исследования надёжности структурно сложных систем /И.А. Рябинин, Г.Н.Черкесов. – М.: Радио и связь, 2011. – 303 с.

6. Стрельников В.П. Новые инженерные методы априорной оценки надёжности /В.П.Стрельников. – Киев: Знание, 2016. – 293 с.

7. Травин М. Управление надёжностью производственных систем в условиях рисков (научное издание – монография) /М.Травин. – Потсдам-Кострома, 2013. – 220 с.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

ИБРАГИМХАЛИЛОВА Т.В.,

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Применение маркетингового подхода в управлении социально-экономическим развитием территорий является одной из самых актуальных концепций в мировом менеджменте, т.к. позволяет направлять всю деятельность субъектов маркетинга территории на обеспечение конкурентоспособности территории через повышение качества жизни его жителей путем удовлетворения потребностей потребителей. Именно рост благосостояния населения и инвестиций в территорию является декларируемой целью политики конкурентоспособности. Так, Т.Т.Авдеева и Е.В.Илясова акцентируют внимание, что роль маркетингового инструментария в стратегическом планировании сводится к:

- определению потребителей территории, выявлению их интересов и ожиданий;

- обеспечению информацией, необходимой для выявления возможностей рынка и опасностей, позволяющих оценить потенциал территории;

- помощи в разработке стратегии выполнения задач, поставленных в стратегическом плане [1]

Западный опыт использования маркетинга территорий [2] свидетельствует о ряде препятствий на пути его внедрения в практику управления территориальными единицами:

- скептическое отношение к маркетингу чиновников на местном уровне;

недостаток финансовых ресурсов;
 недооценка значимости маркетингового механизма;
 упрощенное понимание маркетинга как такового (в частности, ассоциирование его только с рекламной деятельностью);
 отсутствие специалистов в области маркетинга территорий и тому подобное.

Рис. 1. Причинно-следственная связь маркетинга территорий (составлено автором)

Маркетинг территорий представляет собой область научных исследований и практической деятельности, для которой объектом приложения маркетинговых усилий является некоторое место (территория), имеющее понятные географические границы, а предметом — привлекательность этого места для различных целевых групп потребителей [3]. Маркетинг территорий занимает особое место в политике формирования территории (пространства) и направлен на достижение целей ее устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности территории (рис.1).

Устойчивое развитие – это важнейший признак территориального развития, который предполагает длительность сохранения условий воспроизводства потенциала территории (его социальной, природоресурсной, экологической и др. составляющих) в режиме сбалансированности и социальной ориентации, т.е. способность территории противостоять к воздействиям различного характера, быстрому возврату в исходное состояние в случае нарушения, либо достижение более высокой точки своего развития, неуклонное повышение качества жизни населения и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства территориально - хозяйственного комплекса [4].

Современные подходы к управлению социально-экономическим развитием территорий не в полной мере могут решить ряд сложных экономических и социальных проблем, стоящих перед территориями (странами, регионами, городами), а именно [5,6,7,8]:

- реконструкция экономики старопромышленных регионов и крупных городских агломераций путем модернизации инфраструктуры, оздоровления экономической обстановки;
- преодоление депрессивного состояния агропромышленных регионов;
- возрождение малых городов и сел, ускорение восстановления утраченной жизненной среды в сельской местности, развитие местной производственной и социальной инфраструктуры;
- стабилизация социально-экономического положения в регионах с экстремальными природными условиями и преимущественно сырьевой специализацией;
- продолжение формирования территориально-производственных комплексов и промышленных узлов преимущественно за счет нецентрализованных инвестиций и приоритетного развития производств с комплексным использованием добываемого сырья, соблюдения строгих экологических стандартов и др.

Кроме этого, процесс глобализации, способствовал, с одной стороны, усилению конкуренции, а с другой, приобретению территориями (странами, регионами, городами) собственной идентичности, т.е. сформировал новый подход к управлению социально-экономическим развитием территорий, базисом которого стало новое мышление, направленное на повышение качества уровня жизни населения за счет рационального использования ресурсов территории, учитывающее пространственную динамику, в которой

вклад в рост делают как материальные (капитальные инвестиции и инфраструктура), так и нематериальные факторы.

Таким образом, территории, представляя собой совокупность объектов, размещенных на ней, ее природо-ресурсным обеспечением, социально-экономическим, инфраструктурным потенциалами определяют конкурентные позиции того или иного региона в его борьбе за инвестиции, за привлечение ресурсов, которые могут быть направлены на решение проблем населения.

В заключение, можно сделать вывод, что маркетинг территорий в системе управления социально-экономическим развитием территорий выступает, с одной стороны, в качестве методологии управления территориальным развитием, а с другой, в качестве интегрированного набора инструментов и маркетинговых средств, основанных на технологиях "продажи мест».

Литература

1. Авдеева Т.Т., Илясова Е.В. Маркетинговое обеспечение стратегического планирования местного развития /Т.Т.Авдеева, Е.В.Илясова //Вестники Томского государственного университета – 2009. - №328. - с.111-115.
2. Marketing Terytorialny / Pod red. T. Markovskiego – Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2002., с. 134.
3. Мещеряков Т. В. Концептуальные положения по управлению территориальным маркетингом: институциональный подход: Препринт. — СПб.: Изд-во СЗГТУ, 2010Новикова Т.В., Дербенев К.А. Совершенствование распределительной логистики на предприятии розничной торговли г. Омска /Т.В. Новикова, К.А. Дребенев //Журнал «Новая наука». - № 1(1). – 2016. – С. 186-188
4. Хайруллов Д.С., Еремеев Л.М. Проблемы устойчивости социально-экономического развития региона //Вестник Казанского государственного аграрного университета. – Казань. – 2012. – №1. – С.73–76.
5. Ибрагимхалилова Т.В. Устойчивое развитие региона как целевой вектор системной трансформации региональной экономики /Т.В.Ибрагимхалилова //Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: материалы 3 международной науч.-практ. конф. 19 апреля 2017г., г. Донецк. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – 276 с.
6. Идзиев Г.И. Инновационное развитие промышленности региона и его роль в формировании конкурентоспособных производств //Региональная экономика: теория и практика. – 2011. - № 48 (231). – С. 23-28
7. Кузьмин А.И., Примак Т.В. Социально-экономические стратегии жизни населения в регионе //Журнал экономической теории. – 2011. - № 2. – С. 145-148.

8. Лапаева М.Г., Коробейников И.Н., Макеева Е.Н. Управление социально-экономическим развитием региона в условиях становления сетевой экономики. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 268 с.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

КИШКАНЬ Р.В.,

Председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики

Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики (далее – Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики) является специально уполномоченным органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики, разрабатывающим и реализующим экологическую политику, осуществляющим государственное управление в сфере охраны окружающей среды, функции по нормативному правовому регулированию, контролю в сфере охраны окружающей среды, охраны и рационального использования природных ресурсов.

Государственная экологическая политика, как неотъемлемая составляющая государственной политики в целом, регулирует такую сферу общественной жизни, как охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. По убеждению Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, в Донецкой Народной Республике экологическая составляющая в абсолютно всех аспектах жизнедеятельности общества на государственном уровне должна декларироваться и рассматриваться в качестве ведущего элемента, что делает её, таким образом, одним из основных инструментов реализации государственной политики вообще.

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики руководствуется тем очевидным фактом, что уровень жизни граждан ДНР зависит от уровня экономического развития, а экономику можно развивать лишь в пределах возможностей природных ресурсов нашего края. Соответственно, требуется новая, ориентированная на современное положение вещей государственная экологическая политика. Давно известно в экологической политике такое понятие, как экологизация экономики. При данном подходе экология перестаёт восприниматься как дополнительное финансовое обременение для субъектов хозяйствования, напротив, она становится во главу выбираемых приоритетов.

Сегодня ситуация усугубляется ещё и влиянием боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, которые повлекли за собой

физическое повреждение природных ландшафтов, химическое загрязнение почв тяжёлыми металлами и нефтепродуктами с последующим проникновением их в грунтовые воды и нанесли значительный урон особо охраняемым природным территориям Донецкой Народной Республики.

В силу вышеизложенного, требуются новые, более эффективные методы государственного управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов выражается в следующих основных функциях:

1) установление правовых норм, регламентирующих вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

2) установление направлений реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, экологической безопасности;

3) установление нормативов, государственных стандартов в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

4) осуществление контроля в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (государственного экологического контроля (надзора));

5) государственный учёт природных ресурсов и объектов, организация ведения государственных кадастров и мониторинга объектов окружающей среды;

6) экологическая оценка состояния окружающей среды и воздействия на неё планируемой или уже осуществляемой хозяйственной и иной деятельности.

Государственная экологическая политика предполагает действие комплекса механизмов её реализации, взаимосвязанных между собой. Данный комплекс можно разделить на две большие взаимосвязанные группы.

К первой группе относятся регуляторные механизмы, обеспечивающие нормирование воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду (разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, разрешения на специальное водопользование, лимиты на размещение отходов, документы в сфере нетарифного регулирования, лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности).

Ко второй группе относятся контрольные механизмы (государственный экологический контроль с применением методов инструментального лабораторного контроля).

Отдельно следует отметить такие важные механизмы, как государственная экологическая экспертиза, государственный экологический мониторинг окружающей среды и экологический аудит.

Также важным механизмом является формирование у населения экологически ответственного мировоззрения; государственная поддержка пропаганды охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов через средства массовой информации, а также распространение сведений экологической и ресурсосберегающей направленности.

Основой государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды является природоохранное законодательство, обеспечивающее правовую защиту окружающей среды.

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики разработал и передал на рассмотрение в Комитет Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам изменения в Законах Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об отходах производства и потребления», «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Продолжается работа над внесением изменений в проект Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и проект Водного кодекса Донецкой Народной Республики.

Кроме того, разработаны и вступили в силу 14 Постановлений Совета Министров ДНР и 10 приказов Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, прошедших регистрацию в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

С целью определения основных теоретических постулатов новой государственной экологической политики как неотъемлемой составляющей государственной политики в целом Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики разработал документ стратегического характера «Концепцию основ государственной экологической политики ДНР до 2030 года» (далее – Концепция Основ).

Концепция Основ декларирует неотложность интеграции экологической составляющей во все секторы общественного производства, экологизации моделей производства и потребления; развития партнёрства и привлечения заинтересованных сторон к решению вопросов охраны окружающей среды и рационального природопользования; общественной оценки эффективности государственной экологической политики.

Одной из основных стратегических целей Концепции Основ определено усовершенствование системы экологического управления (в том числе укрепление правопорядка в сфере охраны окружающей среды), достижение которой обеспечивается решением следующих основных задач:

1) усиление ответственности за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики в сфере охраны окружающей среды;

2) разработка и утверждение отчётной документации о реализации природоохранных мероприятий в сфере охраны окружающей среды для органов местного самоуправления и субъектов хозяйствования всех форм собственности;

3) разработка органами местного самоуправления и утверждение республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны окружающей среды местных стратегий экологического развития территориально-административных единиц Донецкой Народной Республики;

4) введение международных стандартов ISO 14000 в первую очередь на субъектах хозяйствования, отнесённых к объектам повышенной экологической опасности и оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

Поскольку рациональная государственная экологическая политика не может быть ограничена исключительно теоретическими положениями, на их основе в соответствии с приоритетными направлениями разрабатывается комплекс конкретных практических мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих отраслевых программ.

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики разработал проекты следующих отраслевых республиканских программ.

1. «Программа развития особо охраняемых природных территорий Донецкой Народной Республики».

Цель программы: сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, создание новых особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в сфере организации и функционирования системы уже существующих особо охраняемых природных территорий, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природного наследия.

Основные направления программы:

– оптимизация системы управления уже существующих особо охраняемых природных территорий;

– создание новых особо охраняемых природных территорий Донецкой Народной Республики, в том числе инновационных (многоцелевых, а также включающих в себя посттехногенные элементы).

Исходя из основных направлений, в программу включены следующие мероприятия:

– создание единой специальной администрации по управлению особо охраняемыми природными территориями;

– создание новых многофункциональных объектов особо охраняемых природных территорий (как пример, ландшафтно-рекреационный парк «Ольховатский») как мест посещения жителей;

– расширение территории уже существующих особо охраняемых природных территорий.

2. «Программа по обеспечению экологической безопасности на территории Донецкой Народной Республики».

Цель программы: разработка и реализация первоочерёдных

природоохранных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории Донецкой Народной Республики, направленных на стабилизацию и постепенное улучшение состояния окружающей среды, снижение негативного воздействия на окружающую среду антропогенных факторов и, как следствие, улучшение качества жизни населения.

Основные направления программы:

- охрана атмосферного воздуха;
- охрана водных ресурсов;
- обращение с отходами производства и потребления;
- охрана природных ресурсов.

Исходя из основных направлений, в Программу включены следующие мероприятия:

- ликвидация экологической опасности «могильника отходов» ГП «Горловский химический завод»;
- ликвидация экологической опасности производства на ООО «Никитртуть»;
- разработка системы автоматизированного контроля уровня подземных вод в районах ликвидации шахт;
- разработка проекта строительства мусороперерабатывающего завода, организация производства по повторному использованию пластика;
- разработка проектов рекультивации породных отвалов строительными отходами, образовавшимися вследствие боевых действий.

3. «Программа повышения экологического сознания граждан Донецкой Народной Республики».

Основные направления программы:

- развитие системы экологического образования, в том числе внедрение современных методов подготовки специалистов по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, направленной на повышение экологического сознания граждан Донецкой Народной Республики;
- организация системы экологического просвещения и информирования населения о состоянии окружающей среды.

Исходя из основных направлений, в программу включены следующие мероприятия:

- создание ГП «ЭКО-ДОНБАСС» (организация, проведение обучения и повышение квалификации специалистов ведомств, предприятий, учреждений и организаций по вопросам охраны окружающей среды, охраны и рационального использования природных ресурсов);
- создание ГП «ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ» (организация системы экологического просвещения граждан Донецкой Народной Республики);
- подготовка Доклада о состоянии окружающей среды на территории Донецкой Народной Республики;

– создание и размещение социальной экологической рекламы в средствах массовой информации и на рекламных конструкциях населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Программы в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов финансируются за счёт бюджетов всех уровней, средств предприятий и экологических фондов.

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики считает важным и актуальным вопрос создания на территории ДНР целевого Республиканского экологического фонда.

Целью создания целевого Республиканского экологического фонда является целевое финансирование природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, направленных на предотвращение, уменьшение и устранение загрязнения окружающей среды, рациональное использование и сохранение природных ресурсов, а также научных исследований по этим вопросам.

Решение данного вопроса лежит в законодательной плоскости, поэтому Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики разработал и направил в Комитет Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам предложения по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» в части создания и функционирования целевого Республиканского экологического фонда, а также соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об особо охраняемых природных территориях».

Основными направлениями деятельности Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, осуществляющего государственное управление в сфере охраны окружающей среды, в ближайшей перспективе являются:

1. Оптимизация системы управления существующих особо охраняемых природных территорий.

2. Создание на базе существующих особо охраняемых природных территорий ландшафтно-рекреационного парка «Ольховатский» ориентировочной площадью более 2000 га.

3. Создание в Донецкой Народной Республике государственного предприятия по управлению обращением с отходами производства и потребления, в том числе опасными, с целью совершенствования системы управления с таковыми.

4. Проведение в сентябре 2018 года международной экологической конференции «Большой Донбасс» с целью развития международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и обмена опытом между специалистами разных стран.

5. Утверждение Концепции Основ с последующим принятием Закона Донецкой Народной Республики «Об основах государственной экологической политики».

6. Создание целевого Республиканского экологического фонда.

7. Утверждение и реализация вышеуказанных отраслевых республиканских программ.

В отдалённой перспективе Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики планирует следующее:

1. Создание экологической сети на территории Донецкой Народной Республики.

2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Донецкой Народной Республики до 5%.

3. Организация системы государственного экологического мониторинга.

Реализация вышеперечисленных направлений деятельности Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики позволит повысить эффективность государственного управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в условиях социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

КЛОЧКОВ А.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Спортивный маркетинг является составляющей частью общего маркетинга, но имеет специфические черты и особенности. В частности, спортивный маркетинг имеет отношение к таким особым объектам и категориям, как болельщики, спонсоры, купля-продажа спортсменов, массовый спорт, спортивный бизнес, здоровый образ жизни и многое другое [2]. Спортивный маркетинг как наука и практический инструмент стал формироваться с середины XX века, когда производство и потребление спортивных товаров и услуг значительным образом расширились, а конкуренция обострилась [4]. Сегодня борьба за потребителя спортивными организациями предусматривает обеспечение своих услуг маркетинговыми мероприятиями. Следует отметить, что категория «спортивный маркетинг» может использовать наработки за другими сферами относительно маркетинговых инструментов. Профессионалы сходятся во мнении, что традиционные методы маркетинга применительно к спортивной сфере имеют крайне низкую результативность, поэтому это направление даже считается самостоятельной практической дисциплиной [3]. С другой стороны, спортивный маркетинг имеет ряд специфических задач:

– поразить потребителя (зрителя), заинтересовать в развитии событий;

– привлечь к процессу развития спорта потребителя, воспитать в нём лояльность, создать ассоциативную связь между спортивным брендом и брендом производителя;

– создавать поводы, которые возможно использовать как информационные обращения для СМИ;

– получить от спортивного события прибыль, результат для клуба и проконтролировать впечатления клиентов;

– акцентировано взаимодействовать с различными культурными организациями, создавая «эффект присутствия».

Исследования по проблематике маркетинга в индустрии спорта сегодня очень мало, но социальный заказ на эти исследования уже вполне сформировалось, потому что производство спортивного инвентаря, торговля спортивными товарами и услугами в настоящее время приобрели всеобщий характер, чему способствуют современные средства массовой информации, международные спортивные связи государств, регулярное проведение спортивных соревнований. Различные предприятия и организации используют спортивный маркетинг с целью ассоциации со спортом своих продуктов и продвижения собственных брендов.

Сегодня спортивный маркетинг можно разделить на:

а) маркетинг фирм;

б) маркетинг продуктов и услуг, связанных со спортивной деятельностью;

в) маркетинг спортивных организаций.

Цели спортивного маркетинга связаны с созданием эффективных рыночных предложений, способных принести экономические и репутационные выгоды от предоставления их клиентам и спонсорам в обмен на их деньги и время [1]. Субъектами маркетинга с использованием спорта могут быть практически любые организации, которые стремятся развивать собственные бренды. Среди отраслей, наиболее активно используют концепцию спортивного маркетинга телекоммуникации, финансы, отдельные сырьевые отрасли, производители автомобилей, ИТ-продукты.

Большинство исследователей рассматривают маркетинг в сфере физической культуры и спорта как сложную систему социально-экономических отношений и практической деятельности, основанные, с одной стороны, на общих закономерностях осуществления маркетинга, а с другой – на учёте специфики конкретного отраслевого среды его использования [3, 5]. В Донецкой Народной Республике необходимы новые наработки по внедрению спортивного маркетинга. В регионе нет производства спортивных товаров, нужно налаживать и вводить свои бренды.

Таким образом, спортивный маркетинг почти целиком строится на общей концепции производственно-экономического маркетинга, ибо современная экономика спорта предлагает механизм, с помощью которого и

осуществляется коммерциализация. Маркетинг в спорте – это то же самое, что маркетинг в любой другой отрасли, скажем, в промышленности, потому что спортивный продукт довольно специфический. Эффективность спортивного маркетинга в ДНР будет зависеть от соответствия особенностей спорта характерам и задачи бренда, а также от степени интеграции маркетинговых мероприятий со спортивными событиями.

Литература

1. Лукашук В.И. Маркетинговые практики в индустрии спорта /В.И.Лукашук. – Актуальные проблемы экономики. – № 5. – 2014. – С. 65-71.
2. Спортивный маркетинг: принципы позиционирования профессионального спортивного клуба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.sport-business.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=106#>
3. Спортивный маркетинг 2.0: социальные сети как основа развития спортивных брендов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://football.ua/finance/234884-sportyvnyjj-marketynng-20-socyalnye-sety-kak-osnova-razvytyja-sportyvnykh-brendov.html>
4. Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта: монография /А.Н. Степанова. – М.: Спорт, 2007. – 255 с.
5. Степанова О.М. Принципы маркетинга и управления маркетинговой деятельностью в системе физической культуры и спорта /О.М.Степанова //Теория и практика физической культуры. – 2010. – С. 34-38.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННО- ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КОМОВ П.Б.,

канд. тех. наук, доцент

КОМОВ А.Б.,

канд. тех. наук, доцент

КАЛИНИН А.Ю.,

магистрант

Автодорожный институт (г. Горловка)

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Техническая эксплуатации автомобилей (ТЭА) — это одна из трёх важнейших подсистем автомобильного транспорта (АТ) [1], который представляет современный образец развития цифровой экономики, где её авангард, например, компания Яндекс/*Uber* видит будущее отрасли в синтезе интеллектуальных систем управления роботами и их коалициями [2, 3]. В целом, это развитие АТ в виде мехатронной системы, которую отражает графический символ — три пересекающиеся круга (механика,

электротехника, управляющая вычислительная техника), помещённые во внешнюю оболочку: «Требования рынка» — «Производство» — «Менеджмент» [4]. В соответствии с чем, актуальной и безальтернативной задачей современной ТЭА является обеспечение технической безопасности наукоёмкой продукции, которая обусловлена, как известно, организацией:

— единого информационного пространства жизненного цикла изделий и, соответственно, их интегрированной логистической поддержки (*Integrated Logistic Support — ILS*), согласно ГОСТ Р 53392-2009, ГОСТ Р 53393-2009, ГОСТ Р 53394-2009, ГОСТ Р 54090-2010 и др., где изложены основы информационной поддержки изделий (*Continuous Acquisition and Lifecycle Support - CALS*);

— надёжно-ориентированного технического обслуживания (*Reliability-centered Maintenance — RCM*), отвечающего последствиям отказов техники в отрасли, что отражено в стандарте ГОСТ Р 27.606-2013.

Проблема состоит в том, что *ILS/CALS* определяет автопроизводитель, а *RCM* — отрасль, где глобализация малого и среднего предпринимательства исключает наличие необходимой информации для обеспечения безопасности транспортной продукции (услуг), что противоречит требованиям Всемирной торговой организации. Сегодня в Европейском Союзе принято Постановлению №1400/2002 о праве равного с «ремонтниками уполномоченными» (фирменным автосервисом) доступа к информации о подвижном составе (ПС) [5]. Однако АТ этой информацией не владеет, что препятствует его активному переходу к цифровой экономике — экосистеме, где центром являются интересы пользователя, желающего взаимодействовать с «безопасными» предприятиями/предпринимателями в удобное для пользователя время.

В России принято Постановление Правительства РФ № 1367 от 21.12.2012 г. и Приказ Министерства транспорта РФ № 19 от 01.02.2013 г. об организации региональных навигационно-информационных систем (РНИС) для создания и развития систем диспетчерского управления, безопасности и информирования на АТ, где, однако, информация о техническом контроле ПС и данные о его техническом обслуживании и ремонте не предусмотрены.

Цель проведенного исследования — интеграция ТЭА в РНИС посредством формирования основ теоретической базы мехатронного развития практики АТ, переходящего на методологию цифровой экономики.

Задачами исследования являются:

— формирование методологии познания проблемной ситуации несоответствия между качественно новыми потребностями АТ и современной практикой его удовлетворения;

— анализ технико-правовой нормативной базы РНИС и определение свойств, которые необходимы системам для сохранения и развития функций ТЭА в условиях цифровой экономики.

— разработка модели АТ в условиях III-й парадигмы его развития.

Объектом исследования для решения задач явилась современная организация ТЭА, а предметом — мехатроника. Научная новизна исследования состоит в создании модели механистического образа III-й мехатронной, предпринимательской логистико-временной навигационной парадигмы АТ в условиях его цифровой экономики. Практическая ценность исследования обусловлена возможностью организации на АТ системотехнического моделирования спектра конструктивных моделей системы ТЭА с учётом функционирования её микро-, мезо-, макро- и мего-процессов.

Литература

1. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – М.: Транспорт, 1990. - 272 с.
2. «Уберизация». Как интернет-сервисы меняют мировую экономику [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=319971.
3. Uber: Мы выпустим первые автономные такси на дороги уже через полтора года, а через 10-15 лет наши беспилотные автомобили будут работать в каждом крупном городе мира. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://itc.ua/news/uber-myi-vyipustim-pervyie-avtonomnyie-taksi-na-dorogi-uzhe-cherez-poltora-goda-a-cherez-10-15-let-bespilotnyie-taksi-kompanii-budut-rabotat-v-kazhdom-krupnom-gorode-mira/>.
4. Mechatronics: the basis for new industrial development. / Editors: M. Acar, J. Macra, E. Penney, Computational Mechanics Publ., 1994.
5. Волгин, В. Доступ к информации // Новости авторемонта. №4 – 2006. С. 42-45.

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДОНБАССА

КОМОВ П.Б.,

канд. тех. наук, доцент

КОМОВ А.Б.,

канд. тех. наук, доцент

МУЗАЛЕВ А.Ф.,

магистрант

Автодорожный институт (г. Горловка)

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Согласно ст. 15 Закона ДНР «Об автомобильном транспорте»: «Развитие автомобильного транспорта и автотранспортной деятельности, по согласованию с другими государственными органами исполнительной власти, осуществляется в соответствии с программой инновационного развития ...». Программа — это, как известно [1], основа любой инновационной деятельности и традиционно она реализуется в виде межотраслевых проектов, например [1]:

- создания, освоения и распространения технологий, способствующих кардинальным изменениям в экономике;
- развития фундаментальных исследований;
- научно-технического обеспечения программ социальных, а также международного сотрудничества.

В Российской Федерации (РФ) таким проектом является беспрецедентный по масштабу и влиянию на общество проект развития цифровой экономики. «Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. В их ряду — строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века», — заявил Президент РФ В. В. Путин в Ново-Огарёво 5 июля 2017 г. на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам [2].

Автомобильный транспорт (АТ) — это образец развития цифровой экономики в современном мире, где, например, объединённая компания Яндекс/*Uber* обещает создать в России и СНГ альтернативу личному автомобилю, автобусам, метро. Не менее масштабным проектом на АТ является американский убер-сервис *Yourmechanic*.

Например, годовой оборот его московского аналога в сфере технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) составляет $\text{€}80$ млрд, что в целом, согласно раннее проведенным исследования [3], подчёркивает актуальность наличия в Донбассе инновационного проекта по организации цифровой экономики АТ.

В системе ТЭА таким проектом должен стать её проект усовершенствования организации на основе информационного контента бортового навигационно-связного оборудования (БНСО), где проблема состоит в самоорганизации системы и обязательном, согласно требованиям технического регулирования, обеспечении технической безопасности подвижного состава (ПС) отрасли.

Безопасность — безальтернативное требование Всемирной торговой организации (ВТО) к любой предпринимательской продукции (услугам), что регламентируется специальными документами (техническими регламентами), контроль исполнения требований которых является обязательным. В соответствии с чем, ВТО в условиях предпринимательской самоорганизации определяет наличие соответствующей системы обеспечения безопасности продукции (услуг).

Цифровая экономика — это система, где её главным действующим лицом является потребитель, что определяет формирование, прежде всего, условий, исключающих представление и предоставление потребителю опасной продукции (услуг).

Цель проведенных исследований — повышение эффективности АТ посредством создания, согласно требованиям технического регулирования,

основ организации цифровой системы обеспечения технической безопасности ПС, определяющего фактора безопасности транспортной продукции (услуг).

Реализация цели исследования базируется на решении трёх главных задач:

— разработка методологии познания современного спектра достижений различных отраслей науки и техники, используемых в практике технического регулирования цифрового АТ;

— обоснование параметра и его модели оценки безопасности ПС посредством электронной навигации;

— оценка уровня надёжности сетевого ПС средствами БСНО цифровой экономики.

Объектом исследования для решения поставленных задач явилось техническое регулирование, а предметом — техническая безопасность сетевого ПС, определяющая качество и, соответственно, надёжность транспортной продукции (услуг).

Новизна проведенных исследований состоит в формировании, посредством достижений практики АТ, его теоретических основ организации системы безопасности технического регулирования предпринимательской продукции (услуг) — обязательного базиса современного инновационного развития отрасли.

Практическую ценность исследований определяет модель оценка уровня надёжности сетевого ПС средствами БСНО цифровой экономики.

Литература

1. Инновационные проекты [Электронный ресурс] /Мир знаний — Режим доступа: <http://mirznani.com/a/259831/innovatsionnye-proekty>.

2. Владимир Путин провёл заседание на тему «Цифровая экономика» (видео) 5 июля 2017 [Электронный ресурс] /Русское Агентство Новостей — Режим доступа: <http://путин.ru-an.info/новости/владимир-путин-провёл-заседание-на-тему-цифровая-экономика/>

3. Комов, А. Б. Технический контроль автомобильного транспорта и основы его организации в условиях цифровой экономики [Текст] /А. Б. Комов, П. Б. Комов, А. П. Комов, Е. А. Комов //Проблемы технической эксплуатации и автосервиса подвижного состава автомобильного транспорта: сб. – М.: МАДИ. 2018. С. 112-126.

4. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – М.: Транспорт, 1990. - 272 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА

КОМОВ П.Б.,

канд. тех. наук, доцент

КОМОВ А.Б.,

канд. тех. наук, доцент

ПЕРОВ Д.С.,

магистрант

Автодорожный институт (г. Горловка)

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) является системой автомобильного транспорта (АТ) и его действенным инструментом повышения эффективности. В целом, это отражает общеизвестное «дерево целей». Оно предложено отрасли проф. Кузнецовым Е. С. [1], где организация ТЭА представляет для отрасли её ведущий фактор адаптации к динамично изменяемым процессам внешней среды, которые на современном АТ контролируются посредством тотального мониторинга подвижного состава (ПС), что указывает на актуальность темы исследования.

Проблема ТЭА состоит в её обособленном от АТ развитии посредством, например, фирменного автосервиса или «уполномоченных ремонтников», что из-за их самоорганизации исключает систему ТЭА из сферы отраслевого контроля.

В результате кто угодно может производить техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) ПС, а итог таких работ отраслью не контролируется, нет даже правового механизма такого контроля.

Общеизвестно, что в современном обществе существуют достаточно действенные системы контроля и надзора, которые позволяют обеспечить свободу предпринимательской деятельности и одновременно безопасность её продукции (услуг) — главное требование Всемирной торговой организации. Прежде всего, это «Правила» сертификации услуг, основанные на стандартах ИСО серии 9000, формирующих требования к системам качества, где наблюдаются две тенденции развития [2]:

— разработка «отраслевых» требований к системам качества;

— коренной пересмотр стандартов на основе методологии Всеобщего Управления Качеством (TQM) и критерия качества (премия Деминга, премия М. Болдриджа и др.), что объединяют с международным стандартом ИСО 1400, определяющим требования к обеспечению безопасности окружающей среды.

Однако предприниматели ТЭА работают в сфере безопасности жизнедеятельности человека — сфере прямых государственных интересов. В соответствии, с чем их деятельность следует отнести к «глобальному»

предпринимательству, которое не ориентировано лишь на коммерческий результат. Его эффективность выявляется косвенно через общественно-демократические институты, которые необходимо создать.

Учёные России отмечают [3], что в сфере «глобального» предпринимательства надо иметь «идеальные», по возможности, наиболее совершенные (а не просто, какие получаются), производственно-коммерческие системы и производственные отношения, институты разного рода и структуры их взаимодействия.

Сегодня — это миссия логистики (логистического мышления) и её общей методологии, что в условиях развития на АТ цифровой экономики призвано создать отраслевую систему контроля и регулирования информационных потоков о надёжности ПС и процессов ТЭА (систему мониторинга качества продукции ТЭА для сферы перевозки и, соответственно, дорожного движения).

В соответствии с чем, на АТ возникает задача по формированию новой концепции культуры эксплуатации ПС или организационной культуры (ОК), согласно терминологии теории организации, т.е. системы норм, правил и моральных ценностей, которая регламентирует отношения между членами организации [4, 5, 6].

Цель исследования состоит в уточнении содержания, выявлении особенностей культуры эксплуатации ПС в условиях цифровой экономики и совершенствовании модели её оценки.

Достижение цели основано на решении 3-х основных задач:

— изучение приёмов и правил адаптации АТ к требованиям внешней среды и формирования внутренних отношений между его системами (группами работающих), что определяет корпоративную культуру отрасли;

— определение базового критерия эффективности организации АТ и его модели в условиях цифровой предпринимательской экономики;

— выявление связи критерия эффективности АТ с фактором времени, определяющим современные операции ТЭА.

В соответствии с чем, объектом проведенных исследований явилась ОК отрасли, а её предметом — формирование внутренних отношений между системами АТ в условиях цифровой экономики.

Литература

1. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – М.: Транспорт, 1990. - 272 с.

2. Сертификация сложных технических систем /Л. Н. Александровская, И. З. Аронов, В. В. Смирнов, А. М. Шолом; Под ред. В. И. Круглова: Учебное пособие. М.: Логос, 2001. - 312 с.

3. Семененко А. И., Сергеев В. И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. СПб.: Издательство «Союз». 2001. – 544 с.

4. Комов П. Б. Культура труда в инженерно-технической службе автомобильного транспорта, её оценка и моделирование //Вісник

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Частина 1. – Луганськ.: СНУ ім. Володимира Даля. – 2004. №7(77). С. 251 – 254.

5. Волков, В. П. Основы корпоративной культуры технической эксплуатации автомобильного транспорта /В. П. Волков, А. П. Комов, Е. О. Комов, О. Б. Комов, П. Б. Комов // Корпоративна культура організацій ХХІ століття: збірник наукових ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (26 листопада 2014 р., м. Краматорськ / за заг. ред. С. В. Ковалевського і О. А. Медведєвої – Краматорськ: ДДМА, 2014. С. 13–20.

6. Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

КРЕТОВА А.В.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

КИРСАНОВА И.Э.,

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективность и постоянное улучшение функционирования экономической системы обуславливается сбалансированным развитием всех составляющих её элементов, базовым из которых выступает предприятие. Поэтому с целью достижения устойчивого социо-эколого-экономического развития территории именно с предприятий должен начаться переход от реализации стратегии выживания к применению стратегии устойчивого развития. В этой связи для предприятий актуальной становится проблема разработки подходов и механизмов управления, которые базируются на современных научно обоснованных теориях и обладают гибкостью для обеспечения оперативного реагирования и адаптации в условиях современных общественно-политических и социально-экономических вызовов.

Предприятие, являясь открытой системой, в процессе функционирования и развития вступает в отношения с множеством заинтересованных сторон, выстраивая при этом так называемую сетевую структуру, под которой, согласно эвристической модели О. Уильямсона,

понимается промежуточная форма взаимодействия между рынком и предприятием [1, с. 147], базирующаяся на обмене ресурсами. Управление данным типом взаимодействия должно осуществляться с учётом интересов заинтересованных сторон [2, с. 68].

Приверженность такой позиции важна как для самого предприятия, так и для всей экономической системы и общества, поскольку ставит перед собой цели, учитывающие социальные, экономические и экологические факторы (что, по сути, и лежит в основе определения «устойчивое развитие»). Достижение указанных целей отвечает интересам объединённых в сетевую структуру предприятия и заинтересованных сторон (сотрудников, потребителей, акционеров, партнёров, инвесторов, регуляторов).

В настоящее время предприятиям становится сложнее согласовывать цели деятельности (в первую очередь, получение прибыли) с возрастающими потребностями и интересами сотрудников (развитие социальных программ и программ личностного роста, улучшение условий труда, безопасности и здоровья). В связи с этим предприятия, которые осуществляют целеполагание и планирование с учётом социальных, экономических и экологических факторов, с большей вероятностью могут удержать и/или найти специалистов с высоким уровнем квалификации.

Потребители, как правило, заинтересованы в качественных и безопасных товарах и услугах и обычно доверяют проверенной продукции, а положительный вклад в улучшение социальных, экономических и экологических условий жизнедеятельности общества как раз является частью такого доверия. Целенаправленное движение к повышению уровня социо-эколого-экономической устойчивости, как правило, позитивно влияет на финансовые результаты деятельности, а также способствует формированию положительного имиджа предприятия, в чём, среди прочего, заинтересованы акционеры, партнёры, инвесторы.

Кроме того, предприятия, реализующие стратегию устойчивого развития, вносят весомый вклад в развитие отраслей, в которых они работают, а также территории (участие в социальных проектах, реализация программ смягчения воздействия продукции, производственного процесса на окружающую среду). Это всё чаще поддерживается законодательством и помогает вести конструктивный диалог с регуляторами – органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В основу взаимодействия предприятия с заинтересованными сторонами с учётом их интересов может быть положена одна из концепций сетевой формы промышленной организации, получившая название «расширенное предприятие» [3, с. 28-29]. При этом управление взаимодействием требует от предприятия: выявления заинтересованных сторон, которых следует включить в сетевую структуру; идентификации и понимания взаимосвязи между интересами заинтересованных сторон и собственными; выбора приемлемых методов и адресных механизмов взаимодействия; ресурсного

обеспечения; планирования, организации, реализации, контроля и оценки результативности и качества взаимодействия.

Таким образом, при соблюдении указанных требований, управление взаимодействием с заинтересованными сторонами может стать фактором, способствующим достижению социо-эколого-экономических целей в процессе достижения устойчивого развития предприятия.

Литература

1. Попов Е.В. Межфирменные сетевые формы организации в системе корпоративного управления /Е.В. Попов, В.Л. Симонова // Экономика региона. – 2009. – № 3. – С. 146-153.

2. Кретьова А.В. Управление взаимодействием предприятия со стейкхолдерами на основе учёта их интересов /А.В.Кретьова, В.В.Титаренко, Д.Г.Головко //Социально-экономическое развитие предприятий и отраслей промышленного региона: материалы II Международной научно-практической интернет-конференции, г. Донецк, 17 марта 2016 г., ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – С. 67-70.

3. Добрынин Н.А. Расширенное предприятие как новая производственная парадигма /Н.А.Добрынин //Вестник Самарского государственного экономического ун-та. – 2010. – № 5 (67). – С. 28-30.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДНР

КРИВЕЦ И.Г.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе становления и развития нашей молодой Республики физическая культура и спорт всё больше проникают в общественную и экономическую сферы деятельности, становятся всё более значимой и неотъемлемой её частью.

Физическая культура и спорт включают в себя три составляющие экономической эффективности: социальную, коммерческую и имиджевую.

Нами выделены 4 основных фактора этих составляющих:

1. Любительский и профессиональный спорт, которые способствуют минимизации экономических потерь во многих сферах жизнедеятельности общества и выступают заменой вредным привычкам человека.

2. Физическая культура и спорт выступают явными факторами увеличения продолжительности жизни населения, положительно влияют на увеличение трудоспособности людей.

3. Физическая культура и спорт являются одним из основных компонентов подготовки эффективных трудовых ресурсов, а, следовательно, и фактором обеспечения экономического роста.

4. Спорт является наиболее значимой сферой широкой предпринимательской деятельности, которая обеспечивает занятость людей в отрасли спортивной индустрии.

Вследствие этих процессов становится ясно, что спорт нуждается не только в профессиональных спортсменах и тренерах, но и профессиональных экономистах, управленцах, юристах, менеджерах. Это касается всех его сфер: массового спорта, профессионального спорта, спортивных клубов и лиг, коммерческого предложения или государственного управления.

Поскольку спорт во многих своих проявлениях очень чётко классифицируется с экономической и управленческой сторонами, то очень многое из экономической теории и теории управления применимо и в спорте. Отличия заключаются, в частности, в том, что продукция спорта, а точнее персональная услуга, например, тренировка, предоставляемая для жителей городов или членов спортивного клуба, имеет в большей степени спортивные, а не рыночные цели. Что касается коммерческого предложения спорта как товара, то можно выделить следующие развивающиеся сегодня спортивные рынки:

- рынок ориентированных на прибыль продавцов спорта, представленный многочисленными оздоровительными клубами и спортивными школами (стадионы, бассейны, спорткомплексы, туристические и спортивные базы, тренажёрные залы, атлетические клубы);

- рынок товаров для спортивного туризма;

- рынок продавцов спортивных тренажёров, оборудования, одежды. Этот рынок развивается не потому, что увеличивается интерес к спорту, а потому, что спортивность и спортивный стиль – неотъемлемые составляющие современной жизни;

- рынок спортивных мероприятий, программ в средствах массовой информации;

- рынок коммерчески организованных спортивных мероприятий, проводимых клубами, федерациями, (спартакиады, чемпионаты, турниры, мемориалы и т.д.);

- рынок спортивного спонсорства и рекламы.

Также отдельно следует рассмотреть воздействие физической культуры и спорта на экономический рост Донецкой Народной Республики. Интенсивный экономический рост возможен благодаря высокому уровню рабочей силы и производительности труда. Стоит отметить тот факт, что производительность труда напрямую зависит от качества рабочей силы, а именно от физических и интеллектуальных возможностей рабочих, их творческого потенциала и жизненной активности. Спорт способствует усилению барьерных сил организма, повышению его сопротивляемости большинству болезней. В результате постоянных занятий физкультурой и

спортом в экономической системе уменьшается общее количество невыходов на работу по болезни, что оказывает несомненное позитивное влияние на рост ВВП и благосостояние общества.

Экономический рост, его устойчивость и динамика в большей степени зависят и от конкурентоспособности рабочей силы – её целеустремленности, работоспособности и дисциплинированности. В обратном случае, неорганизованность, недобросовестность и безответственность в трудовой деятельности и повседневной жизни – это ощутимые недостатки, которые желательно в максимальной степени устранять. Устраняется это в процессе воспитания личности, формирования необходимой производственной и бытовой культуры. В области решения этой важнейшей, сложной по своей сути экономической задачи, физическая культура и спорт играют незаменимую роль.

Нами рассмотрены экономические составляющие развития физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике. Определена общественная роль и возможности интенсивного экономического роста спортивной индустрии, приведены рекомендации к развитию профессионального и массового спорта нашего региона.

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

КУЛЕШИНА М.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что использование маркетинга влияет на активизацию социально-экономического развития административных территорий. Применение маркетинговых технологий в рекреационно-туристической сфере позволит сформировать рынок территорий для отдыха; положительно повлияет на процессы ценообразования и повышения качества предлагаемых услуг. Успешная деятельность рекреационно-туристических предприятий, как и любых других, должна обеспечиваться необходимыми потоками информации, которые формируют так называемую систему коммуникаций. Если внутренние коммуникации осуществляются внутри предприятий, то внешние – между предприятиями и отдельными людьми, группами, сегментами общества, с которыми оно взаимодействует.

Маркетинг рекреационно-туристических территорий – это вид научной деятельности, направленный на формирование спроса и удовлетворение потребностей в природных ресурсах и территориях путём исследования имеющегося природно-ресурсного потенциала с учётом необходимости его

сохранения и воспроизведения, недопущение деградации и ухудшения оздоровительных свойств [1]. Несмотря на военные действия, туристско-рекреационный потенциал Донбасс даёт ему возможности стать туристической Республикой. Расширение международных связей открывает новые пути для продвижения национального туристического продукта на мировом рынке, привлечения к мировому информационному пространству, передового опыта организации туристической деятельности. ДНР открыта для международного туристического сотрудничества. Исходя из национальных приоритетов, международная туристическая политика ДНР многовекторная, реализуется на принципах экономической целесообразности и взаимовыгодного сотрудничества с конкретной страной или регионом, учитывает особенности определённого туристического рынка.

При исследованиях рекреационно-туристической сферы используют термин «региональная рекреационно-туристическая система» (РРТС). Маркетинг РРТС надо понимать как аналитический инструмент для формирования стратегии регионального развития. Её главная цель – формирование механизмов эффективного использования рекреационно-туристического потенциала с учётом необходимости его сохранения, воспроизведения, недопущения деградации и ухудшения оздоровительных и лечебных свойств территории. Согласно концепции государственной региональной политики, каждая областная единица формирует собственную стратегию эколого-экономического развития РРТС. Формирование целевых ориентиров стратегии эколого-экономического развития РРТС опирается на взаимосвязанном функционировании экономической, социальной и экологической сфер. Первая сфера объединяет цели, направленные на формирование конкурентоспособной, социально-ориентированной и экологически сбалансированной региональной экономики. Вторая сфера – социальные цели, направленные на достижение благосостояния населения региона. Третья сфера – экологические цели, направленные на обеспечение охраны окружающей среды и восстановления природно-рекреационного потенциала.

Формирование стратегии эколого-экономического развития предполагает учёт действия внешних факторов влияния на РРТС с целью предотвращения дестабилизирующих изменений. На развитие РРТС влияют следующие внешние факторы:

- 1) соответствие целевых приоритетов развития мировым стандартам использования природно-рекреационного потенциала;
- 2) место региона в национальной рекреационно-туристической сфере;
- 3) геоэкономическое положение региона, определяющееся:
 - особенностями «соседства» региона с другими странами, которые имеют более развитую рекреационно-туристическую сферу;
 - размещение региона относительно основных транспортных магистралей;

- нахождение на территории региона уникальных рекреационно-туристических ресурсов;
- экологическое состояние территории;
- удалённость природных рекреационно-туристических комплексов от мест формирования потребностей населения в оздоровлении.

Основой маркетинга РРТС является деятельность, связанная с систематическим сбором, обработкой, анализом информации, определением тенденций развития. Такие исследования становятся основой принятия решений, формированием стратегий и целевых программ [2].

Маркетинговая среда является объектом исследования и определяется факторами, влияющими на формирование спроса, результаты деятельности, реализацию целей и задач предприятий и органов власти. В традиционном маркетинге выделяют макро- и микросреду. Макросреда состоит из политико-правовых, экономических, социально-демографических, культурных, экологических, научно-технических, институциональных факторов. Микросреда объединяет потребителей, конкурентов и контактные аудитории.

В неё включены территории-конкуренты; структура и ёмкость рынка услуг; состояние исследования ресурсов, их количественные и качественные характеристики; уровень освоения; показатели внутреннего и внешнего спроса на рекреационно-туристические услуги в регионе; инфраструктурный потенциал. Исследование маркетинговой среды включает мониторинг и анализ основных факторов макро-, мезо-, микросреды, выявление проблем, диагностику, формирование выводов и рекомендаций для практической реализации стратегии эколого-экономического развития оздоровительных территорий. Анализ внешних и внутренних факторов влияния на развитие РРТС даёт возможность учесть экологические последствия использования территории для оздоровительных целей, «соседства» с другими странами, наличия значительных ресурсных объёмов. Важная роль отводится SWOT-анализу. Он предполагает выявление возможностей и угроз, как результат действия внешнего влияния, преимуществ и недостатков внутренней среды. Для территорий, стран существует угроза превратиться в центр экологической напряжённости.

Характер природопользования сложился в период, когда единственными преимуществами региона были природные ресурсы и дешёвая рабочая сила. Освоение и интенсивное использование ресурсов обеспечивало основу экономического прогресса. Стратегия ускоренного экономического развития на территориях с переходной экономикой усиливает дестабилизирующие процессы в природе, поскольку трансформационные процессы не сопровождаются развитием новых социально-экономических отношений. Поэтому соблюдение стратегии эколого-экономического развития, с учётом возобновления ресурсов, актуальна для территорий с ускоренным экономическим развитием [2].

Маркетинг РРТС является важным условием реализации социальных и экологических приоритетов в условиях формирования рынка рекреационно-туристических ресурсов. На основе изложенного подхода к формированию региональной стратегии развития рекреационного туризма следует формулировать организационные, экономические и социальные цели для каждого административного района с учётом уровня его природно-рекреационного потенциала.

Литература

1. Черчик Л.М. Маркетинг рекреационных территорий: теория, методология, практика: монография /Л.М. Черчик. – Луцк: ЛДТУ, 2006. – 136 с.
2. Рябова Т.А. Маркетинговое обеспечение развития рекреационно-туристической системы /Т.А.Рябова //Экономика. Управление. Инновации. – 2012. – № 1. – С. 274-281.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛУБОВ В ПРОГРАММЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНБАССА

КУПРИЕНКО М.Л.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Воспитание подрастающего поколения является одной из главных задач общества в свете рассмотрения перспективности развития во всех его аспектах. Воспитание физически и духовно здоровой молодёжи особенно актуально в свете происходящих событий на Донбассе. Остро стоит вопрос о необходимости воспитания патриотизма, чувства коллективизма, дисциплинированности, ответственности у молодёжи. Учитывая занятость школьников средних и старших классов, в программе учебных, спортивных, культурно-массовых мероприятий муниципальных образовательных учреждений, необходим подбор программ, позволяющих организовать досуг школьников. Одной из таких форм может являться создание детских клубов по месту жительства.

Организация работы таких клубов и дальнейшая её реализация позволит решить следующие задачи в свете воспитания молодёжи – физическое, духовное, моральное и патриотическое воспитание. Основными задачами организации деятельности клубов выступают следующие: подбор педагогических кадров, определение и выделение мест проведения занятий. Членами клуба могут являться школьники от 7 до 17 лет на добровольной

основе. Для организации работы привлекаются педагоги-организаторы, которые находятся в непосредственном подчинении жилищно-эксплуатационной организации. Подбор и утверждение кадров осуществляется органами образования и управлением профессионально-технического образования.

Педагогу-организатору выделяется помощник (заместитель) и секретарь. Также в актив клуба входят родители на общественных правах. Педагоги-организаторы осуществляют руководство и контроль над деятельностью клуба. В актив клуба входят школьники, которые являются помощниками педагога-организатора. Детские клубы проводят массовую внешкольную работу. Деятельность клубов строится с учётом интересов школьников их возраста, организует досуг, развивает творческую инициативу школьников.

Основными мероприятиями программы клубов должны выступать физкультурно-массовые. Рекомендуется применение спортивных и подвижных игр (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон). Занятия по перечисленным видам проводятся на свежем воздухе (весенне-летний период). Также в программу работы клуба необходимо включать разделы работ творческого направления. Это обучение элементам живописи, лепки, правилам этики.

Планирование работы должно быть подтверждено календарным планом проводимых мероприятий, предварительно согласованных с организаторами и ответственными за их выполнение. В календарный план включаются спортивные и спортивно-массовые мероприятия. Это занятия по видам спорта, а также соревнования. В данном ракурсе рассматриваются соревнования между клубами по видам спорта (футбол, волейбол, шахматы, шашки, пионербол, бадминтон и др.).

В календарный план мероприятий необходимо включать культурно-массовые мероприятия – посещение музеев, художественных выставок, кинотеатров, филармоний, проведение бесед и лекций воспитательного и познавательного характера. Также планируются мероприятия по трудовому воспитанию школьников – проведение субботников, конкурсов (озеленение придомовой территории). К таким мероприятиям возможно привлечение родителей. В качестве воспитательных мероприятий проводить организацию по оказанию помощи ветеранам войны, пенсионерам, проживающим в данном микрорайоне. Это обеспечит преемственность поколений.

К работе клубов могут привлекаться студенты высших учебных заведений, спортсмены. Студентам ВУЗов педагогической направленности предоставлять возможность прохождения практики в детских территориальных клубах. Авторы учебника для институтов физической культуры «Организация и методика массовой физической культуры» Ю.Н.Жданов, А.А.Орлов, В.А.Папаика рассматривают вопрос о возможности

создания в одном микрорайоне нескольких клубов по направлению работы (спортивный, туристско-краеведческий, технического творчества и т.д).

Успешность работы детских территориальных клубов зависит от подбора квалифицированных, активных кадров, поддержки общественных организаций, наличия соответствующих гигиеническим и профильным требованиям помещений, спортивных площадок, спортивного инвентаря, доступ к информационным системам.

Как утверждают вышеуказанные авторы, результатом работы коллективов детских территориальных клубов является комплексный подход к воспитательному и физкультурно-оздоровительному процессу, обеспечивая единство трудового, нравственного, военно-патриотического, интернационального, эстетического и физического развития подростков. Положительным результатом в работе клубов необходимо отметить привлечение к занятиям подростков, склонных к правонарушениям.

Залогом успешного социально-экономического развития государства является воспитание здорового, творческого молодого поколения. Деятельность детских территориальных клубов, как одна из форм воспитания подрастающего поколения, определяет успех перспективного социально-экономического развития государства.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЮ

КУХТИНА А.К.,

аспирант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Для современного этапа экономического развития многих стран мира характерен рост роли транспорта. Государственное управление транспортной отраслью в развитых странах нацелено на создание оптимального сочетания регулирующих и рыночных сил с целью смягчения обострения общественных и экономических противоречий, а также на прогрессивное развитие отрасли.

Зарубежный опыт государственного управления транспортной отраслью актуален для развивающейся Донецкой Народной Республики, так как в странах с уже развитой экономикой накоплен огромный опыт использования различных методов, инструментов государственного управления, пройден путь от полного вмешательства государства до дерегулирования рынка транспортных услуг.

С 1962 г. по 1966 г. Швеция осуществляла постепенный процесс дерегулирования транспортной отрасли, но даже при таком подходе результат получился отрицательным [6, с. 34].

Из-за дерегулирования увеличилось количество перевозчиков, что привело к значительному уровню их финансовой несостоятельности. Как следствие этого, появились проблемы безопасности; для того, чтобы отсрочить день банкротства, перевозчики существенно ухудшали технический уровень обслуживания автотранспортных средств и увеличивали длительность рабочего дня. Поэтому правительству пришлось вернуть регулирование транспортной отрасли (1972 г.) [1, с. 182].

В Японии Министерству транспорта подчиняются государственные компании по железнодорожному строительству, национальные авиакомпании, морские порты, дорожная сеть. Кроме того, это министерство регулирует деятельность частных железнодорожных компаний, предприятий морского и грузового автомобильного транспорта.

Сейчас весь грузовой транспорт Японии находится в частной собственности, это стало результатом приватизации (1987 г.) государственной железной дороги [3, с. 77].

Министерство транспорта определяет транспортную политику, обеспечивает разработку законов, координирует и направляет деятельность многих частных транспортных компаний, контролирует цены на перевозки и другие виды транспортно-экспедиционной деятельности.

Несмотря на значительный предпринимательский характер транспортной отрасли, регулирующие функции Министерства остаются приоритетными и не дают возможностей для действий бюрократизации в ущерб государству и народу Японии.

Государственное управление транспортной отраслью Франции осуществляет Министерство оборудования территорий, оснащения, гражданского строительства и транспорта с управлениями по наземному, водному и воздушному транспорту и другие правительственные органы [2, с.181].

Во Франции после принятия закона «О территориальной организации государства, местной демократии, развитии местного сотрудничества и децентрализованном воздействии территорий» (1992 г.) государственные центральные органы обязаны действовать строго в рамках своих компетенций и не более [5, с. 74].

В США и Германии намечается воплотить в жизнь необыкновенный государственный проект – муниципальная аренда автотранспорта.

Суть проекта состоит в том, что любой человек в сети Интернет может найти ближайшую к нему общественную машину, затем с помощью терминала в салоне оплатить услугу, и, авторизуясь в системе, ехать в нужное место и там оставить машину для того, чтобы дальше ей воспользовался другой клиент [1, с. 184].

Процент автомобильного транспорта в развитых странах в общем пассажирообороте очень существен (рис. 1).

Рис. 1. Доля автомобильного транспорта в странах с развитой экономикой

В Донецкой Народной Республике органом государственного управления транспортной отраслью является Министерство транспорта.

Ему подведомственны такие организации: ГП «Автодор», ГП «Донавтодорпроект», ГП «Донецкая железная дорога», ГП «Донжелдорпроект», ГП «Дорэнергосеть», ГП «Республиканский учебно-технический транспортный центр».

Если рассматривать пассажирские перевозки в ДНР, то 90% перевозчиков – это физические лица-предприниматели, а 10% – юридические лица. Общее количество перевозчиков – 330.

Что касается электрического транспорта ДНР, его обслуживают 5 коммунальных предприятий [4].

Рис. 2. Пассажирооборот в ДНР, тыс. пасс. км

Рис. 3. Количество транспортных средств в ДНР

В ДНР приступили к сборке новых трамваев. Выпускать модернизированные трамваи будут с нуля, производство запущено на базе «Донецкого электротехнического завода».

Авиационное, морское и речное направление ДНР не функционирует из-за ведения боевых действий, но нормативно-правовая база в данных направлениях всё равно разрабатывается.

Рыночные отношения не мешают формированию эффективной системы многостороннего государственного управления транспортной отраслью. Наиболее распространённым для большинства государств органом управления является Министерство транспорта, но учитывая специфику различных видов транспорта и сложность процессов управления транспортной деятельностью, нередко создаются иные органы государственного управления в соответствии со спецификой транспортной отрасли.

Государство может оказывать помощь транспортной отрасли через развитие связанных с ним отраслей, принимая на себя значительную часть расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Опыт ведущих зарубежных стран доказывает несостоятельность утверждения, что создание единой транспортной системы не вписывается в концепцию рыночного хозяйства. Без единой высокоэффективной транспортной системы, обеспечивающей организованные перевозки во внутреннем и международном сообщениях, невозможен нормальный внутренний товарооборот и интеграция в международный рынок предоставления транспортных услуг. Необходимо сочетание государственного управления с рыночным механизмом, взаимодействие субъектов, предоставляющих транспортные услуги и потребителей, органов исполнительной власти на государственном и местном уровнях.

В Донецкой Народной Республике необходимо, опираясь на зарубежный опыт, осуществлять радикальные меры по решению транспортных проблем, так как от состояния транспортной инфраструктуры зависит экономическое положение Республики.

Литература

1. Затонацкая Т.Г. Развитие транспортного сектора экономики страны: европейский опыт /Т.Г. Затонацкая //Экономика: реалии времени. – 2015. – № 1 (17). – С. 180-189.
2. Меньщикова В.И. Государственное регулирование транспортного комплекса /В.И.Меньщикова, Н.Р. Загуменнов, В.Р. Загуменнов //Вестник Тамбовского ун-та. – 2015. – № 4 (144). – С. 46-51.
3. Новикова Т.В. Аналитический обзор некоторых аспектов государственного регулирования транспортной деятельности /Т.В. Новикова, Л.А. Морозова //Успехи науки: сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф. – М.: Научно-издательский центр «Империя», 2017. – С. 76-80.
4. Официальный сайт Министерства транспорта ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://donmintrans.ru/>
5. Пархоменко В.В. Необходимость и методы государственного регулирования деятельности транспортных комплексов /В.В. Пархоменко, Н.А. Пархоменко //Молодёжь в современной экономической науке: материалы IV Всероссийской науч.-практ. заоч. конф. – Кисловодск: Учебный центр «Магистр», 2016. – С. 74-76.
6. Стукало А.В. Регулирование мирового рынка транспортных услуг /А.В. Стукало //Научный вестник Херсонского государственного ун-та. – 2014. – № 8. – С. 32-35.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ

ЛАВРЕНЧУК С.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Рост значения социального фактора и определение перспектив его развития требует научного осмысления содержания и результатов политики руководства Республики в области физической культуры и спорта.

Спортивно-оздоровительная сфера может решать многие социально-экономические проблемы, такие, как объединение общества, отвлечение молодёжи от пагубных привычек, профилактика заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни и её качественного уровня. Поэтому,

обладая неоспоримой социальной значимостью, спортивно-оздоровительные услуги являются объектами государственного регулирования.

Современный мир невозможно представить без спорта, который стал одной из важнейших сфер жизнедеятельности общества. Его стремительное развитие вызвал научный интерес к изучению этого феномена. В последнее время современный спорт стал важной отраслью развития экономики. В эту сферу поступают как достаточно крупные финансовые средства, так и большое количество рабочей силы. Сейчас степень развития спортивно-оздоровительной сферы является одним из факторов, влияющим на темпы развития общества, уровень и качество жизни населения, деловую активность.

Современные исследования показывают, что у людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, производительность труда выше по сравнению с теми, кто спортом не занимается; текучесть кадров среди населения активно занимающихся физическими нагрузками значительно ниже, чем среди тех, кто не занимается спортом, а трудовая дисциплина значительно выше, что благоприятно сказывается на улучшении производительности труда и производстве в целом. Кроме повышения качества производительных сил общества, спорт как средство социально-экономического укрепления страны проявляется и во многих других сферах человеческой деятельности.

Физические нагрузки положительно влияют на человека, улучшая его общее состояние здоровья, повышая его работоспособность, тем самым увеличивая дееспособность трудового населения страны.

Рассматривая этот аспект воздействия на экономику, необходимо отметить, что эту роль выполняет, прежде всего, физическое воспитание и спортивно-оздоровительные услуги, основной целью которых является оздоровление населения и поддержка его репродуктивных качеств.

Привлечение людей к спорту, особенно молодёжи, также позволяет снизить криминогенность в обществе, косвенно влияя на улучшение экономической ситуации в стране. Это проявляется в снижении государственных расходов на обеспечение общественного порядка, уменьшения количества лиц, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость, а также повышении спроса на услуги в спортивно-оздоровительной сфере и сервиса предоставления услуг.

Спортивно-оздоровительной сфере присущи все атрибуты нематериального производства, такие, как здоровье, долголетие, развлечение, интересный досуг. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели управления спортивно-оздоровительной сферой и её финансирования. Экономика спортивно-оздоровительной сферы рассматривает хозяйственные отношения в спортивной отрасли и спортивной индустрии на двух уровнях:

– на общегосударственном и международном (макроуровне);

– на уровне отдельных спортивных и оздоровительных организаций, клубов, федераций и других объединений с различными формами собственности и источникам финансирования (микроуровне).

Экономика спортивно-оздоровительной сферы должна строиться на решении следующих задач:

– систематизация и накопление экономических знаний в области физической культуры и спорта;

– активизация новых знаний и исследований в области экономики физической активности и оздоровления населения;

– находить и формулировать экономические проблемы, появляющиеся в процессе развития хозяйственных отношений в сфере физической культуры и спорта, а также раскрывать пути их решения;

– определять направления развития экономических процессов в отечественном спорте, прогнозировать их направление и динамику.

Следует отметить, что экономические отношения в спортивно-оздоровительной сфере находятся в постоянном развитии и имеют сложные взаимосвязи.

Экономика спортивно-оздоровительной сферы – это рациональное управление государством, которое предлагает методы решения теоретических и практических задач, возникающих между субъектами спортивных отношений, связанных с использованием материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов на уровне отдельных спортивных организаций и государства в целом с целью прогнозирования экономических процессов и пути их регулирования. В нашей молодой Республике экономические отношения в спортивно-оздоровительной сфере на рыночной основе только начинают формироваться, в стадии становления находится индустрия спорта и его инфраструктура, спортивное предпринимательство, рынок спортивно-оздоровительных услуг, спортивный туризм.

Если мы хотим иметь в будущем здоровую нацию, то необходимо развивать спортивно-оздоровительную сферу. Наша Республика нуждается в молодых квалифицированных кадрах, которые понимают, что спортивно-оздоровительный характер воздействия на общество – это значительно больше, чем рекорды, победы и медали, что эта сфера является частью экономики и управления в профессиональном, коммерческом или в любом другом направлении.

Несмотря на тяжелую финансовую и экономическую ситуацию в Республике и военное положение, руководство ДНР уделяет внимание развитию профессионального спорта, а также поддерживает массовый спорт путём организаций спортивных мероприятий различных уровней.

Таким образом, спортивно-оздоровительная сфера становится социально значимым и политическим фактором в становлении и развитии молодого государства, появляется возможность разрабатывать и реализовывать социальные проекты и мероприятия для населения ДНР.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

ЛАЗАРЕВ И.Д.,

главный специалист отдела искусств и международных отношений

Министерства культуры Донецкой Народной Республики

На сегодняшний день актуальной проблемой в органах государственной власти является «кадровый голод», который предполагает как отсутствие профессиональных специалистов, готовых осуществлять трудовую деятельность после окончания ВУЗов, так и недостаток соответствующих социальных инноваций в различных сферах развития государства.

Проблема нехватки высококвалифицированных кадров является одной из наиболее значимых. Качество персонала предприятий, кадровый потенциал являются важнейшим фактором успеха любых экономических реформ. Уровень профессиональной подготовки рабочих, специалистов, управленцев определяет эффективность программ структурной перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг, обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Представители органов власти заинтересованы в долгосрочном планировании развития государства, которое невозможно без формирования кадрового потенциала из числа молодых специалистов.

Исходя из этого, необходимо заранее разработать комплекс мер, направленный на обучение специалистов и формирование кадрового резерва, который необходимо будет использовать в случае нехватки профессионалов высшего звена.

Стоит отметить, что будущее любого развивающегося государства – это перспективная молодёжь, сочетающая в себе знания, неординарные идеи, набор личностных качеств, незаангажированность мыслей, которые нужны, в первую очередь, для работы в органах государственной власти.

Одним из способов привлечения молодых специалистов в органы государственной власти является проведение стажировок на предприятиях. Привлекая на стажировки студентов старших курсов, работодатели должны создавать условия для их профессионального, квалификационного и карьерного роста.

В тяжёлые годы войны наше общество, в том числе молодёжь, стремительными темпами стало взрослеть и понимать всю важность построения нового государства, и сейчас как никогда желает само развиваться и развивать Республику.

Также значимым элементом для привлечения молодых специалистов является наличие социального пакета, с помощью которого предприятия могут решить ряд задач: текучесть кадров, повышение мотивации сотрудников, привлечение новых сотрудников, увеличение производительности труда и т.п. Привлечение молодых специалистов в органы государственной власти решает ещё одну важную проблему – внедрение социальных инноваций, предполагающих свежие идеи и новые технологии, которые могут поспособствовать решению ряда социально-экономических задач Донецкой Народной Республики.

Стоит отметить, что такие инновации легче внедрять с помощью молодёжи, так как новое поколение обладает абсолютно новым видением и пониманием происходящего. Также чрезвычайно важно проводить систематическую профориентационную работу, обсуждать с молодыми специалистами актуальные вопросы, предоставлять возможность реализовать тот либо иной пилотный проект. Первая ступень формирования профессиональных навыков позволит в дальнейшем применить полученный опыт с учётом всех недостатков.

Таким образом, проанализировав основные методы привлечения молодых специалистов в органы государственной власти, стоит отметить важность подготовки кадрового резерва с учётом особых условий государственного и политического строительства на современном этапе: упор должен делаться на внедрение инноваций и на сложившиеся социокультурные, исторические традиции народа Донбасса.

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

ЛАЗАРЕНКО Н.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры экономики предприятия

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Настоящая публикация посвящена рассмотрению общих проблем повышения качества организационного управления инновационным развитием региона. Её целями, в частности, являются: выявление специфики инновационного развития как объекта управления и систематизация соответствующих задач организационного управления.

Механизм управления социально-экономическим развитием региона представляет собой совокупность процедур принятия управленческих решений, целью которых является воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого её поведения. Поскольку «развитие»

характеризует необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов, то в процессе управления социально-экономическим развитием региона должны учитываться особенности каждого конкретного экономического состояния объекта управления, включая разнообразие, качество, количество и силу влияния каждого из факторов, которые его определили в момент оценки. Инновационное развитие требует соответствующих ресурсов для его реализации: финансовых, кадровых, временных и др.

Предметом изменений в процессе реализации инновационных мероприятий могут быть:

- содержание и формы деятельности субъектов хозяйствования (изменение ассортиментной и ценовой политики, производство новых видов товаров и услуг и т.п.);
- средства деятельности (переход на новые технологии производства);
- методы деятельности.

В изменении методов деятельности можно выделить технологический аспект («методы производства») и организационный аспект («методы управления субъектами хозяйствования и их изменениями – развитием»).

Субъекты инновационного развития научно-технологического потенциала региона можно сгруппировать следующим образом:

- государство, устанавливающее институциональные условия инновационного развития, и методы его стимулирования,
- наука как источник инновационных идей и новых технологий,
- экономика как объединение субъектов хозяйствования, внедряющих эти идеи и технологии в процессе производства новых видов продукции и услуг для населения.

Приоритетными направлениями инновационной деятельности являются:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, предназначенных для практического применения;
- технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска новой или усовершенствованной продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса;
- выпуск новой или усовершенствованной продукции, применение нового или усовершенствованного технологического процесса до достижения окупаемости затрат;
- создание и развитие инновационной инфраструктуры региона;
- маркетинговая деятельность по продвижению на рынки новых видов продукции и услуг и др.

К основным группам мер государственного финансового стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности можно отнести:

– финансирование за счёт средств государственного бюджета фундаментальных научных исследований и экспериментальных разработок;

– целевое выделение бюджетных средств для реализации научного сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения;

– поиск и эффективное использование внебюджетных источников для финансирования, а также для вовлечения в хозяйственный оборот научных и научно-технических результатов, полученных в ходе исследований в рамках государственных образовательных учреждений всех уровней профессионального образования.

Для повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в области инновационного развития экономики необходим всесторонний комплексный анализ сложившейся в регионе ситуации со стимулированием развития малого научно-технического и инновационного предпринимательства, включая механизм поддержки за счёт средств государственного бюджета инфраструктуры малого бизнеса. Также заслуживает пристального внимания органов государственной власти стимулирование развития механизма инвестирования и страхования рисков наукоёмких проектов, подготовка квалифицированных специалистов – инновационных менеджеров. Необходима целевая поддержка на конкурсной основе научно-технических и инновационных проектов, связанных с развитием горнодобывающей и обрабатывающей отраслей экономики, а также высокотехнологичного производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры и т.д.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕОНОВА Е.И.,

аспирант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Механизм управления представляет систему органов управления, средств и методов, направленных на удовлетворение определённой потребности требуемого качества, количества и к определённому времени. В свою очередь метод управления характеризует законченный акт воздействия на объект управления. Различают экономические, организационные и

социально-психологические методы управления, применяемые в процессе реализации соответствующего механизма.

Структура экономического механизма предусматривает создание управляющей и управляемой системы. Это пример простой кибернетической модели с обратной связью. Взаимосвязь двух подсистем проявляется во влиянии одной системы на другую. Управляющая подсистема выполняет основные функции менеджмента: организация, планирование, контроль, мотивация и регулирование, которые раскрываются непосредственно в структуре экономического механизма.

Функция организации выступает связующим элементом, потому как реализация других функций на практике без организации невозможна.

Следует отметить, что функция планирования реализуется с помощью мониторинга рынка услуг высшего образования, прогнозирования объёмов и структуры направлений подготовки относительно видов экономической деятельности. Выявленные недостатки в процессе функционирования рынка услуг высшего образования формируют стратегические программы развития системы высшего образования.

Функция регулирования базируется на инновационной деятельности учреждений образования, соответствии государственным стандартам и нормативам, коммерциализации научных разработок и направлена на поддержку соответствия компетенции выпускника требованиям рынка труда, формирования эффективной системы трудоустройства молодых специалистов. Содержание функции регулирования является чрезвычайно актуальным на сегодняшний день, т.к. система образования Республики находится на этапе преобразования и становления.

Функция мотивации включает системы формирования позитивного имиджа образовательных учреждений. Применяя экономические методы управления необходимо соизмерять затраты и результат (материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена). Обычно воздействуют через систему заработной платы и премирования, которая должна быть максимально связана с результатами деятельности исполнителя.

Оплату труда менеджера целесообразно связать с результатами его деятельности в сфере ответственности или с результатами деятельности всей организации.

Функция контроля реализуется путём оценки качества как с позиции потребителя, так и стороной, предоставляющей услуги.

Функцию контроля обычно рассматривают как завершающую стадию управленческого процесса. Чаще всего это выглядит как процедура аттестации и аккредитации, так называемый внешний контроль. В то же время очень важен внутренний контроль, внутренний аудит, направленный на своевременное выявление отклонений в системе подготовки кадров.

На вход подаётся нормативно-правовая и справочная информация. В управляемую систему поступают всевозможные ресурсы, научное и технологическое обеспечение.

Рис. 1. Модель экономического механизма управления качеством высшего профессионального образования

Особым фактором влияния и регулирования качества образовательных услуг есть уровень финансирования образовательных учреждений. Основными участниками системы отношений финансового обеспечения образовательной деятельности есть органы управления образованием, юридические и физические лица. Для осуществления своей деятельности образовательное учреждение формирует специальные фонды средств. Источником формирования общего фонда есть средства республиканского бюджета, размер которого зависит от объёмов госзаказа. Специальный фонд формируется за счёт средств физических и юридических лиц, поступлений за выполненные работы по договорам с предприятиями, прочих доходов согласно действующему законодательству. Вместе с тем, в условиях рынка

целесообразно объёмы госзаказа и привлечение средств из прочих источников формировать в зависимости от качества услуг высшего образования.

Фактором повышения качества образования, по мнению Матросова М.Б. [1], может стать практическая реализация образовательных кредитов. Во-первых, кредиты позволят образовательному учреждению расширить свои возможности за счёт обновления технической и лабораторной базы, а во-вторых, привлечь к учебному процессу высокопрофессиональных кадров за счёт повышения уровня оплаты труда и системы мотивации. В конце концов, у студентов будет формироваться более ответственное отношение к учёбе, так как возврат кредитных средств должен производиться из будущих доходов молодого специалиста.

Таким образом, образовательные учреждения сами собой распределяются по уровню качества предоставляемых услуг. Кстати сказать, действенность такой системы финансирования образования подтверждена практикой применения образовательных кредитов в странах с развитой рыночной экономикой.

На выходе нашей модели получаем результат – образовательные услуги, научные разработки, специалиста определённой квалификации. Одним из показателей качества полученного результата есть сам диплом, ценность которого заключается в ускорении карьерного роста.

Управляемая система обязана дать импульс в виде показателей трудоустройства выпускников, уровня сбалансированности рынка труда, размера заработной платы и т.д.

Важное место в механизме реализации управления качественной составляющей высшего образования занимает процесс оценки экономической эффективности управленческих решений. Такая оценка позволит выстраивать относительные рейтинги образовательных организаций [3]. Кроме того, этот процесс позволит моделировать тренды развития высшей школы в разрезе стратегии управления качеством высшего образования, оценивать относительную эффективность мероприятий, входящих в определённую стратегию.

Таким образом, экономические показатели являются эффективным аналитическим инструментом общего механизма управления качеством высшего профессионального образования.

Литература

1. Матросов М.Б. Образовательный кредит в России: проблемы и перспективы /М.Б. Матросов //Вопросы экономики. – 2007.– №5. – С.137-144.
2. Гребнев, Л. Высшее образование в Болонском измерении: Российские особенности и ограничения [Текст] /Л.Гребнев //Высшее образование в России. - 2004. - № 1. – С.36-42.

3. Балацкий Е.В. Международные рейтинги университетов: практика составления и использования /Е.В. Балацкий //Экономика образования. – 2012. – № 2. – С. 67-79.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время в связи с улучшением положения в розничной торговле и развитием торговых сетей появилась объективная необходимость в создании и открытии товарных распределительных центров. Как известно, деятельность каждого предприятия, в значительной степени, зависит от эффективной работы распределительных центров.

Большие площади распределительного центра требуют чёткого подхода к управлению всей системой хранения продукции, достаточно большого количества обслуживающего персонала, сотрудников, а также высокой организации выполнения работ и оптимизации их деятельности.

Правильно организованная системы снабжения и сбыта на базе распределительного центра позволит в дальнейшем значительно сократить затраты на приёмку и хранение товара, на производственный персонал, оптимизировать и сделать более упрощённой внутреннюю систему всех логистических процессов. Такой логистический подход к организации деятельности распределительного центра позволит эффективно управлять товарными потоками, и обеспечит в дальнейшем согласованность элементов выходящего логистического потока с входящим потоком при оптимизации всех имеющихся на складе ресурсов: складских мощностей, технического оборудования, транспортных средств, складского персонала и т.п.

Функции распределительных центров имеют двойственное направление. С одной стороны, функцией распределительного центра является процесс распределения товара между торговыми центрами и возможность осуществлять управление товарными потоками. С другой стороны, наличие складских помещений позволяет распределительному центру осуществлять функцию накопления и распределения товаров. С учётом выполняемых функций распределительный центр является своеобразным накопителем, который включает, как правило, некоторый страховой объём запаса товаров. Как известно, страховой запас товара способен оказывать влияние на колебания спроса за счёт увеличения объёмов отгрузки товара даже при наличии выявленных нарушениях в поставках.

Логистический подход в управлении позволит распределительному центру с высокой гарантией следовать разработанным стандартам и нормам процесса хранения товаров в соответствии с нормативными документами.

Деятельность распределительного центра включает следующие технологические процессы:

- приёмка и хранение товара на складе;
- размещение товара;
- комплектация товара на основании документального оформления заявок для торговых агентов;
- отгрузка укомплектованных и расфасованных заказов;
- инвентаризация товаров на складе;
- работа с некачественным и просроченным товаром;
- возврат некачественного товара;
- оформление претензий и рекламаций.

В настоящее время распределительный центр становится неотъемлемым элементом сетевых торговых компаний. Перед открытием распределительного центра, прежде всего, необходимо определить исходные данные для его эффективного функционирования. Необходимо знать, какой товар будет храниться, какие будут объёмы товарных потоков и какова будет их интенсивность, определить количество обслуживаемых клиентов (магазинов), их географию, а также виды и типы обслуживаемого оборудования.

Полученные данные в результате логистического подхода в управлении распределительным центром являются очень важной информацией, так как именно качество их содержания и подготовки позволит не допустить ошибок при организации распределительного центра. Как правило, для организации распределительного центра складские площади можно взять в аренду, а также осуществлять строительство собственными силами. Строительство собственного склада достаточно капиталоемкий процесс, который предварительно требует стратегической, операционной и экономической подготовки со стороны менеджмента компании.

Однако на сегодня существует и более гибкая, с точки зрения финансирования и затрат, модель организации распределительного центра – это заключение контракта с логистической компанией, которая самостоятельно будет осуществлять строительство или аренду складских сооружений, заниматься обслуживанием и совершенствованием своей информационной политики, проводить экспертизу в сфере ритейл-логистики. Но некоторых затрат на начальном этапе запуска распределительного центра компании не избежать.

Использование на практике такой модели позволит быстро реагировать на изменяющуюся ценовую политику, пользование «сетевыми» преимуществами логистической компании, небольшие затраты при смене

партнёра по распределительному центру. Если торговая сеть насчитывает большое количество магазинов и рассчитывает открыть большое количество подразделений, то это позволит минимизировать затраты, связанные с перебоями в поставках, уменьшить гарантийный запас, использовать складские помещения магазинов, а также увеличить ассортиментную политику предприятия, улучшить финансовое положение.

Литература

1. Дыбская В.В. Логистика: учебное пособие /В.В.Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев и др. – М.: «Эксмо», 2008 – 944 с.
2. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистики /А.М.Гаджинский. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 484 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗА

ЛИМАРЕНКО Т.Г.,

*магистрант кафедры внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном антропоцентрическом обществе главной ценностью можно считать человеческий капитал, обеспечивающий конкурентоспособность страны во многих отраслях народного хозяйства. Образование, будучи неотъемлемой частью экономики любого государства, требует разработки и внедрения различных инновационных стратегий продвижения образовательных услуг, ориентированных, в первую очередь, на подготовку специалистов, характеризующихся как высокой квалификацией, так и развитыми общечеловеческими качествами.

Ключевой стратегией модернизации системы высшего управленческого образования считаем ориентацию всех ресурсов вузов на становление и саморазвитие будущих специалистов, готовящихся на профессиональном уровне принимать решения, то есть на всестороннее воспитание и развитие личности управленца.

Сложное понятие личности является предметом исследования учёных самых разнообразных отраслей знаний (психологии, социологии, политологии, экономики и многих других). Более того, в разных культурах и в разные исторические периоды представления о личности отличались.

На сегодняшний день «проблема личности» осознаётся особенно остро, так как «по мере углубления знаний о человеке, его сознании, усложняется представление о личности» [1], что, в свою очередь, требует поиска новых подходов к формированию личности в системе высшего образования.

Взвешенной видится концепция А.Г. Спиркина, согласно которой личность формируют, в первую очередь, социально-психологические качества человека: ум, наблюдательность, сила воли, уровень мотивированности в той или иной деятельности, социальный статус, ценностные ориентации, вектор мировоззрения и т.п. [2]. Целесообразно говорить о следующих характеристиках личности:

- относительной устойчивости свойств (личность обладает относительно постоянной психологической структурой);
- тесной взаимосвязи психических свойств;
- активности (способности осуществлять многообразную и разностороннюю деятельность, направленную на преобразование окружающего мира);
- направленности (гармонии социально значимых свойств, отношений и мотивов личности);
- масштабе (открытости личности к новым идеям и моделям поведения).

Названные черты личности не являются раз и навсегда данными, а наоборот – нуждаются в постоянной коррекции. Именно совершенствование личности в значительной степени происходит в высшем учебном заведении.

Профессиональное становление будущего управленца предполагает овладение знаниями и опытом деятельности, а также освоение образцов межличностного взаимодействия. Студента можно считать профессионально социализированным, если он освоил как опыт знаний, так и личностный опыт. Приобретение последнего характеризуется изменениями в глубинной психологической сфере, активирующей самопознание, самоопределение и самосовершенствование. Управленец как сформированная личность должен легко приспосабливаться к сложившимся социально-экономическим условиям и даже более того – самостоятельно создавать нужные условия в соответствии с идеалами гуманизма.

В ходе личностно-профессионального становления и развития будущий управленец:

- овладевает приёмами научного мышления;
- расширяет кругозор, а также видение окружающего мира и самого себя;
- осваивает различные направления познания (научное, художественное, культурное, религиозное и др.);
- получает личностный опыт.

Формирование и всестороннее развитие личности студента управленческого вуза в последнее время становится неотъемлемой частью стратегии продвижения этого учреждения на рынке образовательных услуг, чему, безусловно, способствуют принципы организации педагогической системы, а именно:

- гибкость содержания образования, обеспечивающая студентам ориентированные на их личностный запрос знания;
- психолого-педагогическая поддержка будущих управленцев, реализуемая благодаря сотрудничеству и доверию в системе «педагог – студент», а также психологическое и педагогическое консультирование;
- формирование у обучающихся профессионального гуманистического сознания.

Таким образом, разработчикам стратегии продвижения управленческого вуза на рынке образовательных услуг следует обязательно учитывать личностный компонент. Высококвалифицированный и конкурентоспособный выпускник должен стать безусловным брендом.

Литература

1. Кон И.С. Социология личности /И.С.Кон. – М.: Политиздат, 1967. – 83 с.
2. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание /А.Г.Спиркин. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.

АУДИТ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛУНИНА В.Ю.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В последние несколько лет в экономике Донецкой Народной Республики предприятия торговой сферы доминируют над промышленными. А основная задача топ-менеджеров торговых компаний – получить преимущество перед конкурентами с целью максимизации прибыли компании и удержания своих позиций на местном рынке. Осуществить данную задачу можно только тогда, когда руководитель торгового предприятия владеет максимально полной информацией о деятельности своих торговых точек и о местах продаж конкурентов.

Одним из наиболее качественных методов получения необходимых данных относительно показателей рынков сбыта, каналов дистрибуции по отдельным категориям продукции, эффективности программ продвижения, ценообразования и т.д. является аудит торговых точек.

Аудит торговых точек (ритейл-аудит) – это исследование, которое включает анализ ассортимента, цен, дистрибуции, рекламных материалов в торговых точках на определённой территории по исследуемой товарной группе или бренду [1].

Ритейл-аудит позволяет провести проверку мест продаж на наличие в них необходимого количества POS-материалов, отвечающих данной

торговой точке, а также на предмет представленности собственной продукции и продукции конкурентов [2].

По итогам ритейл-аудита формируется карта позиционирования исследуемой группы товаров.

Особенно важным ритейл-аудит является для развивающихся розничных операторов, которые столкнулись с нереализованным потенциалом роста. Обычно их интересует оптимизация торгового пространства, повышение эффективности работы персонала, оптимизация расходов, а также эффективность работы со складским запасом.

Чрезвычайно необходим такой аудит для стагнирующего розничного бизнеса, находящегося в кризисном положении. Как правило, это небольшие розничные сети с ограниченным административным аппаратом. Чаще всего для них представляет интерес реструктуризация складских запасов, повышение мотивации персонала, осуществление антикризисных мероприятий, контроль качества розничного представления.

Для крупных розничных сетей ритейл-аудит интересен в качестве основы для оценки работы персонала (продавцов, мерчандайзеров, администраторов), анализа ключевых показателей эффективности (среднего чека, качества обслуживания, коэффициента охвата посетителей, продажи с м² площади), определения уровня представления брендов в торговых точках.

Используя услуги аудита розничной торговли, предоставляемые исследовательскими компаниями, следует учитывать, что эти данные ритейл-аудита – всегда оценка рынка. Кроме того, ритейл-аудит покрывает только определённую географию, и только розничные каналы, которые являются лишь частью рынков, куда компания может продавать свой товар. Аудит торговли не включает канал NORECA, исключает военные и госзакупки, продажи в вендинговых автоматах, оптовые продажи и продажи в магазинах cash & carry [2].

Еще один момент, который следует учитывать при работе с данными ритейл-аудита – нельзя изучать данные ритейл-аудита только за один период. В первую очередь, аудит розничных продаж – метод о трендах и динамике рынка. Чтобы было достаточно оснований для выработки бизнес-решений, основываясь на данных аудита розничной торговли, нужно смотреть на развитие категорий, конкуренции и трендов в динамике на нескольких периодах.

При оценке поставщиков услуг ритейл-аудита важно обращать внимание на стабильность бизнеса компании-исследователя, качество панели и её стабильность, и эффективный аппарат контроля сбора информации. Маленькие компании не могут обеспечить такой уровень контроля, поскольку их организация и стабильное функционирование требуют серьёзных инвестиций [1].

Говоря о возможностях, которые открывает аудит розничной торговли перед заказчиком, стоит отметить, что он не ограничивается выполнением

качества инструмента оценки, контроля и подготовки отчетности. На самом деле круг задач, которые способен решить ритейл-аудит, существенно шире. Те компании, которые умеют использовать данные аудита, получают значительное преимущество на рынке.

Несмотря на широту возможностей применения данных ритейл-аудита, в Донецкой Народной Республике уровень его использования крайне низок. Для того, чтобы получить наибольший эффект от работы с данными ритейл-аудита, нужно уметь интерпретировать эти данные. Для малых предприятий сегодня открыты возможности сотрудничества с образовательными учреждениями высшего профессионального образования для осуществления такого аудита на договорных началах. В отличие от привлечения известных компаний по маркетинговым исследованиям, данный подход позволит осуществить ритейл-аудит с наименьшими затратами и получить качественную и всеобъемлющую информацию.

Литература

1. Официальный сайт исследовательского центра Ipsos Comcon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru>
2. Проценко С. Исследования розничной торговли для FMCG товаров /С.Проценко //Журнал «Sales business/Продажи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://imspm.spb.ru/articles/271657.php>.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

МАКЯН А.В.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Конкурентоспособность региона и успехи его инновационного развития зависят от результатов творческих усилий больших групп населения. В ближайшее время Республика может оказаться перед решением таких проблем в сфере демографии: резкий спад численности населения в трудоспособном возрасте, а также изменение качественного состава персонала творческих коллективов. Для решения названных задач необходима мобилизация всех ресурсов, в первую очередь человеческих, которые можно осуществить с помощью социальных технологий.

В нашем обществе человеческий потенциал считается наименьшим богатством. Об этом свидетельствует модель низкой заработной платы,

которая препятствует активной творческой работе специалистов в экономике, что Республика не может не учитывать.

Для достижения успеха в любой работе, тем более в творческой, необходимо одновременно выполнять нескольких условий. Человек в момент осуществления творческой деятельности должен быть, как минимум: 1) здоров; 2) работоспособен; 3) должен иметь соответствующее образование, подготовку; 4) обладать практическими навыками, опытом своей деятельности; 5) иметь яркое воображение; 6) уметь правильно сосредоточиться на выполняемой работе; 7) свободен от бытовых проблем и т.д. Если поставить задачу максимального использования творческих возможностей человека на протяжении всей его жизни, то станет очевидно, что если бы удалось каким-то образом совместить два показателя – годы жизни человека от рождения до выхода на пенсию и среднестатистическую величину данного свойства, то в обществе наступил бы колоссальный рост результативности труда.

Предлагается использовать социальные технологии, с помощью которых возможно быстро приблизиться к решению этой задачи, используя уже известные, испытанные средства. Среди них:

- 1) раннее развитие детей;
- 2) ускоренное обучение в средней школе с применением методик замечательных педагогов-новаторов. Самым осуществимым средством является усвоение материала средней школы в 14 лет, завершение среднего образования к этому возрасту;
- 3) получение высшего образования или высшей рабочей квалификации к 18 годам;
- 4) гарантированное предоставление постоянной работы молодому специалисту согласно его диплому и навыкам;
- 5) вступление в брак в 18 лет;
- 6) выделение отдельных квартир, обустроенных мебелью, семьям молодых специалистов.

При создании благоприятных условий молодым специалистам Республика вправе ожидать от них чрезвычайно высокой отдачи. Обратите внимание на совпадение трёх из семи требований: это диплом об образовании, максимум активности воображения, наличие условий для работы. Это является таким совпадением, которое в жизни встречается очень редко, в то время как оно является чрезвычайно плодотворным. Такие группы молодых специалистов должны находиться под наблюдением квалифицированных педагогов, руководителей, которые должны помочь правильному отбору кандидатов в эту систему. Вышеуказанные социальные технологии могут быть осуществимы в пределах одного региона, тем более такого мощного, как Донбасс. Возможно, это позволит повысить его привлекательность для молодых и талантливых людей, снизить эмиграцию для специалистов, поднять его престиж для инвесторов. Для разработки

данных проектов не нужно приглашать иностранных консультантов, всю эту работу можно осуществить силами наших специалистов.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕРКУЛОВА А.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современная экономика характеризуется высоким уровнем динамичности и нестабильности, что негативно сказывается на деятельности субъектов хозяйственной деятельности как на внутреннем, так и на внешних рынках, которые не в силах быстро адаптировать свою деятельность к рыночным изменениям.

Для стабилизации ситуации и приведения в соответствие внутренних возможностей развития предприятий условиям рынка одним из самых обоснованных средств на данный момент является создание и применение инноваций.

Практика показывает, что предприятия, успешно функционирующие и развивающиеся на рынке, своим успехом обязаны именно инновациям. Регулярное внедрение и применение инновационных технологий на предприятии обеспечивает большую степень удовлетворения потребителей.

Инновационный маркетинг является одним из инструментов адаптации деятельности предприятий к рыночным условиям хозяйствования и направлением для обеспечения конкурентоспособности на рынке.

Инновационный маркетинг в качестве концепции маркетинга направлен на создание, выявление спроса на рынке инноваций с целью удовлетворения запросов потребителей-новаторов при использовании новых идей относительно товаров, услуг и технологий.

С применением инновационных маркетинговых технологий предприятия получают конкурентное преимущество – возможность прогнозировать поведение потребителей, заказчиков, партнёров и конкурентов, а также оказывать на него активное воздействие [1].

Для определения признаков инновации и установления соответствия инновационного маркетинга, следует выделить три отличительных признака:

- новизна, то есть в её основу положены новые знания;
- конкурентоспособность, то есть восприятие и востребованность на рынке, что, в свою очередь, означает способность удовлетворять определённые потребности потребителей;
- существенность изменений [2].

Существенность изменений инновационного маркетинга отражается через его преимущества. Основной задачей такого маркетинга является не только увеличение спроса на инновационную продукцию, но и попытки воздействовать на него так, чтобы он соответствовал предложению, то есть разрабатывать и предлагать потребителям именно то, в чём они нуждаются.

К основным преимуществам инновационного маркетинга относят:

- во-первых, охват значительно большей целевой аудитории;
- во-вторых, максимальные возможности для таргетирования аудитории, то есть фокусировке рекламной компании на конкретном сегменте целевой аудитории;
- в-третьих, интерактивное взаимодействие, что позволяет получить обратную связь в отличие от других маркетинговых инструментов, когда работа с аудиторией выстраивается в одностороннем формате.

К основным принципам инновационного маркетинга относятся:

- нацеленность на достижение конечного практического результата инновации, ориентация на захват определённой части рынка нововведений в соответствии с долгосрочной целью, которая поставлена перед инновационным проектом;
- интеграция исследовательской, производственной и маркетинговой деятельности в систему управления предприятия;
- ориентация на долгосрочную перспективу, которая требует проведения маркетинговых исследований, получения на их основе идей относительно инноваций, которые обеспечивают высокоэффективную хозяйственную деятельность;
- применение взаимозависимых и взаимосогласованных стратегий и практики активного приспособления к требованиям потенциальных потребителей инновации с одновременным целенаправленным излиянием на их интересы.

Инновационный маркетинг может рассматриваться в различных аспектах:

- аналитический процесс – проведение работ исследовательского характера, связанных с изучением конъюнктуры рынка, вкусов потребителей, прогнозирование динамики спроса на инновацию, сегментацию и выбор целевого сегмента, разработку стратегии маркетинга для инновации и т.д.;
- функция инновационного менеджмента – инновационный маркетинг начинается с этапа поиска новых идей о создании товаров, услуг и технологий, и заканчивается на этапе насыщения и зрелости товара;
- макроэкономический инструментарий – даёт возможность участвовать в формировании потребностей конечных потребителей, способствует рациональному использованию ресурсов благодаря внедрению различного рода инноваций.

Таким образом, инновационный маркетинг представляет собой новую концепцию ведения бизнеса, предусматривает использование в процессе распространения продукции принципиально новых методов.

Такие методы являются эффективными по сравнению с традиционными маркетинговыми стратегиями, охватывают значительно больший процент целевой аудитории и позволяют лучше реализовывать цели предприятия, основными из которых являются рост объёмов продаж продукции и максимизация прибыли.

Инновационный маркетинг играет важную роль в обеспечении успеха рыночной деятельности предприятия. Она заключается в ориентации продукции производства и сбыта на более полное, чем у конкурентов, удовлетворение существующих потребностей потребителей с помощью разного рода инноваций в формировании и стимулировании спроса на принципиально новые инновационные товары (как изделия, так и услуги), предназначенные для удовлетворения существующих потребностей потребителей новым, но нетрадиционным способом, а также скрытых (неявных) нужд или новых потребностей.

Литература

1. Карпова С.В. Особенности инновационной маркетинговой политики современных ТНК: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: спец. 08.00.14 «Мировая экономика» /С.В.Карпова; ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». – М., 2011. – 41 с.

2. Экономика предприятия /Под ред. Н.А. Сафронова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-3/

3. Голубков Е. Инновационный маркетинг как инструмент перевода экономики России на новый путь развития /Е.Голубков //Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 18-29.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДООБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА

МИНАКОВ П.В.,

*слушатель центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Статьей 82 Конституции Донецкой Народной Республики органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Донецк, как административно-территориальная единица, и его территориальная община, имеет на своей

территории единый представительный орган в виде городской администрации. Согласно п. 1.3. Положения об администрации г. Донецка, утверждённого распоряжением Главы администрации г. Донецка от 30.01.2015 года № 22, администрация представляет соответствующую муниципальную общину в переходный период и осуществляет от её имени и в её интересах функции и полномочия местного самоуправления на соответствующей административно-территориальной единице. Это позволяет наиболее оптимально организовать исполнительную власть, в том числе в управлении коммунальной сферой города, через органы самоорганизации путём делегирования посильной им части собственной компетенции, финансов и имущества.

Градообслуживающая коммунальная сфера, как и в целом городское хозяйство, находится в ведении органов местного самоуправления, которые в зависимости от своих прав и обязанностей, определяемых социальным устройством страны, её государственной политикой, законодательством и экономическими возможностями, осуществляют руководство, надзор за состоянием обслуживания населения, эксплуатацией и развитием предприятий коммунальной сферы.

Важным аспектом деятельности местных администраций является привлечение населения к решению стратегических и оперативных вопросов предоставления жилищно-коммунальных услуг на территориально-административных образованиях.

Наиболее существенные мероприятия по жилищно-коммунальному обслуживанию населения обсуждаются на сходах граждан.

О работе по вопросам реформирования и развития градообслуживающей коммунальной сферы, администрации и предприятия сферы должны регулярно отчитываться на встречах их руководителей с населением. Решения, принимаемые местными администрациями по вопросам коммунального обслуживания населения территориальных образований, должны быть освещены в средствах массовой информации.

Органы местного самоуправления должны создать условия для возможного прямого влияния населения на те или иные аспекты деятельности предприятий коммунальной сферы. Необходимо стимулировать создание в многоквартирных жилых домах домовых комитетов, наряду с которыми могут также создаваться комитеты самоуправления отдельных территорий (микрорайонов). Они, в свою очередь, могут принимать активное участие в обсуждении финансовых и производственных планов предприятий, которые занимаются предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению.

При этом основными итогами совершенствования существующей модели организации управления градообслуживающей коммунальной сферой является повышение эффективности её функционирования, в частности, создание в городах Республики единых муниципальных

расчётных центров (далее – ЕМРЦ), единых окон, служб единого заказчика (далее – СЕЗ), главной целью которых является: совершенствование системы управления сферой; улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению в соответствии с национальными стандартами; контроль качества оказываемых потребителям услуг; максимальное приближение служб и услуг коммунальной сферы города к потребителям – членам громады города.

В функции ЕМРЦ, СЕЗ, единых окон входит приём платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги по единой квитанции с последующим перечислением средств на расчётные счета предприятий – поставщиков коммунальных услуг; приём граждан по вопросам неудовлетворительного предоставления им услуг со стороны коммунальных предприятий города и т.д.

Основными целями функционирования ЕМРЦ являются:

- упрощение механизма оплаты жилищно-коммунальных услуг для населения;
- проведение оперативного мониторинга за состоянием оплаты абонентами потреблённых энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг;
- содействие полной мобилизации оплаты за коммунальные услуги;
- обеспечение прозрачности расчётов за потреблённые энергоносители и жилищно-коммунальные услуги;
- консолидация информационного пространства; создание возможности полного информирования потребителей и предприятий энергетического и жилищно-коммунального комплекса, органов исполнительной власти о состоянии оплаты услуг.

Внедрение новой системы оплаты коммунальных платежей основано на обобщённом опыте Европейских стран, России и адаптировано к условиям города Донецка.

Остановимся более подробно на вопросе консолидации информационного пространства. Сущность информационной системы состоит в следующем: потребитель ежемесячно получает единый счёт на оплату коммунальных платежей, состоящий из двух частей – квитанции и извещении. Извещение содержит информационную часть, в которой отражается состояние лицевого счёта абонента – наличие либо отсутствие задолженности и её величина, а также начисления за текущий месяц. В квитанции потребитель самостоятельно определяет сумму, которую он готов заплатить за каждый вид услуг. Оплату данного счёта можно произвести во всех отделениях Республиканского банка ДНР. Данная система оплаты коммунальных услуг, направленная на обеспечение максимального удобства для потребителя, позволяет получить всю необходимую информацию в одном месте в едином окне; оплатить услуги в любом отделении Республиканского банка ДНР без взимания банковской пошлины.

Кроме того, на базе жилищно-эксплуатационных организаций в городе создаются единые окна по работе с населением, где потребитель сможет получить подробную информационную справку о состоянии его лицевого счёта по всем видам коммунальных услуг. Посещение такого единого окна позволяет жителям города решать свои вопросы одновременно по нескольким коммунальным предприятиям (КП «Донецкгорводоканал», СПП «Донецкгортеплосеть», ЖЭК и т.д.).

В целом, функционирующая в Донецке система оплаты через ЕМРЦ гарантирует удобство и прозрачность оплаты и начислений за потреблённые коммунальные услуги.

Таким образом, совершенствование управления градообслуживающей коммунальной сферой Донецка должно иметь целью изменение методов формирования органов законодательной и исполнительной власти и приближение всего спектра административных услуг (социальная, экономическая, правовая защита) к конкретному человеку – жителю города. В частности, одним из главных направлений таких изменений должно стать законодательное закрепление за территориальными образованиями, органами самоорганизации населения прав и полномочий по наиболее широкому кругу вопросов, касающихся их непосредственной жизнедеятельности, включая оказываемые административные, социальные и коммунальные услуги. Это позволит обеспечить мобилизацию и более полное использование финансово-материальных ресурсов и, следовательно, рациональное расходование бюджетных средств. При наличии мощных территориальных общин с полным пакетом необходимых услуг городские власти будут играть роль координатора, что позволит в перспективе сократить бюрократическое влияние вышестоящих инстанций на органы самоорганизации.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МИРОШНИЧЕНКО В.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Несмотря на военную агрессию и блокаду со стороны Украины, спорт в Донецкой Народной Республике живёт и развивается. Даже в период сильных и интенсивных обстрелов проходило множество спортивно-массовых соревнований, и не прекращали работу спортивные школы,

воспитанники которых выезжали на соревнования в ближнее зарубежье (Россия, Белоруссия, Абхазия и т.д.).

Молодая Республика пытается всеми усилиями оказывать помощь в организации поездок спортсменов всех рангов и титулов, которые успешно выступают на соревнованиях и отстаивают честь Республики. Выделяются денежные средства на питание и проживание. Непосредственную помощь в этом плане оказывает правительство РФ, а также оказание помощи проводится через различные общественные движения, которые нас поддерживают.

В Советское время существовали два направления, которые были взаимосвязаны между собой: массовое физкультурно-спортивное движение и спорт больших достижений, являющийся неотъемлемой частью государственной идеологии. Сегодня наша молодая, но уже с определившимся вектором становления Республика имеет возможности для дальнейшего развития. Эти перспективы станут реальностью, если Республика адаптирует опыт передовых государств. С одной стороны, у нас есть пример уникального опыта России, с другой – пример Китая, который имеет обширный опыт в подготовке спортсменов детско-юношеского состава. С применением опыта ближнего зарубежья ДНР и ЛНР выйдут на новый этап экономического развития физической культуры и спорта.

В идеале эта модель будет работать и процветать, если:

– привлекать квалифицированных специалистов для занятий массовым детским и юношеским спортом;

– изыскать финансирование физической культуры и спорта.

Если две эти вещи будут взаимосвязано работать, то будет высокий результат в процветании и развитии Республики. В ДНР есть мощный кадровый потенциал тренеров, но при этом, надо отметить, что молодых тренеров не хватает. И некоторые тренера, которые имеют хороший опыт, к сожалению, уходят по причине низкой оплаты труда. Наблюдается тенденция выезда тренеров в ближайшее зарубежье, где есть возможность не только заработать, но и велики шансы участия воспитанников на мировых аренах. Главной проблемой Республики, на самом деле, является блокада, а не финансирование. В сложившихся условиях мы можем выступать на соревнованиях в ДНР и международных турнирах России, Абхазии и Южной Осетии.

Система, которая использовалась в Советском Союзе, была уникальная, и на данный момент ей нет аналогов. Сегодня она включена в программы и применяется ведущими странами Китая, Германии, Англии, США, но, к сожалению, она практически на 80% утратила своё существование на Украине ещё до конфликта на Донбассе. База в каких-то элементах была утрачена, но некоторые элементы сохранились и в данное время, и хотелось бы их сохранить. Некоторые спортивные залы ещё при Украине были существенно изменены, а финансирование сведено до минимума.

Физкультурное движение и развитие спорта в советское время было направлено на массовость: функционировали группы здоровья, клубы и спортивные секции в школах, на каждом промышленном предприятии проводились физкульт-паузы и физкульт-минутки, дети занимались во дворах на спортивных площадках. При каждом предприятии развивались дворцы культуры, в которых люди занимались по выбранным интересам и проводили свой досуг. Они финансировались государством. К сожалению, в это сложное время при малом финансировании и многочисленном повреждении инфраструктуры клубы не могут в полном объёме функционировать, и они частично были закрыты. Если у нас что-то и сохранилось, то это заслуга руководства Республики, благодаря которому люди сейчас имеют возможность заниматься бесплатно на спортивных площадках во дворах.

Также наши образовательные учреждения должны иметь возможность заниматься и не платить за аренду спортивных сооружений. И хотелось бы, чтобы это всё сохранилось. Привлечение граждан ДНР, особенно молодёжи, к занятиям физической культурой и спортом решает много экономических и социальных проблем, которые стоят перед Республикой, основными из них являются:

1. Привлечение молодого поколения к занятиям спортом решает задачу отвлечения их внимания от пагубного влияния вредных привычек и отклонения молодёжи от девиантного поведения.

2. Укрепление здоровья, и профилактика заболеваний, если с ними работают квалифицированные специалисты.

3. Решение идейных задач, ведь через занятия спортом можно вести грамотную политику любого государства. Но главное же, конечно, – это здоровая нация.

Сегодня это огромная проблема и для того чтобы её реализовать, нужен не один год. Если мы возьмём статистику, то сегодня среди всех детей в таких странах, как, например, Китай около 80% привлечены к занятиям спортом, творчеством, искусством, музыкой и так далее, в России примерно 60%. Если мы возьмём статистику у нас, то этот процент пока не более 20. Очень важным является внедрение комплекса ГФСК «ГТО ДНР».

Физическая культура и спорт являются основной и главной частью развития любого государства. Все государства, которые не обходятся без поддержки в развитии направления физической культуры и спорта, достигшие в экономике хорошие значимые результаты входят в десятку экономических развитых стран.

Спорт взаимодействует с физической культурой и решает ряд задач, и то правительство, которое закладывает денежные средства на развитие инфраструктуры, связанную с подготовкой спортсменов высшей квалификации и участия их на большой арене, развитие детского и

юношеского спорта, имеет все возможности преподнести себя как успешное и развитое государство. Если мы хотим приблизиться к этим странам, то мы должны уделять огромное внимание развитию физического воспитания и спорта. Для этого необходимо обратить внимание на развитие единственного института в ДНР ГОО ВПО «ДИФКС», который готовит квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИХАЙЛЕНКО О.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроектной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях становления государственности Донецкой Народной Республики, формирования аппарата органов власти, налаживания отраслевых системных связей, особую актуальность приобретают вопросы качества управления социально-экономическим развитием Республики в целом и отдельными сферами жизнедеятельности в частности.

В социально-экономическом развитии любой территории существенную роль играет совершенствование одной из важнейших областей общественных отношений – системы здравоохранения, поскольку здоровье населения лежит в основе благополучного развития государства и является фундаментом его национальной безопасности. Развитие – это преобразования, обеспечивающие процесс перехода в более качественное, прогрессивное состояние. Успех преобразований во многом зависит от эффективности управленческой деятельности, т.е. соответствия полученного результата запланированному, при оптимальных затратах материальных, финансовых, временных, кадровых и др. ресурсов.

Если понятие «качество» можно охарактеризовать как «способность удовлетворять потребности», то понятие «качество управления здравоохранением» – совокупность характеристик, принятых для оценки его полезности; можно определить как «полное и своевременное удовлетворение потребностей населения в медицинских услугах с соблюдением принципов приоритетности, всеобщности, доступности и социальной справедливости в сочетании с рационализацией финансирования».

Иерархия управления в здравоохранении включает 3 уровня: стратегический, тактический, оперативный [1]. Основополагающим является стратегический уровень, поскольку именно грамотно сгенерированная, жизнеспособная и эффективная модель развития здравоохранения, воплощённая в государственной политике и реализованная субъектами управления с помощью соответствующих мероприятий, позволит выполнять поставленные задачи на тактическом и оперативном уровнях.

Государственная политика в области здравоохранения – разработка и реализация ряда мероприятий социального, правового, экономического, научного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья населения, предупреждение и лечение заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, улучшение качества медицинской помощи, повышение уровня продолжительности жизни (активного долголетия) населения при одновременном снижении уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения.

В настоящее время объективной необходимостью, вытекающей из ряда факторов, в т.ч. экономической, политической и социальной ситуации в ДНР, является проведение политики реформирования отрасли здравоохранения ДНР как не способной полностью удовлетворить потребности населения Республики и не отвечающей общепринятым стандартам по ряду показателей.

Среди первоочередных направлений реформирования отрасли здравоохранения ДНР можно выделить совершенствование нормативно-правовой базы и финансово-экономического механизма. Активизация деятельности субъектов управления в данных направлениях должна обеспечить достижение основных целей государственной политики в сфере здравоохранения:

- сохранение доступности и бесплатности медицинского обслуживания;
- повышение качества предоставляемой медицинской помощи;
- обеспечение экономической и клинической эффективности расходов на здравоохранение;
- развитие научно-технических инноваций в медицинской сфере;
- укрепление сотрудничества между государством, бизнесом, общественностью и специалистами в области здравоохранения.

Однако, достижение указанных целей невозможно без глубоких институциональных преобразований, которые обеспечат переход от существующего приоритета – управления расходами к управлению результатами, причём количественно измеряемыми [2]. Одним из наиболее вероятных путей преобразований, обладающим большими потенциальными возможностями повышения социально-экономической эффективности здравоохранения, видится переход к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Однако, первая попытка создания программного документа, регламентирующего введение ОМС на территории ДНР, оказалась неудачной. Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес отрицательное заключение к проекту закона ДНР «Об общеобязательном медицинском страховании» № 436-Д [4]. Поскольку реальная реформа отрасли предполагает изменение внутренних переменных системы здравоохранения (приоритетность целей, задачи, структура, технологии, человеческий фактор), реформирование здравоохранения должно осуществляться в общем контексте социально-экономических и политических преобразований в Республике с обязательной модификацией взаимоотношений с внешними системами [2].

Повышение качества управления здравоохранением, в первую очередь, необходимо начинать с формирования стратегии развития отрасли на основе научно обоснованных технологий современного стратегического менеджмента с широким использованием системного и ситуационного подходов, экономико-математического моделирования, тщательной проработки методологического и организационно-финансового аспектов развития здравоохранения, усиления межсекторного взаимодействия всех заинтересованных структур с чётким пошаговым определением этапов перехода к страховой медицине.

В то же время формированию эффективных механизмов управления качеством медицинской помощи будут способствовать: внедрение в отрасль рыночных механизмов (при условии сохранения государственного регулирования); повышение конкуренции при обеспечении паритетной основы функционирования медицинских учреждений различных форм собственности; оказание различных видов медицинской помощи и предоставление различных видов медицинских услуг; развитие многомерных моделей финансирования здравоохранения на основе оптимального сочетания объёмных и компенсационных механизмов [3].

Литература

1. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов /А.И. Вялков, В.З. Кучеренко, Б.А. Райзберг и др.; под ред. А.И. Вялкова. – 3-е изд., доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 664 с.
2. Колоколов Г.Р. Медицинское право: учебное пособие /Г.Р.Колоколов, Н.И. Махонько. – М.: «Дашков и К°», 2009. – 452 с.
3. Татарников М.А. Основные этапы и перспективы реформирования российского здравоохранения /М.А.Татарников //«Главврач». – 2006. – № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rudocor.net/medicine2009/bzew/med-ixtext.htm>.
4. Об общеобязательном медицинском страховании № 436-Д. Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dnr.su/zakonodatelnaya-iniciativa/zaklyucheniya/zaklyuchenie-k-proektu-zakona-doneckoy-narodnoy-36>

РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МИХАЙЛОВА И.Д.,

учитель истории и обществознания,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Многопрофильный лицей №5 им. Н.П. Бойко г. Донецка»*

В наше время молодёжные волонтерские организации нередкость. Волонтерское движение молодёжи стало поступью взаимопомощи

нуждающимся, и одновременно способом консолидации и занятости молодёжи вне основного рабочего времени.

Сегодня существует множество исследовательских работ как отечественных, так и зарубежных исследователей по данной теме.

В вопросах организации деятельности волонтеров в Донецкой Народной Республике в большинстве своём опыт был заимствован из соседних государств – Украины и России.

К сожалению, фундаментальных исследований о пути становления, развития и возможных перспективах добровольческого движения в Донецкой Народной Республике нет. Однако тема волонтерства активно освещается в республиканских средствах массовой информации и периодических изданиях.

Актуальность данного исследования состоит в том, что процесс становления и развития добровольческого движения Донецкой Народной Республики недостаточно исследован.

Целью данной работы стало изучение как процесса становления молодёжного волонтерского движения и реализуемых в процессе волонтерской деятельности добровольческими организациями программ на территории Донецкой Народной Республики, так и роли молодёжных волонтерских организаций в развитии государственной молодёжной политики.

Добровольная помощь гражданам в социально-экономической, политической сфере была развита в разные промежутки исторического времени и имела различные названия: добровольчество, отходничество, волонтерство.

Молодёжное волонтерское движение получило сильнейший импульс развития ещё в эпоху СССР. С целью организации молодёжи во внеурочной, рабочей деятельности были созданы такие организации, как Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), студенческие строительные отряды (ССО), Добровольные Народные дружины и др.

В связи с распадом СССР в начале 1990-х годов произошла деструктуризация государственной системы, под контролем которой ранее находилась социально-политическая сфера жизнедеятельности страны. В условиях новой социально-политической реальности бывшие союзные республики, а ныне независимые государства, приступили к формированию собственной нормативно-правовой базы, в основу которой были положены советские разработки в этой области. На смену советской системе «добровольчества» пришла новая модель «волонтерства». Первые прототипы волонтерских организаций появились ещё в Советском Союзе.

Волонтерство в современном смысле отождествляется с деятельностью некоммерческих, благотворительных и общественных организаций. Большинство добровольческих организаций специализируются на узком круге проблем социальной сферы. В качестве основных направлений

деятельности можно выделить следующие: работа с молодёжью; работа с социально незащищёнными слоями населения; пропаганда здорового образа жизни; развитие идей толерантности в обществе; разработка и реализация проектов по вопросам проблем сообществ, местного населения [1, 143].

Спецификой молодёжных волонтерских организаций является их неправительственный способ организации.

Мотивы участия в добровольческой деятельности разнообразны. Чаще всего мотивацией служит желание помочь нуждающимся, самореализоваться, интересно провести свободное время, получить новые умения и навыки, расширить круг общения.

Задачами современных волонтерских организаций являются: популяризация волонтерства, пропаганда идей добровольчества, формирование положительного имиджа волонтерских организаций.

На территории нашего региона до 2014 года действовало законодательство Украины. Нормативно-правовая база была представлена такими законами, как Конституция, закон «О волонтерской деятельности», международные законы. Согласно закону Украины «О волонтерской деятельности», государство обязано поддерживать общественную инициативу в лице волонтерских организаций, а также способствовать информированию общественности о деятельности волонтеров при помощи средств массовой информации, интернет-ресурсов [2].

С 2014 по 2016 годы в городе Донецке действовало несколько молодёжных организаций, одной из сфер деятельности которых является волонтерское движение.

Среди действующих организаций на территории Донецкой Народной Республики следует отметить такие организации: «Донецкий городской волонтерский центр», «Молодая Республика», «Союз молодёжи Донбасса», «Республиканский молодёжный студенческий трудовой отряд», «Добрый Донбасс».

Донецкий городской волонтерский центр – организация, действующая в Донецке уже более двух лет. За это время центру удалось осуществить координацию и систематизацию работы общественных объединений граждан. Совместно с Донецким городским волонтерским центром неоценимый вклад в дело добровольчества внёс Донецкий городской благотворительный фонд «Доброта». Немаловажным является факт активности благотворительного фонда «Доброта» в молодёжной среде, выступая на семинарах по вопросам благотворительности перед участниками молодёжных форумов и движений. Также благотворительный фонд оказывает посильную помощь молодым семьям и занимается вопросами просветительства.

Общественная организация «Молодая Республика» – самое многочисленное молодёжное движение, действующее на территории ДНР. Деятельность организации в правовом поле ДНР регулируется «Уставом». Согласно «Уставу», основной целью организации является поддержка

проектов, инициатив, направленных на вовлечение молодёжи в общественную жизнь, а также осуществление благотворительной деятельности [3].

Среди социальных проектов организации значатся: «Наследники победы», «Инфошкола», «Собственный корреспондент». Не только «Молодая Республика» осуществляет подобные акции и проекты. Среди прочих молодёжных волонтерских организаций в Донецке свою деятельность осуществляет «Союз молодёжи Донбасса» – это молодёжная организация, являющаяся структурным подразделением общественного движения «Свободный Донбасс».

Целью этой общественной организации является привлечение молодёжи к участию в социальной жизни государства. Среди социальных проектов и акций организации значатся: «Подари мечту», посещение приютов и оказание помощи школам-интернатам, посещение приютов для бездомных животных, участие в Дне донора, оказание помощи ветеранам.

С начала вооружённого конфликта на территории Донбасса действовало волонтерское движение «Добрый Донбасс». Движение начало оказывать помощь слабозащищённым слоям населения: многодетным семьям, инвалидам, онкобольным [4].

В условиях глобализации мирового сообщества о деятельности волонтерских организаций знает каждый. Исследованием деятельности волонтеров в мире занимается международный благотворительный фонд помощи. По данным САФ (Charities Aid Foundation) в 2012 году доля молодёжи, участвующей в волонтерской деятельности, составила 20,6%, что свидетельствует о её увеличении по сравнению с 2011 годом с 18,4%. До 2008 года молодёжь занимала пассивную позицию в деле добровольчества, однако сейчас это возрастная группа занимает второе место по данным рейтинга САФ [5].

С 2018 года в Народном Совете ДНР было начато обсуждение концепции, регулирующей деятельность добровольческих организаций. По инициативе Комитетов Народного Совета по делам молодёжи, физической культуры, спорта и туризма, а также по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 7 февраля 2018 года проведен круглый стол. По его итогам было принято решение о создании рабочей группы, в задачи которой вошли создание концепции нормативно-правового регулирования волонтерских организаций.

Отметим, что в ДНР на данный момент ведётся разработка законопроекта «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в контексте которого планируется внедрение правовых норм для волонтерского движения [6].

Учитывая массив накопленного опыта предыдущих эпох, а также опираясь на правовую базу Российской Федерации в данной сфере и интеграцию ДНР в правовое поле России, можно предположить, что

концептуальной основой нового закона станет заимствование нормативно-правового опыта с учётом местной специфики.

Волонтерское движение в большинстве стран мира стало частью государственной политики. Сейчас молодёжь старается принимать активное участие в деле добровольчества. Государство же со своей стороны оказывает необходимую поддержку, создаёт стимулы, которые могут повлиять на увеличение численности, заинтересованности молодёжи делом добровольчества.

Сотрудничество государства с добровольческими организациями является обоюдовыгодным. Государство при содействии волонтеров осуществляет политику занятости населения, контролирует и возглавляет их деятельность в социально-экономической, политической сферах. Волонтеры при содействии государства осуществляют свою деятельность в рамках правового поля, что гарантирует незыблемость их прав, а также получают практические умения и навыки организационно-поисковой работы.

Роль молодёжных волонтерских организаций в развитии государственной молодежной политики в современном обществе бесспорна. Взаимодействие государства и молодёжных волонтерских организаций является неотъемлемым элементом государственной политики в сфере контроля и организации занятости, досуга, взаимопомощи молодых людей.

Таким образом, стоит отметить, что в Донецкой Народной Республике существует несколько добровольческих организаций, однако процесс реализации ими волонтерской деятельности не обозначен в правовом поле государственной политики. Несмотря на достаточно всестороннее освещение средствами массовой информации темы волонтерства, добровольческое движение в Донецкой Народной Республике слабо развито. Прежде всего, это выражено в незаинтересованности молодёжи в подобном роде деятельности, и отсутствии стимулирования со стороны государства.

Литература

1. Новиков М. История, проблемы и перспективы развития молодёжного волонтерства в России /М.Новиков //Грамота. – Тамбов – 2011. – № 6. – С. 141-144.
2. Закон України про волонтерську діяльність від 19 квітня 2011 року №3236-VI // Ліга закон. – Київ, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113236.html
3. Устав организации Молодая Республика. – Донецк, 2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mrespublika.ru/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=16&Itemid=279
4. Семенова В. Волонтерское движение «Добрый Донбасс» [Текст] /Виктория Семенова //Новая Нива /Тельманово, 2017. – 28 декабря [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gazeta-dnr.ru/?p=50175>

5. Осипчук Е.В. Волонтерское движение как проявление социальной активности /Е.В.Осипчук. – Екатеринбург. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lektsii.org/12-85721.html>

6. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики /Донецк, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/v-parodnom-sovete-obsudili-sozdanie-kontseptsii-reguliruyushhej-deyatelnost-dobrovolcheskih-volonterskih-dvizhenij/>

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В НИЗКИЙ СЕЗОН

МОЛОХОВА Я.О.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Сегодня, в условиях жёсткой конкурентной борьбы, каждый рассчитывает только на себя. Кто-то делает ставку на сезонный бизнес, чтобы воспользоваться кратковременными подъёмами покупательской активности и получить максимальную прибыль. Большое влияние на конкурентоспособность влияет такой фактор, как сезонность, который может принести большой подъём и активность в получении максимальной прибыли, а также принести неблагоприятные условия для компании, которые представляют собой уменьшение объёма продаж и минимизацию прибыли.

Прежде всего, необходимо точно определить наличие действительно сезонных колебаний, либо уменьшение спроса на товар связано с другим фактором и требуются срочные действия для решения проблемы.

Для этого необходимо провести анализ продаж компании в течение хотя бы 3 лет. Если в этом случае итоговые цифры увеличиваются от 20 и более процентов, а колебания наблюдаются только в некоторых периодах, то действительно имеет место фактор сезонности.

Ярким примером колебания спроса может быть изменение поры года. С наступлением зимы активно покупаются зимние вещи, такие, как куртки, тёплая обувь, термобельё, имеют спрос обогреватели, лечебные средства против простудных заболеваний. Одним из виновников могут быть праздники и другие даты. Например, в период с ноября по январь люди празднуют Новый год, Рождество, «Старый» Новый год. В это время активно покупают такие новогодние товары, как подарки, открытки, различные продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, люди часто пользуются такими услугами, как аренда кафе и ресторанов, заказывают на различные мероприятия новогодних персонажей (Дед Мороз и Снегурочка), из-за нехватки времени часто используют службу оформления подарков, их доставку [2].

Но помимо положительных сторон сезонные колебания могут принести денежные потери или повлиять на эффективность деятельности компании. Формируя ассортимент продукции, необходимо чётко понимать и учитывать

все возможные угрозы, правильно выбирать стратегию продаж и сбыта товара. Для того чтобы привлекать покупателей нужно иметь в запасе различные варианты и способы продаж.

Эффективно работает *подход «массового обзвона»*, когда в несезон прорабатывается база постоянных клиентов с помощью специализированных call-центров, которые связываются с людьми и выясняют наличие потребности на тот или иной вид товара. Компания предоставляет спецпредложения, которые мотивируют клиента к покупке, это могут быть уникальное товарное предложение, различные виды скидок, кросс-продажи.

Высокого эффекта можно добиться с помощью *кросс-маркетинговой активности* с партнёрами. Этот подход придерживается принципа «ловите рыбу там, где она водится». С помощью кросс-маркетинга можно снизить рекламные затраты на привлечение новых клиентов на 50% и увеличить потребительскую клиентуру. Во взаимодействии участвует две стороны, которые стремятся получить выгоду, например, одна сторона пытается увеличить объём клиентской базы с помощью своих партнёров, а другая – повышает узнаваемость и имидж своей торговой марки [1].

Играя с ценниками и ассортиментом, можно завоевать внимание покупателей. Формируются различные акции со скидками от 20 и более процентов с периодичностью в пределах двух-трёх недель, выбираются хиты продаж, оборот которых необходимо увеличить, информация об акциях публикуется на сайте, различных страницах в соцсетях, делаются SMS-рассылки клиентам компании.

Целесообразно принимать локальные распродажи в том случае, если при наличии нескольких точек продажи в одной наблюдается наибольший спад. Точку выбираем по двум признакам. Во-первых, это может быть салон, где продажи в несезон падают больше, чем ожидалось. Во-вторых, это новые, только что открытые магазины, которые нуждаются в наращивании клиентской базы. Для дополнительного анонсирования следует использовать следующие инструменты: промоперсонал, работающий в зоне расположения торговой точки; безадресную почтовую рассылку по жилым домам в прилегающем районе; SMS-оповещения по действующей клиентской базе торговой точки. В периоды низких продаж усиливаем промоактивность в два-три раза, и рост продаж составляет от 30 до 60% [2].

Важно использовать интернет-рекламу: проводить различного рода крупные рекламные кампании, связанные с розыгрышами ценных призов и подарков, таких, как автомобили, турпоездки и многое другое. Можно использовать подобную схему и в несезон. Например, директ-рассылки по собственной базе являются эффективным инструментом поддержания и увеличения продаж.

Активность в соцсетях можно использовать не только как метод привлечения новых покупателей. Через этот канал удобно выяснять потребительские предпочтения потенциальных клиентов. Вы можете провести конкурс с вашими клиентами и в качестве выигрыша выбрать

какой-нибудь недорогой приз. Правила очень просты: участники должны угадать известного персонажа или историческое лицо по картинке, на которой имеется тематическая подсказка; тот, кому удалось сделать это не меньше трёх раз в месяц, получает приз. Конкурс-загадка – одно из средств поддержания лояльности подписчиков.

Сотрудничество с купонными сервисами. Этот маркетинговый ход для увеличения продаж компании уже зарекомендовал себя. Лучше всего сотрудничать с крупными купонаторами и в несезон увеличивать количество акций. Обычно проходят одна-две совместные программы, а в весенние месяцы лучше запускать три-четыре, иногда и больше. Такие программы включают не только скидки: это может быть и заранее заданная сумма, которая вложена в покупку. Сейчас это особенно актуально, потому что с учётом нестабильности доллара и роста цен люди больше настроены искать скидки либо льготные условия. Разносторонняя маркетинговая активность, продуманное использование разных маркетинговых ходов компании во время спада позволяют поддержать продажи и использовать низкий сезон как площадку для последующего рывка в пиковый период.

И все-таки наиболее эффективным методом борьбы с сезонными колебаниями является корректировка ассортимента, которую можно осуществить несколькими путями. Первый заключается в том, что в ассортиментную линейку постоянно вводятся новые продукты, за счёт чего растёт объём продаж в целом. Другой путь – это внесение в продуктовый портфель товаров, максимальный спрос на которые будет приходиться на период наибольшего спада продаж другой продукции.

Литература

1. Баланин Л.Н. К вопросу о мотивации пользователей Рунета /Л.Н.Баланин // Интернет. – 2000. – № 4. – С. 129-137.
2. 7 маркетинговых ходов для увеличения продаж в «Мёртвый сезон» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://laserwar.ru/index.php?newsid=1314>

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ НА 2018 ГОД

МОРГУН О.В.,

и.о. главы администрации города Ясиноватая

Одним из ключевых направлений государственного регулирования экономики является социальная сфера и её развитие. Состояние данной сферы во многом определяет процессы воспроизводства трудовых ресурсов,

их количество и качество, уровень научно-технического развития производительных сил, культурную и духовную жизнь общества. Базовые составляющие социальной сферы: здравоохранение, образование, культура, системы социального обеспечения и социальной защиты населения, жилищно-коммунальное хозяйство.

Существующие теоретические модели социальной политики отличаются по степени вмешательства государства в социальную сферу жизни общества и социальную защищённость граждан, уровню обеспеченности свободы социального выбора у различных слоёв населения, влиянию социальных процессов на экономическую жизнь страны. Среди них в порядке снижения степени государственного вмешательства можно выделить следующие: патерналистскую социалистическую; шведскую; «государства благосостояния»; социально ориентированной экономики и рыночную.

Город Ясиноватая расположен в 21 км в северном направлении от областного центра – г. Донецк, в истоках рек Кальмиус и Кривой Торец. Город был основан в 1872 году в связи с интенсивным освоением и развитием Донецкого угольного бассейна. В 1976 году Ясиноватая приобрела статус города областного значения.

Всего за период боевых действий с 2014 г. по 2017 г. в г. Ясиноватая было повреждено: жилых домов – 1584 (частных – 1357, многоквартирных – 227); социальных объектов – 31.

По состоянию на 01.01.2018 г. восстановлено:

1. 196 частных жилых дома, из них:
 - 57 домов восстановлены согласно «Программе восстановления». 3728 частных жилых домов в Донецкой Народной Республике за счёт гуманитарной помощи из Российской Федерации;
 - 3 дома восстановлены при поддержке гуманитарных организаций Международного Комитета Красного Креста, которые предоставили строительный материал на восстановление;
 - 136 домов восстановлено владельцами собственными силами.
2. 25 многоквартирных жилых дома восстановлено собственными силами.
3. 2 многоквартирных жилых дома восстановлено по программе 2-го этапа восстановления.
4. На 9 многоквартирных жилых домах работы выполнены, документы на стадии подписания.
5. 17 социальных объектов, включенных в Республиканскую Программу восстановления объектов социальной сферы за счёт гуманитарной помощи из РФ (1-й, 2-й этапы восстановления) и хозяйственным способом.

На 2018 г. запланированы мероприятия по восстановлению:

– 25 частных жилых домов, включенных в «Программу ООН» согласно перечню жилых домов частного сектора, подлежащих восстановлению по г. Ясиноватая;

– 77 частных жилых домов, включенных в 3-й этап Программы восстановления объектов социальной сферы за счёт гуманитарной помощи из РФ;

– завершение восстановления 36 домов согласно «Программе восстановления 3728 частных жилых домов»;

– завершение восстановления 7 домов согласно Программе восстановления «Сверх 3728» частных жилых домов;

– 31 дом будет восстановлен с помощью гуманитарной организации Международного Комитета Красного Креста в рамках Программы «Быстрый ремонт»;

– 228 частных жилых домов с разрушениями более 80%: предполагается реализация в 2018 г. Программы строительства малоэтажного жилья для граждан, дома которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, или Программы по переселению граждан в свободный жилой фонд коммунальной собственности; кроме того, сформирован перечень жилых домов частного сектора, не подлежащих восстановлению;

– 4 объекта социальной сферы, 3 из которых – образовательные учреждения, 1 – учреждение здравоохранения;

– 3 многоквартирных жилых домов, включённых в 3-й этап восстановления;

– 9 многоквартирных жилых домов, не включённых в 3-й этап восстановления.

При реализации Республиканской Программы восстановления объектов социальной сферы, повреждённых в результате боевых действий, за счёт гуманитарной помощи из Российской Федерации (3-й и 4-й этапы восстановления) восстановление осуществляется с учётом сохранения и недопущения разрушений несущих конструкций зданий, создания безопасных и благоприятных условий для получения дошкольного и школьного образования, создания нормальных условий получения социальных и административных услуг, медицинской помощи.

С целью совершенствования планирования территории, в части её эффективного использования, в 2018 г. запланирована разработка Генерального плана административной территории.

В городе функционирует сеть учреждений образования, которая в достаточной мере удовлетворяет потребности населения в дошкольном, среднем и дополнительном образовании.

Образовательный комплекс представляют:

– 9 общеобразовательных школ, где обучаются 2035 учащихся;

– 10 дошкольных образовательных учреждений – 945 детей;

– дом детского и юношеского творчества с двумя филиалами (комнатами творчества).

В 2018 году для обеспечения социальной защиты участников учебного процесса за счёт бюджета города запланированы следующие мероприятия: организация питания детей в дошкольных учебных учреждениях вместе со школой-садом; горячее питание (завтрак) учеников 1-4 классов, детей сирот, детей из малообеспеченных семей; оздоровление детей (организация летних пришкольных лагерей); помощь детям сиротам и детям, лишённым родительской опеки, которым исполняется 18 лет.

Также на улучшение материально-технической базы учреждений образования и обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения объектов образования планируется израсходовать 39,9 млн руб. за счёт средств городского бюджета.

В соответствии с Указом Главы Республики от 22.01.2016 г. № 9-1 и приказом Министерства здравоохранения ДНР от 26.10.2016 г. № 1236 с 01.11.2016 г. произведена реорганизация путём присоединения Дорожной больницы станции Ясиноватая и ЦПМСП г. Ясиноватая к Ясиноватской ЦРБ.

В структуре реорганизованной больницы амбулаторная помощь оказывается посредством функционирования двух поликлиник, плановая мощность которых составляет 800 посещений в смену. Также в составе поликлиник развёрнут дневной стационар на 60 коек.

Стационарная помощь оказывается на 285 койках, из которых 55 – хирургического профиля. Свою стационарную деятельность больница осуществляет вблизи линии разграничения и является urgentной по основным направлениям оказания медицинской помощи (хирургической, травматологической, неврологической, терапевтической, кардиологической и т.д.).

В 2018 г. запланировано проведение мероприятий:

– по привлечению молодых специалистов и высококвалифицированных специалистов для работы в ЛПУ путём предоставления жилья, обеспечения льгот по оплате коммунальных услуг и т.д.;

– обеспечение больных медикаментами;

– профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и СПИДа;

– расширение доступа населения к добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию;

– реализация мероприятий по борьбе с туберкулёзом;

– обеспечение населения на амбулаторном этапе бесплатным рентгенологическим и бактериоскопическим обследованием и бесплатным флюорографическим обследованием с целью выявления, профилактики и лечения туберкулёза.

На выполнение мероприятий запланировано 78,9 млн руб., из них республиканский бюджет – 59,6 млн руб., городской бюджет – 5,0 млн руб., другие источники – 14,4 млн руб.

Одним из основных направлений развития сферы культуры города является стабилизация мирной жизни населения через содержательную организацию досуга и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, формирование культурной среды Донецкой Народной Республики, возможность разнообразить виды досуга в условиях прифронтового города, создание необходимой сети различных общественных формирований с широким спектром выбора и учётом возраста, форм занятий, времени занятости и др.

Во время активных боевых действий в городе и ближних пределах учреждения культуры не прерывали свою деятельность с целью социальной адаптации и выполнения минимума социально-культурных услуг.

Сеть учреждений сферы культуры города Ясиноватая включает:

– в бюджетной сфере: библиотеки – 5, музей – 1, школа искусств – 1, организационно-методический центр культуры – 1 (исполнитель городских мероприятий);

– учреждения других ведомств: библиотеки – 15, Дворец культуры – 2, музей – 1 (филиал Донецкого технического музея).

Определены следующие направления и программы деятельности учреждений культуры:

- «Городские мероприятия, конкурсы, фестивали»;
- «Создание историко-культурной памяти города»;
- «Единая информационно-библиографическая система города»;
- «Совершенствование внешкольного образования»;
- «Одарённые дети».

Однако сеть учреждений культуры города ограничена (с 90-х годов) – отсутствует государственное клубное учреждение Дворец культуры, Центральная городская библиотека находится в приспособленном помещении и не соответствует проектно-сетевым нормативам.

Задача отдела культуры – мобилизовать все творческие возможности аппарата отдела культуры в существующих условиях и достичь целей, определённых в проекте социально-экономического развития города.

В 2017 г. отдел культуры при содействии Дворца культуры железнодорожников, библиотечной системы провёл 330 массовых мероприятий городского уровня, на 2018 г. запланировано проведение 170 мероприятий или 51,5%, а на выполнение планируемых мероприятий необходимо 4403,8 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Программы восстановления и развития экономики в городе Ясиноватая осуществляются и по разделу «физическое воспитание и спорт». Её реализуют: отдел по делам молодёжи и спорта Администрации города Ясиноватая и структурные подразделения отдела:

1. Детско-юношеская спортивная школа.
2. Центр физического здоровья населения «Спорт для всех».

В 2017 г. на выполнение мероприятий было использовано 2204,4 тыс. руб. За это время отделом по делам молодёжи и спорта и структурными подразделениями проведено 156 мероприятий городского уровня, также в г. Ясиноватая проводились республиканские соревнования в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса. Воспитанники ДЮСШ неоднократно побеждают на чемпионатах и первенствах ДНР. Две воспитанницы ДЮСШ достигли высоких результатов по тяжёлой атлетике и были переведены в Донецкое республиканское высшее училище олимпийского резерва.

Также в 2017 г. проводились патриотические мероприятия и различные молодёжные акции.

В рамках реализации программы по интеграции воспитанники ДЮСШ выезжают в составе сборных команд ДНР на соревнования в Российскую Федерацию, где показывают высокий уровень подготовки по тяжёлой атлетике, борьбе, дзюдо. Инициативная группа ученической молодёжи выезжала в г. Ростов-на-Дону в духовный военно-патриотический центр, лидер от студенческой молодёжи принимал участие в молодёжном форуме в г. Санкт-Петербург.

В 2018 году запланировано проведение различных спортивных мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня, ремонт и восстановление спортивных сооружений.

На выполнение мероприятий раздела «физическое воспитание и спорт» всего необходимо 3467,00 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

Распоряжением главы Администрации города Ясиноватая в 2016 году была создана Рабочая группа по вопросам погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня заработной платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых отношений. Группа успешно работает. За 2017 год погашено задолженности по заработной плате на сумму 953,5 тыс. руб., а задолженность по выплате материальной помощи на предприятиях, в организациях, учреждениях города за этот период снизилась на 72,9 тыс. руб.

Городская администрация значительное внимание уделяет вопросам охраны труда. Успешно работает Ясиноватский городской центр занятости. При его содействии за 2017 год трудоустроено 519 человек – на постоянные рабочие места и 756 – на работы временного характера. При содействии центра занятости работодателями города было создано 510 рабочих мест временного характера. Ясиноватский городской центр занятости постоянно проводит профориентационные семинары для лиц, ищущих работу.

В 2018 г. планируется усилить работу Ясиноватского городского центра занятости по взаимодействию с работодателями, развитию социального партнёрства в решении вопросов занятости.

В рамках работы УТСЗН предприятиям, учреждениям, организациям города Ясиноватая постоянно оказывалась консультационная, методическая

помощь по вопросам коллективно-договорных отношений при разработке, заключении (изменении) коллективных договоров.

Ожидаемые результаты развития социальной сферы:

– повышение качества и доступности образовательных услуг, соответствие уровня образования предъявляемым рынком труда требованиям;

– снижение заболеваемости населения;

– повышение интереса к физической культуре и спорту;

– снижение смертности по основным видам причин;

– повышение качества услуг по социальному обслуживанию населения.

Всё это в конечном итоге должно способствовать росту доверия к органам государственной власти и государству в целом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НЕБЕСНАЯ В.В.,

канд. биол. наук, доцент,

заведующая кафедрой физического воспитания

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В последнее время в Донецкой Народной Республике практически во всех сферах деятельности человека особое внимание уделяется, прежде всего, экономической ситуации. Повышенный интерес к экономике и управлению в сфере физической культуры и спорта не случаен. Отсутствие функционирования отдельных спортивных объектов государственной формы собственности, частичное разрушение спортивной инфраструктуры региона, открытие частных оздоровительных фитнес-клубов, «удорожание» подготовки спортсменов высокого класса и обслуживания физкультурно-спортивных объектов – всё это требует значительных материальных, трудовых и финансовых затрат. Поэтому поиск материальных ресурсов для развития сферы физической культуры и спорта, управления экономической деятельностью физкультурно-спортивных организаций и клубов является актуальной темой для обсуждения и исследования.

Физическая культура и спорт – форма общественной жизни, которая стала самостоятельной сферой с присущей только ей учреждениями и организациями, специфической материально-технической базой (спортивные комплексы, стадионы, бассейны, залы, площадки), квалифицированными кадрами, специализированными учреждениями и научно-

исследовательскими институтами. Эта отрасль может иметь собственное финансирование и управляется государственными органами – министерством, комитетами, федерациями, коммерческими структурами и клубами [1]. Поэтому выделение экономики и управления физической культуры и спорта в самостоятельную науку в Донецкой Народной Республике может быть теоретически и практически полезным.

Теоретическая необходимость выделения экономики физической культуры в отдельную отрасль исходит из следующего. Рядом с общими науками существуют науки в зависимости от направления деятельности: промышленность, сельское хозяйство и другие. Из этого следует, что любая область производственной или непроизводственной сферы не может успешно развиваться, не изучая особенности экономической закономерности, управления и специфики данной отрасли. Практическая необходимость какой-либо отрасли деятельности характеризуется, прежде всего, особенностями труда в данной сфере и получением продукта такого рода труда.

Значительным компонентом деятельности сферы физической культуры и спорта является анализ экономических отношений в процессе государственной, общественной и коммерческой деятельности физкультурно-спортивных организаций. Сегодня уже становится недостаточным опираться на собственный опыт физкультурно-спортивных работников, так как чем больше масштабы деятельности сферы физической культуры и спорта, тем важнее становится научный анализ экономических аспектов её функционирования. Необходимо обобщить мировой практический опыт решения экономических и управленческих проблем в сфере физической культуры и спорта и выработать научную теорию экономического обеспечения деятельности этой отрасли, то есть создать все условия для подготовки специалистов с особыми знаниями в области экономики и управления физической культурой и спортом.

За последние годы в Донецкой Народной Республике произошла коренная трансформация всей системы экономических отношений в сфере физической культуры и спорта. С одной стороны – это государственно-административная система управления, с другой – уже существующая система привела к неизбежной управленческой и финансовой самостоятельности физкультурно-спортивных организаций, которые вынуждены выживать в новых современных условиях. Отсутствуют схемы полного бюджетного финансирования детского и юношеского спорта, спорта высших достижений, а также всей совокупности спортивной инфраструктуры.

Бесспорно, бюджетная поддержка физической культуры и спорта существует, однако она явно недостаточная, и спортивные организации и клубы вынуждены заниматься поиском внебюджетных средств финансирования. К сожалению, в Республике не готовят специалистов в области экономики и управления именно в сфере физической культуры и

спорта, профессиональная деятельность которых смогла бы решить многие проблемы.

Переход физкультурно-спортивных организаций на новые принципы функционирования в условиях, когда бюджетное финансирование необходимо объединять с предпринимательской деятельностью, определил для всей системы спорта Республики некоторые проблемы, требующие решения.

Первая – кадровая проблема. На республиканском рынке труда практически нет компетентных экономистов, управленцев и менеджеров в области физической культуры и спорта, которые призваны создать механизм финансирования и обеспечения данной сферы деятельности.

Вторая проблема – низкая оплата труда работников сферы физической культуры и спорта. Уровень заработной платы не всегда создаёт стимулы для высокопродуктивной деятельности, а чаще приводит к совмещению рабочих мест, переходу высококвалифицированных кадров в другие сферы трудовой деятельности.

Третья проблема – подготовка квалифицированной рабочей силы. Общеизвестно, что физическая культура и спорт интенсивно влияет на экономическую сторону жизни любого государства и, в частности, Донецкой Народной Республики. Физическая культура и спорт становятся важным фактором профилактики заболеваемости, укрепления и сохранения здоровья населения, повышения экономических показателей, а также одной из ключевых возможностей образовать внешнеэкономические связи и мировое признание.

Литература

1. Источники финансирования физической культуры и спорта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.ru/7_90345_istochniki-finansirovaniya-fizicheskoy-kulturi-i-sporta.html

УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

НИКОЛЬСКАЯ Е.В.,

*главный специалист информационно-аналитического
отдела Администрации г. Снежное*

Эффективность управления регионом характеризуется и оценивается показателями качества. Качество управления регионом является показателем,

на основании которого возможно разработать перспективные направления развития региона.

Современные условия развития Донецкой Народной Республики позволяют разделять, классифицировать, ранжировать регионы с использованием кластерного анализа, методов простого ранжирования. При этом индекс качества жизни позволит оценить уровень жизни населения региона, занятость и безработицу, здоровье населения, а также позволит провести мониторинг и диагностику социальной ситуации в регионах. Однако возникает вопрос относительно достоверности измерений большинства индикаторов.

Инновативность развития региона характеризуется количеством полученных патентов, результатами исследований и разработок. Учёт реально достигнутых целей способствует выявлению реальных последующих перспективных направлений развития региона. При этом целесообразно учитывать в совокупности качество жизни населения и инновативность региона с целью эффективного управления им.

Кроме этого, важную роль играет человеческий потенциал, с помощью которого возможно оценить результаты человеческого развития как цель и критерий человеческого общественного прогресса, выделить базовые критерии социального развития. Выявленные критерии позволят перенести результаты оценки частного к общему, от отдельного слоя населения ко всему обществу, от общества к региону. Человеческий потенциал – залог успешного развития всего региона.

На основании анализируемых показателей выявляются и строятся цели общества и цели аппарата управления. Однако цели общества и цели аппарата управления не всегда могут совпадать, что может способствовать росту социальной напряжённости и снижать качество жизни населения.

В настоящее время, к сожалению, может возникать социальная напряжённость. Социальный конфликт может возникать в связи с тем, что не существует общей меры удовлетворения потребностей разных членов общества, которая выражается через глобальную функцию полезности.

При всей сложности и многогранности вопроса социальную напряжённость можно снизить при формировании и реализации основной цели управления: повышение качества жизни населения. Эта цель удовлетворяет интересы всего общества, однако, вследствие ограниченности ресурсов и при их неэффективном использовании, возникает и усиливается социально-экономическая напряжённость в регионе.

Следовательно, целесообразным и необходимым является то, чтобы органы государственной и местной власти в своей деятельности руководствовались принципом сбалансированности деятельности, учитывая интересы всех слоёв общества, что позволит минимизировать и/или снизить напряжённость населения.

Достижение стратегической цели социально-экономического развития регионов и территорий предполагает системное взаимодействие совокупности

локальных целей. В частности, экологические требования выступают в качестве существенных ограничений при обосновании стратегических решений в сфере экономики, а экономическое развитие является не самоцелью или целью высшего уровня, а условием повышения качества жизни. Такая постановка исходит из того, что человеку не нужен бесконечно высокий доход для обеспечения достойного уровня жизни. Доход рассматривается как средство улучшения здоровья населения, улучшения условий его быта, повышения уровня образования и т.п. Государство должно обеспечить условия, способствующие росту саморазвития и самоуважения людей, увеличения степени их свободы, в том числе и экономической, в результате формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем.

Эти условия должны быть едиными. Единой должна быть и метрика оценки достигнутого уровня развития, составленная с учётом потенциальных возможностей и условий, которые обеспечивались бы (а не только провозглашались) государством для повышения качества жизни населения всех регионов и территорий страны.

Перспективным для Донецкой Народной Республики представляется формирование системы целей на основе акселерационной теории инвестиций. Инвестиционная политика региона в этом случае непосредственно зависит от социально-экономического развития региона. Формирование условий расширения инвестиционной деятельности в регионе предполагает активизацию деятельности органов управления по мотивации использования бизнесом собственных ресурсов и привлечения инвестиций извне.

Таким образом, эффективное управление качеством развития региона зависит от эффективного управления качеством и уровнем жизни населения, минимизации социальной напряжённости населения, инновационности развития региона, что в свою очередь приведёт к увеличению инвестиционной привлекательности региона.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук,

профессор кафедры менеджмента непродуцированной сферы

ГРИДИНА Н.А.,

ст. преподаватель кафедры физического воспитания

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На протяжении нескольких десятков лет Донецкий регион являлся ведущим практически во всех сферах деятельности. Физическая культура и

спорт, пропаганда здорового образа жизни занимали активную позицию в обществе и считались приоритетными направлениями государственной и социальной политики.

Сегодня, вследствие экономической и политической нестабильности, прослеживается явная тенденция к ведению населением Донецкой Народной Республики пассивного образа жизни. Государство имеет слабую спортивную инфраструктуру, что негативно влияет на массовость физической культуры и спорта, достигающую всего 6-7% (по данным Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР за 2017 год).

Наблюдается низкий норматив обеспеченности жителей Республики объектами физической культуры и спорта. Охват населения спортивными услугами составляет менее 6%, а по мнению отечественных и зарубежных учёных в этой области, данная цифра не должна опускаться ниже 30%. Это служит тревожным сигналом для принятия государством срочных мер и разработки инновационных подходов к развитию спортивной инфраструктуры, являющейся важной частью характеристики показателя социальной экономики Республики.

Понятие «спортивная инфраструктура» подразумевает не только строительство многофункциональных спортивно-оздоровительных центров, но и предполагает целую комплексную систему, включая спортивный инвентарь, площадки по месту жительства, спортивную базу образовательных учреждений, «трассы здоровья» и другие объекты, предназначенные для активного отдыха.

По состоянию на 2017 год в Донецкой Народной Республике функционируют 3118 спортивных объектов (сведения Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР о физической культуре и спорте, форма № 2-ФК) при численности населения 2 млн 304 тыс. 428 человек [1], что свидетельствует о низком уровне обеспеченности населения спортивной материальной базой, создаёт дефицит и порождает дороговизну посещения и эксплуатации частных спортивных заведений. К примеру, в республике Татарстан при численности населения 3 млн 894 тыс. 284 человека функционируют 9175 спортивных объектов.

Обеспеченность Донецкой Народной Республики спортивными сооружениями носит хаотичный характер и варьируется неоднозначно между крупными городами и районными центрами.

Общая спортивная база г. Донецка насчитывает 1260 спортивных объектов [2], из них: 13 стадионов, 12 дворцов спорта, 14 спортивных комплексов, 349 спортивных залов и помещений, 14 плавательных бассейнов, 3 конноспортивные базы, 6 спортивных сооружений с искусственным льдом, 573 открытых плоскостных сооружения (92 спортивные площадки с тренажёрным оборудованием, 47 площадок с искусственным покрытием, 48 теннисных кортов, 59 футбольных полей, 320 плоскостных сооружений спортивного назначения), 27 детско-юношеских спортивных школ. В то же время в каждом отдельном районе Республики

количество спортивных объектов не превышает 80, многие из них находятся не в идеальном состоянии и требуют капитального ремонта.

С целью увеличения нормативных показателей в ДНР, профильным государственным органам необходимо разработать долгосрочную целевую программу, целью которой будет строительство и инновационная реконструкция спортивных сооружений. Для реализации этой программы будут необходимы не только государственные, но и частные инвестиции. Но поскольку в молодой Республике несовершенно законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, то привлечь эти инвестиции будет непросто.

Постановлением Народного Совета 11 августа 2017 года был принят Закон ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве» [3], направленный на привлечение инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики.

В рамках Закона реализация проектов государственно-частного партнёрства в сфере физической культуры и спорта позволит решить ряд вопросов, связанных с привлечением средств в данную отрасль для увеличения объектов спортивной инфраструктуры.

Но для того, чтобы данный закон начал практически работать, необходимо принять законы: «Об инвестиционной деятельности», «О банках и банковской системе», «О страховании». Принять ряд отраслевых нормативных актов в сфере физической культуры и спорта для обеспечения гарантий частным инвесторам.

Министерством молодёжи, спорта и туризма, в свою очередь, должна быть сформирована система управления спортивной инфраструктурой и разработан комплекс мер по поощрению частного сектора, проявляющего инициативу в данном направлении. Это будет способствовать строительству современных спортивных площадок, ремонту и реконструкции существующей материально-спортивной базы ДНР.

Литература

1. Главное управления статистики Донецкой Народной Республики. Основные демографические показатели Донецкой Народной Республики за январь-октябрь 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/news/index.php>

2. Республика в цифрах. Спортивная инфраструктура Донецка [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/sportivnaya-infrastruktura-donetska/>

3. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: закон ДНР № 188-ІНС от 11.08 2017 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/o-gosudarstvenno-chastnom-i-municipalno-chastnom-partnerstve>

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

ОСИПОВА А.Н.,

канд. гос. упр., доцент кафедры краеведения

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Принципам организации самостоятельной работы студентов на сегодняшний день уделено особое внимание. Исследуется формирование познавательной деятельности на основе компетентного подхода. Анализируются пути активизации творческой работы в учебном процессе. Анализ сложившегося положения с организацией самостоятельной работы студентов в высшей школе требует новых подходов и методов работы.

Успешность самостоятельной работы в первую очередь определяется степенью подготовленности студентов к учебной деятельности, осуществляемой как во внеаудиторное время, так и на аудиторных занятиях в письменной или устной форме. Самостоятельная работа – это высшая ступень в образовательной работе студентов. Здесь необходимо учитывать индивидуальные различия в самом обучении. Значимо важным моментом является составление заданий к самостоятельной работе.

Современные выпускники вузов должны быть готовы к такому виду работы. Изменения в социально-культурной жизни общества требуют обширных знаний в различных сферах науки.

Самостоятельная работа может быть реализована:

- на лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ;
- во внеурочное время, вне расписания;
- на консультациях по учебным вопросам и т.д.

Принято традиционно выделять такие этапы самостоятельной работы студентов:

- *первый этап* – это работа по представленному образцу;
- *второй этап* – обобщение приёмов и методов познавательной деятельности;
- *третий этап* – реализация и применение приобретённых ранее знаний;
- *четвёртый этап* – сама самостоятельная работа.

Выделяют два направления в построении занятий с учётом самостоятельной творческой работы студентов. Первый этап – увеличение роли самой самостоятельной работы на занятии. Необходимы новые подходы и методики в процессе аудиторной работы. Второй – мотивация активности студентов в разнообразии видов внеаудиторной самостоятельной работы. В процессе работы студенту необходимо научиться выделять познавательные

задачи и уметь их реализовывать при ответах. Необходимо научить студента осмысленно подходить к организации самостоятельной работы с учебным материалом, научной информацией, которая нуждается в переработке. Следует уменьшить прямую помощь преподавателя. Это будет средством повышения творческой активности студентов. Необходимо использовать методы активного обучения.

Решающая роль в организации самостоятельной работы должна принадлежать самому преподавателю. Задача преподавателя заключается в индивидуализации самостоятельной работы – увидеть и развивать лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации.

Самостоятельная работа студентов должна представлять собой триединство этих форм работы:

- внеаудиторная самостоятельная работа;
- аудиторная самостоятельная работа под руководством самого преподавателя;
- творческая, научно-исследовательская работа.

Исходя из новых подходов к организации самостоятельной работы, следует учитывать, что этот вид работы предназначен не только для овладения разнообразными дисциплинами, но и должен выходить за рамки отдельных предметов.

Значимость самостоятельной работы заключается в формировании профессиональной учебной компетенции. Разнообразные виды самостоятельной работы должны быть направлены на формирование интереса к познавательной деятельности, способствующие углублению и расширению знаний. Самостоятельная работа призвана воспитать творчески мыслящих и инициативных специалистов.

Литература

1. Семенова В.Г. Самостоятельная работа студентов как важнейшая форма организации учебного процесса в рамках компетентностной модели образования /В.Г.Семенова //Организация самостоятельной работы студентов: материалы докладов II Всероссийской научно-практической интернет-конференции. – Саратов: Новый Проект, 2013. – С. 10-12.

2. Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. Т.2 /гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия, 1989. – 669 с.

3. Дементьев Д.А. Возможности формирования профессиональных компетенций у студентов вузов при выполнении отдельных видов самостоятельной работы /Д.А.Дементьев //XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2014. – № 4. – С. 79-83.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

ПАПА-ДМИТРИЕВА И.И.,

ст. преподаватель

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие региона обуславливают качественные и количественные показатели внутренних и внешних условий существования. Внутренние условия – это климат, природные ресурсы, уровень социального и экономического развития, демографические характеристики и т.д. Внешние – характеризуются осуществляемой политикой, долей на мировом рынке, наличием экономических, социальных, прочих внешних связей и ограничений.

Устойчивое развитие (УР) региона – это процесс, при котором экономическая система региона находится в динамическом равновесии с качеством его окружающей среды и способствует поддержанию высокого уровня жизни населения, а изменения внутренних и внешних условий различного характера (общественно-политического, социально-экономического, техногенного, природно-климатического) не приводят к снижению показателей его устойчивости.

В основе управления УР лежит государственная политика в области устойчивого развития. Её целью является создание условий гармоничного взаимодействия экономики, экологии и социума для достижения установленных целей развития.

Региональная политика как документ, определяющий множественность вариантов развития, объединяет: экономическую политику региона, социальную политику, демографическую политику, экологическую политику, политику в сфере науки и техники и т.д.

Управление устойчивым развитием региона требует:

- применения эффективных механизмов и инструментов управления;
- получения и использования качественной информации;
- использования соответствующей нормативно-правовой базы.

Опыт зарубежных стран показывает, что общепризнанным инструментом управления УР является индикативное планирование.

Индикаторы устойчивого развития являются показателями состояния планеты, стран и регионов, а также барометром, характеризующим происходящие в них процессы. Индикаторы дают возможность получить информацию в понятной форме и могут использоваться при принятии управленческих решений различными структурами власти, бизнесом, общественностью.

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) положила начало процессу разработки индикаторов устойчивого развития. Комиссия по устойчивому развитию (КУР) ООН в 1996 году представила первую

комплексную систему индикаторов устойчивого развития [Indicators of Sustainable Development, UN Department for Policy Coordination and Sustainable Development, December, 1994]. Система включает 132 индикатора, разделённых на четыре группы: социальные (41 индикатор), экономические (26), экологические (55) и организационные (10).

Разработка индикаторов возможна как на региональном, так и на местном уровне. Это позволяет получать индикаторы, отражающие индивидуальные особенности территории, а также те, которые будут полезны для различных уровней управления.

С целью создания эффективной системы индикаторов устойчивого развития региона были проанализированы индикаторы, предложенные КУР, индикаторы, используемые в различных странах и возможности статистической службы республики. На основе анализа была предложена система индикаторов УР для региона (см. табл. 1).

Таблица 1

Эколого-экономические индикаторы для оценки УР региона

Проблемы	Индикаторы
1. Потребление природных ресурсов 2. Структура экономики 3. Технологический уровень	Энергоёмкость
4. Аварии и катастрофы 5. Экологический ущерб 6. Обновление основного капитала	Коэффициент обновления основных фондов
7. Загрязнение окружающей среды 8. Здоровье населения	Выбросы, сбросы, отходы на единицу ВВП
9. Отходы	Количество необезвреженных токсических отходов
10. Сохранение экосистемных функций (услуг), биологического разнообразия	Площади особо охраняемых природных территорий Площадь ненарушенных земель
11. Изменение климата	Выбросы парниковых газов
12. Уровень жизни населения	ВРП на душу населения Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в расчёте на душу населения
13. Показатели социального развития	Коэффициент естественного прироста населения Число зарегистрированных преступлений (на душу населения) Уровень образования и квалификации населения

Управление устойчивым развитием региона невозможно без оценки его состояния. Предложенные индикаторы позволят включить экологический фактор в систему основных социально-экономических показателей и получать интересующую информацию в доступной и понятной форме.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕГИОНА

ПЕРЕВОЗНИКОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Машиностроение является одной из ключевых отраслей в направлении развития промышленности Донецкой Народной Республики, тесно переплетаясь с угольной, металлургической, химической и рядом других основных отраслей промышленности. Машиностроение является наиболее наукоёмкой и инновационной отраслью, от продуктивной работы которой зависит жизнедеятельность Республики. Несмотря на экономическое и политическое положение, предприятия отрасли в регионе находят резервы и возможности не только для поддержания работоспособности, но и для развития, перепрофилирования производства и переориентации на внутренний и внешние рынки [1].

Машиностроение в ДНР представлено 34 сохранившимися и работающими физически предприятиями. Еще 11 предприятий находятся в стадии временного закрытия. В связи с практически полным отсутствием финансирования угольных предприятий и минимальным финансированием металлургических заводов региона, машиностроительные предприятия загружены на 20-25% своих производственных мощностей. Но, тем не менее, с начала 2017 года обеспечена положительная динамика роста машиностроительного производства Донецкой области. Областное управление статистики констатирует, что этого недостаточно для достижения прежних объёмов, но главной является сама тенденция роста в отрасли, где выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью [2].

«Все слышали о формуле «уголь-кокс-металл». На самом деле она была разработана в 1967 и полностью звучала как «уголь-кокс-металл-машиностроение». Последнее из этой цепи было выкинуто. По сути, конечный продукт – это не металл, а продукция машиностроения. То есть всё то, что из металла произведено, где добавочная стоимость максимальная. Мы сейчас занимаемся восстановлением именно последней цепи», – сказал А. Тимофеев, заместитель Председателя Совета Министров ДНР [3].

С целью поддержания промышленного потенциала машиностроительных предприятий региона Министерство промышленности и торговли ведёт активную работу по их переориентации и перепрофилированию на другие направления производства и, соответственно, рынки сбыта.

В настоящее время машиностроение ДНР является экспортно-ориентированной отраслью, и объём экспорта продолжает расти. Машиностроение ориентировано в основном на территорию России, где наша продукция является достаточно конкурентоспособной по качественным параметрам и выигрывает по ценовому показателю у российских аналогов. Как правило, цена на нашу продукцию ниже на 15-20%.

В числе основных сложностей работы на зарубежных рынках можно выделить отсутствие международного признания, что создаёт определённые проблемы для производителей. Есть такие понятия, как сертификат качества и сертификат происхождения. Сертификат происхождения (или сертификат о происхождении товара) представляет собой документ, выданный уполномоченным органом в стране, из которой вывозится товар (в нём указана страна происхождения товара). Данный документ говорит о том, что именно в этой стране он был произведён или подвергнут дальнейшей обработке.

От страны происхождения товара зависит таможенная пошлина и возможность получения льгот для предприятия по торговым соглашениям. Наличие данного документа даёт право на снижение или полную отмену ввозных пошлин на товар в стране, в которую он ввозится. Т.е. наличие данного сертификата даёт право предприятию-производителю воспользоваться льготными тарифами на пошлину или же на беспошлинный (преференциальный) ввоз вообще. Даже если по данному документу, подтверждающему страну происхождения товара, не оговорено снижение пошлины, иностранный партнёр, в страну которого ввозится товар, может потребовать наличие данного сертификата. Особенно, если это предусмотрено международными соглашениями или какими-либо положениями законодательства страны, куда данный товар ввозится. Если можно получить республиканский или российский сертификат качества, то с получением сертификата происхождения возникают проблемы. Решение данной проблемы является наиболее актуальной для производителей и органов власти.

Но, продавая нашу продукцию за рубеж, мы должны уделять внимание и внутреннему рынку. Поэтому региональные машиностроительные предприятия начали работу по переориентации своих производственных мощностей для удовлетворения нужд самой Республики.

В связи с этим организована работа по производству тех машин и оборудования, которые ранее не выпускались в регионе, а импортировались из-за рубежа, но потребность в которых остается и сейчас. Крупноузловая

сборка автобусов стала одним из новых направлений данной работы [4]. Этот проект позволит сохранить рабочие места на машиностроительных предприятиях, обновить автопарк Республики, повысить качество пассажирских перевозок. Научный потенциал Республики позволяет разработать оборудование и механизмы для горнодобывающей, металлургической, сельскохозяйственной и других отраслей экономики.

Совместить внутреннее и внешнее направление работы машиностроительных предприятий возможно за счёт применения кластерного подхода. Кластерный подход основывается именно на повышении инновационно-инвестиционного потенциала предприятий внутри региона, причём не одной конкретной отрасли, а целого ряда взаимосвязанных отраслей. Это даст возможность восстановить вышеупомянутую цепочку «уголь-кокс-металл-машиностроение». В качестве внешних партнёров по кластеру можно рассматривать кластеры машиностроительных предприятий юга России, а также машиностроительный кластер Республики Татарстан [5].

К сожалению, концепция кластеризации на отечественных предприятиях не полностью правомерна. Роль кластеров смещена больше в сторону формирования благоприятной инновационной инфраструктуры, чем действенного механизма, на основе которого можно строить стратегию инновационного развития региона.

Итак, для формирования институциональной системы поддержки деятельности кластерных объединений необходимо преодолеть ряд ограничений объективного и субъективного характера, среди которых следует выделить следующие: нестабильность развития инновационной деятельности; неразвитость институтов регуляции; недостаточное финансирование деятельности предприятий; слабое законодательное сопровождение поддержки инновационной деятельности и др.

Литература

1. Машиностроение выделено в качестве приоритетного направления развития промышленности ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/v-minpromtorge-sostoyalos-soveshhanie-s-predstavatelyami-mashinostroitelnoj-otrasli/>
2. Официальный сайт Главного управления статистики в ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/>
3. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://dnr-live.ru/a-timofeev-o-vosstanovlenii-mashinostroeniya-v-dnr/>
4. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://smdnr.ru/mashinostroitelnye-predpriyatiya-respubliki-osvaivayut-novye-napravleniya-proizvodstva/>
5. Машиностроительный кластер Республики Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://clusters.monocore.ru/cluster/44>

РОЛЬ МОНИТОРИНГА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

ПЕТРОВА И.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

ДАМАСКИНА В.В.,

студентка кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Социально-экономическое развитие предприятий промышленного региона является необходимой составляющей развития экономики любого государства. Адаптация различных процессов успешного управления хозяйствующими субъектами происходит, как правило, на наиболее низких уровнях социально-экономических систем. Таким образом, изучение современных аспектов формирования промышленных регионов является актуальным и востребованным в нынешних экономических условиях.

Социально-экономический мониторинг (СЭМ) является важнейшим элементом системы управления развитием территории, обеспечивающим получение объективной, оперативной и систематизированной информации. СЭМ представляет собой специально организованную и постоянно действующую систему по наблюдению, сбору данных, анализу, оценке и распространению информации об исследуемом объекте. Его результаты являются основой для разработки управленческих решений, прогнозов социально-экономического развития, а также оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления [1].

Роль мониторинга проявляется в содержании выполняемых функций. Состав функций мониторинга социально-экономического развития региона включает следующие аспекты: организационная (определение состава респондентов, выбор методов сбора, системы показателей, установление периода оценки объекта и др.); информационно-диагностическая (формирование информационной базы, необходимой для точной диагностики состояния и динамики изменений объекта); контрольная (выявление отклонений параметров объекта от плановых, нормативных); аналитическая (выявление причин, условий, факторов, детерминирующих состояние и динамику изменений объекта); коммуникационная (передача информации, отражающей состояние и динамику развития объекта, результаты диагностики заинтересованным потребителям).

Современная макроэкономика Донецкой Народной Республики далека от идеального состояния. Наряду с тем, сопоставление ситуации в начале 2017 года с той, что существовала ещё 2 года назад, создаёт уверенность в наличии существенного потенциала развития Республики, которая имеет все

без исключения возможности быть общепризнанным и процветающим государством.

Для достижения этой цели необходимо объединение абсолютно всех существующих ресурсов, которые необходимо сосредоточить не только лишь на интенсивное послевоенное восстановление, но и на реализацию единой задачи: перевоплощения разрушенной войной территории в современное процветающее государство.

В данном контексте особая роль принадлежит сбалансированному формированию территорий, что даст возможность привлечь в процессы послевоенного восстановления ДНР каждый квадратный метр молодого государства, территория которого сравнима с размерами некоторых стран.

Мониторинг и контроллинг дают возможность обнаруживать тенденции и «проблемные участки» социально-экономического формирования территорий, регулярно отслеживать меняющиеся потребности населения, реализовывать программы, мероприятия и комплекс действий, направленных на преодоление и устранение неблагоприятных явлений в экономической и социальной сфере региона [2].

Процессы мониторинга и контроллинга объединены между собой и ориентированы на устойчивое социально-экономическое развитие предприятий региона [3].

На сегодняшний день территория ДНР содержит в себе 5 районов (Амвросиевский, Новоазовский, Старобешевский, Тельмановский, Шахтёрский), а кроме того 13 городов республиканского подчинения: Донецк, Дебальцево, Докучаевск, Горловка, Енакиево, Ждановка, Кировск, Макеевка, Снежное, Торез, Шахтёрск, Харцызск и Ясиноватая.

Составление прогнозов социально-экономического развития промышленного региона и применение концепции контроллинга в ДНР могут показать свою результативность, что в свою очередь приведёт к использованию одного из эффективных способов выявления и оперативного реагирования на проблемы и трудности, возникающие в ходе реализации функций управления местными органами исполнительной власти.

Наличие различных подходов к процессам мониторинга и контроллинга подтверждают актуальность исследуемой тематики.

В связи с наличием большого количества пространственно-территориальных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие, выявлено, что в настоящее время не разработан обоснованный организационно-экономический механизм реализации данных процессов.

Таким образом, необходима единая концепция процессов мониторинга и контроллинга на основе разработки обобщающих характеристик социально-экономического развития предприятий промышленного региона.

Литература

1. Гармаева Э.Ц. Социально-экономический мониторинг в системе стратегического планирования развития муниципальных образований

/Э.Ц.Гармаева, З.Б.Дондоков, И.В.Дондокова //Фундаментальные исследования. – 2015. – № 5-2. – С. 396-399.

2. Карташов К.А. Социально-экономическое развитие предприятий региона / К.А. Карташов // М.: Дашков и К°. – 2016. – 433 с.

3. Степанов А.Г. Государственное регулирование экономики региона: учебное пособие / А.Г. Степанов. – 2010. – С. 46-56.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕТРОВА И.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

МЫЗНИКОВ И.А.,

магистрант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Мотивация персонала является одним из основных факторов стабильной работы и развития предприятий. Корректное использование имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей сотрудников имеет существенное значение для предприятий и государства в целом. Однако в данный момент из-за финансового и военного кризисов, удовлетворение потребностей сотрудников реализовано на низком уровне или не реализовано вовсе.

Пирамида потребностей – общепринятое название иерархической модели потребностей человека, представленной американским психологом А. Маслоу. Данная пирамида отображает уровни потребностей человека от основных (низших) до второстепенных (высших). Также она представляет одну из основных теорий мотивации – теорию иерархии потребностей.

А. Маслоу выделил семь основных уровней в потребностях человека: физиологические потребности; потребность в безопасности; потребность в принадлежности и любви; потребность в уважении (достижение успеха, одобрение, признание); познавательные потребности (знать, уметь, исследовать); эстетические потребности (гармония, порядок, красота); потребность в самоактуализации (реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности) [1].

Такой порядок обусловлен тем, что человек не может испытывать потребности высшего уровня, пока не удовлетворит потребности низшего уровня. Также следует отметить, что для перехода на следующую ступень предыдущая не обязательно должна быть удовлетворена полностью.

Одной из основных задач управленческого состава предприятий, помимо удовлетворения основных физиологических потребностей сотрудников, является обеспечение их безопасности и чувства защищённости. Безопасность – обеспечение гарантий личных, естественных и неотчуждаемых прав и свобод личности. Считается, что при обеспечении экономической безопасности предприятию не угрожает опасность или имеется защищённость от внутренних или внешних угроз, а также, несмотря на действие деструктивных факторов, оно имеет возможность стабильно функционировать и достигать поставленных целей бизнеса [2].

Согласно закону Донецкой Народной Республики «О безопасности», деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности.
2. Определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности.
3. Правовое регулирование в области обеспечения безопасности.
4. Разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления.
5. Применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности.
6. Финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль целевого расходования выделенных средств.
7. Осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики [3].

Для ДНР большое значение имеет отдалённость производственных предприятий и места жительства сотрудников от прифронтовой зоны. Чем дальше они находятся от места ведения боевых действий, тем выше концентрация сотрудников на решении производственных задач.

Если же предприятие находится вблизи ведения боевых действий, предлагаются следующие меры по обеспечению безопасности сотрудников:

- безопасное и легкодоступное бомбоубежище;
- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;
- регулярный инструктаж по технике безопасности;
- шумоизоляция на предприятии;
- обеспечение сотрудников безопасным транспортом.

Важным элементом является создание позитивного мышления в коллективе, что позволит меньше отвлекаться на внешние раздражители и создаст чувство безопасности. Достичь этого можно следующими способами:

1. Найм и отбор персонала с позитивным мышлением.
2. Использование харизматичности руководителя и неформальных лидеров в коллективе.
3. Проведение корпоративных мероприятий и праздников.

4. Соответствующая внутренняя политика и организационная культура предприятия.

5. Проведение спортивных мероприятий с состязательным элементом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение проблемы безопасности, а также проблемы мотивации сотрудников на предприятиях, является актуальной задачей для нашего региона. Для её решения необходимы как коммерческие, так и некоммерческие мероприятия, а также поддержка государственных органов власти.

Литература

1. Хьелл Л. Теории личности /Л. Хьелл, Д. Зиглер //Пер с англ. ООО Изд. «Питер». – СПб.: Питер, 2011. – С. 479-527.

2. Петрова И.В. Основные направления обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий /И.В. Петрова //Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 3: Повышение эффективности управленческой деятельности предприятий ДНР /ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 213 с. – С. 139-141.

3. О безопасности: Закон ДНР № 04-ИНС от 12.12.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/>

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

ПОГРЕБНЯК Ю.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры менеджмента в
производственной сфере*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Исторически одним из первых индустриальных высокоурбанизированных регионов в Странах Европы считается Донбасс. Регион Донбасс возник ещё во время первой индустриальной революции 19 столетия. По сегодняшний день, невзирая на экономический кризис 1990-х годов, Донбасс был всегда преимущественно развитым регионом – «локомотивом экономики» Украины, поскольку имел наивысшие по стране показатели по производству промышленной продукции. Сегодня, в условиях современных вызовов, экономика Донбасса нуждается в восстановлении. Поэтому актуальным вопросом остаётся создание кластерных объединений

предприятий в той отрасли промышленности, которая имеет высокие коэффициенты кластеризации для планирования создания кластерных объединений предприятий.

Исследованию вопросов определения потенциалов кластеризации отраслей промышленности отдельных стран посвящён ряд научных работ отечественных и зарубежных учёных и исследователей, среди которых Н.Н.Апраушева, М.В.Винокурова, С.Ф.Пяткин, С.И.Соколенко и др. [1-4].

Формирование кластеров, а также внедрение кластерной модели поведения компаний на сегодняшний день становится «методом восстановления доверия между властью и бизнесом и трансформации изолированных предприятий в предпринимательское содружество». Ввиду этого, учитывая, что если первые теоретические точки зрения на кластеры основывались исключительно на отраслевых комбинациях взаимосвязей, то сегодня современные учёные акцентируют необходимость рассматривать их как инновационно-территориальные объединения, охватывающие взаимоотношения между сферами производства, распространения технологий, информации, маркетинга, а также внешнеэкономические связи.

Основная идея создания кластеров заключается во взаимной координации работы, когда различные по функциональным характеристикам субъекты реализуют общую цель, тем самым повышая эффективность собственной работы, ускоряя достижение запланированных результатов по определённым приоритетным направлениям развития. Совместное действие всех участников кластера позволяет получать большую выгоду по сравнению с той, которая возникает при отдельном функционировании (синергетический эффект).

Экономика, основанная на формировании кластеров – это модель привлекательной для инвестиционных вложений, а также конкурентоспособной экономики, которая обеспечивает высокий уровень и качество жизни народонаселения. Кластеры необходимы, поскольку: процессы инновации требуют ресурсов и компетенции, которые расположены зачастую за пределами отдельно взятой компании; кластеры – это сочетание конкуренции и сотрудничества, «коллективная эффективность», «гибкая специализация»; использование эффектов масштаба. Кластерные механизмы или локальные сети территориально-индустриальной системы становятся источниками и факторами экономического роста территорий [5].

Как правило, формирование кластера осуществляется по договорённости сторон. Руководство кластером осуществляется посредством распределения функций стратегического, а также оперативного управления. При этом стратегическое управление может осуществлять коллегиальный орган управления кластером. А оперативное

управление – специализированная организация кластера. Участниками первого должны быть представители организаций-участников кластера (не менее 50%). Кроме того, в его состав могут быть включены представители других организаций, которые заинтересованы в развитии кластера. Участниками второго могут быть представители с пограничной и таможенной службы, организации образования и науки, государственные предприятия, институты развития, а также органы государственной власти.

Основными функциями органов государственной власти в традиционных типах кластеров является развитие не самого ядра кластера, а непосредственно обслуживающих дополняющих и вспомогательных объектов (рисунок). Это должно осуществляться за счёт отдельных программных документов, таких, как «Программа развития малого и среднего предпринимательства в регионе» и др.

Рис. 1. Модель взаимодействия организаций в традиционном кластере (на примере металлургического) и участия органов государственной власти и местного самоуправления

Таким образом, в условиях трансформационного периода, который проходит экономика Донецкой Народной Республики в последние годы, существенное значение приобретают проблемы обеспечения эффективного социально-экономического развития региона. Поэтому в настоящее время

кластерный подход становится одним из основных направлений региональной социально-экономической политики, основной целью которой является восстановление, а также обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики.

Литература

1. Апраушева Н.Н. Новый подход к обнаружению кластеров: научное издание /А.Н. Апраушева. – М.: ВЦРАН, 1993. – 632 с.
2. Винокурова М.В. Конкурентоспособность и потенциал кластеризации отраслей Иркутской области /М.В. Винокурова //Эко. – 2006. – № 12. – С. 73-93.
3. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / [авт.-сост С.Ф. Пяткин, Т.П.Быкова]. – Минск: Тесей, 2008. – 72 с.
4. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнёрства, кластеры: Украинский контекст: [монография] /С.И.Соколенко. – К.: Логос, 2002. – 645 с.
5. Формирование и использование инвестиционно-инновационного потенциала в регионе: монография /В.В.Дорофиенко, Л.В.Беззубко, Г.И.Сорокуров и др.; Донбас. нац. акад. стр-ва и архит. – Донецк: СПД, 2008. – 204 с.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ИНДИКАТОРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

ПОЛШКОВ Ю.Н.,

*д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой математики и
математических методов в экономике,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В данном исследовании будем полагать, что старопромышленный регион – это географически ограниченная территория, содержащая сформировавшуюся экономику, в которой преобладает материальный сектор в ущерб фондосоздающему и потребительскому [1]. Доминирование технологических укладов индустриального типа определяет основные характеристики территориального образования, среди которых:

- достаточно низкая диверсификация отраслей промышленности;
- ограниченный спектр выпускаемых товаров и услуг и их невысокая конкурентоспособность;
- недостаточная развитость форм предпринимательской деятельности;

- низкий спрос на рабочую силу, её узкая специализация и ограниченные возможности переобучения персонала;
- наличие проблем с достойной заработной платой, безработицей, экологией, социальной напряжённостью;
- низкая мобильность капитала и трудовых ресурсов;
- изношенность основных производственных фондов;
- использование устаревших технологий;
- отягощённая производственная структура;
- высокая стоимость основных средств производства в базовых отраслях хозяйственного комплекса, создающая препятствия созданию новых отраслей;
- отсутствие инновационной среды;
- невысокая экономическая привлекательность региона для инвесторов.

Таким образом, актуальность затронутых проблем обусловлена необходимостью осуществления эффективной структурной и промышленной политики по повышению уровня социально-экономического развития старопромышленных регионов.

Вопросами управления социально-экономическим развитием старопромышленных регионов, в том числе проблемами производительности труда, занятости, локализации экономической активности, дисбаланса доходов, занимались П. Бенневорт, Г.-Дж. Хосперс, Р. Хадсон, М. Стейнер, В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко, В.В. Дорофиенко, Н.Ю.Сорокина, Е.М. Азарян, Е.В. Лукин, Е.Г. Леонидова, А.Е. Мельников, Т.В. Ускова, К.С. Волощенко, А.Л. Кузнецова, Т.Р. Гареев, А.В. Половян и другие [2, 3].

Несмотря на внимание к проблематике социально-экономического развития старопромышленных регионов, имеются открытые вопросы теоретического и методологического плана. Заметим, что территориальным образованиям с экономикой старопромышленного типа, входящих в состав международно-признанного государства, посвящено много научных работ. В то же время старопромышленные регионы с особым статусом (самопровозглашённые Республики) ожидают появления адекватных моделей управления социально-экономическим развитием.

Важно иметь доступную методику диагностики уровня технологического уклада в экономике региона. Такая методика, по нашему мнению, должна базироваться на статистической оценке показателей, среди которых: совокупный объём продукции X_{Σ} , выпущенной в регионе за год; объёмы выпущенной продукции за год в материальном секторе X_0 (производство предметов труда), фондосоздающем секторе X_1 (производство средств труда) и потребительском секторе X_2 (производство предметов потребления и услуг); объёмы основных производственных фондов в

динамике; объёмы валовых капиталовложений в динамике; занятость трудоспособного населения; уровень экономических рисков региона; параметры соответствующего случайного процесса, отражающего степень неопределённости в социально-экономическом развитии территориального образования [1].

Пусть индикаторы

$$1 \leq u_i \leq 6 \quad (i = 0, 1, 2)$$

характеризуют номера технологических укладов, которые доминируют в секторах экономики.

Заметим, что u_i могут принимать дробные (промежуточные) значения. Тогда интегральный индикатор уровня технологического уклада экономики региона оценивается по формуле:

$$\bar{u} = \frac{X_i}{X_\Sigma} \cdot u_i.$$

Имеет место равенство:

$$X_0 + X_1 + X_2 = X_\Sigma.$$

Поэтому показатели $\frac{X_i}{X_\Sigma}$ ($i = 0, 1, 2$) играют роль статистических весов и

в сумме дают единицу.

Для экономики Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) оценка индикатора составила $\bar{u} \approx 4,23$ [1]. Для экономики Донецкой области до 2013 года включительно имело место значение $\bar{u} \approx 4,04$, что даёт основание перенести (с некоторым снижением) этот показатель на экономику Донецкой Народной Республики (ДНР).

Авторская методика [1] позволяет классифицировать ДНР и ПМР как старопромышленные регионы с особым статусом, в которых наблюдается доминирование 4-го технологического уклада с весомой долей 3-го технологического уклада, что присуще индустриальной экономике. В такой экономике большая часть прибыли формируется за счёт материального производства и концентрации капитала. Технологические и экономические инновации присутствуют фрагментарно.

Такие регионы можно классифицировать как старопромышленные. В их экономике значительно преобладают отрасли материального сектора (добывающая промышленность, металлургия, электроэнергетика, химическая промышленность и т.п.). Имеется существенное отставание фондосоздающего сектора, производящего инвестиционные товары на предприятиях производственного машиностроения и производственного строительства. На примере ПМР установлено, что устойчивому росту параметров социально-экономического развития Приднестровья способствует сокращение выпуска предметов труда, последовательное увеличение производства потребительских товаров и расширение сферы услуг малого и среднего бизнеса. Эти шаги привели к повышению уровня

технологического уклада. По нашему мнению, ПМР всё более уходит от старопромышленного вектора развития экономики. Этому благоприятствуют отсутствие военных действий на территории данного региона с особым статусом, политическая стабильность и начавшееся улучшение взаимоотношений с Молдовой.

Опыт ПМР в части управления социально-экономическим развитием полезен будет органам публичного менеджмента ДНР. Данным регионам с особым статусом рекомендуется разработать долгосрочную программу социально-экономического развития, одной из задач которой является переход к 5-му и 6-му технологическим укладам экономики.

Подведём итоги. В ходе исследования сформулированы основные характеристики экономики и социальной сферы старопромышленного региона. Доминирование индустриальных форм хозяйствования обосновано авторской методикой оценки интегрального индикатора уровня технологического уклада.

Литература

1. Полшков Ю.Н. Особенности оценки индикаторов в балансовых моделях управления социально-экономическим развитием старопромышленного региона /Ю.Н. Полшков //Вестник Донецкого национального ун-та. Серия В. Экономика и право. – 2017. – №3. – С.117-123.

2. Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины: монография /В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др.; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2013. – 412 с.

3. Steiner M. Old Industrial Areas: A Theoretical Approach /M. Steiner //Trajectories of the New Economy: Regeneration and Dislocation in the Inner City. Urban Studies. – 2009. – № 46 (May). – P. 987-1001.

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Кластерный подход обеспечивает построение взаимовыгодных долгосрочных отношений между органами власти и топ-менеджментом предприятий стратегически важных отраслей промышленности, а также является инструментом, стимулирующим развитие инноваций, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в реализации

государственных программ.

На основе анализа мирового опыта, а также имеющегося опыта развития инновационных территориальных кластеров в Российской Федерации [1], можно сделать вывод о необходимости развития подобных инициатив в области развития кластерной политики как основы развития инновационного потенциала Донецкой Народной Республики.

Изучение мирового опыта показало, что в последние два десятилетия формирование кластеров происходит довольно активно. В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира [4] (таблица 1).

Таблица 1

Уровень кластеризации стран мира

№ пор.	Страна	Количество кластеров
1	США	380
2	Италия	206
3	Великобритания	168
4	Индия	106
5	Франция	96
6	Дания	34
7	Германия	32
8	Нидерланды	20

Таким образом, видно, что из представленных стран США занимает лидирующие позиции по количеству кластеров. В рамках кластеров в США работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, превышает 60%. Однако существуют страны, такие, как Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция, в которых промышленность полностью охвачена кластеризацией.

Исследование современных условий формирования и развития кластерного подхода к росту экономического потенциала обуславливает основные направления кластерной политики [1]:

- поддержка совместных проектов участников кластеров вместо субсидирования отдельных предприятий;
- поддержка кластеров в возникающих индустриях, содействие их ориентации на поиски уникальных ниш на рынках будущего;
- стимулирование межкластерного взаимодействия, формирование кросс-кластерных проектов и их системное продвижение на внешние рынки;
- смещение акцентов с развития отдельных кластеров в регионе к управлению портфелем кластеров, находящихся на разных стадиях развития.

Таким образом, представленные направления кластерной политики определяют основные цели государства, а именно: повышение

конкурентоспособности экономики, создание точек опережающего роста, инновационное развитие, рост экспорта высокотехнологичной продукции и коммерциализация технологий, повышение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест на основе поддержки кластерных инициатив. Неотъемлемой составляющей развития любого кластера является государственная поддержка, которая осуществляется при помощи различных механизмов, методов и инструментов. Механизм государственной поддержки инновационных кластеров необходимо строить на основе следующих принципов [2]:

– целевой ориентированности – ориентация на программно-целевое финансирование научно-технической и инновационной деятельности;

– комплексности – поддержка кластеров для реализации инвестиционных и инновационных программ и проектов по приоритетным отраслям промышленности;

– легитимности – признание значимости инновационного кластера органами государственной власти с целью достижения баланса интересов властных и кластерных структур;

– эквивалентности финансово-экономических отношений между органами государственной власти и кластерами, который содействует сбалансированному развитию кластерных структур.

Эффективность кластерной политики достигается на основе комбинирования различных инструментов государственной поддержки, представленных на рисунке 1.

Рис.1. Инструменты реализации государственной поддержки кластерных образований

Разнообразие проводимой политики определяет и многообразие направлений и форм государственной поддержки кластеров нового

поколения, среди которых:

- прямая финансовая поддержка специфических проектов;
- обеспечение выполнения административных процедур;
- предоставление знаний или других составляющих инфраструктуры;
- снижение налогов на исследовательские и инновационные расходы;
- организация публичных мероприятий (ярмарки, торговые миссии);
- обеспечение сетей с университетами, администрацией, фирмами;
- поддержка в развитии инкубаторов;
- поддержка в улучшении репутации региона (кластера);
- обеспечение передачи информации;
- обеспечение транспортных связей с другими кластерами или географическими областями.

Таким образом, адекватное использование кластерной политики необходимо, так как она концентрируется на решении основных проблем экономики [3]:

1) проведение чёткой кластерной политики предоставляет условия для развития конкурентных способностей рынка, поддержки конкуренции как движущей силы развития компаний;

2) ключевое внимание в кластерной политике уделяется анализу рынков, уровню развития компаний, созданию крепких факторов производства;

3) чёткое проведение кластерной политики основывается на взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей предприятий и фирм;

4) реализация кластерной политики способствует стимулированию развития и повышению инновационного потенциала в малом и среднем бизнесе.

На современном этапе развития экономики Республики более эффективным будет применение дирижистской модели, которая основывается на инициативной роли государства в формировании и развитии инновационно-ориентированных территориальных кластеров. Практика показывает, что управленцы той или иной территории не всегда могут объективно и верно оценить её потенциал и правильно выбрать основное направление формирования кластеров. Кроме того, им необходимо в обязательном порядке учитывать особенности и конкурентные преимущества не только свои, но и других территорий. Государственное регулирование формирования и развития инновационных территориальных кластеров позволит получить существенный синергетический эффект. Успешно созданные и эффективно функционирующие территориальные кластеры должны активно взаимодействовать, дополняя друг друга. При этом необходимо учитывать, что территории нуждаются в различных формах государственной поддержки в зависимости от своих территориальных особенностей и уровня диверсификации.

Литература

1. Кластерная политика: достижение глобальной конкурентоспособности /В.Л.Абашкин, С.В.Артемов, Е.А.Исланкина и др.; Минэкономразвития России, АО «РВК», Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 324 с.
2. Решетов К.Ю. Механизм государственной поддержки инновационных кластерных взаимодействий предпринимательских структур в условиях ВТО /К.Ю.Решетов //МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2014. – № 4(20). – С. 66-70.
3. Попова Т.А. Кластерная логистика: учебное пособие для студентов образовательного уровня «магистр» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Логистика» очной/заочной форм обучения /Т.А.Попова, Л.П.Барышникова, В.Ю.Лунина. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 146 с.
4. Ленчук Е.Б. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран /Е.Б.Ленчук, Г.А.Власкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf>.

ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПРОСОЛОВА Е.А.,

*врач-стоматолог-терапевт ДКБ ст. Донецк,
слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях социально-экономической изменчивости и нестабильности, влияния политических, юридических и демографических факторов проблема государственного управления в здравоохранении является как никогда актуальной.

Основной целью политики в области здравоохранения является создание условий для сохранения и роста численности населения, повышения качества жизни с разработкой и реализацией мер по охране здоровья и профилактике заболеваний, сохранению и укреплению психического здоровья, улучшению физического состояния населения. В данной ситуации функционирование системы здравоохранения сталкивается с определёнными трудностями. Их наличие обусловлено утратой комплексного подхода к охране здоровья, деформированием системы медицинской профилактики, снижением доступности квалифицированной

медицинской помощи для большей части населения, развитием неконтролируемой теневой экономики в отрасли.

Первая и самая значимая проблема – снижение качества медицинской помощи населению в основном за счёт кадрового дисбаланса на фоне социально-экономической и политической нестабильности. Сокращение количества медицинских кадров в стационарах без соответствующего развития амбулаторно-поликлинического лечения уменьшило возможность граждан получать медицинскую помощь.

Вторая проблема – это дефицит финансирования, т.е. несоответствие реальных потребностей здравоохранения выделяемым финансовым средствам, а также низкий уровень оснащённости ЛПУ медицинским оборудованием и необходимыми лекарственными препаратами.

Следующей проблемой является недоступность некоторых услуг и препаратов в условиях геополитической ситуации, трудность или невозможность импорта зарубежных лекарственных препаратов или медицинского оборудования и инструментария. В первую очередь это относится к лечению онкологических заболеваний.

Четвёртой проблемой является рост уровня заболеваний, характерных для нестабильных периодов жизни общества, в том числе ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов, превалирование смертности над рождаемостью. Среди остальных проблем немаловажную роль играет снижение мотивации населения к сохранению собственного здоровья. Предпосылкой к этому служат неравные возможности бюджетного финансирования в здравоохранение, а также низкий процент в больницах узких специалистов.

Решением данных проблем в системе здравоохранения могут послужить следующие действия:

1) увеличение финансирования во всех отраслях лечебно-профилактической деятельности с целью повышения уровня оказания медицинской помощи, её качества и доступности;

2) для улучшения демографической ситуации необходима разработка и реализация программы, определяющей пути и способы устранения демографического кризиса. Программа также может включать формирование комфортной среды жизнедеятельности ветеранов, инвалидов, пожилых граждан, поддержку молодых семей;

3) проведение оптимизации системы здравоохранения на основе обязательного медицинского страхования, оптимального внедрения ресурсосберегающих технологий; повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, обеспечивая доступность и качество медицинской помощи для всех слоёв населения;

4) формирование системы профилактики, включая ежегодные профилактические медицинские осмотры, а также проведение санитарно-просветительской работы по предотвращению распространения социально опасных заболеваний;

5) создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний.

Из данного анализа можно сделать вывод, что здравоохранение региона как социальная отрасль очень важна, низкий уровень её развития может привести к деградации уровня населения и социальным бедствиям. Стратегия охраны здоровья населения и реализующая её политика должны основываться на принципах справедливости и солидарности, подкрепляться надлежащими политическими, экономическими, социальными и технологическими механизмами реализации. Должен иметь место консенсус между всеми, имеющими влияние на состояние здоровья населения, сторонами в отношении концепции и действий в области стратегии охраны здоровья населения.

Литература

1. Левкевич М.М. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и оценка эффективности /М.М.Левкевич. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 216 с.

2. Столяров С.А. Менеджмент в здравоохранении – актуальная составляющая современного управления /С.А.Столяров, И.Е.Госсен //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22473>

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОХОРОВА В.В.,

д-р экон. наук, профессор кафедры отраслевого и проектного менеджмента

ВОЗНЮК И.О.,

магистр кафедры отраслевого и проектного менеджмента;

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Главным предметом изучения в логистике является оптимизация и рационализация процесса физического распределения имеющегося запаса материальных ресурсов в пределах логистической системы. Логистическая система по распределению сжиженного газа имеет свои специфические параметры. Ключевым звеном логистической системы в газовой сфере, осуществляющим функции управления, является региональная газораспределительная организация (ГРО). ГРО являются организационными структурами, в которых осуществляется формирование товарных потоков

газа [1, с. 115].

Розничное и распределительно-транспортное звено объединены друг с другом и подведомственны ГРО, чья основная функция – реализация газа населению и предприятиям с небольшими объемами газопотребления.

Роль склада и распределительного центра логистической системы в газовой сфере выполняют газонаполнительные станции.

Газонаполнительная станция (ГНС) – это база снабжения сжиженного углеродного газа (СУГ), которая включает в себя комплекс технологического оборудования специального назначения, которое предназначено для выполнения операций по приёму, хранению и наполнению автомобильных газовозов, цистерн и баллонов с СУГ для нужд населения. Кроме того, в функции ГНС также может входить диагностика, ремонт и восстановление баллонов. Производительность газонаполнительной станции напрямую зависит от потребности в сжиженном газе обслуживаемой ей территории [2, с. 174].

Движение товарных потоков на товарно-денежных рынках достигается благодаря транспортной составляющей. Именно транспорт обеспечивает необходимый режим движения товарных газовых потоков по следующим параметрам: траектории маршрутов, скорости движения, временным показателям, мощности, интенсивности.

Наибольшая доля транспортных затрат в ГРО связана не с доставкой материалов, а с перевозкой сжиженного газа с газонаполнительной станции к потребителям. К тому же на данный процесс влияют факторы, отличные от единых технологических особенностей процесса газораспределения: способ перевозки, рациональность маршрута перевозки, периодичность доставки груза, объём реализации сжиженного газа.

Особенности организации логистической деятельности на газораспределительных организациях можно рассмотреть на примере российского АО «Газпром газэнергосеть».

АО «Газпром газэнергосеть» является крупнейшим поставщиком на российском рынке сжиженного углеродного газа. Доля компании в общем объёме поставок СУГ на коммерческий сектор внутреннего рынка РФ в 2016 году составила 31,7%, доля на рынке реализации нефтепродуктов в РФ – 5,7% [3].

АО «Газпром газэнергосеть» осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация бытового газа для нужд населения;
- реализация коммерческого газа через сеть АГЗС;
- оказание транспортных услуг по доставке СУГ;
- хранение СУГ;
- ремонт, освидетельствование и сертификация газовых баллонов;
- автотранспортные услуги.

Компания управляет розничными активами по реализации СУГ и нефтепродуктов в 27 регионах РФ. Компания владеет крупнейшей в стране сетью автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) и активно развивает

реализацию газа в качестве моторного топлива на территории Российской Федерации.

Компания осуществляет реализацию СУГ через оптовый, мелкооптовый и розничный каналы реализации.

Крупнооптовая торговля СУГ развивается за счёт заключения контрактов с новыми клиентами и ведения договорной работы с покупателями.

Мелкооптовая реализация газа ведётся посредством 21 газонаполнительной станции.

АО «Газпром газэнергосеть» активно развивает розничную торговлю сжиженным углеводородным газом в регионах. Стратегия реализуется как за счёт строительства необходимой инфраструктуры, так и за счёт приобретения уже действующего бизнеса. Аналогичным образом осуществляется реализация нефтепродуктов. В зависимости от региона компания продаёт дизельное топливо, мазут и бензин крупным и мелким оптом. Розничная реализация осуществляется через собственную сеть автогазозаправочных станций, работающую под брендом «Газпром» [4].

Поставки СУГ по согласованию с контрагентами и в зависимости от технологических возможностей отгрузки могут быть осуществлены железнодорожным, автомобильным транспортом, самовывозом либо с доставкой, а также путём передачи СУГ в местах хранения без отгрузки.

Типовая схема канала распределения сжиженного газа АО «Газпром газэнергосеть» представлена на рисунке. Анализируя его, можно сделать вывод, что канал распределения сжиженного углеродного газа АО «Газпром газэнергосеть» имеет трёхуровневую структуру.

Таким образом, можно сказать, что экономическая эффективность логистического направления деятельности АО «Газпром газэнергосеть» основывается на:

- сокращении затрат на потребляемые энергоресурсы и горючесмазочные материалы;
- грамотном определении вида и типа транспортного средства для перевозки;
- сокращении транспортных издержек за счёт оптимизации логистических схем.

Для удержания конкурентных позиций на существующих рынках и позиционирования на новых рынках компанией планируется:

- пересмотр существующей системы обеспечения потребителей бытовым газом;
- введение оптимальной схемы распределения, основанной на принципах логистики, которая позволяла бы обслуживать не только прилегающие к филиалам территории, но и удалённые населённые пункты;
- выход на рынок прилегающих областей, где отсутствует соответствующая инфраструктура по реализации сжиженного углеродного газа;

– доставка СУГ в прилегающие области.

Рис.1. Типовая схема канала распределения сжиженного газа АО «Газпром газэнергосеть» [составлено автором]

Таким образом, для предприятий АГЗС Донецкой Народной Республики можно рекомендовать использовать российский опыт организации логистической деятельности. Основные направления развития компании могут быть направлены на:

- установку газобаллонного оборудования на автотранспорт как физических, так и юридических лиц;
- информирование населения об экологичности и экономичности использования СУГ в качестве моторного топлива;
- развитие реализации сопутствующих товаров на АГЗС;
- приведение АГЗС к единым визуальным и сервисным стандартам;
- применение гибкой системы скидок на топливо (топливные карты, бонусные программы и т.д.).

Литература

1. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. /Пер. с англ. Н.Н.Барышниковой, Б.С.Пинскера. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640 с.
2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок /Д.А. Иванов. – СПб.: Издательство Политехнического ун-та, 2010. – 659 с.

3. Макаров А.А. Системные исследования развития энергетики: курс лекций /А.А. Макаров. – М.: Издательский дом МЭИ, 2015. – 278 с.

4. Шалай В.В. Проектирование и эксплуатация АЗС: учебное пособие /В.В. Шалай, Ю.П. Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 296 с.

НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В СОЗДАНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

РЫМАРЬ Б.В.,

*Заместитель главы администрации
Никитовского района г. Горловка*

Человеку по его природе свойственны переживания и страхи. В процессе социального развития человечества сформировались три базовых вида страха: страх войны, страх голода и страх болезни. И современная тенденция такова, что количество суицидов обретает ужасающие масштабы. Вопросы безопасности при этом увеличивают свою актуальность.

Мы до сих пор воспринимаем мир, как отражение Второй мировой войны. Многие считают, что угрозы возникают на границах государства и носят военный характер. Но сейчас обстановка резко ухудшилась, мы перешли в эпоху религиозных войн. Атаки западных политиков больше напоминают крестовые походы. Им не важно, кто прав или виноват, они просто верят, что это политически правильно и необходимо, не дожидаясь окончания расследований, получение доказательств. Вера – не категория международного права, это религиозная категория.

В этом условии противостояния мы по-прежнему считаем, что раз уже следующая стадия после «холодной войны», названная «ледяной войной», то она непременно будет развиваться по сценарию Второй мировой войны. Это однозначно не так! Американцы признают только одно право, право сильного, и оставляют его за собой. Они не будут влиять на ДНР и, соответственно, Россию методами гитлеровской Германии или методами Антанты путём вторжения. Зачем?

Америкой уже был использован метод, давший необходимый результат. Великий Советский союз, с мощнейшей армией и серьёзным военно-промышленным комплексом, развалился. Вовсе не в результате военной интервенции и военного поражения. Намного эффективнее работают иные методы. Когда возникает оппозиционное движение, оно накачивается деньгами и оружием, объявляется единственно правильным движением, которое надо поддерживать всему международному сообществу. Включается информационная машина. Как результат – обвинения в адрес законной власти, которая не хочет идти на «демократические перемены», если

необходимо, то применяется и прямая интервенция как в Ливии, Сирии. А дальше – изменение политики государства и подчинение политике мажоритариев, управляющих миром.

Что происходит в настоящее время? ДНР зависима от множества внешних факторов, и нам необходимы точки опоры. Одной из них, очень важной, может стать идеологическая составляющая, которая поможет гражданину Республики осознать уровень опасности и уровень ответственности за свою страну.

В настоящее время, идеологически, мы находимся между молотом и наковальней. С одной стороны, мы недавно осознали то, что насаждалось нам с 90-х годов – не воспринимается большинством нашего населения, и что западная идеология не считается нашими людьми как истина в последней инстанции. С другой стороны, «колея сталинизма и страшных репрессий» всё ещё не заросла. А свою идеологию мы так не выработали! Нет институтов, формулирующих идеологию, нет площадок, на которых происходит философское обсуждение идеологического пути нашего народа. А людям крайне необходимо верить в правду, в справедливость, что их Государство на стороне добра.

Мы формулируем наш путь по отторжению другого пути. Мы заявляем, что мы не такие, но мы не говорим, какие мы. Мы говорим о величии Русской литературы, но не учитываем, что у нашей молодёжи совершенно другие герои и приоритеты. Для них это «ни о чём». Нам пытаются объяснить, что быть патриотом – плохо, хотя это естественное чувство здорового человека, такое же нормальное, как и любовь к матери.

И угрозы нас ждут именно здесь! Главное поле сражения – это души людей. Технология вторична, часто приводят пример, какой огромный разрыв между поколениями. Век электроники, у нас всего этого не было. Но если почитать Булгакова, то человек вообще не изменился. Человек по своей сути остался тем же. Донесение мысли может происходить разными техническими средствами. Но её формулирование очень важно. По-прежнему ложь бежит на сумасшедшей скорости, а правда медленно плетётся. И в итоге люди не готовы слышать правду, потому что ложь уже заполнила это место.

Но как потом бороться с этой ложью? Нет ответственности за распространение вбросов. Наше законодательство не успевает за современными реалиями. Сейчас главные удары наносятся не бомбами и ракетами. Достаточно сделать вброс дезинформации и адекватно его накрутить, чтобы огромное число людей испытывало запрограммированные чувства или вышли на площадь. Именно эта схема была применена на майдане в 2014 г. Этот опыт должен помочь нам в деле создания базы законов, способных противостоять такой угрозе. Он должен привести к изменениям в государстве, которое должно научиться защищаться в условиях нового типа войны, информационно-организаторского типа войны. Очень многие неустанно вспоминают Сталина и те методы, которые

применялись в прошлом веке. Они пытаются выдернуть их из исторических реалий и привнести здесь и сейчас. Они путают сильную власть с диктаторской.

Мы должны выработать методы, при которых не будет «перегибов». Наша задача, разрабатывая законы, чётко понимать, какую сверхзадачу они будут решать, какую идеологию поддерживать.

Мы не можем оставить эти вопросы следующему поколению. Оно само проходит этап становления.

Развитие дипломатической структуры очень важно, но еще важнее, чтобы оно опиралось на базовые изменения в народовластии, на базовые изменения отношения граждан к своей стране. Здесь пример должны показывать, прежде всего, законодатели и другие представители государства. Именно они находятся на передовой этой войны. Дискредитация власти происходит, прежде всего, через её представителей на всех уровнях.

Поэтому безопасность требует и иных организационных методов работы. Мы действуем всё время реактивно, реагируем. А действовать надо проактивно!

Нам необходимо выработать своё представление, свое понимание – какой мы хотим видеть нашу Родину, как мы видим роль каждого из институтов, расстановку этих институтов, как мы видим справедливость по-русски, и как мы можем это воплощать. Потому что единственная борьба с теми угрозами, которые есть, состоит в выработке государственного иммунитета, который складывается из понимания каждым гражданином своей роли и значимости своего Государства.

Мы можем потерять возможность выйти на новый технологический уровень, если застрянем в старых представлениях. Но мы не выйдем на новый технологический уровень, если впереди не будет идти ЧЕЛОВЕК, не только его знания, умения, навыки. Но его ДУША: понимание, его гордость, его идеология.

Мы должны вернуться на это главное поле битвы – идеологическое.

Мы должны прекратить стесняться быть собой, Великим Русским народом! Необходимо создать условия, чтобы народ мог гордиться не только своим прошлым, но своим настоящим и будущим.

Литература

1. Соловьев В.Р., Выступление в совете федерации, 28.03.2018г..
электронный ресурс: <https://www.youtube.com/watch?v=2NgMUcoh9Jk>

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РЫТОВА Н.А.,

*ст. преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Антикризисное управление – это определённым образом организованный вид менеджмента, который нацелен на предотвращение и преодоление признаков кризисного состояния организации в течение всего её жизненного цикла с помощью хорошо налаженных экономических, нормативно-правовых, методологических и других механизмов [1]. Реализация антикризисного управления осуществляется с помощью различных инструментов: инноваций и инвестиций, создания антикризисных групп менеджеров и др.

Одним из инструментов антикризисного управления организацией является бенчмаркинг. По мнению Фуковой Д.Ю., использование бенчмаркинга особенно актуально для развития организаций в современных условиях в аспекте преодоления кризисных явлений их деятельности [2]. Бенчмаркинг представляет собой механизм сравнительного анализа эффективной работы одной организации с показателями других, более успешных. Однако в отечественной практике полноценное использование бенчмаркинга ограничено низким уровнем обмена информацией между субъектами хозяйствования и минимизацией неформальных отношений между ними.

Систематизация подходов различных авторов к определению понятия бенчмаркинга позволяет выявить, что, несмотря на большое количество трактовок этого термина, в его основе лежит:

- 1) систематический сравнительный анализ различных аспектов операционной деятельности организации;
- 2) определение негативных тенденций и причин отставания;
- 3) поиск новых путей по улучшению операционной деятельности;
- 4) имплементация изменений;
- 5) мониторинг процесса усовершенствования.

Широкий диапазон определений термина «бенчмаркинг» объясняется разными подходами к определению его значения в системе управления организацией. Но все они имеют общую черту, которая заключается в поиске собственных проблем в процессе ведения бизнеса и их решения с применением лучшего опыта.

Отличие бенчмаркинга от обычного сравнения деятельности организации с другими субъектами заключается в системном поиске решения любых проблем, чёткой детализации и профессиональном исполнении вставленных задач [3].

Таким образом, поиск необходимой информации может осуществляться в ходе бенчмаркинга даже за пределами организации. Практика показывает, что использование опыта организаций других сфер хозяйственной деятельности может быть более эффективно, чем использование опыта выбранного аналога.

Наибольшее распространение бенчмаркинг получил в сфере исследования позиций выпускаемой собственной продукции на рынке по сравнению с товарами организаций-конкурентов. Также данный инструмент используют для анализа различных процессов и рыночных явлений, недоступных для потребителя.

Особенностью является обеспечение как можно большим количеством информации, в том числе и конфиденциальной, что даёт лучшее понимание деятельности рыночных лидеров, факторы их успеха и позволяет использовать их в процессе антикризисного управления собственной хозяйственной деятельностью.

На уровне организации, для практической реализации эталона как инструмента кризисного управления, необходимо сформировать отдел бенчмаркинга, состоящий из аналитиков, контролёров, внешнего консультанта, специалистов по снабжению производству, качеству и т.д.

В то же время необходимо отметить сложность, непопулярность использования бенчмаркинга при антикризисном управлении. Это: отсутствие организации-эталона, недостаточное количество экспертов в этой сфере, отсутствие законодательной базы для публикации данных в открытом доступе и другие.

Таким образом, в антикризисном управлении бенчмаркинг сочетает в себе меры стратегического планирования, отраслевой анализ и анализ конкурентных позиций.

Литература

1. Гольшева Е.Л. Оценка влияния внешней среды в системе антикризисного управления /Е.Л. Гольшева, А.Г. Ивасенко //Сборник статей Международной научно-практической конференции «Инновационная наука и современное общество». – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 28-30.

2. Фукова Д.Ю. Бенчмаркинг как составляющая антикризисного плана металлургического предприятия /Д.Ю. Фукова //Реформы в России и проблемы управления. – 2010. – № 3. – С. 90-91.

3. Пегушина А.А. Бенчмаркинг и реинжиниринг: особенности методов в совершенствовании бизнес-процессов /А.А.Пегушина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ipi1.ru/images/PDF/2017/88/benchmarking-i-reinzhiniring.pdf>

ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

САВЧЕНКО В.Л.,

*начальник отдела повышения квалификации специалистов
Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Противоречивые экономические, политические и социальные условия жизни в современном обществе выдвигают перед государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления новые требования относительно знаний и личных качеств и, прежде всего, в наличии лидерского потенциала. Ведь успешность профессиональной деятельности зависит не только от профессиональной подготовки, но и от чёткой жизненной позиции, социальной активности, конкурентоспособности, мобильности, ответственности и желания самосовершенствоваться, предусматривающих сформированность лидерского потенциала.

Потребность в лидерах появилась не сегодня, однако она всегда обостряется во время резких изменений в общественной, экономической и политической сферах. Это вызвано напряжённой конкуренцией, неуверенностью в завтрашнем дне, переоценкой ценностей и др. В современных условиях лидерский потенциал государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления позволит повысить качество предоставления услуг, вывести эффективность государственной службы на уровень более высоких стандартов, а также сформировать личность, способную достичь высоких результатов с помощью собственных способностей.

Изучение проблем развития лидерского потенциала определяется его влиянием на групповую интеграцию, что способствует достижению групповых целей с наибольшим эффектом. Лидерство – это социально-психологическое явление, которое возникает и реализуется только в социальной среде.

Везде, где формируется группа, возникает лидерство [1, с. 67].

В психологии лидер – это авторитетная личность, которой группа при определённых обстоятельствах даёт право принимать важные решения, отвечающие интересам группы и определяющие направление и характер её деятельности [4, с. 31]. Это один из процессов организации и управления малой социальной группой.

Характеризуя понятие «лидер», следует выделить несколько моментов. Во-первых, лидер не выдвигается группой на соответствующий пост, а спонтанно занимает лидерскую позицию с открытого или скрытого согласия группы. Во-вторых, он выдвигается на роль неофициального

руководителя, а, следовательно, с его личностью идентифицируется специфическая система групповых норм и ценностей. В-третьих, лидер выдвигается на соответствующую роль в условиях не только специфических, но и достаточно значимых для жизнедеятельности группы в определённой ситуации. Лидер может быть назначен официально, а может и не занимать никакого официального положения, но фактически руководить коллективом благодаря своим организаторским способностям [3, с. 56]. Сейчас между учёными, которые исследуют проблемы лидерства, происходят дискуссии по поводу того, что же является определяющим для становления лидерского потенциала.

В этом направлении детально природу лидерства раскрывают различные теории: «теория черт», «ситуационная теория», «синтетическая теория», «теория определяющей роли последователей» и др. «Теория черт» состоит в объяснении лидерства как индивидуально-психологического феномена, то есть как чисто психологического явления [3, с. 44]. «Ситуационная теория» определяет лидерство как «функцию» ситуации и провозглашает значимость ситуации в процессе выдвижения лидера. В любых ситуациях группа выдвигает разных членов группы как лидера [3, с. 31]. «Ситуационные теории» лидерства повлекли за собой разработку «теории определяющей роли последователей». Эта теория определяет, что лидерство – функция от ожиданий последователей. В контексте такой теории лидера рассматривают, прежде всего, как человека, который ведёт за собой других, поэтому особенно важными являются способность произвести впечатление на окружающих и убедить его действовать определённым образом. Теория определяющей роли последователей является одной из наиболее популярных в современной общественной жизни, особенно в политической деятельности, в связи с потребностью политиков поддерживать популярность своего имиджа и влиять на сторонников [1]. В «синтетической теории» лидерство рассматривается как процесс организации межличностных отношений в группе, а лидера – как субъекта управления этим процессом. Лидерство интерпретируется как функция группы, и поэтому изучать его следует с точки зрения целей и задач группы, хотя и структура личности лидера должна приниматься во внимание. В этой теории лидер отличается от других членов группы не наличием у него особых черт, а высшим уровнем влияния. Сейчас все три теории подвергались критике, когда какая-нибудь из них претендовала на универсальность.

Несовершенство отдельных теорий повлекло разработку «комплексной (реляционной) теории лидерства», содержащей основные идеи всех трёх вышеуказанных теорий. В основе этой теории лидер рассматривается как продукт конкретной ситуации, в которой он проявляет свои индивидуально-психологические качества. Определяющими для становления лидерства является одновременно и индивидуально-психологические черты лидера, и

условия, в которых происходит его становление. Итак, лидерство генерируется тремя факторами: личностными качествами, событием (или ситуацией) и группой последователей [2, с. 81].

Развитие лидерского потенциала государственных гражданских служащих и должностных лиц местного самоуправления зачастую зависит от обстоятельств. История знает множество лидеров, которые нашли своё время и место, качества которых теряли свою привлекательность, когда ситуация менялась. Уинстон Черчилль был вдохновляющим лидером военного времени, но для восстановления послевоенной Британии его стиль «бульдога» не подошёл. Как мы видим, умение наблюдать и понимать, что происходит (умение чувствовать ситуацию), имеет первостепенное значение для лидерства. Оно требует сочетания сенсорных и когнитивных способностей. Эффективные лидеры улавливают важные ситуационные сигналы. Они умеют настроиться на организационную волну и понять то, что скрыто от глаз.

В связи с проблемой лидерства следует рассматривать и понятие «динамика лидерства». Оно означает перемены, связанные с содержанием (статусом, типом) и масштабам лидерства. Это природа и механизмы смены одного лидера другим. Причиной изменения чаще всего являются несоответствие лидера нормам, требованиям, целям, задачам и ожиданиям группы. Это может произойти как вследствие чрезмерной авторитарности лидера, так и за его неспособности справиться с новыми, более сложными задачами групповой деятельности [4, с. 83-84].

Понимание феномена лидерства невозможно без анализа взаимодействия лидера и группы. Анализ природы лидерства показывает, что оно возникает при определённых потребностях людей и их объединениях, которые и призваны удовлетворять лидеры. Как и все члены группы, лидер стремится к достижению групповых целей, в то же время он имеет и собственные, дополнительные потребности. Будущего лидера среди других членов группы отличает как раз то, что эти дополнительные его потребности могут быть наилучшим образом удовлетворены путём принятия им роли руководителя группы (формального или неформального).

Очень трудно и вряд ли возможно перечислить все личностные черты, которые при разных обстоятельствах дали бы возможность определить эффективного лидера. Однако можно назвать качества, наличие которых свидетельствует о высоком лидерском потенциале личности. Это наличие интеллектуальных способностей, высокий уровень адаптации, экстравертность, склонность к доминированию, смелость, склонность к переменам, уверенность в себе, организаторские способности, сильная воля, умение понять особенности психологии других людей. Однако, с одной стороны, порой лидером становится человек, не обладающий перечисленными качествами, с другой – человек может иметь такие качества, но не являться лидером. К тому же человек, который является лидером в одной группе, совсем не обязательно станет лидером в другой (в другой

группе другие ценности, другие ожидания и требования к лидеру). Таким образом, лидером группы может стать только тот человек, который способен привести группу к разрешению тех или иных групповых проблем и задач, кто несёт в себе наиболее важные для этой группы личностные качества, кто разделяет те ценности, которые присущи этой группе.

Следует также отметить, что главными составляющими лидерства являются процесс, группа, влияние и общая цель. Процесс предполагает совокупность последовательных действий, воздействия на группу для достижения поставленной цели. Сейчас лидерство принято рассматривать как двусторонний или интерактивный процесс, в котором лидер не просто односторонне влияет на последователей, но и сам находится под их влиянием. Происходит постоянный ценностный обмен, результатом которого является социальное изменение как конечный результат процесса лидерства.

Литература

1. Зазыкин В.Г. Психология и акмеология лидерства: монография /В.Г.Зазыкин, Е.А. Смирнов. – М.: ЭЛИТ, 2010. – 304 с.
2. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М.М. Логунова. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби. – 2006. – 196 с.
3. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М.М. Логунова. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби. – 2006. – 256 с.
4. Пугачев В.П. Выявление, развитие и защита лидерства /В.П. Пугачев //Элитариум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.elitarium.ru>

УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

САВЧЕНКОВА О.О.,

*преподаватель кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях рыночной конкуренции и глобализации мировой экономики в качестве приоритетного направления экономического развития сформировалась концепция интегрированной логистики, основанная на консолидации участников системы грузо- и товародвижения для обеспечения его непрерывности, снижении совокупных затрат во всех звеньях логистической цепи от производителя к потребителю при удовлетворении

запросов клиентуры по качеству товаров и услуг, а также максимизации общего экономического эффекта.

В связи с этим формирование интегрированных макрологистических систем является крайне актуальным и эффективным. Опыт их использования в экономически развитых странах показывает, что транспортные расходы при этом сокращаются на 7-20%, затраты на погрузочно-разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и готовой продукции – на 15-30%, общие логистические расходы – на 12-35%, а также ускоряется оборачиваемость материальных ресурсов на 20-40% и снижаются запасы материальных ресурсов и готовой продукции на 50-200%. При этом основной тенденцией развития таких систем является регионализация, что проявляется как на уровне одной страны, так и в международном масштабе.

Поэтому эффективная интеграция участников регионального транспортно-логистического процесса возможна на основе формирования региональных транспортно-логистических систем или системы (РТЛС), в основе функционирования которой лежат методологические принципы концепции интегрированной логистики [1].

Следует отметить, что региональная транспортно-логистическая система представляет собой совокупность функциональных и обеспечивающих подсистем, состоящую из многочисленных взаимодействующих и взаимосвязанных элементов и звеньев региональной товаропроводящей сети, целевым образом организованных во времени и пространстве в логистические каналы и цепи, интегрированные экономическим потоком (товароматериальным, сервисным, информационным, людским и финансовым) и обеспечивающие снижение совокупных логистических издержек, связанных с продвижением товароматериальных и сопутствующих потоков при удовлетворении запросов клиентуры в количестве и качестве товаров и услуг и достижении максимального синергетического эффекта для системы в целом [2].

Таким образом, развитие РТЛС должно исходить из оптимальной реализации одной из основных её функций – своевременной доставки в необходимое место определённого груза при заданном уровне логистических издержек, обеспечивающей достижение надлежащей конкурентоспособности в данном сегменте рынка.

Конечная цель деятельности данной системы – предоставление полного цикла транспортно-логистических услуг промышленным и торговым организациям по рационализации перевозочного процесса, а также обработке транзитного грузопотока.

Несмотря на то, что непосредственными организаторами и участниками логистических процессов выступают конкретные субъекты хозяйствования, они не всегда в состоянии обеспечить целостность, функциональность и дальнейшее развитие РТЛС. К тому же уровень развития как логистической инфраструктуры, так и логистических

посредников в современных условиях пока достаточно низкий, поэтому инициатива создания подобных систем должна принадлежать государству.

В связи с этим к основным задачам региональной власти можно отнести:

– проведение региональной политики развития процессов товародвижения, разработку комплекса мероприятий, направленных на развитие РТЛС с учётом интересов всех участников логистического процесса;

– содействие организации опорной сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ), предоставляющих полный комплекс логистических услуг;

– содействие привлечению инвестиций в сферу развития транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе и за счёт использования финансовых инструментов и механизмов государственно-частного партнёрства;

– разработку и внедрение информационных систем управления логистическими процессами, направленных на объединение всех участников логистического процесса в единую систему и другие [3].

Таким образом, внедрение РТЛС должно стать одним из эффективных путей социально-экономического развития как отдельных регионов, так и страны в целом. Ведь решаются задачи не только оптимизации грузовых и транспортных потоков, снижения логистических затрат, разгрузки транспортной сети, но и создаётся долгосрочный импульс развития экономики региона и формируются новые конкурентные преимущества территории, что само по себе, важно для развития Республики.

Литература

1. Рахимова Е.А. Особенности формирования региональных транспортно-логистических систем на основе сетевых структур /Е.А. Рахимова // Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2013. – С. 105-112.

2. Прокофьева Т.А. Проектирование и организация региональных транспортно-логистических систем /Т.А. Прокофьева //Учебно-методический комплекс. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 334 с.

3. Афанасьева В.Г. Моделирование развития региональной транспортно-логистической системы /В.Г.Афанасьева //Молодой учёный. – 2015. – № 9. – С. 514-518 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/89/17656/>

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА

САДОВСКАЯ Н.Н.,

ст. преподаватель кафедры краеведения

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На сегодняшний день политические и социально-экономические изменения в нашей стране и мире актуализируют проблему формирования личности, способной активно и креативно участвовать в преобразовании общества. Особенной видится роль управленцев в этом процессе, поскольку именно они находятся в авангарде социальных преобразований.

Для современного управленца чрезвычайно важно развитие профессионально-ориентированных личностных качеств, а поскольку управленческая деятельность по своей природе антропоцентрична (направлена на работу с людьми) и коммуникативно насыщена, то первоочерёдное значение имеет формирование у будущих менеджеров навыков общения с людьми самых разных социальных, возрастных и профессиональных групп. Воспитывать названные качества можно различными путями, но ключевую роль в этом процессе, на наш взгляд, играет личность педагога высшего учебного заведения.

Преподаватель – это не только и не столько тот, кто передаёт студентам какие-то знания; это, в первую очередь, тот, кто формирует физически и психически здоровую, всесторонне развитую личность будущего специалиста. Педагог, будучи связанным с учащимися как формальным, так и неформальным общением, несёт перед обществом и собственной совестью ответственность не только за уровень их профессиональных навыков, но и за умение своих воспитанников «быть людьми» (принимать взвешенные решения; прислушиваться к целесообразным советам; адекватно воспринимать конструктивную критику; находить выход из конфликтных ситуаций; толерантно общаться с собеседниками и т.п.). Как видим, педагогическая ответственность преподавателя высока, поскольку он наделён властью, разумное применение которой (наказание нерадивых студентов и поощрение прилежных) – признак профессионализма.

Отношения между преподавателем и студентами, безусловно, являются субординативными. Вместе с тем, педагог должен видеть в студентах не только подчинённых, но уникальных личностей, уважать их точку зрения, поощрять свободу слова, чем покажет, что относится к учащимся как к равноправным. Педагогическое равноправие основано на взаимном доверии преподавателя и студентов, вере наставника в будущее своих воспитанников и готовности содействовать в достижении их целей.

Личность преподавателя является важнейшим фактором формирования как профессиональных, так и общекультурных качеств будущего управленца во время обучения в высшем учебном заведении [3] (см. точку зрения В.И. Даля, утверждавшего, что «воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника» [2]). Студенты, особенно обучающиеся на профессиональном уровне принимать решения, остро воспринимают несоответствие самого наставника тем требованиям, которые он предъявляет к ним [1]. Педагогу, работающему с будущими управленцами, необходимо, по нашему мнению, обладать следующими качествами:

- высокой квалификацией, предполагающей глубокие знания преподаваемой дисциплины, а также умение адаптировать её к динамично меняющимся общественным реалиям;

- эрудицией, выражающейся в широте кругозора и умении вести беседы или дискуссии на различные темы;

- культурой речи, проявляющейся на всех уровнях (во время учебных занятий, воспитательных мероприятий, а также в ситуациях неформального общения);

- умением адекватно оценивать общественный заказ относительно подготовки управленцев и гибко подходить к изменению как содержания, так и форм обучения;

- владением инновационными педагогическими технологиями;

- умением сотрудничать со студентами, что способствует укреплению доверия со стороны последних и снятию психологического напряжения, создаваемого субординативным характером отношений «преподаватель – студент»;

- активностью, энтузиазмом, искренней заинтересованностью своей дисциплиной и общением со студентами;

- любовью к своей профессии;

- высоким уровнем общей культуры и нравственности.

Педагог, обладающий названными качествами, сможет оказывать эффективное влияние на формирование личности будущего управленца-профессионала, поскольку собственным «заразительным» примером будет вызывать у студентов желание изучать преподаваемую им дисциплину, а также самосовершенствоваться в коммуникативном, нравственном и поведенческом аспектах.

Литература

1. Андреева М.А. Личность преподавателя вуза как фактор формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов /М.А. Андреева //Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 304-306.

2. Даль В.И. Мысли по поводу статьи «О воспитании» /В.И. Даль //Морской сборник. – 1856. – Январь. – С. 15-18.

3. Леонова Е.В. Формирование общекультурных компетенций у студентов технического вуза /Е.В. Леонова //Высшее образование в России. – 2010. – № 2. – С. 124-131.

ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА

СВЕТЛИЧНАЯ В.Ю.,

ст. преподаватель кафедры краеведения

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из актуальных задач современного образования является подготовка студентов к творческо-инновационной деятельности. Цель такого образования – диагностика и формирование способностей обучаемых, оказание им помощи в профессиональном становлении. Решению этой задачи способствует использование инновационных образовательных технологий, имеющих колоссальное влияние на профессиональное становление студентов, обучающихся в вузе, что и определяет актуальность проблемы.

Целью же нашего исследования является рассмотрение дискуссии как элемента инновационной образовательной технологии.

Изучению механизмов творчества и научно-исследовательской деятельности, необходимых для выстраивания работы со студентами, посвящены труды К.А. Абульхановой-Славской, Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, Ю.Б. Гатанова, В.Н. Дружинина, В.П. Зинченко, А.Ю. Козыревой, И.С. Кона, А.К. Марковой, Я.А. Пономарёва, С.Д. Смирнова, Г.Д. Чистяковой, Е.Л. Яковлевой и других учёных. В работах Д.А. Белухина, П.Л. Гальперина, В.И. Горовой, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, В.В. Краевского, В.П. Казначеева, Н.Ф. Талызиной, В.Д. Шадрикова, В.Е. Шукшунова, И.С. Якиманской рассматриваются положения новой образовательной парадигмы, концепция личностно ориентированного обучения, теория профессиональной и учебной деятельности.

Практическими формами организации учебной деятельности в вузе являются практические, семинарские и лабораторные занятия. Они имеют целью научить студентов применению теоретических знаний на практике. Функции практических занятий различаются формами. Одной из форм практических занятий в активной форме являются семинары-дискуссии, на которых студенты обсуждают различные варианты решения практических задач [1, 637].

Дискуссия – один из основных методов интерактивного обучения не только потому, что позволяет максимально активизировать мыслительную деятельность студентов, но и потому, что она применима при любой форме занятий. Реализуются дискуссии на основе общих принципов и должны соответствовать определённым требованиям.

Принципы:

- 1) «от теории – к практике»;
- 2) «от жизни – к теории».

Требования к семинарам-дискуссиям:

- 1) занятие не должно быть громоздкими;
- 2) предусматривать теоретическую интерпретацию полученных студентами фактов;
- 3) выводы делаются и относительно самих действий студентов, и по содержанию подготовленного ими материала [2, 422].

Общий порядок подготовки и проведения семинарского занятия с дискуссией:

- 1) продумывание цели семинара;
- 2) отбор и формулировка вопросов;
- 3) формулировка основных вопросов;
- 4) формулировка дополнительных вопросов;
- 5) формулировка практических заданий для подготовки студентов к семинару;
- 6) постановка основных вопросов перед группой;
- 7) слушание выступлений, вопросов и реплик студентов, постановка очередного основного и дополнительных вопросов для обсуждения;
- 8) вмешательство в ход рассуждения в форме реплик, замечаний, вопросов, поправок, дополнений и разъяснений;
- 9) подведение итогов семинара и постановка задач на будущее;
- 10) оценка степени достижения цели;
- 11) выводы на будущее [4, 21].

Семинар-дискуссия обеспечивает решение двуединой задачи:

1) достижение через решение учебных задач усвоения учебного материала студентами; 2) управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и корректировка усвоенного студентами, создание воспитательного эффекта [3, 202]. Велика в дискуссии роль преподавателя: активное вмешательство в спор, равноправное участие в дискуссии с позитивным влиянием на её ход и исход, стимулирование мышления студентов [7, 145]. Методика управления семинаром-дискуссией:

1. Вступительное слово.
2. Предоставление слова в соответствии с планом семинарского занятия первому студенту (на добровольной основе, а не по вызову).
3. Внимательно выслушать доклад студента, проследить за содержанием и логикой его построения. Уточнить, направить ответ в нужное

русло. При необходимости обратиться ко всей группе.

4. Продолжить выступления студентов до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы темы [6, 390].

Таким образом, дискуссия, являясь элементом инновационной образовательной технологии, может применяться на всех видах занятий. Её эффективность заключается в том, что активизируется мышление студентов, повышается качество усвоения теоретического материала, вызывается не только интерес к изучаемым вопросам, но и желание ещё глубже вникнуть в них в процессе дальнейшей самостоятельной работы.

Литература

1. Борисова А.В. Деловая игра «Конференция» /А.В.Борисова, А.А.Соловьёв. – М.: ИПКИР, 1982. – 64 с.

2. Бенькович И.В. Организационно-педагогические модели интеграционных процессов в региональном образовании: автореф. дисс ... канд. пед. наук /И.В.Бенькович – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 17 с.

3. Вербицкий А.А. Формирование познавательной и профессиональной мотивации /А.А. Вербицкий, Т.А. Платонова. – М.: НИИВШ, 1996. – 258 с.

4. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий у студентов /П.Я.Гальперин //Психологическая наука. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – С. 441-469.

5. Гальперин П.Я. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного формирования умственных действий /П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина – М.: МГУ, 1968. – 135 с.

6. Донцова М.И. Обучение студентов рациональным приёмам учебного труда /М.И.Донцова. – М.: Три-волта, 1994. – 304 с.

7. Занков Л.В. Обучение и развитие /Л.В.Занков. – М.: Педагогика, 1985. – 185 с.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ

СОКОЛОВ Н.Ю.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Целью функционирования общества как социально-экономической системы является удовлетворение материальных и духовных потребностей людей за счёт соответствующих доходов населения. Они формируются в официальной и теневой экономике, которая выполняет ряд функций. Например, с точки зрения институциональной теории, по мнению Ю.В.Латова, это инновационная (рождение новых институтов),

дублирующая (дублирование и конкуренция между схожими формальными и неформальными институтами) и утилизационная функция (уход в «тень» элементов старых социально-экономических систем) [1].

Существуют и другие классификации. В любом случае логично выделять положительные и отрицательные функции теневой экономики относительно их роли в обществе. Например, некоторые исследователи к положительным функциям относят:

– аллокационную функцию, сглаживающую перепады в экономической конъюнктуре посредством перераспределения ресурсов между теневой и легальной экономикой;

– стабилизационную функцию, заключающуюся в перераспределении ресурсов в пользу легальной экономики для решения критических проблем предприятий;

– дистрибутивную функцию, заключающуюся в создании негосударственной ресурсной базы для решения социальных задач и смягчения социальных противоречий.

Негативными, например, А.Смирнова и Е.Рогозинский считают паразитическую и деструктивную функции, которые обеспечивают перераспределение ресурсов в пользу узкой, паразитической группы лиц, а также разрушают целостность экономической системы. Это приводит к ослаблению функциональных связей между её элементами и активизирует системоразрушающие факторы [2]. Очевидно, что негативные эффекты от теневой экономики всё-таки преобладают, поскольку теневые доходы приводят к значительному социальному расслоению общества.

Теневые доходы формируются в результате диалектики отношений материальных и духовно-нравственных факторов. Если первые связаны непосредственно с состоянием развития социально-экономической системы, то вторые зависят от духовно-нравственного состояния общества. Существует закономерность: чем выше духовно-нравственное состояние человека, тем ниже его потребности и участие в противоправных действиях. Но такое состояние общества сформировать какими-либо властными действиями практически невозможно.

Что касается развития социально-экономической системы, то чем выше уровень её развития, тем меньше среднедушевой размер теневой экономики (рисунок 1) и теневые доходы населения.

ис.1. Изменение среднедушевого размера теневой экономики по уровням доходности экономики 139 стран мира (по данным [3; 4])

Понятно, что для противодействия формированию теневых доходов населения необходимо повышать их официальные доходы. Тем не менее, в силу духовно-нравственного состояния отдельных людей, теневые доходы всегда будут существовать. Это требует формирования определённых противодействующих механизмов. Одни исследователи считают, что они должны быть направлены на борьбу с коррупцией, подтверждая свои аргументы опытом Западных государств. Другие расширяют направленность и содержание таких механизмов [5].

Тем не менее, как показывает практика, проблема теневых доходов и формирования механизмов противодействия им решается трудно. Для её решения необходимо, в первую очередь, оценить теневые доходы населения, определить механизм их формирования и выделить в нём наиболее значимые источники. Для таких исследований целесообразно использовать модель, заложенную в систему национальных счетов большинства стран мира.

Литература

1. Латов В.Ю. Социальные функции теневой экономики в институциональном развитии постсоветской России: автореферат на соискании учёной степени доктора социологических наук: 22.00.03 /Ю.В.Латов. – Тюмень, Высшая школа экономики, 2008. – 52 с.
2. Буров В.Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства: монография /В.Ю.Буров. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 225 с.
3. The World Bank. World Development Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GNP.PCAP.PP.CD&country>
4. Medina L. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years. Medina, F.Schneider. – IMF Working Paper, 2018. – 76 p.
5. Задворних С.С. Фінансова політика держави у забезпеченні

детінізації економіки України: дис. ... кандидата економічних наук: 08.00.08 /
Задворних Сергій Сергійович. – Черкаси, 2015. – 213 с.

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТЕХИН А.П.,

*канд. техн. наук, доцент кафедры
менеджмента в производственной сфере*

ПУНДИКОВА А.С.,

*магистрант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Уголь является основным энергоресурсом Донбасса, так сказать ядром всей экономики. Нынешнее положение дел в угольной отрасли является критичным, с каждым днём растёт количество шахт, подлежащих ликвидации и консервации. Те шахты, которые продолжают добывать уголь, характеризуются сложными горно-геологическими условиями и высокими затратами на выемку полезного ископаемого. Исходя из сложившейся ситуации, вопрос о снижении себестоимости угля стоит весьма остро и требует незамедлительного решения.

Анализ себестоимости угля имеет большое значение для выявления резервов в работе предприятия, достижения рентабельности и финансовой устойчивости. Себестоимость является важнейшим экономическим показателем угледобывающего предприятия, подводит итог его работы в целом, а также характеризует такие стороны хозяйственной деятельности, как:

- уровень механизации и автоматизации процессов;
- степень использования основных фондов;
- организация производства и труда;
- размер потреблённых материальных ресурсов;
- качество работы предприятия;
- уровень планового руководства [1].

Возможность дать количественную и качественную оценку деятельности предприятия именно через себестоимость позволили этому показателю занять основное место в производственном плане и технико-

экономическом анализе. На угольной шахте различают следующие виды себестоимости (рис.1):

Плановая себестоимость составляется до начала, а отчётная – по истечении планового периода по фактическим затратам шахты на добычу угля.

Кроме годового плана себестоимости, на шахте составляются квартальный план общешахтной себестоимости и месячные планы по участкам, которые могут уточняться без изменения годового плана себестоимости.

В участковую себестоимость включается сумма затрат по участкам и цехам шахты.

Производственная себестоимость представляет собой всю сумму затрат шахты на добычу угля по смете производства.

Производственная себестоимость 1 тонны угля по элементам затрат:

1. Материальные затраты (в т.ч. вспомогательные материалы, топливо, электроэнергия, работы и услуги).
2. Затраты на оплату труда.
3. Отчисления на социальные мероприятия.
4. Амортизация.
5. Прочие расходы.

Рис. 1 Виды себестоимости на шахте

В полную себестоимость угля включаются, кроме производственных затрат, ещё административные расходы и затраты на сбыт [2-3].

Исходными данными для определения суммы затрат на производство и калькуляции себестоимости добычи угля являются:

- план добычи угля;
- план развития горных работ;
- план механизации и автоматизации процессов производства;

- план численности персонала, производительности труда и заработной платы;
- нормы материальных затрат, расхода электроэнергии, топлива;
- нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инвентаря, инструмента, спецодежды, а также запасных частей к горным машинам и механизмам;
- нормы амортизации основных фондов;
- планы производства вспомогательных цехов;
- план организационно-технических мероприятий [3].

Изменение себестоимости может быть вызвано как внешними, так и внутрипроизводственными факторами, которые находятся с ней в тесной связи.

Одним из весомых факторов в снижении себестоимости является рост производительности труда. Но снижение произойдёт только тогда, когда темп роста производительности труда будет опережать темп роста средней заработной платы.

Уменьшение материальных затрат (снижение норм расхода на единицу продукции, замена одних материалов другими, более дешевыми или с длительным сроком службы) также может привести к снижению себестоимости 1 тонны угля.

На уровень себестоимости оказывает большое влияние степень использования производственной мощности или нагрузка на шахту (пласт, лаву). Увеличение нагрузки на шахту приводит к снижению себестоимости в результате наличия постоянных расходов.

Степень использования основных средств оказывает влияние на уровень себестоимости угля. Это связано с нормой амортизации. При постоянной норме амортизации на оборудование и часть зданий, сумма амортизационных отчислений по ним прямо пропорциональна размеру основных средств и обратно пропорциональна объёму добычи угля.

Важными путями снижения себестоимости также являются: улучшение организации производства и труда, управления, снабжения и сбыта; экономное расходование топлива, электроэнергии; своевременное погашение отработанных горных выработок; улучшение использования и своевременное списание оборудования, пришедшего в негодность; а также укрепление финансово-хозяйственной деятельности предприятия [1, 3].

Добываемый в Донбассе уголь имеет высокую себестоимость и поэтому поиск путей снижения данного экономического показателя является актуальным в настоящий момент.

Литература

1. Кузьмина М.С. Учёт затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: уч. пособие. – М.: КНОРУС. 2010.– 248 с.

2. Производственный менеджмент: учебное пособие /А.В.Жадан, А.П.Стехин, В.Н.Беленцов и др.; под общ. ред. А.В.Жадана. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 628 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/_ld/0/12_2PW.pdf

3. Статистика угольной промышленности. Статистический анализ себестоимости и рентабельности добычи угля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://topknowledge.ru/statistika/1935-statistika-ugolnoj-promyshlennosti-statisticheskij-analiz-sebestoimosti-i-rentabelnosti-dobychi-uglya.html>

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ТИП СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СУРОВЦЕВА А.А.,

*преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня социальное партнёрство выступает как специфическая форма исторически закономерного процесса, заключающегося в солидарном взаимодействии социальных групп и органов государственного управления. Оно олицетворяет «время доминирования самоуправления, возведения до минимума централизации, окончания времени господства управленцев, не за горами приход прямой демократии, которая идёт на замену демократии представительской, демократии денежных мешков» [1, с. 81].

Социальное партнёрство является не только типом социального взаимодействия и социального управления, но и механизмом его развития. Оно становится одной из относительно новых технологий управления.

В современных условиях в управлении в целом, и в государственном управлении в частности во время постановки задач социально-экономического развития общества и оценки достигнутых результатов основополагающими становятся критерии воссоздания человеческого потенциала и участия граждан.

Социальное партнёрство как научная категория характеризуется многоаспектностью, многосторонностью, широтой понимания и трактовки. Поскольку оно может быть представлено во многих сферах общественных отношений, то его разнообразные определения раскрывают ту сторону, которая представляет интерес для исследователя, разрешает конкретную проблему. Социальное партнёрство трактуется в узком, расширенном и широком смыслах.

В узком смысле – это проявление партнёрских отношений в сфере социально-трудовых отношений между работодателями

(предпринимателями, если это частная сфера, и администрацией, директором предприятия в других сферах), объединениями работников и государственными органами. Порой сюда относят связанные с социально-трудовыми политические и экономические отношения. В расширенном смысле – это партнёрство социальных групп; межсекторное взаимодействие между третьим сектором (негосударственные организации), государством и бизнесом. В самом широком смысле – процесс формирования социального государства, достижения общественного благополучия.

В современном мире социальное партнёрство создаёт предпосылки к развитию тенденции соучастия граждан в государственном управлении, демократизации управления.

Современность склоняет руководителей к пониманию и принятию демократических управленческих решений. Поскольку последняя тенденция всё больше становится основой эффективной деятельности органов государственного управления демократического мира, важно в научном плане выяснить сущность и содержание социального партнёрства, в первую очередь, как типа социального управления, его особенностей, механизма его функционирования как типа управленческой деятельности.

Назначение управления как специфической функции организованных систем заключается в обеспечении их жизнедеятельности, целеустремленном развитии, реализации конкретных программ и практических заданий.

Социальное управление предусматривает сознательную деятельность общественных институтов и отдельных индивидов, направленную на регулирование стихийных и осознанных, объективных и субъективных принципов целесообразного упорядочения общественных отношений.

Управление социальными процессами как один из основных видов управления имеет сравнительно с управлением в целом свой особенный и сложный объект – общество, группу, коллектив, отдельного индивида. Функция социального управления «заключается в обеспечении реализации потребностей развития общества в целом и его отдельных подсистем» [2, с.52-55].

Содержание социального управления заключается в разработке критериев и показателей социального развития объекта, выделении социальных проблем, которые возникают в нём, разработке и применении методов их решения, достижении прогнозируемого состояния и параметров социальных отношений и процессов.

Социальное партнёрство как тип социального управления предусматривает нормативное и информационно-аналитическое сопровождение, соответствующую им кадровую обеспеченность. Демократизация государственного управления актуализирует значение инновационного информационного обеспечения, постоянного мониторинга социально-политической ситуации и привлечения к процессу принятия управленческих решений большего количества людей.

Большую роль в социальном управлении играют коммуникации и обратная связь. Насколько важные для внутриорганизационных отношений эффективные коммуникации, настолько же они важны для межорганизационных и межсубъектных отношений.

Только социальное партнёрство в демократическом обществе обеспечивает сбалансированную двустороннюю связь между гражданами и властью, направленную на общий поиск путей решения наиболее актуальных проблем региона. Особенно важен такой контакт на местном уровне, где властные структуры имеют более тесные связи с жителями [3, с. 113].

Таким образом, в сфере социально-организационных отношений субъектов партнёрства постоянно возникает необходимость усиления обратной связи, которая характеризует в целом качество социального управления.

Комплексы методов социально-партнёрского управления целеустремленно влияют на общество, группу, коллектив. С помощью этих методов обеспечивается реализация таких основных функций партнёрского управления:

1) организующей (формы организации взаимодействия групп в обществе);

2) мобилизующей, солидаризирующей (благодаря чему достигаются большая сплочённость как отдельного территориального общества, так и общества в целом);

3) социально-психологической (инструмент управления социальным настроением, регулирования конфликтов и тому подобное);

4) мотивирующей и стимулирующей (что способствует более активному участию граждан в государственном и местном самоуправлении);

5) социально-творческой (как организующей формы для социального творчества социальных групп);

6) прогностической и планирующей (на региональном и местном уровне – путём создания планов социально-экономического развития, принятием программ приоритетного развития определённых сфер жизнедеятельности).

Механизм функционирования системы социального партнёрства включает как процессуальную (общественные слушания, совещательные комитеты, партнёрские переговоры), так и нормативную стороны (принципы социально-партнёрского управления).

Механизм социального партнёрства как тип социального управления отличается полисубъектностью. Это такой тип управления, в котором участвуют представители всех групп общества опосредствованно или непосредственно. Именно поэтому термины «объект управления» и «субъект управления» здесь условны.

Граждане государства, их объединения (профессиональные, правозащитные, экологические и тому подобное) выступают одновременно как объект и субъект социального управления.

В то же время, определены государственно-управленческие решения, которые ставят конкретные задания перед органами государственного и местного самоуправления, превращают их в объекты социального управления.

Важным компонентом механизма социального партнёрства является организационно-управленческое искусство. Его назначение – в разнообразии утилитарных интересов разных субъектов социального управления (групп, индивидов, органов власти) прийти к достижению соглашения, процедуре реализации взаимных обязательств.

Здесь существуют определённые трудности. В рамках согласования путей решения социально-политических проблем происходит не только межсубъектное согласование (между институтами государства и гражданского общества), но и внутрисубъектное (ведь гражданское общество неоднородное – в этом субъекте могут одновременно функционировать организации с противоположными интересами).

Поэтому главной сложностью и искусством социального партнёрства является достижение консенсуса, такого управленческого решения, которое лучше всего удовлетворит большую часть социальных участников, а в идеале – всё территориальное общество в целом.

Кризис традиционного односубъектного государственного управления требует включения в него широкого круга институций гражданского общества, расширения круга сообща разрешимых вопросов и проблем. Необходимо создавать многосубъектный механизм государственного управления, когда несколько партнёров (государство, общественность, собственники) сообща разрешают многочисленные проблемы общества и поровну делят ответственность за решение этих проблем.

Литература

1. Большухина И.С. Социальное партнёрство как механизм совершенствования социально-трудовых отношений /И.С.Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – С. 81.
2. Чернышов А.Н. Роль социального партнёрства в реализации государственной стратегии социально-экономического развития России /А.Н.Чернышов //Власть. – 2014. – № 3. – С. 52-55.
3. Социально-трудовые отношения: проблемы и перспективы: мат-лы Первого германо-российского форума «Формирование социальной политики» (г. Москва, 17-18 ноября 2008). – М.: МГУ, 2009. – С. 113.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

СЫСОЙ Ю.В.,

канд. экон. наук, доцент,

зав. кафедрой региональной экономики и менеджмента

Воронежского института экономики и социального управления

К актуальным задачам эффективного развития экономики государства относится обеспечение стабильного социально-экономического развития регионов. Отправной точкой в решении указанной задачи является обоснование стратегического плана регионального развития, который представляет собой инструмент формирования партнёрских отношений, механизм определения и реализации эффективных стратегических действий во всех сферах жизни региона.

В качестве основного направления экономического развития региона выделяют обеспечение условий экономического роста на базе расширения производства конкурентоспособных товаров, поддержки инновационных производств и новых технологий. Это предполагает осуществление процессов реструктуризации промышленности регионов. В рамках стратегического планирования решение задачи реструктуризации промышленности предусматривает выделение приоритетных отраслей экономики и предприятий, позволяющих обеспечить сбалансированный рост производства по всем отраслям с последующей структурной реорганизацией экономики региона. И здесь важно правильно спрогнозировать возможный эффект от структурных преобразований, который позволит оценить целесообразность или бесперспективность планируемых структурных изменений.

Целью статьи является обоснование целесообразности определения эффекта от структурных преобразований при планировании социально-экономического развития региона. В современной экономике влияние структурных изменений на динамику экономических показателей вызывает структурный эффект, который отражает связь между изменениями отраслевой структуры и динамикой показателей объёма производства продукции. Простейший метод измерения структурных изменений основан на использовании в качестве индикатора индекса структурных изменений, который определяется по формуле:

$$I = \frac{|a_1| + |a_2| + \dots + |a_i| + \dots + |a_n|}{n}, \quad (1)$$

где a_i – абсолютная величина изменения удельного веса i -го элемента структуры промышленности региона;

n – количество структурных элементов [1].

На основании динамики индекса структурных изменений и анализируемого показателя объёма продукции рассчитывается

корреляционное уравнение и коэффициент корреляции, который показывает уровень связи между этими показателями. Надо заметить, что динамика промышленного производства формируется под влиянием многих факторов, а не только структурных сдвигов. Однако является целесообразным выделение из всей совокупности факторов роста промышленного производства того влияния, которое оказывают структурные изменения. Для этого и рассчитывается структурный эффект. Он положительный, если значительное увеличение индекса структурных изменений сопровождается быстрыми темпами роста производства. Он отрицательный, если индекс структурных изменений является незначительным, а пропорции производства характеризуются как консервативные. В этом случае наблюдается застой или снижение объёмов производства.

Использование как индикатора структурных сдвигов индекса структурных изменений имеет существенные недостатки. Главным из них является то, что этот индекс рассчитывается как среднеарифметическая величина статического состояния структуры промышленности.

Для измерения динамики основных пропорций в промышленности предлагается использовать коэффициенты приращения абсолютных и относительных структурных сдвигов.

Квадратичный коэффициент абсолютных структурных сдвигов:

$$K'(t_2, t_1) = \sqrt{\sum_{i \in I} [a(i, t_2) - a(i, t_1)]^2}, \quad (2)$$

где $a(i, t_1)$ – удельный вес i -го элемента структуры в базовом периоде;

$a(i, t_2)$ – удельный вес i -го элемента структуры в анализируемом периоде;

I – совокупность индексов элементов структуры.

Квадратичный коэффициент относительных структурных сдвигов:

$$Q'(t_2, t_1) = \sqrt{\sum_{i \in I} [a(i, t_2)/a(i, t_1) - 1]^2}. \quad (3)$$

Использование коэффициентов приращения абсолютных и относительных структурных сдвигов делает возможным расчёт корреляционного уравнения прироста объёма производства как функции от изменения структурных пропорций в промышленности, но не исключает влияния других факторов роста производства. Расчёт структурного эффекта необходим при обосновании программ экономического развития регионов как один из важных критериев эффективности общегосударственного и территориального регулирования, позволяющий оценить возможность включения в программный и непрограммный разрезы тех или иных мероприятий по структурному преобразованию экономики регионов.

Литература

1. Алдохина Т.П. Введение в теорию структурной трансформации производственной системы /Т.П.Алдохина, Т.А.Беляева, М.Г.Клевцова. – М.: Инфра-М, 2011. – 148 с.

2. Плотников В.А. Индикаторы стратегического регионального планирования //В.А.Плотников, Г.В.Федотова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014. – № 17. – С. 21-23.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ

ТАРАСЕНКО Л.М.,

канд. экон. наук, профессор

ЧМЕЛЁВА М.В.,

аспирант, ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

Управление оплатой труда является важной составляющей развития топливно-энергетической отрасли Донбасса. Оптимальное сочетание заработной платы и других материальных стимулов улучшает использование трудового потенциала предприятий и повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Цель управления организацией и оплатой труда – обеспечить соответствие между заработной платой и трудовым вкладом работника в общие результаты хозяйственной деятельности предприятия.

Следует обратить особое внимание на значительное отставание темпов роста заработной платы от темпов роста производительности труда на угольных предприятиях, которое, в свою очередь, связано с оттоком кадров из угольной отрасли.

Таблица

Состав фонда оплаты труда по Министерству угля и энергетики
за 2015-2017 год

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Факт	Факт	Факт
Средства на оплату труда, тыс. руб.	4557878,7	4873624,6	6405599,6
Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб.	3703959,0	3660851,8	4807099,0
1. Основная заработная плата	2172417,2	2077582,2	2587419,2
2. Дополнительная заработная плата	1521961,4	1575864,5	2201923,5
3. Прочие поощрительные и компенсационные выплаты	9580,4	7405,1	17756,4

Проанализировав состав фонда заработной платы на предприятиях угольной отрасли за последние три года (таблица), можно сделать вывод, что

доля основной заработной платы в общем фонде оплаты труда составляет в среднем 53,8%, дополнительная заработная плата – 46,2%.

Доля заработной платы, начисленной по тарифным ставкам в основной заработной плате составляет 36%, по сдельным расценкам – 34%. В составе дополнительной заработной платы 24,5% составляет премия за выполнение и перевыполнение основных показателей деятельности шахт (выполнение и перевыполнение плана по добыче угля и проведению горных выработок, производительности труда, улучшению качества угля (снижение зольности) и другие).

Угольная отрасль лидирует по уровню травматизма и смертности на производстве и продолжает оставаться наиболее небезопасным производством для здоровья работающих. Изношенное шахтное оборудование не позволяет гарантировать хорошее качество угля.

Несмотря на положительную динамику роста объёма производства и производительности труда, следует отметить снижение среднесписочной численности трудящихся в угольной отрасли с 36602 человек в 2015 году до 28214 человек в 2017 году. Отрицательная тенденция оттока квалифицированных кадров в угледобывающей отрасли связана с относительно невысоким уровнем заработной платы работников, занятых на подземных работах, которая составила за 2017 год 12138 рублей. Кроме этого, на предприятиях угольной отрасли рост номинальной зарплаты значительно отстаёт от роста реальной заработной платы, определяющей покупательную способность населения, что в свою очередь вызывает рост социальной напряжённости среди шахтёрских коллективов и отток кадров из угольной отрасли.

Для устранения указанных негативных факторов, ухудшающих основные технико-экономические показатели работы угольной отрасли, необходимо провести ряд определённых мер по реконструкции, модернизации и оптимизации шахт, а также по управлению оплатой труда. Одно из основных направлений таких изменений лежит в основе широкого использования тарифной системы. При разработке новой тарифной системы экономически целесообразно сохранение использования традиционных подходов, связанных с установлением доплат в рамках основных факторов тарификации (сложности, условий, интенсивности труда).

При подписании отраслевого соглашения между Министерством угля и энергетики Донецкой Народной Республики и Профессиональным союзом работников угольной промышленности ДНР о коллективно-договорном регулировании трудовых отношений в угольной отрасли следует предусмотреть индексацию заработной платы исходя из индекса роста потребительских цен. Чтобы угольная промышленность могла надлежащим образом исполнять отведённую ей роль определённого гаранта энергетической безопасности региона, государственная политика должна быть направлена на решение двух глобальных задач – модернизации отрасли

и её реформирования относительно рыночных условий хозяйствования [1]. При этом одним из важных направлений реформирования отрасли должно быть совершенствование управления оплатой труда, создание новой тарифной системы и системы материального стимулирования высокопроизводительного труда, более широкого использования социальных льгот и выплат.

Литература

1. О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности: Закон Донецкой Народной Республики № 57-ІНС от 12.06.2015 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ТАРАСОВА Н.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Научно-технический прогресс не стоит на месте и, следовательно, необходимо вносить большие изменения в структуру её функционирования. Современный спорт влияет не только на здоровье и реабилитацию населения, но и воздействует непосредственно на социальное и экономическое развитие региона созданием новых инфраструктур, спортивных площадок и вовлечением инвестиций.

Современная дорогостоящая техника, оборудование, новейшие технологии, применяемые в строительстве и оснащении спортивных объектов, проведении спортивных и массовых мероприятий, нуждаются не только в привлечении финансовых средств, но и предполагают необходимость разработки стратегии, направленной на развитие конкурентоспособности и доступности спортивных услуг для всех слоёв населения ДНР. Несмотря на военное положение и агрессию со стороны Украины, массовый спорт и спорт высших достижений в Донецкой Народной Республике живёт и продолжает развиваться. Даже при сильных обстрелах в регионе проводились соревнования и не прекращали работу спортивные школы. Во время боевых действий в ДНР пострадали такие сооружения, как бассейн «Дельфин» и дворец молодёжи «Юность». На данный момент дворец молодёжи продолжает функционировать, но не в полную силу. По словам Министра молодёжи, спорта и туризма ДНР все повреждённые спортивные сооружения внесены в центр управления восстановлением в список на реконструкцию.

Одной из больших проблем, которая стоит перед руководством молодой, но уже крепко стоящей на ногах Республики, является множество спортивных сооружений, которые на данный момент простаивают без дела, часть из которых принадлежит частной собственности.

Вторая проблема, которую надо решать, это низкая оплата труда работников сферы физической культуры и спорта.

Третья проблема – это подготовка высококвалифицированных кадров в Донецкой Народной Республике.

Четвертая проблема – это финансирование физической культуры и спорта, которое сведено до минимума.

Известно, что большой износ человеческого организма в нашей Республике и во всём мире в целом очень высок и, в первую очередь, это связано с неправильным образом жизни населения, большим употреблением спиртных напитков, табакокурением, неправильным рационом питания, а также недостаточным медицинским обслуживанием. В экономическом аспекте сложившуюся ситуацию можно представить следующим образом: руководство Республики выделяет недостаточно средств для развития массового спорта, но всем известно, что физическая культура и спорт – это мощное профилактическое средство, которое позволяет не только оздоравливать человека, но и стимулирует физическую, творческую и умственную активность.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: основной проблемой, требующей решения на республиканском уровне, является развитие двигательной активности населения. Руководство, выделяющее денежные средства из регионального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры и пропаганды здорового образа жизни, снижает количество больных людей и инвалидов в Республике, ведь профилактика заболеваний намного дешевле, чем устранение негативных последствий неправильного образа жизни.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЕЙ БИЗНЕСА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТИТАРЕНКО В.В.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время для обеспечения социально-экономического развития Донецкая Народная Республика нуждается в повышении производительности труда, активизации инвестиционных и инновационных процессов, увеличении производства существующих, а также организации

выпуска новых видов продукции и услуг как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для завоевания новых рынков. Достижение указанной цели невозможно без использования современных высококвалифицированных кадров, новых материалов и технологий, что, согласно международному опыту, может обеспечиваться в процессе интеграции бизнеса, науки и образования.

Такой подход, распространённый в Китае, Израиле, Финляндии и других странах, в отличие от известного и широко применяемого со времен СССР двустороннего процесса интеграции (интеграция образования и производства; интеграция образования и науки), способствует получению мультипликационного эффекта [1, с. 122].

За счёт подготовки высококвалифицированных кадров и трансфера технологий между бизнесом и наукой отечественные предприятия получают возможность повышать уровень конкурентоспособности и социально-экономического развития, что особенно важно в условиях построения социального государства. Социальная ориентация государственной политики должна базироваться на экономике знаний, формировании культуры инновационного, наукоёмкого производства, что и определяет необходимость одновременного включения в процесс интеграции трёх институтов: бизнеса, науки и образования, представители которых являются, прежде всего, социальными партнёрами, взаимодействующими в соответствии с развивающимися отношениями в обществе.

Рассматривая процесс интеграции как объединение двух и более субъектов с некой общей целью [2, с. 707], следует отметить, что именно обеспечение социально-экономического развития можно выделить в качестве основной цели процесса интеграции бизнеса, науки и образования. Данная цель достигается посредством решения социальными партнёрами научно-исследовательских, образовательных и производственных задач в различных организационных формах интеграции: учебно-научно-методические центры и комплексы, технопарки, бизнес-инкубаторы, исследовательские университеты, научно-производственные объединения и т.д. [3, с. 1499-1500]. При этом развитие процесса интеграции определяется наличием политических, нормативно-правовых, экономических и социально-культурных условий [1, с.122], главную роль в обеспечении которых выполняет государство.

Многообразие задач, организационных форм интеграции бизнеса, науки и образования, обусловленность развития наличием ряда условий актуализирует проблему управления как самим процессом интеграции, так и взаимодействием социальных партнёров в процессе интеграции. Это связано с тем, что в настоящее время потребности и интересы социальных партнёров существенно разнятся. Так, работодателям необходимы высококвалифицированные кадры, в соответствии с установленными планами производства и реализации продукции и услуг. В то же время образовательные учреждения зачастую не могут обеспечить подготовку

таких кадров в нужное время и в нужном объёме, поскольку их деятельность ограничена строго регламентированными рамками государственных образовательных стандартов. Пересмотр этих стандартов в соответствии с потребностями рынка труда, как правило, занимает много времени, за которое потребности работодателей опять меняются. Что касается научных учреждений, как социальных партнёров, то они чаще всего взаимодействуют либо отдельно с работодателями (научно-производственные предприятия), либо отдельно с образовательными учреждениями (совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Это обуславливает необходимость проведения дальнейших научных исследований и поиска путей совершенствования управления взаимодействием социальных партнёров в процессе интеграции бизнеса, науки и образования в Донецкой Народной Республике, т.к. именно их (социальных партнёров) совместная деятельность составляет основу социально-экономического развития города, региона, государства.

Литература

1. Санина А.Г. Условия интеграции бизнеса, науки и образования /А.Г.Санина //Социологические исследования. – 2010. – № 7. – С. 122-129.
2. Мохначев С.А. Интеграция образования, науки и бизнеса: тенденции на мезоуровне /С.А.Мохначев, К.С.Мохначев, Н.П.Шамаева //Фундаментальные исследования. – 2012. – № 3-3. – С. 707-711.
3. Есина Ю.Л. Формы и механизмы интеграции науки, образования и бизнес-сообщества в условиях инновационного обновления региональной экономики /Ю.Л.Есина, Н.М.Степаненкова, Е.Е.Агафонова //Креативная экономика. – 2015. – Т. 9. – № 12. – С. 1491-1508.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

ТИТАРЕНКО И.А.,

*учитель математики, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Специализированная школа с углублённым изучением предметов
естественно-математического цикла № 135 г. Донецка»*

Социально-экономическое развитие нашего региона проходит этап стремительного становления и развития. В связи с этим потребность в профессиональных кадрах остра, как никогда. Выделяют две главные подсистемы социально-экономической системы региона. В состав подсистем первого порядка входят системообразующий, системообслуживающий комплексы региона (материальные и нематериальные ресурсы развития территории), инфраструктура, население, подсистема политического

управления и экология. Образование является подсистемой второго порядка, входящей в системообслуживающий блок региона [2].

Развитая образовательная система очень важна не только для экономического, но и для социального развития Республики, так как только образование создаёт социокультурную среду. Ведь благодаря образованию человек формирует свою систему ценностей, опираясь не только на существующие традиции своего региона, но и заимствуя положительный опыт других народов, культур и адаптируя его под потребности данного социального сегмента.

Ни для кого не секрет, что социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от профессионализма работников той или иной сферы деятельности. Касается это сферы обслуживания, медицины, образования, производства или государственного управления. Если человек профессионально подкован, находится на своем месте, то и работа, а также и развитие данной отрасли проходит уверенно и на достаточно высоком уровне.

Развитость сферы профессионального образования страны или региона является решающим фактором конкурентоспособности, экономического роста, повышения уровня жизни населения. Образовательный потенциал является источником новых знаний, идей, информации, которые могут повысить эффективность экономики в целом. Накопление и применение знаний в условиях глобализации становится основным фактором успешного развития экономики государства [1].

На наш взгляд, основная проблема – это разрыв между средним и профессиональным образованиями, а также рынком труда. Потребности рынка труда зачастую остаются неудовлетворёнными за счёт того, что в последние годы происходило нивелирование рабочих специальностей, и вводилась мода на тотальное высшее образование. Но даже при таком подходе ряд профессий оставались не востребованными абитуриентами, вследствие чего образовался дефицит кадров в той или иной отрасли. Зачастую это как раз отрасли производства, образования и коммунального хозяйствования. «Немодные» профессии оставались невостребованными, таким образом, рынок труда переполнили юристы, менеджеры и т.д., которые, увы, не получили реализации в профессиональной деятельности. Такой подход к подготовке кадров не может положительно сказаться на развитии экономики региона. Это приводит к старению кадрового состава отраслей, что негативно сказывается на их развитии. Ведь зачастую, человек, обладая немалым профессиональным опытом, в определённый этап своей деятельности уже не хочет осваивать новые технологии и методики. В данном случае нужен молодой потенциал отрасли, но он либо отсутствует, либо низко мотивирован.

Поэтому подготовку профессионалов нужно начинать ещё со школьной скамьи. Ведь зачастую выпускники школ до последнего не знают, какую профессию выбрать. И тогда включается механизм «модных» профессий,

«выбор за компанию» или «куда возьмут», что не может положительно сказаться на развитии экономики и социальной сферы Республики. Для избегания данных проблем, нужно уже с 8-9 класса проводить широкие кампании по ознакомлению будущих профессионалов с востребованными профессиями в регионе, их особенностями. Ведь на данный момент подобная практика носит, в основном, только формальный характер. Потому как данная функция возлагается на учителя, который в силу своей и так немалой загруженности, просто физически не может ещё отслеживать тенденции на рынке труда и особенности каждой профессии. Чтобы избежать проблемы случайного выбора нужно в корне изменить подход к профессиональному образованию, поднять на более высокий уровень значимость рабочих профессий, а это возможно только при активной поддержке государства: социальные рекламы, господдержки молодых специалистов, гарантированные рабочие места и т.д. Образование относится к сферам исключительно выгодного приложения капитала и средствам его дальнейшей регионализации [1]. Ведь после случайного выбора техникумы и вузы получают студентов, которые учатся «спустя рукава» (т.к. у таких студентов отсутствует мотивация к обучению), а отрасли получают рабочих, которые работают только формально (лишь бы не уволили). А при таком подходе развитие экономики или социальной сферы практически невозможно.

На данном этапе Донецкая Народная Республика имеет колоссальный потенциал в подготовке профессионалов своего дела, так как обладает достаточным количеством вузов и среднеспециальных учебных заведений, а также высококвалифицированным преподавательским составом в них. Осталось только укрепить цепочку «школа – профессиональное учебное заведение – рынок труда – государство». Поднять на новый качественный уровень образ рабочего. Только при таком подходе, а также широкой программе повышения и переквалификации кадров возможно быстрое и эффективное социально-экономическое развитие нашего края.

Литература

1. Курина Л.И. Профессиональное образование и уровень развития региона /Л.И.Курина //Российское предпринимательство: креативная экономика. – 2009. – № 4 (2). – С. 153-157.
2. Шабунова А.А. Образование: региональные проблемы качества управления /А.А.Шабунова Г.В. Леонидова, М.А. Головчин. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 197 с.
3. Смирнов В.В. Теоретико-методологические аспекты повышения эффективности социально-экономического развития региона /В.В.Смирнов //Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2010. – № 23. – С. 8-20.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

УСОВА О.О.,

*канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня перед образовательной системой стоит важная задача: подготовить компетентного, образованного, творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся социально-экономической среде, рационально организующего самостоятельную деятельность. Откликаясь на эти вызовы мы, в первую очередь, изменяем образовательную систему, делая её более гибкой, способной принять изменения, происходящие в экономике, социальной жизни, способной интегрироваться в мировую систему образования.

Конкурентоспособность молодого специалиста-управленца во многом зависит от его умения овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда, чему способствует использование в образовательном процессе инновационных технологий. Внедряя их в учебный процесс, мы не только повышаем его уровень, но и формируем базовые компетенции.

Инновационные технологии – новый стиль организации учебно-познавательной деятельности студентов. Изменяя способы презентации и усвоения знаний, инновационные технологии изменяют и тип овладения ими, активизируют, оптимизируют процесс познания. Именно поэтому наша тема является актуальной в современной педагогической науке.

Цель работы – рассмотреть инновационные технологии, которые используются в образовательном процессе и их влияние на формирование базовых компетенций современного студента-управленца.

В научных трудах Е.В. Ворониной, Д.А. Иванова, Ю.Г. Молокова, С.Д. Полякова, Г.К. Селевко, С.Д. Хуторского, Б.Д. Эльконина и др. активно разрабатываются идеи модернизации образования на компетентностной основе. Наиболее характерными для сегодняшнего образования являются следующие педагогические инновации:

1. Информационно-коммуникационные технологии [1].
2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании.
3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством образования студентов.
4. Мониторинг интеллектуального развития.
5. Воспитательные технологии.
6. Дидактические технологии.
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс [2, 3].

Компетентностный подход в обучении, активно используя инновационные технологии, готовит студента к самостоятельному решению проблем. Ибо компетенции – это умения, помогающие человеку ориентироваться в новых жизненных ситуациях, достигать поставленных целей [4].

Инновационные технологии обучения влияют на формирование следующих групп базовых компетенций:

- ценностно-смысловые компетенции;
- общекультурные компетенции;
- учебно-познавательные компетенции;
- информационные компетенции;
- коммуникативные компетенции;
- социально-трудовые компетенции;
- компетенции личностного самосовершенствования [5].

Таким образом, использование инновационных технологий в образовательном процессе – это формирование базовых компетенций, позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях конкретного общества. Для подготовки современных студентов-управленцев к успешной жизни в информационном обществе высшее учебное заведение должно формировать у них умения, составляющие базовую компетентность. Задача преподавателя – шире взглянуть на содержание и методы обучения, постараться вплести в канву традиционных умений по предмету те, которых сегодня не хватает студентам.

Литература

1. Молоков Ю.Г. Актуальные вопросы информатизации образования /Ю.Г.Молоков, А.В.Молокова //Образовательные технологии: сб. науч. трудов. – Новосибирск, ИПСО РАО. – 1997. – № 1. – С. 77-81.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева и др.; под ред. С.Е.Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
4. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий: учебно-методическое пособие /Д.А.Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. – 101 с.
5. Информатизация среднего общего образования: научно-методическое пособие /Под. ред. Д.Ш. Матроса. – М.: Пед. общество России, 2004. – 384 с.
6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования /А.В.Хуторской //Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УШАКОВ А.В.,

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания

ФАЛЬКОВА Н.И.,

канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, Doctor of Philosophy, Ph.D.,

профессор кафедры физического воспитания

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Управленческая деятельность – один из важнейших факторов функционирования и развития физической культуры и спорта. Тем не менее, так сложилось, что этой функцией в спорте занимались тренеры, инструкторы, методисты. Они зачастую кооперировали учебно-воспитательную работу с управлением клубом, спортивным обществом, спортивной федерацией, хотя их должностные инструкции не предусматривали выполнения ими таких обязанностей.

Спортивное управление предполагает высококлассную работу, направленную на успех в достижении целей физкультурно-спортивной кампании, которая функционирует в обстоятельствах рынка посредством оптимального применения вещественных, трудовых и информативных ресурсов. Иными словами, спортивное управление – это концепция и практическая деятельность результативного управления организациями спортивной сферы в рыночных критериях.

Впрочем, быть эффективным управленцем значит располагать правами и возможностями, которые вмещают в себя обязанности и ответственности перед подчинёнными и обществом. Спортивные менеджеры, являясь субъектом управленческой деятельности, выполняют в организации ряд своеобразных функций, среди них – принятия решения, информационная, руководителя.

Любая область отношений в социуме не может сформироваться без института ответственности. Спорт не исключение – в этой области деятельности также есть своя структура ответственности, которая призвана обеспечить соблюдение установок, инструкций и принципов для всех персон спортивных отношений, в том числе и спортивных менеджеров.

Юридическая ответственность – это категория правоотношений, в которые входит государство посредством компетентных уполномоченных аппаратов и правонарушитель, преступник, который претерпевает эквивалентные лишения за содеянное им правонарушение. Юридическая ответственность возможна от административного наказания в виде штрафа и вплоть до криминальной санкции в виде пожизненного лишения свободы. Среда, в которой работает управленец, является зоной особого риска с точки зрения юридической ответственности. Спортивный менеджер, так или иначе,

сталкивается с законом на уровне макро- и микровзаимодействия внутри и вне своей компании, на уровне принятия решений, разработки стратегий и т.д. Как человек, чья профессия заключается в постоянном выборе принятия решений, любой спортивный менеджер должен быть компетентным в правовой сфере. Ведь если действия компании или подчинённых будут неправомерными, то нести ответственность будет спортивный менеджер, потому что именно он принимает решения, которые склоняют учреждение и людей, находящихся под его управлением, на соответствующие действия.

Выделяют следующие цели и задачи юридической ответственности: штрафная; превентивная; воспитательная; компенсационная.

Правовым основанием для возникновения юридической и спортивной ответственности как явления следует рассматривать Закон «О физической культуре и спорте Донецкой Народной Республики» от 24 апреля 2015 года, где, в частности, устанавливается, что республиканские спортивные федерации могут утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции, для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта.

На основе признаков, сформулированных для юридической ответственности, можно выделить следующие признаки спортивной ответственности:

– она предусмотрена регламентирующими документами республиканских спортивных объединений и носит делегированный характер, т.е. законодатель закрепляет в законе возможность установления и применения спортивных санкций республиканскими спортивными объединениями;

– наступает за совершение правонарушений в сфере физической культуры и спорта, установленных правилами вида спорта и регламентирующими документами республиканских спортивных объединений;

– опирается не на государственное принуждение, а на признание субъектами физической культуры и спорта возможности республиканских спортивных объединений применять к ним спортивные санкции;

– выражается в определённых неблагоприятных для правонарушителя последствиях, которые также устанавливаются республиканскими спортивными объединениями, при этом такие неблагоприятные последствия, как правило, связаны с участием в спортивных состязаниях;

– возлагается и реализуется в процессуальной форме, установленной регламентирующими документами республиканского спортивного объединения;

– виновник наказывается не от имени государства, а от имени республиканского спортивного объединения, установившего норму, которая была нарушена;

– осуществляется уполномоченными юрисдикционными органами республиканского спортивного объединения в пределах определённых полномочий.

Спортивная ответственность и юридическая ответственность в спортивной управленческой деятельности взаимосвязаны и имеют много общего. Такие виды юридической ответственности, как уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и т.п. относятся к классическим видам, достаточно изучены и именно на этих исследованиях учёные излагали типичные признаки юридической ответственности. В то время как спортивная ответственность не изучалась как самостоятельное явление до появления спортивного права. Её нельзя отнести к классическим видам юридической ответственности, но на своё существование, как специфический вид юридической ответственности, спортивная ответственность имеет полное право.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ФАЮРА А.П.,

*слушатель центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сохранение основных принципов социального партнёрства как системы взаимосвязей и отношений между работниками, работодателями и государством в настоящее время в условиях переживаемого экономического кризиса в мире, в частности в Республике, наиболее актуально и имеет большое значение.

Система взаимоотношений по поводу регулирования социально-трудовых отношений в обществе формировалась на протяжении почти всей истории человечества, поэтому социальное партнёрство занимает особое место в ней. Проблемы социальной справедливости и достижения социального мира волновали человечество с момента возникновения общественного производства, когда возникли тесные взаимоотношения между собственниками средств производства и собственниками труда.

Одним из первых условий зарождения социального диалога можно считать разделение труда, основанное на отношениях собственности. Общественное разделение труда и отношения собственности на средства производства и его продукты лежат в основе социальной структуры общества, которая основана на взаимосвязях и взаимоотношениях разных социальных групп, слоёв населения и экономической, социальной, политической и духовной сферах.

На образование основных принципов социального партнёрства во многом повлияло формирование социального сознания в западноевропейском сообществе, где одной из центральных категорий библейского мышления является договор, закрепляющий отношения, которые строго ограничивают человеческую свободу.

В идеальном варианте социальное партнёрство как система было предпринято в конце XIX века германским канцлером О. Бисмарком. Основываясь на практике обществ взаимопомощи в Германии и некоторых других странах, он попытался привязать формирующийся рабочий класс к работодателям и государству, определить его место в социальной структуре общества.

Толчком к развитию договорных принципов согласования интересов работодателей и наёмных работников стало распространение идеи социального рыночного государства, созданной немецкими экономистами В. Репке, А. Мюллер-Армаком и Л. Эрхардом, которая основывалась на сочетании конкуренции, экономической свободы предпринимателей и активной роли государства в перераспределении доходов и организации социальной сферы.

Таким образом, на основе всего вышеназванного, сегодня отношения между работодателями, работниками и государством в развитых странах строятся в большей мере на основе социального партнёрства, а не конфронтационного противостояния. Практика индустриально развитых стран показала, что система социального партнёрства и его механизмы в современных условиях дают возможность решать спорные вопросы путём взаимного согласия, уравнивания интересов разных социальных групп, способствования социальному диалогу между ними и заблаговременному предотвращению неблагоприятных тенденций в социально-трудовой сфере.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФИЛИПЮК А.О.,

аспирант кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Структурные реформы в стратегических секторах и улучшение социальных условий – приоритетные направления социально-экономического развития региона [1]. В сложившейся ситуации применение государственно-частного партнёрства (ГЧП) представляется наиболее действенным способом реализации данных направлений. Возможности

правительства подготовить и управлять проектами ГЧП имеют важное значение для повышения эффективности реализации экономических и социальных проектов в рамках корпоративной социальной ответственности с целью решения следующих проблем, имеющих в Республике:

- отсутствие организационно-экономического механизма взаимодействия государства и бизнеса;
- неразвитость финансовой инфраструктуры, недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- отсутствие инвестиционной привлекательности механизма реализации ГЧП, неэффективность налоговой политики.

Решение данных проблем видится в реализации взаимодействия государства или социальных институтов с частным сектором через ГЧП.

В современном понимании ГЧП – это организационно-институциональное объединение действий между государством, бизнесом и обществом с целью реализации внутригосударственных и муниципальных социально значимых проектов от развития стратегически важных отраслей промышленности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг (коммунальное хозяйство и т.д.).

На сегодняшний день в ДНР необходима разработка единого курса развития ГЧП как на уровне государственной власти, так и на уровне органов местного самоуправления, с обеспечением создания необходимой институциональной инфраструктуры.

Единый курс развития форм ГЧП в рамках реализации концепции КСО должен осуществляться через организационно-экономический механизм взаимодействия субъектов.

Организационно-экономический механизм ГЧП – это совокупность экономических, социальных, административных и правовых рычагов воздействия на объект и взаимодействие субъектов через совершенствование организационной структуры ГЧП, использование социально-экономических программ взаимодействия государства и бизнеса, формирование инвестиционной привлекательности механизма реализации ГЧП, использование налоговой программы льгот и компенсаций, использование системы государственных и частных гарантий [2].

Для наиболее полной реализации указанных направлений структура механизма ГЧП должна состоять из трёх блоков: целевой, организационный и энергетический.

Целевой блок – это совокупность показателей и параметров достижения экономических и социальных целей реализации ГЧП. Наиболее наукоёмкий блок, требующий диверсификации деятельности и распределения направлений исследования.

Организационный блок – совокупность институтов власти, представителей бизнеса и организаций, участвующих в процессе реализации

ГЧП. Наиболее динамичный и централизованный блок, требующий децентрализации отдельных управленческих функций.

Энергетический блок – это совокупность средств и форм финансирования проектов ГЧП. Наиболее долгосрочный блок, требующий решения целого ряда проблем.

Предложенный механизм позволит решить задачи развития и совершенствования развития форм ГЧП, более полно и точно выявить и осознать реальные интересы всех заинтересованных сторон (государства и бизнеса) и понять, каким образом каждая из них будет реагировать на те или иные стимулы программ ГЧП, какие барьеры и риски могут появиться в ходе реализации совместных проектов.

Литература

1. Алпатов А.А. Особенности рисков в государственно-частном партнёрстве /А.А.Алпатов //Известия Волгоградского государственного технического ун-та. Серия «Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива)». – Волгоград: ВолгГТУ, 2011. – Вып. 11. – С. 17-22.

2. Джапаридзе Р.М. Приоритетные направления развития механизмов государственно-частного партнёрства в России /Р.М.Джапаридзе //Материалы XIV региональной научно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону». – Т. 3. Экономика /Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. – С. 101-102.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШАХТЁРСК

ХАСАНОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, начальник отдела переподготовки специалистов
центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики;*

КОШЕЛЕВ А.П.,

директор угольного предприятия ООО «Аюта-Дон»

Состояние и развитие топливно-энергетического комплекса и угольной сферы в целом в современных условиях развития мировой экономики играет одну из главных стратегических ролей в жизни и развитии государства. Экономика Донецкой Народной Республики не является исключением. Уголь является основным звеном топливно-энергетического комплекса, и как сырьё

выступает гарантом энергетической независимости и стабильности Республики.

Одним из таких городов является город Шахтёрск, основан ещё в 18 веке, расположен на реке под названием Ольховая, одном из левых притоков Крынки (бассейн Миуса). В связи с эволюцией народов, ростом численности населения и в итоге добычи полезных ископаемых и развитием Донецкого угольного бассейна. За последние 100 лет этот город неоднократно был награждён и имел честь и возможность представляться на мировых рынках своей угольной продукцией. В те года в городе Шахтёрске было сдано в эксплуатацию 11 новых шахт, за 9-ю пятилетку добыто 31,3 млн тонн угля, а сам город стал одним из самых богатых в Советском Союзе.

На сегодняшний день город Шахтёрск является одним из многих городов Донецкой Народной Республики с многоотраслевой культурой экономики. Главную часть экономического потенциала города и в целом Шахтёрского района составляет угольная промышленность. Кроме того, промышленность города представлена предприятиями:

- предприятие пищевой промышленности ОАО «Шахтерский хлеб»;
- предприятие лёгкой промышленности ДПП «ШАТР-1»;
- предприятие машиностроения ГП «Донецкий подшипниковый завод».

В городе работает 3 основных автотранспортных предприятия. Согласно указу Главы Донецкой Народной Республики, городу Шахтёрск предоставлен статус территории приоритетного развития.

Приоритетными направлениями государственной политики по развитию региона являются:

- обеспечение государства, населения собственным углём;
- усовершенствование механизма регулирования экспортно-импортных операций с углём в Донецкой Народной Республике, что будет способствовать уменьшению импорта угля в регион;
- реконструкция, модернизация, техническое переоснащение предприятий угольной промышленности, в том числе переоснащение шахтного фонда;
- уменьшение социальной напряжённости шахтёров и повышение их социальной защиты.

В настоящее время в Республике состояние шахтного фонда находится в состоянии упадка. Наблюдается тенденция закрытия шахт в условиях ограниченного финансирования. На протяжении последних 25 лет в Донбассе не было заложено ни одной новой шахты. В условиях ограниченности ресурсов на капитальное строительство угледобывающей промышленности практически не выделяются денежные средства, что обуславливает дальнейшее падение производства.

В настоящее время угольная промышленность региона сталкивается со следующими сложными вопросами:

- ограниченность ресурсов и бюджетные ограничения;

– низкая платёжная дисциплина в отрасли, которая заключается, в том числе, в росте кредиторской задолженности перед государством, поставщиками, посредниками;

– рост социальной напряжённости вследствие задержки в выплате заработной платы, социальных пособий и др.

Наличие множества проблемных вопросов в угольной отрасли требует разработки предложений по их урегулированию, разработке планов и мероприятий. Целесообразным видится создание в Республике государственного органа по регулированию деятельности угольной отрасли в виде Комитета, Центра и др. Создание такого органа позволит разработать программы, планы по восстановлению приоритетности угольной отрасли.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ХУБЕДЖЕВА Н.А.,

*магистрант кафедры государственного и муниципального управления
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Любое государство, находящееся на определённом этапе развития, должно гарантировать своим гражданам получение жизненно важных социальных благ. Донецкая Народная Республика является социально ориентированным государством, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся. Данный факт официально зафиксирован в ст. 1 и ст. 4 Конституции ДНР [1]:

– «Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством» [1, ст. 1];

– «Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ».

В Донецкой Народной Республике охраняется труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты [1, ст. 4].

Таким образом, государство путём проводимой социальной политики влияет на качество и уровень жизни населения, на обеспечение благополучия и всестороннего развития граждан страны и общества в целом.

В социальной сфере Донецкой Народной Республики складываются и удовлетворяются потребности населения в образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении и физической культуре, развивающиеся за счёт бюджетных средств [2]. Основные отрасли социальной сферы Республики, на решение проблем которых направлена социальная политика, схематично представлены на рисунке.

Рисунок. Отрасли социальной сферы Республики

Нам удалось сохранить социальные стандарты, наладить систему предоставления и оказания практически всех видов социальных услуг. В переходный период все структуры системы социальной защиты населения не прекращали свою деятельность, а некоторые из них создавались первично.

На территории Республики работают государственные учреждения, предоставляющие социальные и реабилитационные услуги населению: стационарные учреждения оказания социальных услуг населению; территориальные центры социального обслуживания населения; центры социальной реабилитации детей-инвалидов; управления труда и социальной защиты населения; территориальные управления пенсионного фонда; отделы по делам семьи и детей.

Однако в Республике существует немало острых проблем, касающихся государственной социальной политики, среди которых наиболее значимыми являются: низкий уровень пенсионных выплат, наличие слабо защищённых слоёв населения, включая бюджетную сферу, острый дефицит квалифицированных социальных кадров.

Актуальной проблемой в условиях развития социальной политики является низкий уровень реальных доходов населения. В Донецкой Народной Республике в условиях политической и экономической нестабильности и непрекращающихся военных действий появляются новые социально

уязвимые слои населения: безработные, вынужденные переселенцы, так называемые «новые бедные» – квалифицированные работники с низким уровнем оплаты труда и т.д. Чтобы смягчить социальную напряжённость недостаточно желания людей получить социальную защиту от невзгод ухудшающейся жизни, также как недостаточно одних намерений и обещаний правительства улучшить жизнь. Проблема может быть полностью решена только тогда, когда экономика начнёт развиваться, и станет надёжной платформой для создания минимума благ, который необходим людям. В этом, в конечном счёте, и состоит сверхзадача социальной политики.

Остаются острыми вопросы в сфере здравоохранения и образования. В настоящее время ощущается дефицит качества социальных услуг и дефицит квалифицированных кадров в образовании и здравоохранении. Безусловного внимания и глубокого рассмотрения требуют вопросы платных услуг в области всех видов образования и охраны здоровья граждан, что неизбежно скажется на возможности населения с невысокими доходами получать полноценное образование и медицинскую помощь.

Не менее острой является проблема социального расслоения населения по уровню доходов, свидетельствующая о недостаточном уровне справедливости и нравственности распределительных отношений в нашем государстве.

В качестве инновационных мер по решению указанных проблем можно рассматривать:

- развитие системы здравоохранения путём реформирования системы обязательного медицинского страхования, модернизации используемого оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также перинатальных центров, развития стационарозамещающих медицинских технологий, использования механизмов государственно-частного партнёрства в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений;

- развитие открытости системы образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

- установление государственного минимума заработной платы на социально приемлемом уровне [3];

- усовершенствование системы подоходного налогообложения (возврат к его прогрессивной шкале) [3];

- индексация заработной платы в связи с ростом стоимости жизни [3];

- при формировании системы социальной защиты, направленной на поддержку социально уязвимых слоёв населения, существует реальная необходимость проведения отдельных реформ в области социальных льгот,

социального страхования, предоставления социальных услуг наиболее уязвимым слоям населения. При этом стоит особое внимание уделить разработке общего направления модернизации существующей модели системы социальной защиты, что необходимо для повышения её эффективности и решения современных проблем развития социальной сферы. В некоторых направлениях требуются радикальные изменения, иные стоит адаптировать к существующим реалиям [4].

В настоящее время продолжается процесс формирования новой системы социальной защиты населения: разрабатывается и корректируется социальное законодательство, функционирует государственное социальное обеспечение и страхование [5], направленные на максимальное удовлетворение потребностей населения и обеспечение их комфортного проживания.

С целью разработки новой стратегии развития Республики на разных уровнях государственной власти, общественных организаций, производственных объединений проводятся мероприятия по привлечению населения к обсуждению проблем, внесению предложений в формирование ДНР как социально-ориентированного государства.

На сегодняшний день продолжается всенародное обсуждение стратегии развития Республики «Сила Донбасса», в ходе которого наши граждане вносят свои предложения по совершенствованию различных сфер деятельности государства.

Предлагаемая стратегия развития социально-ориентированного государства, безусловно, нуждается в детализации и дальнейшей разработке. В настоящей работе дано общее представление о том, что можно сделать в рассматриваемой области на основе понимания тех процессов, которые происходят в настоящее время в социальной сфере, состояния, в котором она находится, с учётом стоящих перед Республикой задач.

Активная деятельность правительства, профильных министерств и ведомств направлена на достижение системного подхода, который бы обеспечил наиболее оптимальное решение повышения стандартов социальной защищённости людей.

Конечно, существует множество проблем и нерешённых вопросов и есть, куда стремиться, однако наше молодое государство сделало огромный шаг к достижению приемлемого уровня жизни и благосостояния граждан Республики в рамках социальной политики.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, внесёнными законами Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2015 г. № 17-ИНС; от 29 июня 2015 г. № 63-ИНС; от 11 сентября 2015 г. № 92-ИНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr>

2. Асланова С.Х. Современные проблемы социальной политики государства и пути их совершенствования / С.Х. Асланова // Молодой учёный. – 2015. – № 9. – С. 511-514 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/89/17907>

3. Политика регулирования доходов населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/1_66841_politika-regulirovaniya-dohodov-naseleniya

4. Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы: учебное пособие / В.Д. Альперович и др.; под ред. В.С. Кукушина. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.; Ростов н/Д.: Март, 2004. – 398 с.

5. Об основах общегосударственного обязательного страхования: Закон Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики 30 апреля 2015 года, Постановление № I-167П-НС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii>

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СНЕЖНОЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧИРКИНА Н.Н.,

управляющая делами администрации г. Снежное

В настоящее время ситуация во многих малых городах определяется ориентацией на конкретную отрасль или даже отдельное предприятие. От них зависит занятость населения, они диктуют масштаб и качество производственной и социальной инфраструктуры, состояние жилья и т.п. Они определяют и менталитет населения, которое длительное время отдавало приоритет в организации производственной сферы государству, а себе оставляло лишь потребительские ориентиры.

Малый город является социально-территориальной общностью, масштабы которой соответствуют именно развитию самоуправления, организации его многообразных форм, отвечающих местным условиям и интересам населения [7].

Для решения проблемных вопросов, а также обеспечения развития промышленности города Снежное предусмотрено выполнение следующих мероприятий. В угольной промышленности это:

1. Техническое переоснащение стационарного оборудования, капитальный ремонт горношахтного оборудования, приобретение проходческого оборудования.

2. Мероприятия по исполнению проектов ликвидации шахт.

Основные критерии достижения запланированных результатов:

1. Увеличение добычи угля рядового на 31,2%, готовой товарной угольной продукции на 28,9%.

2. Рост объёмов реализованной угольной продукции на 24,4%.

Машиностроение и металлообработку представляют Государственное предприятие «Снежнянскхиммаш» и Донецкий филиал Открытого Акционерного Общества «АВИАТЕХ».

В этой отрасли планируется возобновление полноценной производственной деятельности ГП «Снежнянскхиммаш». Программный показатель по объёму реализованной продукции машиностроительной промышленности в 2-3 раза превысит показатель 2017 года.

Критерием достижения запланированных заданий является рост объёмов производства основных видов продукции машиностроения и металлообработки. Финансирование мероприятий отрасли машиностроения и металлообработки планируется в размере 7 млн рублей за счёт средств предприятия, это: приобретение машин и оборудования, организация рабочего места для плазменной резки, ремонт оборудования.

Агропромышленный комплекс города представлен 14 сельскохозяйственными производителями.

Главное направление работы – развитие растениеводства, выращивание технических культур (подсолнечник), овощей, свиноводство.

Для получения высококачественной продовольственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности города запланировано 11 мероприятий. Основные:

– внедрение в производство новых перспективных сортов ячменя, высокопродуктивных гибридов кукурузы;

– приобретение капельной ленты для полива овощей;

– приобретение аппарата УЗИ для свиней, шрота для корма.

Основные критерии достижения запланированных результатов:

– увеличение валовой продукции сельского хозяйства (на 8,4%);

– увеличение поголовья свиней на 3,2%.

Пищевая промышленность города представлена физическими лицами-предпринимателями, объёмы реализованной продукции в статистических данных не отражаются.

Наиболее перспективные производства:

– ФЛП Берест специализируется на производстве колбас и мясной продукции, работает под торговой маркой «Снежнянская колбасная фабрика», на предприятии выпускается более 40 наименований продукции, постоянный участник ярмарок;

– ФЛП Башков занимается производством кондитерских изделий, работает под торговой маркой «Пчёлка».

На 2018 год производителями запланировано выполнение следующих основных мероприятий: расширение ассортимента колбасных и

кондитерских изделий, участие в ярмарочных мероприятиях, расширение рынков сбыта, ремонт здания колбасного цеха и оборудования.

Результат выполнения мероприятий: рост объёмов производства – колбасных изделий на 44%, мяса свежего на 33%, муки на 11%, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Основные критерии достижения запланированных результатов:

– рост объёмов реализованной промышленной продукции (на 27,6%).

Рост объёмов производства основных видов продукции:

– увеличение валовой продукции сельского хозяйства (на 8,4%).

Увеличение поголовья свиней на 3,2%. Насыщение рынка качественными колбасными изделиями (рост объёмов производства на 44,4%, расширение ассортимента);

– увеличение доли товаров местного производителя на внутреннем рынке;

– увеличение добычи угля рядового на 31,2%, готовой товарной угольной продукции на 28,9%;

– стабильное обеспечение города и промышленных предприятий, находящихся на его территории, электроэнергией, предотвращение аварийных ситуаций, своевременное устранение неполадок оборудования и порывов электросетей;

– насыщение потребительского рынка разнообразными товарами народного потребления отечественного производства по доступным ценам.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ШАПОВАЛ И.Н.,

слушатель Центра дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Успешное развитие любого региона в первую очередь определяется следующим: управлением экономикой, социально-экономическими отношениями, рациональным использованием ресурсного потенциала региона и многими другими факторами. Сегодня, говоря о социально-экономическом развитии региона, надо отметить контроль качества и использования ресурсного потенциала нашего региона.

Качество – один из важнейших показателей деятельности предприятия. Оно связано напрямую с конкурентоспособностью на международном рынке. Предприятия, уделяющие мало внимания контролю качества на предприятии, несут большие расходы. Считается, что на достижение высокого качества

выпускаемой продукции необходимо задействовать все службы. Проведенные исследования в странах с развитой экономикой показали, что компании, мало уделяющие внимания качеству продукции больше время тратят на исправление брака (дефектов), что влечёт за собой увеличение цены на выпускаемую продукцию.

Инновации, выносящиеся в управление качеством, предполагают, что контроль должен осуществляться внутренними средствами и самоконтролем профессиональных сотрудников. Самоконтроль позволит сократить затраты на контрольные операции и повысит ответственность каждого исполнителя. Необходимо сформировать идеологию недопустимости брака и личной ответственности человека за производящую им работу.

В основу взаимоотношений между предприятиями и его работниками должен быть положен принцип общности материальных интересов. В настоящее время каждый работник экономически мало или почти не заинтересован в повышении общих производственных результатов. Заработная плата персонала стимулирует лишь на работу на предприятии.

Исходя из вышесказанного, следует построить систему поощрения, которая будет заинтересовывать сотрудников в результативности и эффективности производства.

Также не стоит забывать о внедрении новых методов контроля качества (оборудовании, методик), которые позволят расширить возможности контроля качества продукции и анализа технологических процессов, не вызывая разрушения образцов и, как правило, обеспечивая экономический эффект.

Как ранее говорилось, для улучшения социально-экономического развития региона немаловажным является грамотное и рациональное использование ресурсного потенциала. Наш регион является шахтёрским краем. Добываемый уголь в нашем регионе используется в энергетике, является сырьём для металлургической и химической промышленности.

Для экономического развития можно рассмотреть опыт зарубежных стран по извлечению большей прибыли из угля путём изготовления новой продукции. При переработке угля можно получить продукт, стоимость которого значительно выше стоимости самого угля. Отходы переработки можно использовать вторично в производстве стройматериалов. Для этого необходимо привлечение научно-исследовательских институтов и опыт других стран.

Для переработки вторсырья потребуются открытие новых предприятий и, как следствие – создание новых рабочих мест, выход на новый социально-экономический и политический уровень. Это, в свою очередь покажет, что Республика, находящаяся в жёстких военных и экономических условиях, не только поддерживает имеющиеся предприятия, но и открывает новые.

Из вышесказанного следует, что для развития региона немаловажным является выпуск высококачественного продукта, развитие новых

направлений, вследствие чего можно увеличить социально-экономическое благосостояние региона.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СНЕЖНОЕ

ШЕВЧЕНКО Д.С.,

канд. экон. наук,

*директор центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ДУБИН Р.С.,

заместитель главы администрации г. Снежное

В этом докладе мы попытаемся рассмотреть основные аспекты социально-экономического развития города Снежное. Полагаем, что не является секретом то, что невозможно рассматривать развитие одного сегмента, в нашем случае города, в отрыве от развития экономики государства в целом. Связать все ветви экономики в единое целое – одна из приоритетных задач, которая рассматривалась государством в любые времена. Самодостаточность регионов служила и будет служить в дальнейшем надёжным оплотом экономической стабильности и процветания государства, даст тот запас прочности, который позволит пережить регионам, и государству в целом, тяжёлые кризисные периоды, которые с завидным постоянством лихорадят мировую экономику.

Город является той небольшой частью, которая вносит свой вклад в историю, внутреннюю политическую, экономическую, культурную жизнь нашего молодого государства. И активизация развития экономической жизни в городах является тем фундаментом, который определяет основные направления и тенденции экономического роста государства.

Для понимания того положения, в котором оказался наш город вернёмся к истории создания и развития нашего города.

Поселение, на базе которого в дальнейшем развился наш город, было основано в 1784 г. казачьим старшиной Иваном Васильевым как постоянный двор на месте балки Погорелой возле «Снежного места». В 1820-х годах в поселении Васильевка проживало 360 человек (112 дворов). В 1864 году посёлок получил современное название.

С 1900 года в районе стали добывать уголь. С разрешения правительства русские и иностранные капиталисты скупали у местных помещиков и кулаков земельные участки для закладки шахт. Около шахт выросли рабочие поселки. 25 июня 1936 года из части Чистяковского района был образован Снежнянский район. В 1938 году посёлок Снежное получил статус города.

После Великой Отечественной Войны экономика города получила мощный импульс. В период 1950-1980 гг. в городе вводится в строй ряд шахт, заводы химического машиностроения и керамзитового гравия, машиностроительный и станкоремонтный заводы, швейная и кожгалантерейная фабрики и целый ряд других предприятий.

Для обеспечения продовольствием населения динамично развивающегося города создаются сельхозпредприятия. Посевы зерновых культур (главным образом пшеница, рожь, ячмень, кукуруза), подсолнечник, лён, бахчевые культуры – вот то немногое, что выращивалось на прилегающих к городу землях сельхозназначения.

Развивается животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, птица). Создаются МТС и 2 овощно-молочных совхоза. Для переработки и хранения открываются продуктовые базы с холодильниками и складами, элеватор, и промтоварная база. Город работает стабильно, развивается и процветает.

В условиях плановой экономики, когда уголь необходим для производства энергии и товаров, развитие города было оправдано и целесообразно. Но пришли так называемые «девяностые», и жизнь в наших ранее перспективных городах начинает затихать.

Приватизируются и сокращают производство заводы, для сохранения уровня добычи угля необходимо разрабатывать более глубоко расположенные пласты, рентабельность шахт падает, дотации в связи с распадом СССР ложатся непомерным грузом на плечи теперь уже независимых республик, начинают закрывать шахты. Наш город переводят в категорию депрессивных. Население начинает искать «лучшей жизни», молодёжь уезжает. Вот итог «мудрой и незалежной» политики.

Теперь о современных реалиях.

Город Снежное расположен на юго-востоке Донецкой Народной Республики на расстоянии 80 км от города Донецка. Близлежащие города: Торез, Шахтёрск.

Ширина с востока на запад – 10 км, длина с севера на юг – 11,8 км.

С северо-востока территория города примыкает к г. Миусинску Луганской Народной Республики. От административного центра Снежное до ближайшего населённого пункта Российской Федерации – село Куйбышево Ростовской области – менее 20 км.

В административном отношении город имеет в своём составе 10 посёлков городского типа (Андреевка, Бражино, Горняцкое, Лиманчук, Никифорово, Залесное, Первомайский, Первомайское, Победа, Северное) и 3 посёлка (Красный Октябрь, Молчалино, Суховское).

В настоящее время промышленный потенциал города представлен следующими предприятиями (рис. 1, 2):

- ОП «Шахта «Заря» ГП «Торезантрацит»;
- ДФ ООО «Авиатех»;
- ГП «Снежнянскхиммаш»;
- ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка».

Рис. 1. Объем промышленного производства по видам деятельности, %

Рис. 2. Динамика объемов реализованной промышленной продукции, млн руб.

По итогам 2017 года объем реализованной промышленными предприятиями города продукции составил 1243,3 млн руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. почти на 3,0%.

Необходимо подчеркнуть, что в основном это обусловлено наращиванием объемов в добывающей промышленности. Производство машиностроительной продукции, в связи с реорганизацией промышленных предприятий города, остаётся на прежнем уровне. Однако при решении ряда вопросов по закупке сырья и возможности вывода готовой продукции на Российские рынки сбыта ожидается рост экономических показателей предприятий в связи с востребованностью производимых предприятиями товаров.

Объем розничного товарооборота за девять месяцев 2017 года составил 406,3 тыс. руб., что показывает незначительный спад этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Хотя объёмы реализованной субъектами малого предпринимательства продукции, розничная торговля составляет 79,9%.

Поставщиками коммунальных услуг населению города являются 8 предприятий, из них в коммунальной собственности:

1. Коммунальное предприятие «Снежногорспецтранс».
2. Коммунальное предприятие «Снежное – Горсвет».
3. Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика».

Для более эффективной работы данного коммунального сегмента необходимо произвести обновление машинного парка коммунальных предприятий, приобретение многофункциональной техники для выполнения специализированных задач. В связи с нехваткой квалифицированных специалистов на работах, связанных с выполнением низкоквалифицированного труда (обрезка кустарника, уборка мусора, выполнение подготовительных работ), предполагается привлечь работников на временные работы, по программам Республиканского центра занятости.

Для увеличения процента оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги в администрации города Снежное ежемесячно проводятся заседания Рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня заработной платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых отношений.

На основании анализа существующего положения приоритетными направлениям социально-экономического развития города Снежное являются:

- повышение качества и уровня жизни населения, разработка и реализация мероприятий, направленных на решение данного вопроса;
- с целью снятия социальной напряжённости увеличить процент занятости населения (трудоустройство населения) путём привлечения жителей города, ищущих работу, к работам временного характера;
- восстановление транспортной инфраструктуры города, уйти от практикуемого ямочного ремонта к асфальтированию больших участков дорог;
- планировать включение в бюджетные запросы работы по восстановлению разрушенного и повреждённого жилищного фонда города;
- капитальный и текущий ремонт школьных и дошкольных учреждений;
- приобретение спецтехники для коммунальных предприятий города.

Литература

1. Любовный В.Я. Москва и столичный регион. Проблемы регулирования социально-экономического и пространственного развития /В.Я. Любовный, Ю.А. Сдобнов. – М.: Экон-Информ, 2011. – 444 с.
2. Петросян Д.С. Институциональная экономика. Управление формированием и развитием социально-экономических институтов /Д.С.Петросян. – М.: Гостехиздат, 2014. – 288 с.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ

ШЕВЧЕНКО М.Н.,

*канд. экон. наук, декан экономического факультета,
доцент кафедры экономической теории и маркетинга
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»*

При анализе конкурентной стратегии и её эффективности необходимо определять будущее состояние значительного количества параметров рыночной конъюнктуры, что осуществить с высокой степенью формализации достаточно сложно, поскольку оценка эффективности конкурентной стратегии является слабо формализованным процессом. Таким образом, для осуществления формализации оценки, сопоставления его количественных и качественных параметров целесообразно применять адекватные математические методы, которые позволят формализовать и одновременно интерпретировать разновидности неопределённости.

Составляющие конкурентной стратегии являются основой для разработки мероприятий, планов и программ управления ею. Их выбор должен основываться на определённых формальных правилах, требующих применения качественных признаков и количественных оценок величины эффективности реализации конкурентной стратегии в целом по пяти составляющим – товарной, производственно-технологической, организационной, социально-психологической и финансовой. Кроме того, наличие в системе показателей оценки эффективности реализации конкурентной стратегии количественных и качественных показателей, имеющих экономическое и социальное основание, требует применения приёмов и методов теории нечётких множеств.

Таким образом, предварительное исследование теории и практики использования нечётко-множественного подхода [1-4] позволяет сделать заключение о целесообразности использования данного подхода с целью качественного оценивания эффективности реализации конкурентной стратегии мясоперерабатывающего предприятия.

На первом этапе формирования массива исходных данных для построения функций принадлежности качественных уровней эффективности реализации конкурентной стратегии по составляющим был проведен экспертный опрос с целью определения принадлежности предприятий по признакам низкого, ниже среднего, среднего и высокого уровней по интегральным показателям пяти составляющих эффективности реализации конкурентной стратегии.

На втором этапе – построение функций принадлежности качественных уровней общей эффективности реализации конкурентной стратегии и по

составляющим – были рассчитаны значения частоты, с которой экспертами были распределены предприятия по признакам низкого, ниже среднего, среднего и высокого уровня. Значение частоты было сопоставлено со значениями общего интегрального показателя и по составляющим. Таким образом, был получен массив выходных данных для построения функций принадлежности общего уровня эффективности реализации конкурентной стратегии и по пяти составляющим.

Для научного обоснования значимости и достоверности ответов экспертов весомое значение имеет оценка показателя степени согласованности экспертов (коэффициент конкордации) и критерия Пирсона, по которому проверяется статистическое значение коэффициента конкордации. Рассчитанные коэффициенты конкордации свидетельствуют о высокой степени согласованности мнений экспертов, а рассчитанные критерии Пирсона по каждому коэффициенту конкордации являются большими, чем табличные, что является доказательством статистической существенности соответствующих коэффициентов конкордации. Итак, с вероятностью доверия 95% можно утверждать, что мнения экспертов совпадают, а полученные результаты можно использовать при дальнейших расчётах и построении функций принадлежности.

Качественное разграничение уровней эффективности конкурентной стратегии по нечётким условиям с использованием теории нечётких множеств является эффективным и действенным инструментом качественного оценивания эффективности конкурентной стратегии мясоперерабатывающего предприятия. Неопределённость, являющаяся неотъемлемым свойством рыночной среды, связана с тем, что на рыночные условия одновременно влияет значительное количество разнородных и разнонаправленных факторов, а также неопределённость относительно характера реакции рынка на те или иные воздействия, требует гибкого и нечёткого управления, которое может базироваться на нечётко-множественной теории.

Как результат качественной оценки эффективности реализации конкурентной стратегии за счёт построения функций принадлежности по чётким и нечётким условиям можно сформулировать рекомендации и разработать меры дальнейшего обеспечения эффективности реализации конкурентной стратегии.

Предложенная модель оценки эффективности реализации конкурентной стратегии удобна в практическом использовании, даёт лицу, принимающему решение, общую оценку эффективности реализации общей стратегии развития предприятия, включая как количественные, так и качественные показатели. Кроме того, данная модель позволит оценить эффективность альтернативных вариантов мероприятий, используя для оценки прогнозные значения показателей для каждой альтернативы и выбрав наиболее эффективный комплекс мероприятий.

Литература

1. Леоненков А. Нечёткое моделирование в среде Matlab и FuzzyTech /А. Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 725 с.
2. Мартынов Н.Н. MATLAB 5.x. Вычисления, визуализация, программирование / Н.Н. Мартынов, А.П. Иванов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000. – 332 с.
3. Сетлак Г. Интеллектуальные технологии в маркетинговом анализе /Г. Сетлак // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2004. – № 1. – С. 56-69.
4. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечётких и гибридных систем: учебное пособие / Н.Г. Ярушкина. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 320 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА

ШЕСТАКОВ В.И.,

канд. мед. наук,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

ЗАЦЕПИЛИН В.В.,

магистрант кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В области охраны труда численность человек, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям производственной среды, неуклонно растёт. В промышленном секторе охват работающего персонала достигает более 26,0%, а удельный вес работников, выполняющих тяжёлую физическую работу, составляет около 7%.

Так, в 2016 г. в Российской Федерации от воздействия вредных производственных факторов умерло около 180 тыс. человек, а от несчастных случаев на производстве погибло более 4,3 тыс. человек. Эта тенденция практически сохраняется [5].

Список профессиональных болезней достигает 40 наименований. Это увеличение связано с канцерогенными, мутагенными, психоневрологическими факторами, вредно воздействующими на человека в условиях прогрессирующих технологических процессов. Всё это свидетельствует о серьёзных недостатках в реализации государственной политики в области охраны труда, в части её профилактической направленности [2].

В должной мере не обеспечивается комплексный, системный подход ко всему спектру профилактических мероприятий в области охраны труда, как это предусматривается при внедрении инновационных процессов в науке, технике и экономике страны.

Наиболее остро стоит вопрос об обеспечении безопасности средств производства на стадии проектирования, разработки и внедрения новых техник и технологий.

Научно-технический прогресс, направленный на повышение производительности в производственной сфере, не оказывает существенного влияния на снижение уровней вредных производственных факторов, нервно-психического перенапряжения людей. Больше внимания уделялось предоставлению различных компенсаций за работу с вредными условиями труда, повышению оздоровительного потенциала, включая развитие санаторно-курортного лечения.

На промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики по состоянию на 17.02.2017 года работает 22434 работников, из них во вредных и тяжёлых условиях труда работает 12481 человек, что составляет 55,6%. Наибольшее количество работников в Донецкой Народной Республике работают в филиале «Металлургического комплекса» ПрАО «Донецксталь» и ЧАО «Енакиевский металлургический завод» – 56,7%, где во вредных и тяжёлых условиях труда работает 58,9% работников из числа всех работающих в Республике [3].

Наивысший уровень травматизма производственного характера наблюдается на предприятиях городов Донецка (179 пострадавших и 11 со смертельным исходом), Макеевки (113 пострадавших и 3 со смертельным исходом), Шахтёрска (593 пострадавших и 2 со смертельным исходом) (данные за 1 квартал 2016 года) [1].

Данные Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики показывают, что количество травмированных на производстве увеличилось на 31%, но в то же время наблюдается снижение численности пострадавших со смертельным исходом на 27% (2016 и 2015 годы) [6].

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве в 2016 году первое место занимают причины организационного характера (70%). Только по причине невыполнения требований инструкции по охране труда было травмировано 282 пострадавших (81%).

Технологические факторы послужили причиной 42 пострадавших (8%), психофизиологические факторы послужили причиной травмирования 112 пострадавших (22%).

В структуре первичного выхода на инвалидность за 2016 год удельный вес групп инвалидности, вследствие трудового увечья, составил 71,6%, из них на долю тяжёлых травм приходится 24,5%. При этом показатели частичной реабилитации составили 6,4%.

Решением ВЭК Республиканской клинической больницы профессиональных заболеваний только в первом полугодии 2016 года установлено 60 профзаболеваний. В структуре профзаболеваний по установленным МСЭК группам инвалидности распределились таким образом: 3 группа – 96,1%, 2 группа – 3,9% [4]. Степень утраты профессиональной трудоспособности без группы инвалидности, установленная МСЭК за первое полугодие 2016 года составило 134 потерпевших, вследствие последствий трудового увечья [1].

Проблема улучшения условий труда на основе инновационных достижений научно-технического прогресса требует более глубокого и комплексного изучения социальных последствий его внедрения с использованием для этого как экономических, так и физиологических, психологических, медицинских и эргономических исследований.

Для целенаправленного коренного улучшения условий труда требуется ускоренное внедрение более прогрессивных принципиально новых технологических процессов, которые будут способствовать ликвидации или существенному сокращению физических тяжёлых работ, а также работ с неблагоприятными производственными факторами.

Основной задачей региональной политики в решении проблем в сфере реализации прав человека на труд, на здоровые и безвредные условия труда является создание инновационных технологий менеджмента в вопросах охраны труда.

Деятельность всех заинтересованных сторон необходимо направить на решение практических проблем, возникающих при реализации конституционных прав работников на охрану здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия, безопасных и здоровых условий труда. Повышение эффективности системы безопасности труда может рассматриваться как важный резерв сохранения и развития трудового потенциала Донецкого региона.

Литература

1. Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gostrud-dnr.ru/index.php/component/users/?view=registration.

2. О промышленной безопасности опасных производственных объектов (Постановление № I-203П-НС). Опубликован 29.06.2015. - Режим доступа: <http://dnr-online.ru/zakony-2/> | Официальный сайт Донецкой Народной Республики.

3. О порядке введения временных администраций на предприятиях и учреждениях: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26.09.2014 г. № 35-8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-consulting.com/index/0-57>.

4. Сайт Главного управления статистики ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-consulting.com/index/0-57>.

5. www.gks.ru.

6. Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fssnsp.dnr@mail.ru>
[http://fondnsdnr.ru D1%96-dan%D1%96.html](http://fondnsdnr.ru/D1%96-dan%D1%96.html).

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

ШИШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики

ГОРДЕНКО В.И.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время последствием нестабильной политической и экономической ситуации в Республике является то, что предприятия вынуждены работать в условиях неопределённости. Особенно это отражается на деятельности промышленных предприятий, поскольку потребителями их продукции являются обычные покупатели.

В таких условиях остро встаёт вопрос о необходимости стратегии, обеспечивающей эффективную работу предприятия. Грамотно сформированная стратегия позволит рационально использовать ресурсы и реализовать потенциал.

Большинство предприятий давно применяют в своей деятельности стратегическое планирование, которое предполагает составление плана действий для организации.

Стратегическое планирование становится всё более актуальным для промышленных предприятий, которые вступают в жёсткую конкуренцию как между собой, так и с иностранными корпорациями.

Задачами стратегического планирования являются достижение предприятием (фирмой) целей по повышению доли рынка, предвидение и оценка требований потребителя, выпуск продукции более высокого качества, обеспечение согласованных сроков поставок, установление цен и поддержание репутации фирмы.

Однако существует разница между планированием на продовольственном и промышленном рынках. Особенно это ощущается в условиях неопределённости.

Стратегическая устойчивость промышленного предприятия определяется способностью создавать, развивать и сохранять длительное время конкурентные преимущества на сегментированном товарном рынке, поддерживая тем самым должный уровень ликвидности, платёжеспособности и рентабельности предприятия, в условиях динамично меняющейся внешней среды.

По мнению В.С. Ефремова «Традиционный подход к формированию корпоративной стратегии развития предполагает: имея в своём распоряжении совокупность действенных аналитических методов, топ-менеджеры способны составить прогноз развития любой отрасли бизнеса с точностью, достаточной для выбора конкретного стратегического направления. Тем не менее, анализ дисконтированных денежных потоков требует, чтобы представление о будущем оказалось достаточно чётким, а для этого часто приходится жертвовать таким фактором, как неопределённость» [1, с. 12].

Неопределённость подразумевает отсутствие достаточной информации о факторах среды, и как следствие повышает вероятность провала стратегии организации, затрудняет расчёт затрат и выбор альтернатив.

Из этого следует, что неопределённость может губительно отразиться на предприятии. Недооценка фактора неопределённости может привести к выбору неправильной стратегии, которая не будет учитывать угрозы и пренебрегать возможностями.

Зачастую стратегия развития строится не на традиционном глубоком анализе, а на интуитивных решениях управленца. Это тоже не всегда безопасно, поскольку существует необходимость иметь чёткие представления насколько велик уровень неопределённости, с которым столкнулась компания.

Большинство авторов в ходе научных исследований приходят к выводу, что существует два вида информации, на основе которой формируется стратегия: потенциальный спрос на продукцию фирмы и исследования, в ходе которых выявлены ранее неопределённые факторы (эластичность спроса, намерения конкурентов и т.д.).

Самый распространённый вид неопределённости на промышленном предприятии связан с изменениями в государстве и законодательстве. Данный вид требует немедленного приведения в действие всех изменений, и его невозможно предугадать [2, с. 48].

Также тяжело предвидеть поведение конкурентов в отрасли, поэтому руководитель должен разработать несколько сценариев возможных событий, чтобы своевременно отреагировать и внедрить новую стратегию.

В условиях неопределённости организация может выделить одну из нескольких стратегических позиций: формирующую, адаптивную и сохраняющую право на участие в игре.

Формирующая стратегия заключается в том, что меняется структура отрасли согласно заданной концепции, а новые возможности достигаются путём реорганизации и установления контроля над отраслью.

Адаптивная стратегия предполагает принятие нынешней структуры отрасли и реакцию на предоставляемые рынком преимущества и возможности.

Стратегическая позиция, сохраняющая право на участие в игре, основывается на инвестициях шаг за шагом до приобретения преимущества перед конкурентами [3, с. 52].

В стабильной среде промышленные предприятия зачастую выбирают адаптивную стратегию, которая позволяет наращивать оборот за счёт улучшения качества выпускаемой продукции и внедрения новых технологий. Другими словами, организации приспосабливаются к изменениям внешней среды и концентрируют свои усилия на качестве.

Однако при высокой степени неопределённости промышленному предприятию следует избрать формирующую стратегию, поскольку необходимо иметь чёткие представления о будущем, чтобы спрогнозировать показатели. Без этого невозможно составить стратегию, которая будет действительно работать.

В условиях неопределённости, в которых на данный момент оказалось большинство промышленных предприятий Донецкой Народной Республики, достаточно сложно определить единую стратегию, которая бы работала. К этому процессу каждое предприятие должно подходить очень ответственно, с учётом индивидуальных способностей и возможностей.

Формирование стратегии развития промышленного предприятия – это сложная и ответственная работа, эффективность которой во многом зависит от управленческого персонала, правильного использования ресурсов, своевременности реакции на изменения окружающей среды.

На руководящий персонал ложится сложная задача – на основе знаний и опыта составить достоверный прогноз будущего организации, в котором будут определены возможности и угрозы предприятия. Только грамотная стратегия поможет предприятию в борьбе с конкурентами и обеспечит конкурентоспособность и эффективную работу.

Литература

1. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель ADL/LC /В.С.Ефремов //Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 3. – С. 12.
2. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и их применение /О.Данилин // Управление компанией. – 2005. – № 2. – С. 48.
3. Кортни Х. Стратегия в условиях неопределённости /Х.Кортни, Дж.Керкленд, П.Вигери //Экономические стратегии. – 2012. – №6. – С. 78-85.

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШИШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики

ГУСЕЙНОВА К.Э.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На данном этапе развития рекламных и маркетинговых предприятий на территории Донецкой Народной Республики всё больше применяются различные приёмы по продвижению услуг предприятий. Для более эффективных результатов необходимо ознакомиться с конкурентной средой на рынке рекламных услуг в ДНР, а также проанализировать позитивные и негативные стороны каждого из видов предоставляемых услуг и выбрать наиболее оптимальный для конкретного предприятия.

Когда владельцу крупного предприятия или небольшого магазина захочется расширить своё торговое дело, скорее всего он не будет просто ждать увеличения числа покупателей. Он выставит яркие, привлекающие внимание ценники, сделает красивую выкладку товаров, ярко оформит витрины, вывесит бросающиеся в глаза рекламные объявления с бойкими, остроумными сведениями о товарах. Иначе говоря, владелец торгового предприятия будет обеспечивать себе известность, т.е. рекламу, без которой он не сможет добиться увеличения торгового оборота.

Реклама – это диалог между продавцом и потребителем, где продавец выражает свои намерения через рекламные средства, а потребитель – заинтересованностью в данном товаре. Если интерес покупателя не проявился, значит, диалог не состоялся, а цель рекламодателем не достигнута.

Цель рекламы для рекламодателя – довести информацию до потребителей и добиться их расположения для расширения спроса на товар. Потребителю реклама позволяет сэкономить время и средства при выяснении заявленных отличительных свойств товара. В зависимости от целей, определяемых конкретной рыночной ситуацией, реклама может эффективно решать различные задачи.

Задача рекламы – побудить представителей целевой аудитории к действию (выбору товара или услуги, осуществлению покупки и т.п., а также формированию запланированных рекламодателем выводов об объекте рекламирования) [1, с. 102]. Главной предпосылкой рационализации рекламной деятельности во всём её масштабе является методическая и плановая подготовка рекламных сообщений и правильное их использование на всех этапах рекламного процесса. Повышению эффективности рекламной

деятельности способствует создание рекламных агентств, которые проводят её на высоком профессиональном уровне, более рационально используют финансовые средства и обеспечивают высокое качество рекламы [2, с. 205].

Рекламные агентства проводят комплексные исследования рынка и оценку конъюнктуры, они оснащены вычислительной техникой, позволяющей быстро и точно обрабатывать получаемую информацию. Рекламные агентства играют положительную роль, будучи квалифицированными координаторами, между торговлей и производством.

В интересах потребителей и всего общества содействуют рациональному предложению, но в то же время ограничивают объём нерациональных или преждевременных предложений. В последние годы в рекламной практике была замечена тенденция к специализации агентств, которая способствует росту качества и творческого уровня при выполнении ими отдельных видов рекламных работ. Однако такие агентства не имеют достаточной информации в области маркетинговых исследований, что может сказаться на снижении эффективности применения рекламных средств.

Использование услуг рекламных агентств обеспечивает системный подход к рекламе, что способствует росту её эффективности. Крупные рекламные агентства, выполняющие широкий перечень рекламных услуг, испытывают необходимость объединения различных специалистов в определённые отделы. Они могут иметь как собственную творческо-производственную базу, так и использовать высококвалифицированных внештатных творческих работников. Второе более целесообразно для небольших рекламных агентств с малочисленной структурой подразделений.

На данном этапе функционирования рекламных агентств на территории ДНР большое влияние оказывают внешние факторы, такие, например, как нестабильное экономическое положение на территории Донбасса, этот фактор во многом влияет на уровень заказов и доставку сырья.

Первым шагом в процессе разработки стратегии рекламной кампании является постановка конкретных задач рекламы, которые вытекают из выбора целевого рынка, маркетинговой стратегии и позиционирования товара и потребителей.

Эти факторы и подход к формированию всего комплекса маркетинга предопределяют, что именно должна сделать реклама в рамках комплексной маркетинговой стратегии. Перед рекламой ставится множество конкретных задач в области коммуникации и стимулирования сбыта.

Благодаря рекламной деятельности производитель доводит до потребителей информацию о своих услугах, товарах, осуществляет такие мероприятия, при которых покупательная способность превращается в конкретный спрос на рекламируемый товар или услугу, добивается того, чтобы связи покупателя с ним были устойчивыми и долговременными [3, с. 40].

Поскольку реклама является одним из наиболее важных элементов маркетинговой деятельности, то она оказывает существенное экономическое влияние как в целом на экономику фирмы, так и на её производство, на

потребителей и конкурентов.

Основными мероприятиями по продвижению и улучшению рекламных услуг для предприятий Донецкой Народной Республики должны быть:

– выявление товаров, товарных групп, наиболее нуждающихся в рекламе;

– создание унифицированных, высокохудожественных, современных рекламно-графических решений;

– создание фирменного стиля предприятия, использование его в рекламе выпускаемой продукции;

– использование маркетинговых подходов к планированию выпуска рекламной продукции;

– наиболее полное использование и стимулирование творческого потенциала специалистов, занимающихся рекламой, повышение их квалификации на базе передового опыта.

Кроме того, реклама должна использовать такие направления, как поиски новых форм предпринимательства, инжиниринг, консалтинг, «ноу-хау», что должно стать основой функциональной рекламы в Республике.

Литература

1. Амблер Т. Практический маркетинг /Т. Амблер. – СПб.: Питер, 2004. – 103 с.

2. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура /Е.П. Голубков. – М.: Дело, 2005. – 401 с.

3. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков / И.С. Березин. – М.: Русская Деловая Литература, 2003. – 56 с.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ШИШКОВА В.С.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

По своему содержанию любое управление является антикризисным, поскольку имеет целью предупреждение кризисных явлений, непосредственно управление в условиях кризиса и послекризисное управление. Специфика антикризисного маркетинга заключается в многогранности нестандартных инструментов, которые изменяются в соответствии с условиями рыночной среды и универсальности их

применения [1]. Актуальность и объективность использования маркетинговых инструментов в кризисных условиях является несомненной, но имеет свою специфику на различных этапах.

Учитывая то, что маркетинговые стратегии являются инструментом антикризисного управления можно предложить классификацию антикризисных маркетинговых стратегий:

1. В зависимости от стадии (этапа) антикризисного управления:

– предкризисное управление – стратегии, которые предотвращают кризисные ситуации: «позиционная защита» – состоит в защите рыночной доли, завоеванных рынков сбыта; «фланговая защита» – предусматривает оборону «слабых мест»; «мобильная защита» – предусматривает выход на другие товарные и территориальные рынки сбыта (стратегия развития рынка, стратегия дифференциации);

– кризисное управление – стратегии, которые сглаживают последствия кризисных явлений, активизируют выход из кризиса: стратегия «отступления» – характеризуется ослаблением активности; стратегия диверсификации (концентрическая, горизонтальная); малобюджетные стратегии по комплексу маркетинга;

– послекризисное управление – стратегии, направленные на поиск новых рыночных возможностей: стратегия развития рынка – предполагает сбыт существующего товара новым покупателям на новых рынках; стратегия развития товара – внедрение нового или модифицированного товара существующим потребителям на имеющихся сегментах рынка; стратегия глубокого проникновения на рынок – направлена на расширение сбыта существующего товара существующим покупателям на имеющемся рынке [2].

2. В зависимости от характера влияния кризиса на деятельность предприятия:

– стратегии «сокращения»: стратегия «замораживание» – все статьи расходов сокращаются, в компании остаётся минимальный штат сотрудников для формальной поддержки «жизнедеятельности» юридической структуры, будущее развитие компании требует серьёзных инвестиций, фактически бизнес необходимо будет развивать с нуля;

– стратегия оптимизации расходов – сокращение затрат имеет характер оптимизации, а не минимизации, то есть уменьшаются статьи административных расходов, расходов на заработную плату;

– стратегия «захвата рынка»: стратегии диверсификации; стратегия «региональной экспансии» (дистанционная работа с потребителями через телекоммуникационные средства: телефон, факс, интернет и т.д.); стратегия прямой интеграции – открытие оптовых баз, фирменных магазинов; партнёрские фирмы – создание официальных представительств [3].

3. В зависимости от прогноза ситуации на рынке и возможностей самого предприятия выбирается тип антикризисной маркетинговой стратегии:

– стратегия возвращения предприятия на рынок: предполагает появление предприятия на прежнем рынке со своими товарами или услугами, не является новинкой для данного рынка и имеется у конкурентов. Для реализации этой стратегии необходимо улучшение организации маркетинга и сбыта;

– стратегия развития рынка: предприятие расширяет сбыт своих товаров и (или) услуг в результате поиска и создания новых рынков сбыта. Для реализации этой стратегии необходимо установление новых прямых контактов с потребителями продукции, активизация создания на новых рынках дилерской сети, внедрение инструментов анализа конкурентов, планирование и проведение рекламной кампании;

– стратегия разработки товара: осуществляется посредством создания принципиально новых или модифицированных товаров, которые уже есть на старых рынках. Применяется для предприятий, не имеющих продукции, которая пользуется спросом у покупателей, а также, если уже есть разработки товара рыночного спроса. Данная стратегия требует вложения дополнительных финансовых средств в разработку, освоение и продвижение на рынок нового продукта;

– стратегия диверсификации: предполагает, что предприятие пытается выйти на новые рынки, для чего вводит в свой ассортимент новые товары. Также рискованная стратегия, она может потребовать больших инвестиций;

– стратегия ухода с рынка (ликвидация предприятия как субъекта хозяйствования или подразделения). Принимается только после тщательного анализа ликвидационной стоимости.

Механизм антикризисного маркетинга на предприятии как система управления предполагает наличие объекта и субъекта управления, формирование целевых процессов управления, выбор средств и методов управления, создание чёткой системы корректировки и обратной связи.

Таким образом, роль маркетинга в антикризисном управлении предприятием является ведущей, но требует совершенствования и дальнейшей разработки теоретико-методических подходов.

Литература

1. Антикризисное управление /Под ред. Э.М.Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 620 с.
2. Антикризисный менеджмент /Под ред. А.Грязновой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 368 с.
3. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура /Под ред. Г.А.Александрова. – М.: Изд-во БЕК, 2016. – 544 с.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШУЛЬЦ Е.А.,

врач I категории ЦГКБ № 1 г. Донецка

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

Исторически сложилось так, что развитие отечественной системы здравоохранения происходило в период тотальной индустриализации и освоения новых территорий. В 50-70-ых гг. прошлого века внимание государства было направлено на развитие сети лечебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ), увеличение коечного фонда, подготовку высококвалифицированного медперсонала.

К сожалению, за последние 20 лет произошла «деградация» государственной системы здравоохранения. Прежде всего, это связано с тем, что руководящие структуры не оказывают должного внимания развитию инфраструктуры и технической оснащённости ЛПУ, обосновывая свою бездейственность нехваткой материальных ресурсов. На данный момент деньги, выделяемые бюджетом, администрация ЛПУ может использовать только по определённым статьям и с большими ограничениями. Если использовать селективную и прозрачную коммерциализацию в госсфере здравоохранения и расширить полномочия руководителей ЛПУ, возможно произойдёт толчок к развитию всей системы, а имеющийся материальный и кадровый фонд будет использоваться более эффективно.

В целом, вопросы повышения качества оказания медицинских услуг рассматриваются на государственном уровне, но принятые решения, зачастую, являются малоэффективными. Например, последняя незавершённая «реформа» системы здравоохранения привела к дублированию полномочий и документации. Вместо разделения оказания медицинской помощи на уровни и повышения эффективности работы произошло обычное разделение коллективов, имущества ЛПУ и увеличение документооборота.

Процессы модернизации оказания медицинской помощи происходили, в основном, в учреждениях, находящихся в частной собственности. Однако, процесс лицензирования, наличие высоких требований и пристальное внимание со стороны контролирующих органов, а также необходимость ведения отдельной хозяйственной деятельности усложняют и значительно повышают стоимость частной практики, а соответственно и её доступность для населения.

Следует отметить, что основой медицины, изначально и по сей день, должны быть отношения «врач – пациент». Именно от этого зависит эффективность диагностики и лечения. К сожалению, в нашей системе

здравоохранения это не первостепенный фактор. Отчёты, статистика, проверки и обилие другой бумажной работы – главнее, и это всё лишь усложняет процесс работы и отвлекает врача от пациента. Множество контролирующих органов, создающих большое количество документации, которая никак не влияет на конечный результат, поглощают значительную часть медицинского бюджета. Огромный документооборот и сбор дублирующих статистических данных является балластом всей системы здравоохранения и мешает ей развиваться.

Всё вышеизложенное подчёркивает необходимость трансформации нашей медицины с целью эффективного использования трудовых ресурсов врачей и уменьшения затрат пациентов на медицинское обслуживание.

Одним из вариантов преобразований в системе здравоохранения является введение страховой медицины. Как показывает практика, страховая медицина – это та же условно бесплатная медицина, которую оплачивает население, но не напрямую. Например, в Российской Федерации страховые взносы оплачиваются работодателем в размере 5,1% от заработной платы. Если это частный работодатель, то эти деньги ложатся на потребителя услуги или товара. Если это бюджетная организация – то оплачивается из бюджета, собранными средствами из налогов с населения. Причём выдачу полисов осуществляют частные страховые компании, которые не заинтересованы в увеличении расходов на лечение и сами регламентируют критерии расходов. Таким образом, лечатся те, кому надо, а платят все и всегда. Помимо того, благодаря наличию сильной экономики, государство может покрывать недостающее финансирование.

Бесплатная медицина имеет множество недостатков. Одним из главных является недооценка своего здоровья, пренебрежение им. Здоровье – это главная ценность, хоть и нематериальная, но имеющая первостепенное значение для качества жизни и трудоспособности. Современная высокотехнологичная медицина не может быть бесплатной, но должна быть доступной, хотя бы в базовом понимании.

Донецкая Народная Республика пока не готова к переходу к страховой медицине. Для начала необходимо подготовить нашу систему здравоохранения и граждан к предстоящим изменениям – когда каждый будет оплачивать своё лечение, а не лечение тех, кому надо, и в полной мере получать тот уровень помощи, который посчитает необходимым для себя.

Трансформацию государственной системы здравоохранения с целью её совершенствования целесообразно провести в таких направлениях:

1. Создать Фонд развития здравоохранения, который будет функционировать за счёт взимания специального налога с частных организаций медицинской направленности. Данное предложение обусловлено тем, что неконтролируемые покупки лекарств (минуя врача, без предварительного обследования) могут привести к ухудшению состояния здоровья человека, иногда и до летального исхода, а претензии по данным

случаям предъявить собственно некому, ведь в таком случае организации не несут ответственность за здоровье пациента. Средства, накопленные фондом, можно будет использовать на модернизацию технической оснащённости ЛПУ, а также для закупки оборудования, способного производить расходные медицинские материалы, растворы и медпрепараты, которые не требуют сложного производственного цикла. Например, закупка оборудования для производства растворов во флаконах в значительной мере уменьшит импорт соответствующих товаров, тем самым удешевит их, а также позволит создать некоторое количество рабочих мест.

2. Создать Центральный медицинский склад, который будет обеспечивать логистику и дистрибуцию товаров и оборудования медицинского назначения и препаратов по лечебным учреждениям. Наличие развитой и отлаженной системы доставки и централизация закупок поможет удешевить конечную цену товаров медицинского назначения для потребителя. Закупка товара крупными партиями по спецзаказу позволит в несколько раз снизить стоимость услуг, в сравнении со стандартными способами розничной дистрибуции.

3. Разработать и внедрить медицинские информационные системы (МИС), включающие все необходимые модули, в том числе и объединение всей цепочки организаций, относящихся к здравоохранению, в единое информационное пространство. Переход на современные технологии и отказ от бумажного носителя упростит, систематизирует и значительно ускорит взаимодействие в системе здравоохранения, позволит автоматически получать выборку необходимой информации, а система электронных ключей – контролировать доступ к информации. Внедрение МИС упростит жизнь не только медицинским работникам, но и населению: пациент самостоятельно сможет выбрать время, место и врача.

4. Установить в лечебных учреждениях перечень платных услуг по типу больничной кассы, не лишая пациента выбора (кроме отдельных социальных групп). Введение понятной и доступной ценовой политики позволит населению оценить свои возможности, исключит коррупционные механизмы, при этом сохранит мотивацию сотрудников; позволит за счёт потока удешевить услуги, повысить их разнообразие и качество, перераспределить ресурсы на социальные группы населения, а также подготовить лечебное учреждение к переходу на полноценное страхование.

5. Создать Независимое врачебное сообщество, способное учитывать опыт непосредственно лечебного процесса и влиять на развитие здравоохранения, его стратегию на законодательном уровне.

Таким образом, при правильной тактике внедрения и избегая излишней бюрократизации, возможен плавный переход на доступную и эффективную систему здравоохранения.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

ШУМАЕВА Е.А.,

канд. наук гос. упр., доцент,

заместитель директора Института последипломного образования

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;

МИХАЙЛОВА М.Д.,

магистрант кафедры государственного и муниципального управления

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Программно-целевой подход в управлении крупными городами определяется как исторически определённая совокупность методов, основанных на временной локализации управления процессами решения приоритетных проблем социо-эколого-экономического развития крупного города. В большинстве зарубежных стран в последние десятилетия такие важные задачи, как реструктуризация национальной экономики, создание новой отраслевой структуры с целью повышения эффективности и сбалансированности производства, стабилизация экономического развития осуществлялись путём разработки и реализации экономических программ [1].

Анализ теоретических исследований показал, что в работах многих авторов, таких, как В.Ф.Беседин, М.Я.Азаров, К.В.Павлюк, рассматриваются отдельные аспекты построения эффективной системы программно-целевого метода планирования. При этом в условиях трансформации экономического потенциала государств и отдельно взятых регионов необходимы комплексные исследования, направленные на создание обоснованных программ их развития.

Целью является определение основных направлений развития программно-целевого метода планирования на местном уровне в условиях трансформации экономики, создании финансово самостоятельных местных органов власти.

Эффективное становление и развитие программно-целевого планирования на местном уровне должно сопровождаться повышением управленческой квалификации исполнителей бюджетных программ, внедрением системы стандартов качества предоставления социальных услуг населению. Направления развития программно-целевого планирования на местном уровне представлены в таблице 1.

Для определения потребностей домашних хозяйств в бюджетных услугах развития программно-целевого метода планирования на местном уровне должна быть разработана система критериев и показателей по оценке необходимости предоставления органами местной власти конкретных бюджетных услуг населению.

Общественные организации и население принимают непосредственное участие в определении перечня социально-экономических бюджетных услуг на местном уровне через систему программно-целевого планирования. Под бюджетной услугой, оказываемой населению, понимают результативные показатели деятельности местных органов власти, связанные с использованием возложенных на них расходных обязательств, при установленном объёме финансирования с целью удовлетворения социальных потребностей. Расчёт бюджетной услуги на местном уровне предусматривает выделение числа пользователей этой услуги, расчёта коэффициентов необходимости бюджетной услуги [2].

При разработке стандартов качества бюджетных услуг государством определяются стандарты качества предоставления бюджетных услуг населению. Разработка этих стандартов направлена на установление общих параметров по предоставлению социальных услуг в разных регионах страны. Основой социальных стандартов являются социальные и финансовые нормы, а также нормативы, учитывающие (в стоимостном выражении) потребности местных органов власти в предоставлении социальных услуг на подведомственной территории.

При разработке среднесрочной стратегии экономического развития территориальной единицы развития программно-целевого планирования на местном уровне осуществляется разработка данной стратегии развития административно-территориального образования. В стратегии формулируются цели, задачи, инструменты, механизм реализации бюджетной политики на местном уровне.

При повышении эффективности работы местных органов власти происходит оптимизация системы местного управления. Этот этап предполагает разработку комплексного подхода по сокращению численности аппарата местного управления и разграничения его полномочий.

При повышении эффективности предоставления бюджетных услуг развития программно-целевого планирования осуществляется оценка возможности передачи оказания бюджетных услуг негосударственным организациям с целью оптимизации бюджетных расходов.

Таблица 1 Направления и этапы развития программно-целевого планирования на местном уровне (составлено авторами)

Направления	Основные мероприятия
Определение потребностей домашних хозяйств в бюджетных услугах	– определение понятия «бюджетная услуга», предоставляемая местными органами власти; – установление порядка ведения реестра расходных обязательств органами власти; – выделение и систематизация бюджетных услуг, предоставляемых местными органами власти; – разработка системы показателей по оценке потребности и необходимости предоставления бюджетной услуги на уровне территориальных образований

Разработка стандартов качества бюджетных услуг	<ul style="list-style-type: none"> – определение стандарта качества бюджетной услуги; – разработка новых стандартов качества бюджетных услуг в соответствии с европейской практикой; – установление обратной связи с потребителем конкретной бюджетной услуги на местном уровне
Разработка среднесрочной стратегии экономического развития территориальной единицы	<ul style="list-style-type: none"> – определение тактических и стратегических целей развития территориальных образований; – обеспечение соответствия и согласованности результатов при реализации бюджетной программы со стратегией экономического развития территориального образования; – установление сроков, требований порядка проведения мониторинга за реализацией бюджетной программы на уровне административно-территориальных единиц
Повышение эффективности работы местных органов власти	<ul style="list-style-type: none"> – создание обоснованной структуры органов местного самоуправления, направленной на качественное и эффективное оказание бюджетных услуг на местном уровне; – разработка системы показателей по определению результативности и эффективности деятельности местных органов власти; – внедрение системы среднесрочного бюджетного планирования; – установление системы докладов местных органов власти над эффективностью реализации бюджетных программ
Повышение эффективности предоставления бюджетных услуг	<ul style="list-style-type: none"> – разработка комплексных мероприятий по оценкам эффективности функционирования бюджетных учреждений, качества и уровня, предоставляемых ими социальных услуг на местном уровне; – определение возможности реорганизации и укрупнения бюджетных учреждений, а также передачи полномочий по оказанию части бюджетных услуг негосударственными организациями; – определение совокупности бюджетных услуг, которые целесообразно и эффективно оказывать негосударственными органами; – развитие местного заказа в условиях программно-целевого планирования

Предоставление бюджетных услуг происходит на основании конкурса для того, чтобы повысить качество и минимизировать расходы на оказание конкретных услуг.

Планирование осуществляется с соблюдением конкретных принципов, то есть правил формирования, обоснования и организации разработки плановых документов. Основными из них являются: научность, социальная направленность, повышение эффективности производства, пропорциональность и сбалансированность, приоритетность, согласование кратко-, средне- и долгосрочных целей [3].

Принцип научности реализуется по средствам планирования и разработки документации с использованием законов общественного развития, анализа тенденций и прогнозов социально-экономического функционирования общества.

Принцип социальной направленности планирования подразумевает учёт первоочерёдных интересов индивида и общества, направленность планов на удовлетворение их потребностей.

Принцип повышения эффективности производства требует, чтобы результаты выполнения планов достигались при помощи максимальной экономии труда и ресурсов на единицу продукции. При этом важны такие показатели, как эффективность, рост производительности труда, снижение материало- и энергоёмкости, повышение фондоотдачи, рентабельность.

Принцип пропорциональности и сбалансированности состоит в том, что рост производства сопровождается улучшением структуры хозяйства, уменьшением доли отсталых производств, расширением применения высоких технологий. При этом увеличиваются объёмы продукции, имеющей максимальный спрос на мировом рынке (главным образом, товаров с большей долей добавленной стоимости), и сокращаются сырьевые поставки другим странам.

Таким образом, для программно-целевого метода на современном этапе развития характерна реализация одновременно двух типов интеграции: пространственной – для объединения усилия субъектов, и временной – для достижения чёткой последовательности и единства различных этапов (стадий) общего процесса движения к конечной цели, предусмотренной программой.

Литература

1. Беседин В.Ф. Прогнозирование и разработка программ /Научно-исследовательский экономический институт /В.Ф.Беседин. – К.: Научный мир, 2000. – 468 с.
2. Райзберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление: учебник / Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 428 с.
3. Павлюк К.В. Проблемы развития программно-целевого метода в бюджетном процессе / К.В. Павлюк // Наукові праці НДФІ. – 2005. – Вип. 4 (33). – С. 42-54.

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЯГНЮК И.М.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Как управленческая деятельность маркетинг направлен на ориентацию производства и создание таких видов продукции, которые в наибольшей степени соответствуют требованиям рынка. Под маркетинговой деятельностью в данном контексте понимают, прежде всего, изучение текущего и перспективного спроса на продукцию на определённом рынке и требований потребителей к таким характеристикам товара, как качество, новизна, технико-экономические и эстетические показатели, цена.

Как отмечает Старостина А.О.: «Под маркетинговой деятельностью понимают такую систему управления предприятием, которая направлена на изучение и учёт спроса и требований рынка для обоснованной ориентации производственной деятельности предприятий на выпуск конкурентоспособных видов продукции, соответствующих определённым технико-экономическим характеристикам в заранее установленных объёмах» [1].

Цель маркетинга предприятия – обеспечение его рентабельности в определённых временных промежутках. Направленность на перспективу, целевая ориентация и комплексность являются важнейшими сторонами маркетинга.

С позиций общественной значимости можно сформулировать четыре альтернативные цели маркетинга:

– максимизация потребления – максимизирует производство, уровень занятости и, соответственно, благополучия общества;

– максимизация уровня удовлетворения потребителей – наиболее важным является не просто увеличение потребления, а достижение роста уровня удовлетворения потребителей;

– максимизация выбора потребителей – нужно обеспечить такое разнообразие товаров, чтобы потребители имели возможность найти товары, которые смогут точно удовлетворить их вкусы;

– максимизация качества жизни – не только должны обеспечиваться количество, качество, разнообразие и доступность товаров по приемлемым ценам, но и качество культурной и физической среды обитания людей.

Опираясь на исследования сторонников «эмпирического» подхода к определению критериев эффективности маркетинговой деятельности, можно выделить восемь основных критериев, которые по своей сути являются показателями её результативности.

Одним из критериев оценки результативности маркетинговой деятельности предприятия должен быть критерий понятности. Это означает, что предприятие, его продукт, цель, стратегия должна быть понятной потребителю. Маркетинг должен быть направлен на установление тесных связей с потребителем и тем, чем он занимается. Нужно уничтожить барьеры между людьми и производителем, товаром, брендом. Нужно строить понятную, приближённую к реальной повседневной жизни и реальному человеку маркетинговую стратегию, которая производила бы положительное впечатление на потребителей и клиентов и одновременно была индивидуальной и креативной.

Вторым критерием оценки результативности маркетинговой деятельности предприятия является критерий удовлетворения потребностей. Концепцию иерархии потребностей сформулировал в 1950 году психолог Абрахам Маслоу. В некоторой степени эта модель построения общества актуальна и сегодня, но маркетинг, для которого важна человеческая культура (вкусы, предпочтения, индивидуальные особенности, повседневная работа), не зависит от социального статуса людей. Успешной оказывается и маркетинговая стратегия, ориентированная на универсальные человеческие потребности. Еще в 1988 году группа американских психологов опубликовала исследование, где были перечислены 15 фундаментальных сил и потребностей, которые являются движущей силой человека, это – секс, голод, физические и психические удовольствия, покой, любопытство, слава, порядок, справедливость, общение, семья, престиж, власть, гражданская позиция, независимость, общественное признание, из них 12 присущи и животным и только 3 исключительно человеку. Легче всего – это выбрать одну из фундаментальных потребностей, которую нужно использовать при построении маркетинговой стратегии. Самое сложное – отразить потребность таким образом, чтобы она нашла массового потребителя. Чем более массовой она будет, тем эффективнее будет маркетинговая стратегия [2, с. 78-87].

Третьим критерием результативности маркетинговой деятельности является инновационность. Маркетинг должен постоянно трансформироваться, изменяться вследствие внедрения инноваций. Этот критерий полностью нивелирует статичность маркетинговой деятельности предприятий и указывает на необходимость динамики и инноваций. Современное общество не является стабильным и требует постоянных инноваций. Все сферы жизни и предпочтения двигаются в определённом направлении, то есть меняются. В этих условиях статичность предприятия, бренда или продукта является шагом назад. Ускорение функционирования рынков влечёт за собой уменьшение инновационного цикла и изменения в самом понимании рынка и конкуренции. Лидеры рынков всегда предлагают клиентам актуальные идеи для бизнеса и жизни, динамично меняются [2, с.112-117]. Лауреатами Нобелевской премии 2004 года стали Ф. Кидланд и Е.Прескотт, в заключении которых одна из важнейших идей сводится к тому, что главными движущими силами экономических колебаний являются

«шоки предложения», в частности технологические изменения. Это должно побудить отслеживать ожидания участников рынка относительно будущей динамики цен и стимулировать технические новшества [2, с. 10].

Четвёртым критерием результативности маркетинговой деятельности является критерий стратегической креативности, в основе которого лежит изобретательность и отказ от шаблонов. Например, расширение диапазона медиа, с помощью которого осуществляется продвижение товаров и продуктов на рынок, означает, что маркетинг уже начинает носить мультимедийный характер. В связи с чем меняются акценты и рождаются идеи, выходящие за рамки использования медиа средств [2, с. 307].

Пятым критерием результативности маркетинговой деятельности является её подлинность. Ранее маркетинг базировался на традициях и условностях, теперь он должен быть реальным, персонифицированным и оригинальным, нередко это требует радикальных изменений правил, действующих на рынке. При выходе аутентичного продукта с таким же предложением всё остальное выглядит синтетическим и искусственным, то есть вызывает недоверие у потребителей и клиентов, в результате чего весь рынок меняется или становится монопольным [2, с. 198-201].

Шестым критерием результативности маркетинговой деятельности является доверие потребителей и клиентов, ориентация на сотрудничество и взаимодействие с потребителем, также означает активное привлечение клиентов и покупателей в процесс производства и продажи товара. Бизнес, как и маркетинг, должен быть социально ориентированным.

Седьмым критерием результативности маркетинговой деятельности является способность к быстрому приспособлению к изменениям во внешней среде. Результатом является выпуск актуального товара в нужный момент времени, соответствующий ожиданиям покупателей и клиентов, который не идёт в разрез с современным толкованием его актуальности и эффективности в использовании.

Восьмым критерием результативности маркетинговой деятельности является критерий соответствия стратегическому видению или миссии и ценностям предприятия. Любое предприятие может иметь перед конкурентами два очень сильных преимущества, которые выражаются в: уникальном видении своего будущего и роли на рынке, уникальной культуре и ценностях. Несоответствие маркетинговой компании внутренней силе предприятия влечёт за собой грандиозный провал независимо от того, насколько эффективно её влияние на внешнюю аудиторию. Маркетинг должен быть неотъемлемым коммуникативным и ценностным элементом предприятия.

При несомненной важности всех вышеперечисленных критериев оценки результативности маркетинговой деятельности без вычета эффективности осуществления маркетинговых мероприятий они не могут быть реализованы. По данным, которые опубликовал А. Генри, большинство ТОП-менеджеров американских компаний считают основными критериями

эффективности осуществления маркетинговой деятельности объём продаж и прибыль [3, с. 719]. Следует заметить, что объём продаж при растущем рынке является показателем успеха маркетинговой стратегии только при условии значительно более высокого значения роста рынка как такового, и наоборот, нулевое значение может считаться успехом при работе на ниспадающем рынке или в период кризиса. Основным критерием успеха, по мнению таких отечественных учёных, как Е.В. Савельев, С.И. Чеботарь, Д.А.Штефанич является критерий доходности как целого комплекса маркетинговой деятельности предприятия, так и отдельных маркетинговых мероприятий, вернее указывает на эффективность маркетинговой деятельности [4, с. 39]. Но сам по себе этот показатель не даст ответа на вопрос: «эффективно ли потрачены средства на маркетинговые мероприятия», даже исходя из того, что нет полностью достоверной системы оценки получения дополнительной прибыли от внедрения отдельно взятого маркетингового мероприятия. Кроме того, на показатели объёма продаж и прибыли влияют, кроме маркетинга, и такие составляющие элементы потенциала предприятия, как менеджмент, производственная мощность, кадровые, финансовые ресурсы и другие.

Ещё одним критерием эффективности маркетинговой деятельности является доля рынка. Этот критерий является главным в японской модели построения бизнеса. Прибыль понимают больше в социальном и моральном плане, чем в экономическом: он не является целью, а возникает в результате выполнения миссий, которые с самого начала сформулированы на угоду потребителю и обществу [4, с. 51].

Маркетинговую деятельность предприятия можно корректировать по результатам контроля. К примеру, если объём продаж ниже ожидаемого, то необходимо определить причину такого показателя и разработать мероприятия для исправления ситуации. Если объём продаж выше ожидаемого, то также следует установить причину. Возможно, необходимо поднять цену на продукт. Это неизбежно приведёт к некоторому снижению объёма продаж, но, возможно, обеспечит более высокую прибыль. Часто необходимо более детально изучать подробности, особенно, если обнаружены отклонения от плановых заданий. В этом случае находят причины этих отклонений и разрабатывают меры их устранения.

Литература

1. Старостіна А. Маркетинг: навчальний посібник /А. Старостіна. – К.: Знання-Прес, 2012. – 192 с.
2. Грант Джон. 12 тем: маркетинг 21 века / Джон Грант; пер. с англ. Ю. Каптуревского. – М.: ИД «Коммерсантъ»; СПб.: Питер, 2013. – 448 с.
3. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия / Генри Ассэль. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.
4. Новітній маркетинг: монографія /За ред. Є.В.Савельєва. – К.: Знання, 2012. – 420 с.

ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЯКОВУНИК К.В.,

*директор ООО «ТД» Промторгресурсы»,
слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Инновационные проекты развития Республики обычно направлены на разработку новой продукции или предоставление населению нового вида услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий в работу предприятий, осуществляющих газо-, водо- и теплоснабжение, водоотведение, а также обслуживание дорожного хозяйства и благоустройство территории. Осуществление отмеченных проектов требует соответствующего обеспечения инвестиционными ресурсами.

Инвестиционными ресурсами являются финансовые и другие вложения, которые направляются непосредственно в производственные объекты, ценные бумаги и недвижимость для получения в дальнейшем дохода или экономического роста. Инвестиционные ресурсы классифицируются по ряду признаков (по формам собственности, отношению к собственнику, способу привлечения, степени генерации риска, объектам, характеру и методам финансирования), что позволяет принимать основательные решения по их сбору, распределению и рациональному использованию в ходе реализации инновационных проектов. Для привлечения инновационных ресурсов в развитие Республики могут использоваться следующие подходы: прямые соглашения с инвесторами, приватизация, долгосрочная аренда, выпуск муниципальных ценных бумаг. Преимущества и недостатки указанных подходов к привлечению инвестиций заключаются в нижеизложенном.

Так, прямые соглашения с инвесторами на осуществление инвестиционных проектов с использованием коммунальной собственности, в основном, заключаются при осуществлении проектов, интересующих, прежде всего, потенциального инвестора. Но осуществление многих инвестиционных проектов, направленных на развитие транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры города, потенциальным инвесторам обычно не интересны.

Приватизация коммунальной собственности обеспечивает получение денежных средств, необходимых для потребностей Республики, что является значительным стимулом для вложения средств в приватизированные объекты. Но при этом Республика теряет права на приватизированные

объекты, и не может в дальнейшем получать прямые доходы от их использования.

Следует отметить, что в настоящее время Донецкая Народная Республика имеет в собственности значительные ресурсы. Это, прежде всего, объекты коммунальной недвижимости, земля, здания, сооружения и коммуникации. При этом рыночная стоимость указанных ресурсов постоянно возрастает. Именно коммунальные ресурсы могут гарантировать привлечение инвестиций в развитие Республики.

Определим основные принципы управления коммунальными ресурсами Республики, которые позволяют использовать их в качестве источника инвестирования реализации инвестиционных проектов.

Во-первых, все ресурсы должны быть задействованы в инвестиционном процессе. Такой ресурс является активом, приносящим положительный эффект.

Во-вторых, ресурсы, планируемые в перспективе к использованию в программах инновационного развития, до начала реализации данных программ временно должны быть задействованы в инвестиционном процессе на договорных началах без изменения прав собственности на них. Однако, ресурсы, не планируемые в перспективе к использованию в программах развития города, должны быть задействованы в инвестиционном процессе с возможным изменением прав собственности на них.

В-третьих, инвестирование средств в объекты коммунальной недвижимости должно создавать предпосылки роста стоимости расположенных рядом или связанных с ними объектов.

В-четвертых, реализация инвестиционных проектов с использованием местных ресурсов должна способствовать инвестиционному развитию территории.

В-пятых, принятие ключевых решений по полному изменению коммунальных ресурсов проводится на основе использования методов прямой демократии с привлечением всех членов территориальной громады.

В-шестых, управление инвестиционных ресурсов должно вестись с учётом изменений экономической ситуации в макро- и микроуровне.

Руководствуясь указанными выше принципами, возможно использование коммунальных ресурсов в качестве обеспечения привлекаемых денежных инвестиций путём выпуска муниципальных ценных бумаг. По сравнению с другими способами привлечения инвестиций данный способ имеет большую потенциальную возможность в получении максимальных объёмов инвестиций в определённый период времени, который необходим для осуществления инвестиционных проектов, направленных на инвестиционное развитие Республики. При этом необходим ряд организационных мероприятий, которые включают в себя разработку механизма оборота инвестиционных средств, выбор вида ценных бумаг, наиболее подходящих с точки зрения инвестиционных процессов, определение перечня объектов коммунальной собственности,

предназначенных для обеспечения выпуска ценных бумаг, что и должно стать предметом дальнейших исследований.

В процессе реализации инновационного проекта наиболее важным является управление инвестиционными ресурсами на основе принципов и методов, учитывающих особенности состава, структуры, форм и методов организации ресурсов на всех стадиях инвестиционного процесса. При этом формируется модель управления инвестиционными ресурсами, обеспечивающая комплексный подход к обоснованию, принятию и реализации решений на основе использования административных, экономических и социальных методов, процедур и инструментов управления. Важнейшим условием при формировании и использовании модели управления инвестиционными ресурсами в процессе реализации проекта выступает разработка нормативных критериев эффективности и инновационности проекта, а также распределение ответственности за выполнение этапов инвестиционного проектирования.

Развитие модели управления должно идти в направлении оценки взаимозависимости, а также возможности и взаимозаменяемости различных инвестиционных ресурсов, которые используются для реализации инвестиционных проектов развития транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры Республики.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Авдеенкова Е.С.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	6
<i>Агишева Е.В.</i> МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИЕЙ	8
<i>Антропова О.С.</i> АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ И МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	11
<i>Балко М.В.</i> ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ – ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА	13
<i>Барышникова Л.П., Макарова О.В.</i> УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ МАРКЕТИНГОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ	16
<i>Барышников С.А.</i> МАРКЕТИНГ – СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ	18
<i>Бессарабов В.О.</i> ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ	20
<i>Бессонова Е.А., Келеш Ю.В.</i> ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА	23
<i>Бессонова Е.А., Скотникова Н.С.</i> ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	25
<i>Богданов А.В.</i> ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКТИРОВКИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ	27

Бурик Н.А.

РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ЖКХ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА31

Варади О.А.

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕГИОНА33

Верзилов А.Н.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА35

Гаршина А.Е.

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА37

Глухова Е.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ40

Гончарова И.И., Гончаров О.Ю.

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ГОРОДА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ43

Гридин А.Н.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ46

Гудилов С.А.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МАКЕЕВКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ51

Гуленок А.Е.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА.....55

Дичук Т.Л.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЁЖНОСТИ
ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....57

Дубовка В.Н.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОНА59

Епишенкова А.А.

ВЫБОР КОМПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК
ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА63

Ерашов В.В.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ65

Жадан А.В., Дичук Т.Л.

НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ67

Ибрагимхалилова Т.В.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ69

Кишкань Р.В.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ.....73

Клочков А.В.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ.....79

Комов П.Б., Комов А.Б., Калинин А.Ю.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.....81

Комов П.Б., Комов А.Б., Музалев А.Ф. ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДОНБАССА.....	83
Комов П.Б., Комов А.Б., Перов Д.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА.....	86
Кротова А.В., Кирсанова И.Э. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	88
Кривец И.Г. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДНР.....	90
Кулешина М.В. РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА.....	92
Куприенко М.Л. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛУБОВ В ПРОГРАММЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНБАССА.....	95
Кухтина А.К. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЮ.....	97
Лавренчук С.С. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ.....	101
Лазарев И.Д. ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ.....	104
Лазаренко Н.В. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	105

Леонова Е.И.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....107

Лизогуб Р.П.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ.....111

Лимаренко Т.Г.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗА.....113

Лунина В.Ю.

АУДИТ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ115

Малян А.В.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА.....117

Меркулова А.В.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....119

Минаков П.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДООБСЛУЖИВАЮЩЕЙ
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА.....121

Мирошниченко В.В.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ.....124

Михайленко О.В.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ127

Михайлова И.Д.

РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ.....129

Молохова Я.О.

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В НИЗКИЙ СЕЗОН.....134

Моргун О.В.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ НА 2018 ГОД.....136

Небесная В.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....142

Никольская Е.В.

УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА144

Ободец Р.В., Гридина Н.А.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....146

Осипова А.Н.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ВЫСШАЯ
СТУПЕНЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ.....149

Папа-Дмитриева И.И.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА.....151

Первозникова Е.В.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕГИОНА.....153

Петрова И.В., Дамаскина В.В.

РОЛЬ МОНИТОРИНГА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЕГИОНА.....156

Петрова И.В., Мызников И.А.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР НА ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ.....158

Погребняк Ю.В.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА.....160

Поликов Ю.Н.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ИНДИКАТОРОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА.....163

Попова Т.А.

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА.....166

Просолова Е.А.

ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ.....170

Прохорова В.В., Вознюк И.О.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.....172

Рымарь Б.В.

НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В
СОЗДАНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА.....176

Рытова Н.А.

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....179

Савченко В.Л.

ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....181

Савченкова О.О.

УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....184

Садовская Н.Н.,

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
УПРАВЛЕНЦА.....187

Светличная В.Ю.

ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА.....189

Соколов Н.Ю.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ.....191

Стехин А.П., Пундикова А.С.

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ КАК ВЕДУЩЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....194

Суровцева А.А.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ТИП СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.....197

Сысой Ю.В.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.....201

Тарасенко Л.М., Чмелёва М.В.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА НА
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ.....203

Тарасова Н.С.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....205

Титаренко В.В.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЕЙ БИЗНЕСА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ.....206

Титаренко И.А.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА.....208

Усова О.О.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ.....211

Ушаков А.В., Фалькова Н.И.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....213

Фаюра А.П.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....215

Филипюк А.О.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....216

Хасанова Е.В. Кошелев А.П.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШАХТЁРСК.....218

Хубеджева Н.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ.....220

Чиркина Н.Н.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СНЕЖНОЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....224

Шаповал И.Н.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.....226

Шевченко Д.С., Дубин Р.С.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СНЕЖНОЕ228

Шевченко М.Н.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ
СТРАТЕГИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ.....232

Шестаков В.И., Зацепилин В.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА.....234

Шишкова В.С., Горденко В.И.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.....237

Шишкова В.С., Гусейнова К.Э.

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....240

Шишкова В.С.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.....242

Шульц Е.А.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ.....245

Шумаева Е.А., Михайлова М.Д.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ.....248

Ягнюк И.М.

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....252

Яковуник К.В.

ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ256

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

6-7 июня 2018 г.

г. Донецк

**Секция 2: Повышение качества управления социально-
экономическим развитием региона**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Барышникова Л.П.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Балко М.В. Лунина В.Ю.

Подп. к печати 21.05.2018 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
15,58 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а